

auf- und abwind ...

Nicht nur Weihnachten hat eine spezielle Bedeutung im Dezember, sondern auch die Zeit der zwölf Raunächte. Sie beginnt am 21. Dezember, während der dunkelsten und zu Beginn der kältesten Zeit, am Thomasstag. In manchen ländlichen Gebieten haben die Raunächte noch heute eine grosse Bedeutung. Mit Weihrauch und duftenden Kräutern wird «grüchlet». In einer Pfanne werden Kräuter verbrannt, um den aufsteigenden Rauch in Haus und Stall zu verteilen, damit Unheil abzuwenden und böse Geister zu vertreiben. Vielerorts wird das Vieh in dieser Nacht mit geweihtem Brot und Salz gefüttert.

Inzwischen wurden die Raunächte auch entdeckt, um in Seminaren einen Selbstheilungsprozess in Gang zu setzen, welcher seelische Verletzungen oder tiefsitzende Glaubensmuster verändert.

Auch wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht «räucheln»: Der Duft von Tannenzweigen, Orangen, Anis oder Zimt verströmt in dieser Zeit einen ganz besonderen Duft. Das Redaktionsteam wünscht Ihnen von Herzen frohe Festtage und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Herzlichst Erika Stocker

Heiden steht für Zusammenarbeit

In der Abstimmung zu den Gemeindefusionen vom 26. November stimmte Heiden beiden Vorlagen zu; beim Stichentscheid gab es drei Stimmen mehr für den Gegenvorschlag. Damit hat die Stimmbevölkerung von Heiden ihren Willen zur Zusammenarbeit auf Gemeindeebene deutlich unterstrichen.

Das kantonale Abstimmungsergebnis bedeutet, dass die 20 Gemeinden bestehen bleiben. Die Gemeindennamen werden aber aus der Kantonsverfassung gestrichen. Zudem muss der Kantonsrat ein Fusionsgesetz erarbeiten, das zum einen die Vorgehensweise festlegt, zum anderen aufzeigt, wie der Kanton die fusionswilligen Gemeinden unterstützt. Denn eines ist klar: Eine Fusion kostet Zeit und Geld. Regierung und Kantonsrat stehen nun in der Verantwortung, ein fusionsfreundliches Gesetz auszuarbeiten. Dies kann nur geschehen, wenn die Situation der Gemeinden vollumfänglich berücksichtigt wird. Der Kontakt mit der Konferenz der Gemeindepräsidenten ist dabei wichtig, es braucht jedoch mehr. Insbesondere in den Bereichen der Raumplanung, der Entschuldung, der Infrastruktur und des Verkehrs, der Schule sowie bei Brauchtum und Kultur sind erhebliche Leistungen des Kantons nötig, damit Fusionsprojekte Erfolg haben können.

Die finanziellen Mittel sind auch beim Kanton knapp. Wenn Regierung und Kantonsrat die Zusammenarbeit unter den Gemeinden fördern wollen, müssen sich entsprechende Gelder finden lassen. Die Anteile des Kantons an den Gewinnen der Nationalbank, die bald wieder fließen dürften, wären eine derartige Quelle. Viel wäre gewonnen, wenn ein ansehnlicher Teil dieser Gelder für eine begrenzte Zeit in einen Fonds fließen würde, aus dem der Kanton Gemeindefusionen unterstützen könnte.

Die Gemeinde Heiden wird den Pfad der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden weiterhin beschreiten: Sie ist offen für jede Art der sinnvollen Kooperation. Deshalb ist Heiden gerne bereit, die Erarbeitung eines griffigen Fusionsgesetzes aktiv zu unterstützen. **Robert Diethelm**

Advent | Neujahr

Seite 07

- Adventsgeschichte in der Bibliothek
- Blasorchester-Konzerte zum Jahreswechsel
- Turmbläser mit Silvester-*Apéro*
- Neujahrskonzert

Kultur

Seite 08

- Wanted – Ihr Dunant-Souvenir!
- «Candle Light Dinner» mit den Lutz Brothers
- Bon Schuur Ticino
- Häädler Musiker gewinnt am Ostschweizer Newcomer-Contest

Gemeinde

Seite 10

- Verleihung «Prix Heiden»
- Der kommunale Richtplan ist per 1. November 2023 in Kraft
- Regionale Sozialhilfebehörde
- Gemeinde bietet neues Produkt der SBB an

Wirtschaft

Seite 15

- Hotel Heiden erweitert Seminarangebot mit der Krone
- Die Linde zum Jahresende
- Tourist Information weiterhin im Bahnhof
- Neueröffnung BeDas Cafe

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Weihnachts-Öffnungszeiten

Vom 27. bis 30. Dezember sind wir von
8 bis 12 Uhr im Geschäft für Sie da.

Danach stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt in der Naturheilpraxis und im Geschäft zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen gemütliche, besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage!

Ihr Gesundes Wissen-Team

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8
CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

Heller AG Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer StWE-Wohnungen im Zentrum von Heiden

Hochwertiger Neubau an zentraler und sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
Ab Mitte Dez. online

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden

Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

KANALREINIGUNG

24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA

Maler & Bodenleger

Tel. 071 870 06 16

Nat. 078 686 18 30

Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch

www.malerei-shala.ch

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Wie geplant, führten wir am 28. Oktober mit der Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel eine gemeinsame Halloweenparty für Sek-Schülerinnen und -Schüler durch. Mit dem Bus ging es nach Wald. Da trafen wir in einem toll dekorierten Treff ein, in dem zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit furchterregenden Kostümen verweilten. Die passende Musik, ausgesucht von den Jugendlichen, klang aus den Boxen. Cocktails mit einem schwimmenden Auge lockten an der Bar. Augen am Spiess gab es als Snack. Alles zubereitet von den Jugendlichen selbst. In der Fotoecke entstanden gruselige Bilder und Erinnerungen. Die Jugendlichen aus den verschiedenen Gemeinden tauschten sich aus und verbrachten einen spannigen Abend zusammen.

Bei den Besucherinnen und Besuchern des Jugendtreffs aus der Mittelstufe kam der Wunsch nach einer eigenen Party auf. Eines der Bar-teams entschied, eine Party zu organisieren. Ein Flyer ist am Entstehen, mit Datum, Öffnungszeiten und verschiedenen Aktivitäten. Es soll ein spannender, unterhaltsamer, lustiger Anlass werden. Die Öffnungszeit an diesem Tag soll zwei Stunden nach hinten verschoben werden, damit die Partylichter in der Dunkelheit zur Geltung kommen. Mit dem Basteln von Dekorationen wurde begonnen, der Planung der Angebote und Arbeitseinsätze an der Bar. Das Organisieren und Einrichten von Partylichtern, der Einsatz der verschiedenen DJs und das Datum der Party werden noch geplant. Die Vorfreude ist gross! Die Spannung steigt auf die erste

Party für Mittelstufenschüler im Jugendtreff Heiden.

Die Kühlregale im Treff sind abgebaut. Dank des Ausbaus gewinnen wir ca. 10 m² Raum im Treff. Dies bedeutet mehr Platz zum Billard spielen, der bisher eingeschränkt war. Die Wand hinter den Regalen ist beschädigt, sie benötigt eine Renovation. Die Jugendlichen können ihre bereits gewonnenen Kenntnisse im Verputzen direkt an der Wand unter Beweis stellen. Wo die geplante Spiegelwand endet, werden sie einen Abriebputz erstellen. Weitere Renovationsarbeiten führen wir am Boden durch, damit dort bald eine Tanzfläche entsteht. Es weihnachtet auch im Treff! Mit Tannenästen, Kugeln, Kerzen werden wir die Räumlichkeiten dekorieren und ein Weihnachtsfeeling schaffen. Zudem dürfen die Jugendlichen einen feinen Grütibänz backen.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Betriebsferien sind von Montag, 18. Dezember bis Dienstag, 9. Januar. Der Treff ist ab Mittwoch, 10. Januar wieder offen. Wir wünschen allen schöne und erholsame Festtage. **Roger Schümperli**

Offene Lehrstellen 2024

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2024 (Stand: 27. November 2023) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Elektrizitätswerk Heiden AG 071 898 89 49	Netzelektriker/in EFZ	3 Jahre
• Heidensmile AG 071 577 58 40	Dentalassistent/in EFZ	3 Jahre
• Heller AG Wohnbauten 071 898 88 40	Schreiner/in EFZ	4 Jahre
• Hohl AG Bauunternehmung 071 891 61 19	Maurer/in EFZ	3 Jahre
• Hotel Heiden 071 898 15 15	Restaurantfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Raiffeisenbank Heiden 071 343 60 21	Kaufmann/-frau EFZ Branche Bank	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 51 01	Logistiker/-in EFZ Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung Textiltechnologe/-in EFZ, Veredlung	3 Jahre
• Streule + Alder AG 071 845 39 36	Abdichter/in EFZ Dachdecker/in EFZ Fassadenbauer/in EFZ Solarinstallateur/in EFZ Spengler/in EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
• Varioprint AG 071 898 81 81	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Woche der offenen Türen - Ineluege an der Schule

Einblick in die Schule im Jahr 2023 erhalten, die Kinder und Enkelkinder besuchen, einmal Luft in einem anderen Berufsfeld schnuppern oder einfach bei einem Kollegen oder einer Kollegin reinschauen. All dies war möglich in der Woche vom 30. Oktober bis zum 3. November.

Während dieser Woche fand das «Ineluege» in den drei Schulhäusern Wies, Dorf und Gerbe statt. Die Türen der Schulzimmer waren geöffnet und die Kinder und Lehrpersonen konnten beim alltäglichen Treiben besucht werden.

Ebenfalls sollte dieses Jahr auch das gemütliche Beisammensein zwischen den Eltern, den Schülern und Schülerinnen und den Lehrpersonen

Platz haben. Die Eltern und Kinder konnten sich in dieser Woche je einmal in der Schule verpflegen. In der Gerbe fand am Dienstag das Kürbissuppenessen statt, im Schulhaus Dorf am Donnerstag ein Risottoplausch und am Freitag konnte man sich in der Wies beim Pastaessen verköstigen.

Die Zmittagsstimmungsbilder können auf www.schule-heiden.ch oder mittels QR-Code angeschaut werden. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen, wir freuen uns auf weitere Besuche!

Rebecca Surber

drogerie bohl

Gesundheit und Schönheit

9410 Heiden • Werdstrasse 22
Tel. 071 891 48 44 • www.drogerie-bohl.ch

Geschenk-Ideen aus Ihrer Drogerie

Tasse mit Wintertee

Duschgel und Bodylotion

Frohe Weihnachten

Parfüm, Raumspray, Ätherische Öle

Delikatessenkörbli, Männergeschenke, Glühwein

Handcreme

Frauenarztpraxis Dr. med. Nowak in Heiden

*Ein Abschied schmerzt immer,
auch wenn man sich darauf freut.*

Arthur Schnitzler

Liebe Patientinnen,
ab dem 1. Januar 2024 gehe ich nach langjähriger
ärztlicher Tätigkeit in den verdienten Ruhestand.
Auf diesem Wege möchte ich mich aufs Herzlichste
bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken, das Sie mir
über so viele Jahre und Jahrzehnte schenkten.
Es war mir immer eine grosse Freude, Sie behan-
deln und beraten zu dürfen.

Ich bin froh und dankbar, die Praxis in die Hände
von Frau Morris - einer kompetenten und sympat-
hischen Gynäkologin – zu geben.
Ich bin sicher, sie wird alle Tätigkeiten in der Praxis
optimal weiterführen.

Mit den besten Wünschen für die Zukunft
verabschiede ich mich von Ihnen und werde Sie stets
in meinem Herzen bewahren.

-Dr. med. Gabriele Nowak -

● Das MAiH erweitert sein Hausarztteam

Wir freuen uns sehr mit Dipl. med. Stephanie Meyer
und Dr. med. Evelyne Neurauter ab **Januar 2024**
unser Hausarztteam zu komplettieren und heissen
die beiden herzlich willkommen im MAiH-Team.

Dipl. med. Stephanie Meyer
Hausärztin in Ausbildung
zur Praktischen Ärztin

Dr. med. Evelyne Neurauter
Hausärztin und Fachärztin
für Innere Medizin

Personen ohne Hausarzt können sich ab sofort bei uns melden:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
hausarzt.maih@hin.ch | www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

**HOF
SPEICHER**
IM APPENZELLERLAND

Rundgang:

2,5 Zi.

3,5 Zi.

Wohnen wie im Hotel. Leben wie zu Hause.

2 $\frac{1}{2}$ | 3 $\frac{1}{2}$ | 4 $\frac{1}{2}$ | Seniorenwohnungen für alle Lebensphasen

Wohnformen für ältere Menschen, die ein selbstbestimmtes
Leben führen, bis hin zu betreutem Wohnen im Pflegeheim.

- Grosszügige, barrierefreie Wohnungen
- Kulinarik auf 14-GaultMillau-Punkteniveau
- Breites Kultur- und Aktivitätenangebot
- Reinigungsservice und 24-Stunden-Notruf

**Besichtigung
jederzeit nach
Vereinbarung
möglich.**

Hof Speicher | Zaun 5-7 | 9042 Speicher | hof-speicher.ch
Telefon 071 343 80 80 | E-Mail: info@hof-speicher.ch

Vorlesen im Adventszelt

Weihnachtsguetzli backen

Kranzen – Adventsschmuck herstellen

Zwei Sondertage in der Sek – 13 Workshops

Noch nicht ganz in der Adventszeit, aber ganz nah dran fanden zwei Projektstage in der Sek statt. Die Schülerinnen und Schüler bekamen eine grosse Auswahl an Themen und Workshops präsentiert, unter denen sie auswählen und ihre zwei Sondertage gestalten konnten.

13 Workshops waren es, die während der zwei Sondertage von den Lehrpersonen vorbereitet und geleitet wurden. Einige davon waren schon sehr weihnachtlich angehaucht, wie «Kranzen – Adventsschmuck herstellen» oder «almost last minute»-Geschenke. Auch «Lebkuchenhäuschen backen» war ein Thema, genauso wie «Weihnachtskarten und Handlettering». Beim «lesen, lesen, lesen» wurde auch das Adventszelt des Betreuungs-Zentrums besucht und lustige Geschichten oder Geschichten zum Nachdenken

vorgelesen. Auch Weihnachtsguetzli wurden mit den Bewohnern hergestellt. Es gab ein Fotoprojekt, in dem mit Computertechnik Illusionen simuliert wurden, ein anderer Workshop beschäftigte sich mit Linolschnittkarten. Auch sportliche Aktivitäten konnten gewählt werden – «Eislaufen und Bouldern». In «Stress? Heute nicht» wurde Yoga gemacht und man konnte bei einer Winterwanderung entspannen. Künstlerisch betätigen konnten sich die Jugendlichen im Workshop «Bilderdruck mit Potch» und «Makramee for beginners» liess eine alte Knüpftchnik wieder aufleben. Und dann gab es natürlich noch den «Spieletag».

Ein Dank geht an die Lehrerschaft der Gerbe, die grosse Vorbereitungsarbeit leistete, um solch ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. **U.M.**

Last-minute-Geschenke herstellen

Lebkuchenhäuschen backen

Linolschnittkarten herstellen

Eishalle

Bilderdruck mit Potch

Lesen, lesen, lesen

Übergabe der Zahnarztpraxis Markus Voneschen an Dr. Fabio Saccardin

Es freut uns sehr, Sie darüber informieren zu dürfen, dass unsere Zahnarztpraxis Markus Voneschen GmbH in die vierte Generation übergeht. Dr. med. dent. Fabio Saccardin wird per 1. Januar 2024 die Praxis als Nachfolger übernehmen, dabei wird Herr Markus Voneschen weiterhin als Zahnarzt in der Praxis tätig sein.

Für die Patienten und Patientinnen bedeutet dies konkret, dass die Praxis nach Silvester mit neuem Namen «Zahnarztpraxis Saccardin GmbH», jedoch ohne Unterbruch, weitergeführt wird. Alle bereits vereinbarten Termine bleiben bestehen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue und das Vertrauen, das Sie uns bereits seit vielen Jahren entgegenbringen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch weiterhin für Sie und Ihre Zähne da sein dürfen!

Zu Fabio Saccardin

Dr. med. dent. Fabio Saccardin studierte, nach der Matura an der Kantonschule am Burggraben in St.Gallen, an der Universität Basel Zahnmedizin. Nach seinem erfolgreichen Studiumsabschluss 2014 absolvierte er die chirurgische Fachzahnarztausbildung an der Klinik für Oralchirurgie am Universitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas Filippi publizierte er zahlreiche Forschungsarbeiten und Sachbücher über Zahnmedizin und Oralchirurgie. Zudem hält er seit vielen Jahren Weiterbildungsvorträge an Kongressen.

Seit 2020 arbeitet Fabio Saccardin in der Zahnarztpraxis von Markus Voneschen und verlagerte seinen Lebensmittelpunkt zurück in die Ostschweiz.

Weihnachtsbeleuchtung

An vielen Orten blieb die Weihnachtsbeleuchtung letztes Jahr wegen der Energiekrise dunkel – auch bei uns. Rechtzeitig zur Adventszeit wurde sie dieses Jahr wieder installiert. Vielen Häädlerinnen und Häädlern ist nicht bekannt, dass diese Beleuchtung auf Initiative des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) erstellt wurde. Die HUGH-Mitglieder hauchen mit einem jährlichen Beitrag von CHF 80 Heiden

in der Vorweihnachtszeit so etwas Adventsstimmung ein. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Gewerbe auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten bereit ist, jedes Jahr mehrere tausend Franken in die Verschönerung unseres Dorfes zu investieren. Die jährlich anfallenden Kosten für Auf- und Abbau, Betrieb sowie Unterhalt von über CHF 10'000 werden zur Hälfte von der Gemeinde und vom HUGH getragen. **tb**

Adventsgeschichte in der Bibliothek

Am **Mittwoch, 20. Dezember** erzählen wir in der Bibliothek die Geschichte «Das Wichtigste an Weihnachten». Gänsebraten ist wichtig zu Weihnachten, findet der Fuchs. Die Gans ist aus verständlichen Gründen anderer Meinung. Während die Tiere streiten, erinnert der Esel sie daran, worum es an Weihnachten wirklich geht. Die Geschichte beginnt um 15:30 Uhr. Nach der Geschichte offeriert die Bibliothek einen Zvieri. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte

Ausleihmöglichkeit im 2023 ist am **Samstag, 23. Dezember** von 09:00 bis 12:00 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am **Mittwoch, 3. Januar**.

Übrigens: Wenn Sie sich diesen Monat neu in der Bibliothek anmelden, können Sie das Angebot noch bis Ende Jahr gratis nutzen.

Miriam Hauschildt

Sonderöffnungszeiten im Museum

Für Gäste und Einheimische öffnen wir das Museum auch während der folgenden Tage jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr: **Samstag, 23. bis Mittwoch, 27. Dezember** sowie **Samstag, 30. und Sonntag, 31. Dezember** sowie **Montag, 1. Januar**.

Ein wichtiger Bereich des Historischen Museums umfasst die Geschichte der Gemeinde Heiden und deren Aufstieg zu einem europaweit bekannten Kurort nach dem Dorfbrand vom 1838. Die Blütezeit war

unter anderem den traditionellen Appenzeller Molkenkuren sowie dem modernen Wirken des berühmten Berliner Augenarztes Prof. Albrecht von Graefe (1828–1870) zu verdanken.

Die Sonderausstellung «Das Krokodil von Heiden» mit der Besonderheit der Naturhistorischen Sammlung aus dem 19. Jahrhundert ist relativ exklusiv und erstaunlich umfassend für ein Ortsmuseum.

Chris Nowak

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den Klängen der Tiere verzaubern

Konzerte zum Jahreswechsel

Das Blasorchester Heiden lädt Sie herzlich zu den zwei Konzerten zum Jahreswechsel ein. In diesem Jahr steht die Konzertreihe ganz im Zeichen der Tiere und verspricht ein unvergessliches musikalisches Erlebnis zu werden.

Das Blasorchester Heiden ist stolz auf die bewährte Leitung von Stefan Zeller zählen zu dürfen, der mit seinem Fachwissen, seiner jahrelangen Erfahrung sowie seiner Begeisterungsfähigkeit und Geduld das

Orchester zu immer neuen Höhenflügen anspornt.

Am **Dienstag, 26. Dezember** findet die erste Ausgabe der Konzerte in Heiden statt, gefolgt von einer zweiten Ausgabe am **Samstag, 6. Januar** in Bühler.

Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr in der ev. Kirche Heiden beziehungsweise in der ev. Kirche Bühler. Der Eintritt ist frei, es gibt eine freiwillige Kollekte. Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch. **Katja Signer**

Turmbläser mit Silvester-Apéro

An Silvester 2007 haben Mitglieder der showband.ch die Tradition der «Turmbläser» auf dem Kirchturm der ev. Kirche aufleben lassen. Das schöne Spiel vor und nach dem Glockenläuten um Mitternacht und die Verköstigung mit Glühwein und Punsch bleiben unvergesslich. Die Turmbläser haben sich auf Anfrage der Gemeinde wiederum bereit erklärt, die Tradition auch in diesem Jahr fortzusetzen.

Am **Sonntag, 31. Dezember** werden ab 23:15 Uhr feierliche Klänge

vom Kirchturm erschallen, um das alte Jahr zu verabschieden. Nach dem Läuten der Kirchenglocken zum Neuen Jahr werden auch die Turmbläser einstimmen. Gleichzeitig lädt die Gemeinde alle Häädlerinnen und Häädler sowie Silvestergäste herzlich ein, auf dem Kirchplatz bei Glühwein oder Punsch die Klänge hoch vom Turm herab zu geniessen.

Die Gemeinde und die Turmbläser wünschen allen einen guten Jahreswechsel und freuen sich auf Ihren Besuch. **Gemeinde**

Neujahrskonzert Heiden mit Orgel und Alphorn

Am **Montag, 1. Januar** findet von 17:00 bis 18:15 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert in der ev. Kirche statt.

Zum Start des neuen Jahres präsentiert Heiden Festival mit Unterstützung der Gemeinde etwas ganz Spezielles: neue Alphornmusik von Lochus, wie man sie noch nie gehört hat. Archaische, traditionelle Klänge treffen auf eine geballte Ladung groovigen, swingigen, rockigen, besinnlichen, melancholischen und

mitreissenden Spielwitz. Die Freude von Lochus am Experimentieren mit den Naturtönen und das Ausloten der Möglichkeiten dieses langen, hölzernen «Alpeninstruments» machen die vier Profimusiker einzigartig. Als besonderen Leckerbissen wird das Lochus Alphorn-Quartett mit dem Spitzenorganisten Mario Pinggera konzertieren, der für seine kreativen und spontanen Improvisationen bekannt ist. Eintritt frei (Kollekte). **Peter Widmer**

Replik einer Zigarettenschachtel aus der Dunant-Museum-Sammlung

Wanted – Ihr Dunant-Souvenir

Henry Dunant steht bei uns im Scheinwerferlicht! Für unsere neue Ausstellung sind wir auf der Suche nach antiken oder modernen Objekten, die an den Initiatoren des Internationalen Roten Kreuzes erinnern. Die Objekte sollen sein Porträt zeigen oder seinen Namen aufweisen. Auch Henry Dunants in 3D, zum Beispiel als Büste oder Figur, sind willkommen.

Sind Sie Besitzerin oder Besitzer eines Dunant-Erinnerungsstückes? Wollen Sie es dem Museum temporär zur Verfügung stellen? Wir sind gespannt auf Ihr Dunant-Souvenir und Ihre kurze Geschichte zu Ihrem Objekt. Mitmachen, ja, aber wie? Besuchen Sie www.dunant-museum.ch/de/engagement und füllen Sie das Formular aus. Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf. **Janine Hofstetter**

Weihnachtsfilm

Cinéclub Rosental zeigt am **Mittwoch, 13. Dezember** um 20:00 Uhr den Film «Under the Fig Trees». Mit Klemmstangen bewaffnet, greifen die Erntehelfenden im ländlichen Tunesien nach Zweigen oder klettern mitten ins Geäst der Feigenbäume, um später die kostbare Ernte sorgfältig in Kisten zu schichten. Dabei verhandeln alt und jung Werte und

Traditionen, es wird gelacht, geflirtet und gestritten. Ein Film, der realitätsnah und voller Poesie den Alltag der ländlichen Bevölkerung beschreibt, mit stimmungsvoller Musik und der Hoffnung, dass sich die junge Generation ihre Träume nicht nehmen lassen wird.

Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet.
Katja Laux

Living Bach – Musik, die Heilung verspricht

Die Zahl klingt erstaunlich: Mehr als 300 Bach-Chöre gibt es auf der ganzen Welt. Die meisten davon sind keine Profimusiker, sondern Laien. Sie singen und musizieren, weil sie in dem Barock-Komponisten etwas Heutiges finden.

Ein Leben ohne Bach ist möglich, aber sinnlos: So empfinden es die Menschen auf allen Kontinenten,

die die Dokumentarfilmerin Anna Schmidt getroffen hat. Für sie sind die Kompositionen des Barock-Meisters nicht nur schöne Musik, sondern zugleich Therapie. Lassen Sie sich am **Sonntag, 19. Dezember** um 19:00 Uhr auch davon überzeugen. Anschliessend findet ein Gespräch mit der Häädler Pianistin Susann Frey-Zbinden statt. **Astrid Mucha**

«Candle Light Dinner» mit den Lutz Brothers

Am **Mittwoch, 20. Dezember** erwartet Sie ein festliches 4-Gang-Menü mit Apéro und Begrüssungstrränk in stimmungsvoller Ambiance im Lindensaal. Erfreuen Sie sich an den konzertanten Einlagen und groovigen Intermezzi von «Lutz Brothers». Rudolf und Mathias Lutz spielen nebst Klassik und Old Time Jazz auch Pop, Rock und Latin Music. Ihr Zusammenspiel ist geprägt von starker Spontaneität, Spielfreude und Emotionen. Sie tun's noch immer mit grosser Begeisterung –

«Keep Swinging» mit viel Witz und Charme (www.rudolfnitz.ch).

Die Türöffnung ist um 17:45 Uhr mit anschliessendem Apéro um 18:00 Uhr. Das 4-Gang-Menü inkl. Apéro und Konzert kostet CHF 110 pro Person. Reservieren Sie Ihren Besuch rechtzeitig (bis spätestens 16. Dezember) online über www.lindeheiden.ch/klein-kunst/. Details mit Menü auf der Webseite. Es gibt keine Abendkasse. **Anita Stark**

Geführte Wanderungen

Am **Donnerstag, 28. Dezember** nehmen wir vor dem Eindunkeln im Jakobsbad den Weg hinauf auf die Osteregg unter die Füsse. Wenn Schnee liegt, schnallen wir die Schneeschuhe an, wenn nicht, gehen wir mit den Wanderschuhen.

Am **Samstag, 13. Januar** wandern wir vom Bahnhof Urnäsch in der Morgendämmerung zum Hofstoebli im Steinenmoos, wo wir einen reichhaltigen Frühstücksbrunch geniessen. Wir werden unterwegs sicher schon den einen oder anderen Silvesterchlausen-Schuppel treffen.

Für die Schneeschuhtour am **Sonntag, 14. Januar** orientieren wir uns an den Verhältnissen vor Ort am Maschgenkamm, idealerweise können wir

unterhalb des Grats unsere Spuren ziehen. Jedenfalls ziehen wir eine schöne Spur um den Talkessel der Alp Fursch unterhalb des Spitzmeilen.

Am **Dienstag, 16. Januar** nehmen wir den Winterwanderweg nach Gamperfin unter die Füsse. Wir wandern übers Schöntobel zum Skihaus Gamperfin vom Skiclub Grabserberg, wo wir uns aufwärmen können.

Am **Samstag, 27. Januar** starten wir oberhalb der kath. Kirche von Hemberg zur Schneeschuhwanderung. Von der Mistelegg gehts zur Gössigenhöchi.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. **Margrit Geel**

Bon Schuur Ticino

Der Silvesterfilm am **Sonntag, 31. Dezember** um 19:30 Uhr bringt Beat Schlatter als Bundespolizist in einer Schweiz, in der man nur noch Französisch sprechen darf.

Das hat uns gerade noch gefehlt! Eine verrückte Volksabstimmung bringt unsere schöne Schweiz in einen chaotischen Ausnahmezustand. Es wird nämlich entschieden, dass bei uns nur noch französisch gesprochen werden soll. Das heisst

auch für Walter Egli von der Bundespolizei, dass nun Verben und Grammatik gebüffelt werden müssen. Nun aber hat sich im Tessin eine Widerstandsgruppe gefunden, die Egli unterwandern und auflösen soll. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn unser Polizist findet immer mehr Gefallen an den Tessinern.

Gerne begrüssen wir Sie mit einem Sektempfang. **Astrid Mucha**

Ein intelligenter und frecher Film aus Pakistan

Cinéclub Rosental zeigt am **Mittwoch, 10. Januar** um 20:00 Uhr den Film Joyland. Haider ist ein Tagträumer, schon eine Weile arbeitslos und mit der klugen Mumtaz verheiratet. Unverhofft ergattert er einen Job bei der charismatischen Transfrau Biba,

die ihn als Tänzer für ihre Truppe engagiert. Ihre wechselseitige Faszination entwickelt sich zu einer ebenso süssen wie verbotenen Romanze (Trigon Film).

Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet.
Katja Laux

Comedy-Night

Vier Ostschweizer Comedians erwarten dich am **Samstag, 13. Januar** um 20:00 Uhr im Lindensaal zum Lach- und Bauchmuskeltraining.

Durch den Abend führt Reena Krishnaraja, die Gewinnerin des SRF3 Best Talent Comedy Awards. Der Comedianstar aus unserer Region glänzt mit «komischen Stories», wie sie ihre Auftritte selbst beschreibt.

Der Toggenburger, Fabian Rüttsche, steht seit 2013 auf der Bühne und begeistert mit seiner humorvollen und spontanen Art.

Martina Hügli hat im Thurgau sprechen gelernt und lebt nun mit Kind im Kreis 4. Sie performt von Poetry Slam über Kabarett zu Comedy fast alles und bringt, wann immer möglich, ihre elektrische Milchpumpe als Djane mit.

Frank Richter, eingebürgerter Zürcher, hat den wohl schwärzesten Humor der Schweiz.

Geniessen Sie vorgängig ein 3-Gang-Kulturmenu CHF 45, Comedy-Night CHF 25. Tickets erhältlich unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst/, an der Abendkasse. **Anita Stark**

Der Aufreger

Claudio Zuccolini stammt aus der Zwischengeneration X. Dies hat er in seinem letzten und erfolgreichen Programm «Darum» erzählt. So befindet er sich heute in einem Zwischenalter: Er ist nicht mehr jung, aber auch noch nicht richtig alt. Vieles kann er immer noch nicht – und Vieles will er nicht mehr machen. Aber eines kann er richtig gut und immer besser: sich aufregen. So ist Zucco in seinem neuen und siebten Programm «Der Aufreger».

Worüber er sich aufregt? Über grosse Kleinigkeiten. Über Tisch-Sets oder Tätowierungen, den Geschirrspüler oder über Kochbücher. Oder ganz einfach über sich selbst. Zucco stellt sich wie immer viele Fragen und erklärt, warum er gerne lästert.

Das Publikum kann sich am **Mittwoch, 24. Januar** im Kursaal dabei zurücklehnen und über seine alltäglichen Beobachtungen wie immer herzlich lachen. Denn beim Aufregen kennt Zucco kein Dazwischen. **tb**

Händler Musiker gewinnt am Ostschweizer Newcomer-Contest

Acht Acts forderten die «bandXost»-2023-Jury heraus. Die Vielfalt der Musikgenres war enorm. Der Händler Paul Palud konnte die Jury überzeugen. Er ist ein Musiker, der nichts anderes möchte, als Musik zu machen und seine Gedanken und Ge-

fühle der Welt zu schenken. Mit der Ukulele in der Hand und einer Poesie, die sein komplettes Wesen einnimmt, seine Finger gleiten über die Tasten seines Keyboards, als gäbe es nur ihn und die Musik – seine Stimme geht tief und bewegt. **Celine Fuchs**

Brenzlig

Wenn Energiepreise so hoch steigen, dass ein voller Benzintank schon der Erbmasse angerechnet wird, wenn Laubbläser zum guten Ton gehören und Kinder ihre Berufswünsche ausschliesslich in Fremdsprachen formulieren, wenn nicht mehr gefragt wird, was man alles mitnehmen würde auf die einsame Insel sondern in den neuen Bunker, wenn Titelseiten reichen um sich zu infor-

mieren und wenn's am Schluss des Abends schon wieder keine Zugabe geben wird, dann sitzen Sie im neuen Programm von Simon Enzler und leben in brenzligen Zeiten.

Simon Enzler ist am **Donnerstag, 1. Februar** um 20:00 Uhr im Haus zur Stickerei mit seinem neuen Programm «brenzlig» zu Gast. Vorverkauf unter info@hauszurstickerei.ch. **tb**

Weihnachten und Klimaerwärmung

Wenn es nicht schneit zur Weihnachtszeit dann macht sich leicht Enttäuschung breit, die Stimmung ist noch etwas schlimmer steht gar kein Weihnachtsbaum im Zimmer, fehlt es dann auch noch an Geschenken, an so was will man nicht mal denken.

Das mit dem Schnee ist schwer zu machen doch sorgt für alle andern Sachen! Der Weihnachtsmann kommt auch bei Regen das muss er, schon der Kinder wegen doch Schneemann bauen und Schlitten fahren, wird immer schwieriger seit Jahren. **Horst Winkler**

Woher hat der Januar seinen Namen?

Von Janus, dem doppelköpfigen römischen Gott des Anfangs und Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und Tore. Der Januar wurde im alten römischen Kalender als elfter bezeichnet, weil das Jahr am 1. März

begann. Mit der julianischen Kalenderreform wurde der 1. Januar zum ersten Tag des römischen Jahres und passenderweise nach Janus benannt. **red**

Verleihung «Prix Heiden» am Adventsmarkt

Der Prix Heiden ging bereits zum fünften Mal an verdiente Persönlichkeiten oder an eine Institution für nachhaltige und aussergewöhnliche Leistungen.

30 Jahre lang setzten sich Albert Ebnetter und Aschi Städler für den Verein PluSport ein, welcher Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht, sich sportlich zu betätigen. Neben den wöchentlichen Turnstunden in der Turnhalle Gerbe trat der Verein in fast jeder Vorderländer Gemeinde an Veranstaltungen auf. Während Aschi Städler sich der Musik und der Gestaltung der Turnstunden widmete, war Albert Ebnetters handwerkliches Geschick gefragt. Er stellte für die Auftritte Requisiten her oder war während der Sportstunde für den Geräteaufbau zuständig. Den beiden ging es aber nicht nur um die Turnstunden, sondern sie teilten mit den Sportlerinnen und Sportlern auch ihre Freuden, Probleme und Sorgen.

Die Gemeinde ehrt Aschi Städler und Albert Ebnetter mit dem Prix Heiden für ihren grossen, langjährigen Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Albert Ebnetter und Aschi Städler wurden vom Gemeinderat mit dem Prix Heiden ausgezeichnet

Der kommunale Richtplan ist per 1. November 2023 in Kraft

Der Regierungsrat hat den kommunalen Richtplan der Gemeinde am 26. September 2023 genehmigt. Dies erlaubt dem Gemeinderat, den Gemeinderichtplan und den Richtplan Fuss- und Wanderwegnetz per 1. November 2023 in Kraft zu setzen.

Mit dem Gemeinderichtplan wird die erwünschte räumliche Entwicklung der Gemeinde in groben Zügen auf einen Zeithorizont von 20 bis 25 Jahren hinaus vorgezeichnet. Er ist für die Behörden verbindlich und besteht unter anderem aus folgenden Dokumenten:

- Gemeinderichtplan,
- Bericht zur Innenentwicklung der Gemeinde,
- Richtplan Fuss- und Wanderwegnetz,
- Planungsbericht zur Gemeinderichtplanung und
- weitere Grundlagenarbeiten.

Nach einer digitalen Aufbereitung werden die Unterlagen zur Gemeinderichtplanung auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht und einsehbar. Ebenfalls werden die Unterlagen auf dem bewährten Publikationsportal www.geoportal.ch aufgeschaltet. Damit soll eine benutzerfreundliche Verlinkung zwischen Richtplan-karte und Richtplanbeschlüssen möglich sein.

Mit der Inkraftsetzung des Gemeinderichtplans wird nun die Weiterbearbeitung der Ortsplanung mit der Zonenplan- und Baureglementsrevision in Angriff genommen.

Rücktritt aus Gemeinderat

In der Sitzung des Gemeinderates vom 21. November erklärte **Jörg Lutz** seinen Rücktritt auf Ende Mai 2024. Seit 2018 hat er mit viel Freude die Verantwortung als Gemeinderat wahrgenommen und stand mit grossem Engagement dem Ressort Infrastruktur vor.

Jörg Lutz betonte gegenüber dem Gemeinderat, dass ihm der Rücktrittsentscheid nicht leichtgefallen sei. Er bedankte sich bei den Behördenmitgliedern und den Verwaltungsmitarbeitenden für die interessante, lehr- und abwechslungsreiche Zusammenarbeit. Er möchte sich nun nach einem intensiven und interessanten Arbeitsleben noch ein paar ruhige Jahre im Ruhestand gönnen.

Der Gemeinderat dankt Jörg Lutz schon heute ganz herzlich für seine wertvolle Arbeit, die er im Dienste

der Gemeinschaft geleistet hat. Er freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm bis zum Ende seiner Amtszeit.

Besetzung der Vakanz

Nun gilt es, die durch den Rücktritt entstehende Vakanz neu zu besetzen. Der Gemeinderat lädt die politischen Organisationen und die Bevölkerung ein, geeignete Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am 7. April 2024 statt. Über das Amt des Gemeinderates, dessen Aufgabenbereich, die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung gibt Gemeindepräsident Robert Diethelm gerne Auskunft. Interessentinnen und Interessenten für eine Kandidatur sind auch herzlich zu einem Besuch beim Gemeindepräsidenten eingeladen. Melden Sie sich direkt an robert.diethelm@heiden.ar.ch oder 071 898 89 75.

Ticketverkauf Bahnhof Heiden

Im Zuge der Schliessung des Schalters im Bahnhof Heiden haben die Appenzeller Bahnen zugesichert, weiterhin einen persönlichen Billetverkauf zu ermöglichen. Dieser wird durch den Mercato-Shop im Bahnhof sichergestellt. Die Mitarbeiten-

Bitte beachten

Freitag, 15. Dezember

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 10. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 12. Januar

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 19. Januar

abends

Redaktionsschluss Februar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betriebs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bleiben von Montag, 25. Dezember bis und mit Dienstag, 2. Januar geschlossen. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Mitglied für Kommission Umwelt und Energie gewählt

Durch den Rücktritt von Doris Mettler wurde ein Sitz in der Kommission Umwelt und Energie (KUE) frei. Der Gemeinderat hat deshalb Nadine Harder, Altenstein 473, als neues Mitglied per 1. November 2023 gewählt.

Militärischer Wiederholungskurs der Luftwaffe in Heiden

Vom 2. bis 26. Januar leistet das Luftwaffennachrichtenbataillon 2 seinen Wiederholungskurs in Heiden und der Umgebung. Die Mannschaft wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert, der Offiziersstab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg. Für das Verständnis gegenüber allfälligen Emissionen wird der Bevölkerung bereits jetzt gedankt.

Feuerwehr Walzenhausen

Die Ortsfeuerwehr Walzenhausen möchte mit der Regiwehr (Heiden, Eggersriet, Grub AR und Wolfhalden) Gespräche über einen möglichen Beitritt führen. Der Gemeinderat steht einer möglichen Erweiterung der Feuerwehr-Kooperation offen gegenüber und begrüsst die Eröffnung der entsprechenden Verhandlungen.

Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute Appenzell A.Rh.

Die Pro Senectute AR leistet seit vielen Jahren bedürfnisgerechte Altersarbeit in den Bereichen Sozialberatung und Infostelle, Hilfe und Betreuung zu Hause, soziale Teilhabe (zum Beispiel Kurswesen) und diversen weiteren Dienstleistungen. Der Gemeinderat hat der neuen Leistungsvereinbarung ab 1. Januar zugestimmt.

Hydrantenhäuschen

Für die drei letzten Hydrantenhäuschen im Baurecht auf dem Gemeindegebiet, welche die Feuerwehr nicht mehr benötigt, wurden Nachfolgelösungen gefunden. Statt eines Abbruchs wurden diese den entsprechenden Grundeigentümern zur Nutzung überlassen.

Zivilrechtlicher Wohnsitz bei Heimaufenthalt

Die Einwohnerämter im Kanton Appenzell Ausserrhoden führen eine Praxisänderung durch, die durch die geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtes notwendig wurde: Ab sofort wird bei einem freiwilligen Heim eintritt in einer anderen Gemeinde neu auch der zivilrechtliche Wohnsitz mitverlegt. Weitere Information im Einzelfall erteilen die Einwohnerdienste.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- zur Kenntnis genommen, dass gegen die beiden Überbauungspläne «Hotel Heiden» und «Rosental» das fakultative Referendum nicht ergriffen wurde.
- das Reglement «Aufgaben und Kompetenzen der Kommissionen» per 1. Januar überarbeitet. Die aktuell gültige Version ist jeweils auf www.heid.ch abrufbar.

den des Mercato-Shops Heiden haben durch die Appenzeller Bahnen eine gezielte Schulung zu den nationalen Tarifen und dem OSTWIND erhalten. Durch die Schulung wird sichergestellt, dass die Fahrgäste im Shop in Heiden weiterhin ein umfassendes Angebot an regionalen und nationalen Billetten erhalten.

Für umfassende Anliegen im Ticketvertrieb, für internationale Tickets und Platzreservierungen steht das Team am Bahnhof Appenzell per Telefon und per Mail ganzjährig auch für Kundinnen und Kunden aus dem Appenzeller Vorderland zur Verfügung.

Tour de Suisse 2025

Der Kurverein Heiden hat bereits bekannt gegeben, dass Heiden am 12./13. Juni 2025 Etappenort der Tour de Suisse sein wird. Die Tour de Suisse ist eine Veranstaltung von nationaler Bedeutung und mit hoher Medienpräsenz. Es bietet sich eine gute Chance für Heiden, sich mit diesem Anlass schweizweit zu präsentieren.

Zur Deckung des erwarteten Kostenüberschusses hat die Gemeinde eine Defizitgarantie von maximal CHF 40'000 bewilligt. Das allfällige Defizit wird aus dem zweckgebundenen Ida Wagner-Rüesch-Fonds bezahlt.

Erweiterung Gemeindeführungsstab

Der Gemeindeführungsstab (GFS) wird zur Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen (zum Beispiel Naturkatastrophen, Epidemien usw.) einberufen. Eine interne Analyse hat nun gezeigt, dass im Ereignisfall die kontinuierliche Führung des GFS nicht abgedeckt ist.

Der GFS wird deshalb um die Position des Stabschefs erweitert. Für diese verantwortungsvolle Position konnte Markus Frauenfelder, ehemaliger Präsident GPK, gewonnen werden. Markus Frauenfelder verfügt als langjähriger Leiter des Bevölkerungsschutzes des Kantons St.Gallen über ausgewiesene Erfahrungen in diesem Bereich.

Regionale Sozialhilfebehörde

Die Abstimmungsvorlage zur Schaffung einer regionalen Sozialhilfebehörde Heiden-Grub-Rehetobel wurde am 22. Oktober in allen drei Gemeinden mit überwältigendem Mehr angenommen. Der Gemeinderat dankt der Stimmbürgerschaft für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die neue regionale Behörde nimmt ihre Arbeit am 1. Januar 2024 auf. Gleichzeitig wird die Kommission Soziale Sicherheit per 31. Dezember 2023 aufgelöst. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, den Kommissionsmitgliedern für ihre wertvolle Arbeit zu danken, welche sie im Dienste der Öffentlichkeit geleistet haben.

Geburten

- **Reto Bösch**, geboren am 12. Oktober, Sohn des Urs und der Daniela Bösch, geb. Signer
- **Giulia Elouise Liechti**, geboren am 2. November, Tochter des Simon Züst und der Sabine Liechti

Todesfälle

- **Kurt Bosshard**, geb. 1951, gestorben am 26. Oktober in Heiden
- **Pia Katharina Bach**, geb. Rickenbach, geb. 1945, gestorben am 10. November in Eggersriet
- **Agnes Lutz**, geb. 1946, gestorben am 27. November in St.Gallen
- **Christine Kellenberger**, geb. 1937, gestorben am 4. Dezember in Herisau

Gratulation

98. Geburtstag

- **Gertrud Rohner**, Freihofstrasse 1 (5. Januar)

97. Geburtstag

- **Bertha Graf**, Gerbestrasse 3 (15. Januar)

95. Geburtstag

- **Monique Vojtech**, Freihofstrasse 1 (27. Januar)

90. Geburtstag

- **Ernst Graf**, Gmeind 110 (20. Dezember)

80. Geburtstag

- **Verena Schmid**, Büelenweg 5 (30. Dezember)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Mit unseren Day Spa Packages
durch die Winterzeit

Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Mit Alberts abwechslungsreichen
Wintergerichten durch die Adventszeit.

Herzlich willkommen in unserer
gemütlichen Gaststube mit Cheminéeofen.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Handänderungen Oktober/November

Werner EwaldHenkel, Heiden (Erwerb 1.2.1962) an Thomas und Jacqueline Laurence Holenstein, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1403, 545 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1109, Langmoosstrasse

Walter und Hermelinda Hohl, Eggersriet, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 15.2.1994, 20.7.2007) an Peter Skerlan und Suzan Bosshard, Diepoldsau, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 489, 649 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 588, Mittelbissastrasse

Klinik am Rosenberg Heiden AG, Heiden, und Ernst Züst AG, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 21.1.1982, 29.12.1983, 11.4.2018, 18.7.2023) an Einwohnergemeinde Heiden, Liegenschaft Nr. 1713, 2842 m² Grundstücksfläche, Rosenberg, Vogelherd

Walter Hönig, Heiden (Erwerb 12.5.2010) an Harmonie Verwaltungen AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 177, 597 m² Grundstücksfläche, Restaurant mit weiterer Nutzung Nr. 805, Werdstrasse, und Liegenschaft Nr. 180, 136 m² Grundstücksfläche, Dorf

Rudolf Walter und Josephina Pertenella Maria Schmidhauser, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 1.5.2015) an Tilman Heinrich-Schmidt-Deinhardt und Marie Deinhardt, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1240, 1744 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 456, Gartenhaus Nr. 2140, Unterstand Nr. 2141, Löchli

Albert Graf, Heiden (Erwerb 14.3.1978, 19.1.1988, 6.8.2013) an Peter Albert Graf und Christa Hofmann, Sirnach, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1662, 1151 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1492, Gartenhaus Nr. 1962, Trafostation Nr. 1566, Seeblickstrasse

Zünd Invest AG, Obereg (Erwerb 16.5.2023) an PBF Immobilien AG, Baden, Stockwerkeigentum Nr. 5071, $\frac{74}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5072, $\frac{52}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5073, $\frac{98}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5074, $\frac{76}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5075, $\frac{54}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5076, $\frac{100}{1000}$ Miteigen-

tum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5077, $\frac{78}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5078, $\frac{56}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5079, $\frac{102}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5080, $\frac{80}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5081, $\frac{58}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5082, $\frac{147}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5083, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5084, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5085, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5086, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, und Stockwerkeigentum Nr. 5087, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde

Daniel Christian Drexel, Heiden (Erwerb 31.5.2021) an Kaan Yavuz und Dominique Denise Kull, Grub, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5112, $\frac{126}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse

Abstimmungsergebnisse vom 26. November

Kantonale Vorlage

Teilrevision der Kantonsverfassung: Gegenvorschlag und Eventualvorlage zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

- Abstimmungsfrage 1:
Gegenvorschlag 604 ja/536 nein
 - Abstimmungsfrage 2:
Eventualvorlage 734 ja/372 nein
 - Stichfrage:
Gegenvorschlag 559
Eventualvorlage 556
- Stimmbeteiligung: 43,33 Prozent

Kommunale Vorlage

Voranschlag 2024:
Ja 1012
Nein 156
Stimmbeteiligung: 43,52 Prozent

Gemeinde bietet neues Produkt der SBB an

Die Spartageskarte Gemeinde ist ein neues, kontingentiertes Angebot, das exklusiv bei den Gemeinde- und Stadtverwaltungen erhältlich ist. Es ersetzt die bisherige Tageskarte Gemeinde.

Ab 1. Januar 2024 bietet die Gemeinde die neue Spartageskarte Gemeinde an. Mit dieser Karte sind Reisende bereits ab CHF 39 (mit Halbtax) und ab CHF 52 (ohne Halbtax) einen Tag lang in der ganzen Schweiz unterwegs – auf sämtlichen GA-Bereichsstrecken. Zudem wird die Spartageskarte sowohl für die 1. als auch die 2. Klasse angeboten. Dabei gilt: Je früher gekauft, desto tiefer der Preis.

Die Spartageskarten werden neu schweizweit zur Verfügung gestellt. Die Anzahl verfügbarer Karten pro Tag ist beschränkt: Ist das Kontingent für einen Tag ausgeschöpft, stehen keine Karten mehr zur Verfügung.

Die Spartageskarten Gemeinde sind ab sofort am Schalter der Einwohnerdienste erhältlich. Sie können auch von Personen gekauft werden, die nicht ortsansässig sind. Der erstmögliche Reisetag ist der 1. Januar 2024. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Lösung insbesondere unserer nicht digitalaffinen Bevölkerung weiterhin attraktive Tageskarten anbieten können.

Spitalareal Heiden: Gespräche laufen, tragfähige Lösung angestrebt

Der Kanton sieht keinen Eigenbedarf für das Spitalareal in Heiden und will es verkaufen. Vertreter des Ausserrhoder Regierungsrates und der Gemeinde Heiden führten seit August mehrere Gespräche. Alle Beteiligten streben eine tragfähige Lösung an.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist Eigentümer des Spitalareals Heiden, auf dem mehrere Gebäude stehen. Diese sind zum Teil vermietet, wobei die Mieteinnahmen die laufenden Kosten des Kantons aktuell nicht decken.

Der Gemeinderat Heiden betont das Interesse der Gemeinde sowie der Region (Vorderland und Bezirk Obereg), die gegenwärtige Nutzung des Areals für Alterspflege und medizinische Grundversorgung sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Der Regierungsrat würde eine künftige

Nutzung in diesem Sinne begrüssen. Er unterstreicht ferner, dass er das Areal als Einheit veräussern will und an einer zeitnahen Lösung interessiert ist.

In den bisherigen Gesprächen zwischen Vertretern beider Seiten wurden Aspekte der möglichen neuen Trägerschaften, Elemente der Potenzialabschätzung sowie die nächsten Vorgehensschritte besprochen. Ziel ist es, eine tragfähige Lösung zu finden, die sowohl die Entwicklung des Areals ermöglicht als auch den gegenwärtigen Mietern eine Perspektive gibt.

Sobald die zentralen Eckwerte bezüglich Trägerschaft und Potenzial geklärt sind, ist der Einbezug der aktuellen Nutzer sowie weiterer interessierter Kreise vorgesehen. Ende Februar 2024 wollen die Gesprächspartner erneut informieren.

Erfolgreiches Häädler Adventswochenende

In winterlichem Ambiente präsentierte sich am ersten Adventswochenende der Adventsmarkt im Kursaal und -park. In Weihnachtshäuschen und an den Marktständen boten

Künstlerinnen und Künstler, Handwerker, Bäuerinnen, Marktfahrer, Dorfvereine und Ladengeschäfte Adventliches, Nützliches, Wärmedes und Schmückendes an. **th**

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service
Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service
Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG
Trogenstrasse 1 9042 Speicher
Tel. 071 344 29 90
www.autobischof.ch

Musikschule Appenzeller Vorderland

Die Musikschule im Dezember

Offenes Adventssingen
Mi 13. Dez - 18:30 Uhr - Wolfhalden, evang. Kirche

**Kinderweihnachten
der Kirche mit Chören der Musikschule so**
17. Dez - 17:00 Uhr - Heiden, evang. Kirche

Harfenmusik zum Advent
Mi 20. Dez - 18:30 Uhr - Wald, evang. Kirche

**Mit Geigen und Gitarren
Krippenspiel der Kirchgemeinden Grub AR,
Grub SG und Eggersriet**
So 17. Dez - 17:00 Uhr - Grub SG, Gruberhof

Weitere Veranstaltungen auf www.msav.ch

**Rund um die Uhr für
Sie erreichbar**

**24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40**

Elektro • Telematik • Energie • Shop

EWNH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

PREISIG AG

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:
info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Hotel Heiden erweitert Seminarangebot mit der Krone

Um der wachsenden Nachfrage an Seminar- und Tagungsmöglichkeiten gerecht zu werden, hat das Hotel Heiden sein bestehendes Angebot mit den Räumen im Erdgeschoss der altherwürdigen Krone im Hädler Dorfkern erweitert.

Die Krone bietet zwei geräumige Seminarräume, in denen 20 bis 50 Personen Platz finden sowie zwei kleinere Räume, die sich bestens für Gruppenarbeiten und Sitzungen eig-

nen. Den grossen Seminarraum durfte das Hotel Heiden bereits am 1. November in Betrieb nehmen. Die weiteren Räumlichkeiten werden zurzeit ausgebaut und auf den neusten Stand der Technik gebracht – ohne dabei ihren Charme und das historische Erbe zu verlieren. Sie werden ab Januar 2024 zur Verfügung stehen.

Für Buchungen und weitere Infos steht das Team des Hotel Heiden gerne zur Verfügung. **Miriam Egli**

Cafeteria Quisisana

Unsere Cafeteria im Alters- und Pflegeheim Quisisana an der Freihofstrasse 1 ist täglich von 14:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Ob alleine oder mit Bekannten und Freunden – treffen Sie sich mit Ihren Bekannten und Freunden in unserer gemütlichen Cafeteria. Sei es zu einem Schwatz

oder auch zu einem Jass. Wir freuen uns auf Sie.

Unser besonderes Angebot bis Ende Januar: Bringen Sie diese Seite aus dem *aufwind* mit, dann erhalten Sie ein kostenloses Getränk in unserer Cafeteria. **Gabriela Kasper-Dudli**

Die Linde zum Jahresende

Nicole hat die Linde weihnächtlich dekoriert. Vielen Dank. Die Linde hat sich für das Jahresende gerüstet und überrascht die Gäste mit Neuigkeiten und Anlässen:

Neu gibt es bei uns das Café Gourmet: eine Tasse Kaffee mit vier Süssigkeiten dazu. Ebenso gibt es täglich ein Angebot an Kuchen am Nachmittag.

Am Sonntag, 24. und Montag, 25. Dezember bleibt die Linde geschlossen.

Zum Jahresausklang am **Sonntag, 31. Dezember** bietet die Linde ein Galadinner mit wunderschönen

Appenzeller Klängen von Maja Stieger, Werner Alder und Peter Looser. Feiern Sie mit uns ins neue Jahr.

Das Restaurant Linde wird vom 2. bis 11. Januar Pause machen und ist am **Freitag, 12. Januar** wieder normal geöffnet. **Erich Dasen**

Tourist Information weiterhin im Bahnhof

Die Appenzellerland Tourismus AG bleibt dem Vorderland treu. Nach der Neuausrichtung der Appenzeller Bahnen im Verkauf hat die Tourismusorganisation beschlossen, an ihrer Präsenz im Appenzeller Vorderland festzuhalten und ihren Schalter im Bahnhof Heiden für Gäste und Einheimische weiterhin zu betreiben.

Nach wie vor bietet das Team von Appenzellerland touristische Dienstleistungen an, wovon auch Einheimische profitieren können, darunter Auskünfte zum Appenzellerland, den Verkauf von Gutscheinen, Kinokarten sowie Tickets für weitere Ver-

anstaltungen. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher weiterhin Souvenirs, Geschenke, Parkkarten oder Loipenpässe erwerben. Öffnungszeiten und weitere Infos sind unter www.appenzellerland.ch verfügbar. **Jolanda Spengler**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am

Mittwoch, 7. Februar

Redaktionsschluss

ist am **Freitag, 19. Januar**

Weihnachtsgeschenke aus Ihrer Drogerie

Haben Sie unser weihnächtliches Fenster bereits entdeckt? Auch in diesem Jahr präsentieren wir Ihnen eine breite Palette an weihnächtlichen Geschenksideen. Bei uns finden Sie wohlriechende Körperpflegeprodukte, wie Duschgel, Bodylotion, Handcremen oder Seifen. Originell verpackte Tee-Geschenke mit hübschen Tassen, diverse Chai Latte Getränke, Glühwein und -gin. Vielleicht darf es ein klassisches Präsent wie ein neues Parfüm oder ein Stärkungsmittel sein? Gerne verpacken wir Ihnen individuelle Ge-

schenkörbli aus feinen Italienischen Spezialitäten. Ebenfalls stellen wir Gutscheine über jeden gewünschten Betrag aus. Lassen Sie sich von uns inspirieren und profitieren Sie von unserem Geschenkverpackungsservice.

Unsere Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr: Sonntag, 24. bis Dienstag, 26. Dezember geschlossen. Mittwoch 27. bis Samstag, 30. Dezember normale Öffnungszeiten. Ab Mittwoch, 3. Januar gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Nathalie Weyermann

Das Thema Gesundheit ist brandaktuell

Mein Name ist **Lucyna Hofmann**. Ich biete seit Oktober im «Gsondheitspunkt» an der Rosentalstrasse 8 Heilberatung an.

Meine Tätigkeit ist breit gefächert und reicht von Klangschaalenmassage (Wellness oder therapeutisch) über energetische Heilanwendungen auf TCM-Basis bis hin zum Gesundheits-Coaching für eine gesunde Lebensweise. Anwendungsbeispiele: Entgiftung, Entschlackung, Säure-Basen-Balance inkl. Sportangebot. Die Heilberatung steht für ganzheitliche Gesundheit.

Die Arbeit des Heilberaters fokussiert sich auf Prävention, Beratung, allgemeines Wohlbefinden, unterstützt zudem die Humanmedizin und die Arbeit der Heilpraktiker.

Mein Kennenlern-Angebot: 30 Prozent Rabatt im Januar auf eine Anwendung deiner Wahl oder ein Klangmassagen-Gutschein als Weihnachtsgeschenk – das kommt immer gut an! Infos unter www.hofmannheilberatung.com oder 079 194 99 69.

Lucyna Hofmann

Neueröffnung BeDas Cafe

Es geht weiter im Glück. **Ab Freitag, 5. Januar** heissen wir – Daniela Graf und ich – euch herzlich willkommen im BeDas an der Bahnhofstrasse. Vorerst haben wir für euch nur unseren Laden mit frischen Backwaren und Bäckereiprodukten geöffnet. Ab Anfang März freuen wir

uns, euch auch im Café begrüßen zu dürfen. Unsere Öffnungszeiten im Laden sind Montag bis Mittwoch und Freitag von 06:30 bis 12:30 Uhr sowie am Samstag von 07:00 bis 11:30 Uhr. Donnerstag und Sonntag Ruhetag. **Belinda Schawalder**

Heiden strahlt – medic SPA ist mehr als eine Zahnarztpraxis

Frische Zahngesundheit in geschichtlicher Umgebung. medicSPA in Heiden ist eine neue Adresse, wenn es um gesunde Zähne geht. Die topmoderne Zahnarztpraxis befindet sich an der Poststrasse 31, in den Räumen eines alten Schulhauses, das 1854 erbaut wurde und um 1900 eine grosse Rolle im Dorf spielte. medicSPA lädt alle ein, Zahnmedizin neu zu erleben – ganzheitlich, persönlich und in einem heimeligen Ambiente, das man bei einem Zahnarztbesuch nicht erwartet.

Drei neue Zahnfeen für Heiden

In der Praxis von Zahnärztin Dr. Cora Schmid vereint das Dreigespann von medicSPA zahnmedizinische Expertise mit traditioneller Herzlichkeit. Sie ist eine sichere Anlaufstelle für alle, die Wert auf gesunde Zähne und empathische, persönliche Beratung legen.

Mit modernster Ausstattung bietet die Praxis im Zentrum von Heiden alles, was man sich für Zähne nur wünschen kann.

Zahnarztbehandlungen mit Wellness-Faktor & Zeitreise

Von der Dentalhygiene bis zur Karieskontrolle oder klassischer Zahnmedizin, über spielerische Kinderzahnmedizin, sensible Wurzelbehandlungen bis hin zu komplexem Zahnersatz oder kosmetischen Zahnbehandlungen: medicSPA ist für Ihre Zähne da.

«Wir sind davon überzeugt, dass ein gesundes Lächeln und das wohlige Gefühl, sich Gutes zu tun, dem oft hektischen Alltag eine neue Lebensqualität verleihen kann», erklärt Marc Weinmann, Initiant des innovativen, ganzheitlichen medicSPA-Konzepts.

Dr. Cora Schmid
Rahel Fisch
Michèle Capizzi

Schneeschuhtouren

Schneeschuulaufen ist Outdoor-Fitness im Winter, ein echtes Ganzkörper-Kraft- und Ausdauertraining. Der Ski-Club Heiden organisiert am **Samstag, 13. Januar** und **Samstag, 17. Februar** eine Schneeschuhtour über die Hügel im Appenzeller Vorderland. Bringen Sie nebst Ihrer Fitness Ihre persönliche Ausrüstung mit, Besammlung ist bei der Asyl-Turnhalle, Abmarsch beziehungsweise Abfahrt ist um 13:30 Uhr. Die Marschzeit beträgt insgesamt

ca. 2 bis 3 Stunden, unterwegs ist ein kurzer Restaurantbesuch vorgesehen. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Bei Schneemangel wird ein Winter-Nordic-Walking durchgeführt (Angemeldete werden benachrichtigt).

Anmeldung bis Donnerstag, 11. Januar und Donnerstag, 15. Februar unter 071 891 10 90 oder andreas.rechsteiner@bluemail.ch.

Andreas Rechsteiner

Blutspenden

Am **Mittwoch, 20. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im ev. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mind. 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender er-

scheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

Julie Kneubühl ist Schweizer Meisterin

An den Schweizermeisterschaften konnten **Julie Kneubühl** und Leonie Abderhalden (Geräteriege Rehetobel) überzeugen.

Leonie Abderhalden im K7 gelang an den Schweizermeisterschaften im Einzel in Thun der Start am Boden sehr gut. Die Schaukelringübung lief nicht wie gewünscht, Leonie steckte dies aber weg und holte sich am Sprung und am Reck tolle Noten. In der Endabrechnung gab es für Leonie einen Platz im Mittelfeld.

Julie Kneubühl gelang an ihren ersten Schweizermeisterschaften die Note 9.30 am Boden. Die Schaukel-

ringübung passte auch. Am Sprung hatte sie Probleme und konnte nicht wie für sie gewohnt eine hohe Note erreichen. Am Reck holte sie hervorragende 9.60 Punkte.

Julie verpasste die Medaille nur knapp und platziert sich auf dem 5. Schlussrang mit Auszeichnung.

Eine Woche später standen die Schweizermeister der Mannschaften in Kirchberg BE auf dem Programm. Mit 149.50 Punkten holte sich das Team Appenzell mit Julie den Schweizermeistertitel im K5.

Auch Leonie erreichte mit dem Team Appenzell im K7 den sehr guten 10. Schlussrang. **Willi Lanker**

Heldenhafte Probeweekend der Jugendmusik Heiden

Zur Vorbereitung des diesjährigen Adventskonzerts reiste die Jugendmusik Heiden vom 3. bis 5. November ins Probeweekend nach Urnäsch. Die intensiven Probenarbeiten von Korps, Nachwuchskorps und Tambouren wurden durch gesellschaftliche Anlässe begleitet.

Das diesjährige Adventskonzert stand unter dem Motto «Helden». Die intensiven Probenarbeiten wurden denn auch diesem Programm gewidmet. In Register- und Gesamtproben arbeiteten die Musikantinnen

und Musikanten im Probeweekend an den verschiedenen Musikstücken.

Neben der intensiven Probenarbeit gab es auch gesellschaftliche Höhepunkte. So konnten sich alle Mitglieder in den Pausen und in der Freizeit im Speisesaal austauschen und Spiele machen. Am Samstagabend fand ein «Schrott-Lotto» statt, wofür alle Musikantinnen und Musikanten einen Gegenstand von zu Hause mitnahmen, den sie nicht mehr gebrauchen konnten.

Roman Höhener

Erzählcafé zum Thema «Vorsätze»

Wir beenden das alte Jahr mit «neuen»Vorsätzen und beginnen das neue Jahr mit alten Gewohnheiten. Haben Sie sich Vorsätze für das neue Jahr genommen? Konnten Sie schon etwas davon umsetzen oder waren die alten Gewohnheiten stärker? Muss es ein Jahreswechsel sein, um etwas Neues zu beginnen? Wir

sind gespannt auf Ihre Erfahrungen früher und heute.

Am **Montag, 22. Januar** sprechen wir von 14:00 bis 16:00 Uhr im Betreuungszentrum an der Gerbestrasse 3 mit Ihnen darüber. Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63 erwünscht. **Silvia Hablützel**

DIE GESCHENKIDEE

Machen Sie Ihren Lieben eine Freude mit einem Gutscheine, z.B. für ein Abendessen, einen Wellnessstag oder eine Übernachtung im Hotel Heiden.

Hotel Heiden

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2024

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2024.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2024 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2022. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2023 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2024** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksyste.me
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger sm
Malerhandwerk

Fassadenrenovatio.n
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Startschuss für die Jubiläumssaison

Am 11. November durften auch wir Wolfs-Hüüler die Fasnacht einläuten. Los ging es auf dem Marktplatz in Rorschach. Im Anschluss durften wir an der Guggenparty im Eichberg noch einen Auftritt hinlegen. Die Stimmung bei uns Wolfs-Hüülern war wie immer super und wir freuen uns riesig auf unsere Jubiläumssaison.

Save the date, 30 Jahre Wolfs-Hüüler: Am **Freitag, 12. Januar** findet bei der Kirche Wolfhalden ab 16:00 Uhr das Jubiläumsfest mit Live-

musik und von 19:00 bis 20:00 Uhr das Kirchenkonzert statt. Am **Samstag, 13. Januar** steigt ab 20:00 Uhr die Jubiläums-Hüüler-Nacht in der Krone Wolfhalden. **Janine Eugster**

Carving-Tag ins Blaue

Geniessen Sie mit uns am **Montag, 15. Januar** einen Carving-Tag. Treffpunkt ist um 07:00 Uhr beim Schwimmbad Heiden oder um 07:15 Uhr beim Bahnhof Rheineck (nach Abmachung). Selber mitnehmen müssen Sie Ski, Skischuhe, Stöcke und Helm. Mit Voranmeldung können Testskis bei uns auch gemietet

werden (CHF 20). Die Kosten für den Skitag betragen CHF 150, inbegriffen sind Carfahrt, Frühstück, Tageskarte und Verpflegung. Zurück in Heiden sind wir dann um ca. 22:00 Uhr. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung unter info@carvesport.ch oder 071 891 22 11 entgegen. **Kurt Graf**

Mittagstisch 60plus

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 30. Januar** um 11:45 Uhr im Betreuungszentrum der Mittagstisch 60plus für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 20.50. Anmeldung bis am Samstag, 27. Januar bei Heidi Wälsler unter 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

«Sönd willkomm im Quisisana»

Sie mögen nicht jeden Tag selber kochen oder geniessen lieber eine ausgewogene Mahlzeit in guter Gesellschaft? Neu bieten wir den Mittagstisch an sieben Tagen von Montag bis Sonntag an. Alle sind herzlich willkommen.

Von Montag bis Donnerstag und Samstag und Sonntag bieten wir den Mittagstisch ab 11:30 Uhr im Speisesaal an für CHF 15 (mit Mineral aber ohne Dessert), und am Sonntag mit Dessert und Kaffee für CHF 18.

Am Freitag ab 11:45 Uhr servieren wir Ihnen in unserer Cafeteria ein feines Mittagessen. Mit Suppe, Salat, Menü, Mineral und Dessert für CHF 16.50.

Auf Ihre Anmeldung freuen wir uns und nehmen diese jeweils gerne bis um 09:00 Uhr telefonisch (071 898 32 05) entgegen. **Gabriela Kasper-Dudli**

Wir brauchen dich in unserer Cafeteria

Gerne möchten wir unsere Cafeteria im Alters- und Pflegeheim Quisisana noch mehr öffnen. Unsere Cafeteria ist von Montag bis Sonntag jeweils von 14:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Damit dies möglich ist, suchen wir Verstärkung. Deine Anwesenheitszeiten wären von 13:45 bis 16:45 Uhr. In der Cafeteria werden

Getränke ausgeschenkt und ab und zu auch mal was Süsses serviert. Du entscheidest, an wie vielen und an welchen Tagen du uns unterstützen magst.

Wenn du dich als Gastgeberin oder Gastgeber in unserer Cafeteria siehst, dann melde dich bei mir unter 071 898 32 02. **Gabriela Kasper-Dudli**

Für die dunkle Jahreszeit

Schnappschüsse von der Tour de Suisse durch Heiden, den Besucherinnen und Besuchern an der Hädler Messe 2014 sowie die «neuen Unternehmerinnen in der Hädler Poststrasse». Dreissig Einheimische fabri-

zierten Slide-Shows für helle Schau- fenster. Wo? Poststrasse 24 (auric Hörcenter) und Werdstrasse 8 (Multimedia Buschor+Dahinden).

Cornelia Veil

Lukas Betschon übergibt das Zepter an Beni Schwyn

Präsidentenwechsel und die Hoffnung auf viel Schnee

Nach einem Jahrzehnt als VR-Präsident der Skilift AG Heiden, übergab Lukas Betschon sein Amt im Rahmen der Generalversammlung der Skilift Heiden AG Anfang November an Beni Schwyn. Dieser freut sich nun, mit einem engagierten Team die Geschicke des Skilifts zu lenken.

Die Skilift AG Heiden freut sich zusammen mit dem Kinderskilift auf dem Bischofsberg auf einen schnee- reichen Winter für gross und klein.

Wie schön ist es doch, unmittelbar vor der Haustüre flotte Kurven in den Schnee zu zaubern, erste (Ski-)Fahrversuche zu wagen oder ein vergessen gegangenes Hobby wieder zu entdecken. Unser Skilift-Beizli, welches ebenfalls ausserhalb der ordentlichen Betriebszeiten für ein feines Raclette oder Fondue reserviert werden kann, freut sich ebenfalls auf Ihren geschätzten Besuch. Aktuelle Infos finden Sie auf www.skiliftheiden.ch. **Gil Gretler**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Dezember

taglich bis 20. Dez.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Retrospektive». Regula Irniger	08:00–20:00
taglich	MAiH Fotoausstellung «Ruhe durch Natur». Foto-Club Appenzellerland	08:00–18:00
	Buschor+Dahinden Hadler zeigen ihr Heiden – Bildshow im Schaufenster. AG Hadler zeigen ihr Heiden	
	Waldpark Krippen- und Laternliweg im Waldpark. Kurverein	
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Stadler	13:30–14:30
Mittwoch, 13.	Betreuungs-Zentrum Adventskaffee im Adventszelt. Betreuungs-Zentrum	09:00–16:00
Dienstag, 19.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Hadler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 20.	Gemeindebibliothek Adventsgeschichte fur Kinder. Gemeindebibliothek	15:30–16:15
	ev. Kirchgemeindehaus Blutspenden. Vorderlander Samaritervereine	17:30–19:30
	Linde Heiden Lutz Brothers «Candle-Light-Dinner». Kulturgruppe Lindenbluten	18:00–22:00
Sonntag, 24.	Betreuungs-Zentrum Friedenslicht im Adventszelt. Betreuungs-Zentrum	16:00–17:00
Dienstag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahreswechsel. Blasorchester Heiden	17:00–18:30
Sonntag, 31.	ev. Kirchgemeindehaus Turmblaser mit Silvesterapero. Gemeinde	23:15

Veranstaltungen Januar/Februar

taglich	Auric Horcenter Hadler zeigen ihr Heiden – Bildshow im Schaufenster. AG Hadler zeigen ihr Heiden	
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Stadler	13:30–14:30
Montag, 1.	ev. Kirche Neujahrskonzert. Heiden Festival	17:00–18:15
Donnerstag, 11.	Linde Spielnachmittag. Senioren-Wandergruppe	14:00–17:00
Samstag, 13.	Linde Comedy Night – Linde lacht. Kulturgruppe Lindenbluten	20:00–22:00
Freitag, 19.	Gemeindebibliothek Buchstart – Bibliothekserlebnis fur die Kleinsten. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
Montag, 22.	Betreuungs-Zentrum Erzahlcafe zum Thema «Vorsatze». Pro Senectute	14:00–16:00
Mittwoch, 24.	Kursaal Claudio Zuccolini – Der Aufreger. rhc gmbh	20:00
Dienstag, 30.	Betreuungs-Zentrum Mittagstisch 60plus. Hadler Frauen	11:45–14:00
Freitag, 1.	Haus zur Stickerei Simon Enzler mit «brenzlig». Haus zur Stickerei	18:30–23:00
Dienstag, 6.	Kino Rosental Nachmittagskino im Rosental. Senioren-Wandergruppe	14:00–17:00

Veranstaltungskalender-Daten fur den Februar-*aufwind* bis **Dienstag, 23. Januar, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menu -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufugen eingeben.

Das aufwind-Team wunscht Ihnen
eine schone Adventszeit und
ein angenehmes Weihnachtsfest
sowie einen schwungvollen Start
ins 2024.

Kino

Mittwoch, 13.	16:30 Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4 J., D
Freitag, 15.	20:00 One For The Road	12/10 J., D
Samstag, 16.	17:00 Bon Schuur Ticino Napoleon	8/6 J., dialekt 12/10 J., D
Sonntag, 17.	15:00 Die Koala Bruder feiern Weihnachten	6/4 J., D
	19:00 Living Bach	6/4 J., E/d
Dienstag, 19.	19:30 The Old Oak	12/10 J., E/d
Mittwoch, 20.	16:30 Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4 J., D
Freitag, 22.	20:00 Living Bach	6/4 J., E/d
Samstag, 23.	17:00 The Quiet Girl	10/8 J., E/d
	20:00 The Old Oak	12/10 J., E/d
Sonntag, 24.	15:00 Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4 J., D
Montag, 25.	15:00 Die Koala Bruder feiern Weihnachten	6/4 J., D
	19:30 Living Bach	6/4 J., E/d
Dienstag, 26.	19:30 Bon Schuur Ticino	8/6 J., dialekt
Mittwoch, 27.	16:30 Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4 J., D
Freitag, 29.	20:00 Die Mittagsfrau	14/12 J., D
Samstag, 30.	17:00 Hirtenreise ins dritte Jahrtausend Filmhit	8/6 J., dialekt
Sonntag, 31.	15:00 Wow! Nachricht aus dem All	6/4 J., D
	19:30 Bon Schuur Ticino, inkl. Sektempfang	8/6 J., dialekt

Die Zahlen der Altersbeschrankung zeigen das Mindestalter fur Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

Wandel der Zeiten

Vor viele, viele Johre
Het me z'Berlin en Fahrplan userkore:
Im gliiche Wage vo Berlin noch Heide,
e langi Reis, aber nod zum Verleide.
E grossartigi Idee-
underwags gits ganz vil zum gseh!
Als Kurgascht go Molke trinke-
Wenn'd heigosch, muesch numme hinke!
War me no gruscht fur en grosse Run,
wenn vili uf das Narurheile stohn?
Und wenn die Touriste hored vo de
Gmeindsfusion?
Ob sich die Reis no wurdi lohne?
Users Hadlerbahnli isch hut Kult,
leider mit em verwaiste Schaltepult!

Liesel Walde

auf- und abwind ...

Transparenz vor Geschwindigkeit

Im November wurde aus der Bevölkerung die Idee einer Halle unter dem Fussballplatz Gerbe eingebracht. Die Beurteilung durch Fachleute lag kurz vor Weihnachten vor: Diese Variante samt Tiefgarage mit rund 50 Parkplätzen ist realisierbar und bezahlbar. Die Zufahrt erfolgt über die Asylstrasse, die Asylhalle muss abgerissen werden.

Die Projektgruppe und der Gemeinderat kamen zum Schluss, diese Variante in die Diskussion einzubeziehen. Deren Beurteilung durch die Bevölkerung braucht jedoch genügend Zeit. Der Gemeinderat entschied deshalb, die Konsultativabstimmung auf den 7. April 2024 zu verschieben.

Der weitere Verlauf des Geschäftes ist davon nicht betroffen: Der Gemeinderat muss bis Ende Juni 2024 entscheiden, wie es weitergehen soll. Dieser Termin ist zwingend, da diese Entscheidung Einfluss auf die kommende Voranschlags- und Finanzplanung hat.

Herzlichst Robert Diethelm

Eine neue alte Bauunternehmung für Heiden

Die Züst Bau AG übergab per 1. Januar sämtliche Mitarbeiter und das Inventar an die neu gegründete Sonderegger Hoch- und Tiefbau AG. Damit beginnt ein neues Kapitel für das bald 150-jährige Unternehmen.

Seit Anfang Jahr gibt es in Heiden ein neues Baugeschäft. Obwohl – eigentlich kennt man die Sonderegger Hoch- und Tiefbau AG schon sehr gut: Per 1. Januar 2024 hat der neue Geschäftsführer Silvio Sonderegger das rund 15-köpfige Team der Züst Bau AG übernommen. Auch der Geschäftssitz befindet sich weiterhin an der Weidstrasse 3.

Die Sonderegger Hoch- und Tiefbau AG ist somit weiterhin die richtige Adresse, wenn es um Hoch- oder Tiefbauarbeiten jeglicher Art geht.

Was 1875 mit einem Steinhauer-Geschäft begann, ist heute eine regional erfolgreiche Bauunternehmung. In den vergangenen fast 150 Jahren kamen so manche Kompetenzen dazu. Zuletzt übernahmen drei Angestellte (Alfred Betz sel., Markus Tobler und Kurt Sonderegger) 2002 das Unternehmen und gründeten die Züst Bau AG.

Nach nun weiteren 21 Jahren Geschäftstätigkeit ist es erneut Zeit geworden die operative Führung in jüngere Hände zu übergeben. Mit Silvio Sonderegger, bisher Bauführer und Polier der Züst Bau AG, wurde die optimale Lösung in den eigenen Reihen gefunden. Geschäftsführer Markus Tobler freut sich sehr, dass Silvio Sonderegger gemeinsam mit seiner Frau Simone die Geschäftstätigkeit sowie die unternehmerische Verantwortung mit dem bisherigen Team weiterführt.

Im Namen der Züst Bau AG danken wir allen, ganz besonders unserer langjährigen Kundschaft, für das uns immer wieder entgegengebrachte Vertrauen und die Treue zu unserer Firma. Es liegt uns am Herzen, die weitere Zusammenarbeit mit der Sonderegger Hoch- und Tiefbau AG zu empfehlen. Es freut uns, wenn Sie bereit sind auch der neuen Firma Ihr Vertrauen zu schenken.

Alle weiteren Infos sind unter www.sondereggerbau.ch zu finden. **Simone Sonderegger**

Jugend | Schule

Seite 03

- Die Spielgruppe ist umgezogen
- Der grüne Zweig: Ostschweizer Umweltpreis
- Fasnachtsumzug der Schule

Kultur

Seite 05

- Orgelkonzert mit Christoph Schönfelder
- Dauerausstellung im Museum wird im Frühling ersetzt
- Restaurierte Erstaufführung von Karl Saurer von 1970

Gemeinde

Seite 6

- Verleihung «Prix Heiden»
- Vakanz im Gemeinderat: Wer stellt sich zur Wahl?
- Förderprogramm Energie 2024
- Teilen und Mieten: Ein umweltbewusster Ansatz für den Alltag

Vereine

Seite 15

- Die Jugendmusik Heiden sammelt Vereinsbons
- Erzählcafé zum Thema «Freundschaft»
- Mittagstisch 60plus
- Frühlingsbasteln

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

**3 1/2 Zimmer StWE-Wohnungen
am Kurpark im Zentrum von Heiden**

Hochwertiger Neubau an zentraler Lage an der Seeallee, NF 112 m2, Terrasse 30 m2.
Baubeginn April 24, Ausbau n. Kundenwunsch.
CHF ab 890'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden

Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand.
136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA

Maler & Bodenleger

Tel. 071 870 06 16

Nat. 078 686 18 30

Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch

www.malerei-shala.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Wir sind umgezogen

In den Herbstferien ging das grosse Packen und Zügeln der Spielgruppe los, das Hotel Park wurde geleert und am Kohlplatz wurde eingezogen und neu eingerichtet.

Glücklich konnten die Spielgruppenleiterinnen nach den Herbstferien ihre Tore am neuen Ort öffnen und die Kinder am Kohlplatz 7 begrüßen. **Sara Studer**

aufwind

Geben Sie im Voraus bekannt, wie Sie im *aufwind* inserieren möchten – so können Sie vom Rabatt profitieren.

ab 3x 5%
ab 5x 10%
ab 8x 15%

Der grüne Zweig: Ostschweizer Umweltpreis für Kinder und Jugendliche

Der WWF sucht Umweltprojekte von jungen Menschen in der Ostschweiz. «Der grüne Zweig» prämiert Projekte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Thema Umwelt.

Er wird alle zwei Jahre durch die WWF-Sektionen Appenzell, Glarus, Graubünden, St. Gallen und Thurgau verliehen; so auch im 2024. Das

Preisgeld über insgesamt CHF 7000 dient als Wertschätzung und Unterstützung der Aktionen.

Beste Chancen auf den Gewinnpreis haben Engagements, welche sich für die Umwelt starkmachen. Je innovativer, desto grösser die Gewinnchancen! Einreichfrist: Sonntag, 3. März. Weitere Infos unter www.der-gruene-zweig.ch **Alina Wehrle**

Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice

Service

Ihr Schlüssel zum Erfolg Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können. **VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition**

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trognerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

Fasnachtsumzug der Schule

Da der Fasnachtsumzug 2023 ein grosser Erfolg war, möchten wir diesen Anlass auch dieses Jahr wieder durchführen. Am **Freitag, 16. Februar** um 13:45 Uhr startet der Umzug durchs Dorf. Alle Klassen von Wies/Bissau und Dorf/Blumenfeld laufen gemeinsam in farbenfroher Verkleidung vom Schulhaus Wies in Richtung Kursaal. Die Route ist die

gleiche wie 2023: Wiesstrasse–Bachstrasse–Hinterbissaustrasse–Gerbestrasse–Werdstrasse–Badstrasse. Weitere Infos zur Route findet man auf www.schule-heiden.ch. Wir wünschen uns das schönste Wetter und viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Strassenrand, welchen wir jubeln dürfen. **Carola Kessler**

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

«Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mir zum Heimgang von Franz mit Karten, Spenden und lieben Worten ihre Anteilnahme ausgedrückt haben».

Heidi Slamanig
und Familie

Ab März zu vermieten
kleine 2-Zimmerwohnung, Parterre, an der Sägewiesstrasse 4, Heiden.
Bruttomietzins Fr. 800.—.

Weitere Kontakte beim Vermieter:
Brühlmann Edwin,
Sägewiesstr. 4, Heiden
Tel. 071 891 36 81

IHR PARTNER FÜR
WÄRME, WASSER UND WOHLBEFINDEN!

SCHOTT
HAUS
TECHNIK GMBH

Schwendiweg 3, 9410 Heiden
www.schott-haustechnik.ch
Telefon 071 891 12 62

Steuererklärung 2023

Ab Fr. 80.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 200.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail
Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald
Tel. 079 316 78 77
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Der Winter
ist hier

Kennen Sie die Vorteile von Kalk und Lehm?

Wir haben 30 Jahre Erfahrung damit

naturfarbenmalerei.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteeme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger GMBH
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Kein Ende in Sicht – «no ending»!

Der Bauchnabel der Unterhaltungswelt in Heiden und Umgebung startet 2024 in der legendären Kurssaal-Bar mit den bekannten, bewährten und beliebten Zutaten «Ekstase auf der Tanzfläche» und «Freu(n)de an der Bar». Der wichtigste Bestandteil an jedem gelungenen Abend bleibt ihr ... unsere Gäste.

Lasst es beben am **Samstag, 17. Februar**. Tut es im Outfit der 60er-, 70er- oder 80er-Jahre und wir belohnen euch – wie gewohnt – mit einem Gratis-Eintritt. Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt CHF 10. Weitere Infos unter

instagram «move_to_the_groove_heiden» oder www.mttg.rocks.

Oliver Brosch

Orgelkonzert

Innovativ und begeistert: zwei Attribute, die **Christoph Schönfelder** zu einem der aufstrebendsten Organisten seiner Generation machen. Seine umfassende musikalische Grundausbildung erhielt er bei den Regensburger Domspatzen. Der mehrfach ausgezeichnete Preisträger studierte Orgel, katholische Kirchenmusik und Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in München, wo er nun selbst als Dozent wirkt.

Seit 1. August 2023 ist Christoph Schönfelder als Domorganist an der Kathedrale von St.Gallen sowie als Künstlerischer Leiter der internationalen Domorgelkonzerte St.Gallen tätig. Zudem unterrichtet er als Dozent für Orgelimprovisation.

In der ev. Kirche Heiden wird er am **Sonntag, 18. Februar** um 17:00 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, César Franck und Felix Mendelssohn Bartholdy spielen. **Claudia Gebert**

Dauerausstellung im Museum wird im Frühling ersetzt

Nachdem im Mai 2023 die zweite Etage des Museums mit der naturwissenschaftlichen Sammlung sanft modernisiert und der Öffentlichkeit übergeben wurde, folgt 2024 die historische Dauerausstellung im ersten Stock, welche im Herbst 1988 eröffnet wurde. Die Ausstellung beinhaltet eine reichhaltige Sammlung von Möbeln und Gegenständen, die das alltägliche Leben im Heiden des 18. und 19. Jahrhundert zeigt – ein

wichtiger Teil mit Gegenständen aus dem Nachlass des Sängervaters Alfred Tobler (1845–1923). Letzte Gelegenheit die jetzige Dauerausstellung zu sehen: Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr. Am **Sonntag, 25. Februar** um 10:30 Uhr laden wir zur Finissage ein.

Die Neugestaltung der Dauerausstellung wird tiefgreifend sein. Im Zentrum steht das Thema Kurtourismus in Heiden. **David Aragai**

Appenzeller Abend im Lindensaal

Geniessen Sie am **Sonntag, 25. Februar** einen typischen Appenzeller Abend mit dem «Echo vor dä Schitterbiig» und dem Trachtenchor Heiden und lassen Sie sich kulinarisch und musikalisch verwöhnen. Das «Echo vor dä Schitterbiig» sowie der Trachtenchor Heiden begleiten Sie musikalisch, tänzerisch und mit einer Prise Appenzeller

Humor durch den Abend. Beginn ist um 17:00 Uhr.

Wir bieten Ihnen dazu ein 3-Gang-Abendessen während der Unterhaltung für CHF 38. Bitte reservieren Sie Ihren Tisch für das Abendessen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch/klein-kunst/. Eintritt frei, Kollekte.

Anita Stark

Meine Arbeiten sind abstrakte Bilder

Die Leidenschaft für Zeichnen und Malen hat sich bei mir früh entwickelt. Da eine Künstlerkarriere meistens brotlos verläuft, habe ich mich für ein Maschineningenieur Studium entschieden.

Als Verkaufsleiter habe ich über 80 Länder besucht und ca. 5700 Stunden in Flugzeugen verbracht, das sind über acht Monate meines Lebens. Die Erfahrungen aus diesen vielen Reisen von unzähligen Bildern, Gerüchen, Sprachen, Farben und Eindrücken haben mein Schaffen geprägt.

Heute habe ich mich für alle Formen der Mischtechnik aus Acrylfarben, Naturstoffen und Collagen begeistert. Sie haben nicht selten einen Bezug zu einer Landschaft, oder Beobachtungen in der Natur wie verrostete Gegenstände, verwitterte Gemäuer und Gebäudeteile.

Die Ausstellung ist täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr noch bis 30. März in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg geöffnet. **Ruedi Thomann**

Ein Besuch lohnt sich

Ein humorvoller Nachmittag

Am **Samstag, 10. Februar** um 14:30 Uhr ist Witzweg-Erfinder und Buchautor **Peter Eggenberger** unser Gast bei uns im Alters- und Pflegeheim Quisisana. Mit einem bunten Strauss vergnüglicher Geschichten rund um

Heiden sorgt er für einen unvergesslichen Nachmittag. Berühmte Dorforiginale, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen lassen staunen und lachen. **Gabriela Kasper-Dudli**

Geführte Winterwanderungen

Im strahlenden Sonnenlicht glänzen die schneebedeckten Berggipfel des Alpsteins. Wir geniessen am **Sonntag, 11. Februar** bei der Sitz/Chäseren-Wanderung die Ruhe in der verschneiten Natur und machen uns genüsslich auf durch den knirschenden Schnee.

Vom ehemaligen Landsgemeindeort zum schönsten Punkt von Hundwil, wer möchte da nicht am **Donnerstag, 15. Februar** dabei sein. Wenn die Landschaft frisch ver-

schneit und der Himmel blau ist, ist die Aussicht wundervoll.

Der Urnäsch entlang wandern wir am **Sonntag, 25. Februar** hinein ins Tal bis zur Grünau und biegen dann links ab in die hoffentlich verschneite Winterlandschaft.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzeller-wanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzeller-wanderwege.ch. **Margrit Geel**

Restaurierte Erstaufführung von Karl Saurer von 1970

Der Film «Ruhe» wird **Samstag, 17. Februar** um 17:00 Uhr im Kino gezeigt.

Ruhe und Ordnung – eine der ersten Arbeiten Karl Saurers – ist ein wertvolles historisches Dokument zum Aufbruch, der 1968 begonnen hat. Zusätzlich zu den Inhalten zeigt das Sende- und Verbot, das über den Dokumentarfilm verhängt wurde, die heftigen und andauernden Versuche von rechtskonservativen Kräften, das Fernsehen als «zu links» zu diffamieren. Die Geschichte des Films verdeutlicht, wie die Verantwortlichen, in Angst um ihre Position

wunde Punkte nicht selten mit Stillschweigen und Zensur umgehen.

Anschliessendes Gespräch mit der Autorin Elena Fischli und dem Historiker Stefan Sonderegger.

Astrid Mucha

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 6. März**

Redaktionsschluss

ist am Freitag, **16. Februar**

Die neue Variante G: Eine Dreifach-Halle unter dem Fussballplatz Gerbe

Im Rahmen der Diskussionen mit der Bevölkerung wurde auch vorgeschlagen, die Dreifach-Halle unter dem Fussballplatz Gerbe zu bauen. Die Prüfung durch die Fachleute ergab, dass diese Idee umsetzbar ist: Zwar ist sie nicht billig, doch bringt sie mehrere Vorteile. Insbesondere schliesst sie eine Parkgarage für 54 Autos ein. Diese Variante wird in der Diskussion als «Variante G» geführt.

In der Projektion würde die Halle am nordöstlichen Ende des Fussballplatzes erstellt; der Eingangsbereich läge bündig zum bestehenden Fussballplatz. Die Asylhalle müsste abgebrochen werden und würde einem Vorplatz und den Zufahrten für die Parkgarage weichen. Der Vorplatz würde sich von der Asylstrasse sanft Richtung Halle nach unten neigen. Eine Treppe mit hindernisfreier Rampe würde auf Seiten der Spite den Niveauunterschied überwinden.

Da die Halle unterirdisch wäre, könnte nur der Eingangsbereich vom Tageslicht profitieren. Der Bau selbst wäre als Dreifach-Halle gemäss geltenden Normen konzipiert. Er würde über eine Tribüne und die Möglichkeit zur Mehrzwecknutzung verfügen. Die Raumanordnung wäre ähnlich wie bei der Sporthalle Wies und würde zwei Stockwerke umfassen.

Die Projektion veranschlagt Kosten von CHF 12,5 Millionen. Zu dieser Summe müssen zusätzlich die CHF 2,1 Millionen hinzugerechnet werden, die im Rahmen des bestehenden Projektes bereits ausgegeben worden sind. Diese müssten abgeschrieben werden. Zudem kommen Kosten von CHF 1,8 Millionen für den Neubau des Fussballplatzes hinzu.

Insgesamt ist mit Ausgaben von rund CHF 16,4 Millionen zu rechnen. Pro Jahr würde der Haushalt der Gemeinde mit rund CHF 715'000 für Abschreibungen und Zinskosten belastet werden. Um diese Summe zu finanzieren, wäre eine Steuer-

erhöhung von 0,15 Einheiten notwendig. Diese Erhöhung käme zusätzlich zu der Steuererhöhung, die für den Ausgleich des strukturellen Defizites notwendig ist.

Konsultativabstimmung:

Diese Varianten stehen zur Wahl

Aus Sicht des Gemeinderates hat es sich gelohnt, die Frage der Mehrzweckhalle Gerbe nochmals im Detail zu behandeln. Spätestens mit der Vorstellung der verschiedenen Varianten konnte eine Diskussion lanciert werden, an der sich sowohl Teile der Bevölkerung wie auch Parteien, Vereine und interessierte Kreise beteiligt haben.

Im Ergebnis kam es zu einem breiten Austausch, der gar zur Aufnahme einer zusätzlichen Variante führte: der Halle unter dem Fussballplatz samt Tiefgarage. Der Gemeinderat möchte allen involvierten Personen bestens für das Engagement und die sachliche Diskussion danken.

Die Gespräche machten deutlich, dass der Verlust des Fussballplatzes Gerbe zugunsten eines Zweckbaus auf grosse Ablehnung stösst. Deshalb entschied der Gemeinderat, die Varianten B und C nicht weiter zu verfolgen.

Zudem ergab die Auswertung der Diskussionen, dass der Wunsch nach einem Projekt mit Tiefgarage überwiegt. Deshalb wird auch Variante D nicht weiterverfolgt. Somit stehen die folgenden Varianten zur Auswahl:

- A: Geplantes Projekt
- E: Zweckbau Skaterpark mit Tiefgarage
- G: Halle unter Fussballplatz mit Tiefgarage

Die Details zu den Varianten finden sich unter www.heiden.ch/gerbe.

Zentrales Element:

Die Kosten

Auf der Basis der Volksabstimmung von 2018 hat die Gemeinde für das genehmigte Projekt bereits Gelder in der Höhe von rund CHF 2,1 Millionen ausgegeben. Diese Summe müsste sofort abgeschrieben werden, sollte das bestehende Projekt (Variante A) nicht realisiert werden. Aus Transparenzgründen werden diese Beträge in der Rubrik «Geschätzte Zusatzkosten» aufgeführt.

Um die Vergleichbarkeit unter den Varianten sicherzustellen, wird zum

einen die Sanierung des Fussballplatzes Gerbe angeführt. Zum anderen werden die Kosten für den Neubau des Skaterparks und die Verschiebung des Mini-Spielfelds erwähnt, die bei einer Umsetzung der Variante E anfallen würden.

Andere indirekte Folgekosten werden bewusst nicht angeführt, damit die Vergleichbarkeit der Kostenschätzungen bestmöglich gewahrt werden kann.

Die genannten Werte beruhen auf Expertenschätzungen. Bei den Varianten B bis E und G stammen die Daten von Projekten, die vor kurzem effektiv realisiert wurden. Somit stellen die Zahlen, mit Ausnahme von Variante A, Projektionen dar; es bestehen keine detaillierten Planungen.

Auf Grund der gemachten Abklärungen können die folgenden geschätzten Zahlen präsentiert werden (untenstehende Tabelle).

Va.	Inhalt	Geschätzte Baukosten	Geschätzte Zusatzkosten	
A	geplantes Projekt	16,0 Mio. ³	Sanierung Fussballplatz	2,0 Mio.
B	Zweckbau Fussballplatz	8,2 Mio.	bisherige Leistungen Sanierung Fussballplatz	2,1 Mio.
C	Zweckbau Fussballplatz mit Tiefgarage	9,8 Mio.	bisherige Leistungen Sanierung Fussballplatz	2,1 Mio.
D	Zweckbau Skaterpark	8,1 Mio.	bisherige Leistungen Skaterpark Sanierung Fussballplatz	2,1 Mio. 0,3 Mio. 2,0 Mio.
E	Zweckbau Skaterpark mit Tiefgarage	10,0 Mio.	bisherige Leistungen Skaterpark Sanierung Fussballplatz	2,1 Mio. 0,3 Mio. 2,0 Mio.
F	Sanierung Sporthalle Gerbe Sanierung Asylhalle	2,5 Mio. 3,0 Mio.	bisherige Leistungen Sanierung Fussballplatz	2,1 Mio. 2,0 Mio.
G	Halle unter Fussballplatz mit Tiefgarage	12,5 Mio.	bisherige Leistungen Sanierung Fussballplatz	2,1 Mio. 1,8 Mio.

Weitere Infos zum Projekt

Die komplette Vorstellung des Projekts und deren Visualisierungen sowie der verschiedenen Alternativen können Sie auf www.heiden.ch/gerbe nachlesen.

Finanzen:

So wird das Projekt finanziert

Die Gemeinde muss sich bei jeder der präsentierten Varianten zusätzlich verschulden. Deshalb wird das

Budget der Gemeinde mit den zusätzlichen Zinskosten für das benötigte Fremdkapital belastet werden. Ebenso sind die Abschreibungen zu berücksichtigen, die nach

Für die zur Auswahl stehenden Varianten sehen die Steuererhöhungen wie folgt aus:

Variante A	geplantes Projekt	zusätzlich 0,15 Einheiten
Variante E	Zweckbau Skaterpark mit Tiefgarage	zusätzlich 0,1 Einheiten
Variante G	Halle unter Fussballplatz mit Tiefgarage	zusätzlich 0,15 Einheiten

Geschätzte Gesamtkosten	Zins ¹ und Abschreibungen ² pro Jahr
18,0 Mio.	900'000
10,3 Mio.	410'000
11,9 Mio.	490'000
12,5 Mio.	520'000
14,4 Mio.	615'000
9,6 Mio.	375'000
16,4 Mio.	715'000

- Annahme für Fremdkapitalzinsen: 2,5 Prozent p.a., wobei die bisherigen Leistungen (CHF 2,1 Millionen) nicht mitzurechnen sind, da sie im Entscheidungsjahr in die laufende Rechnung übernommen werden.
- Abschreibung gemäss harmonisiertem Rechnungslegungsmodell (HRM2) auf 40 Jahre, wobei die bisherigen Leistungen (CHF 2,1 Millionen) nicht mitzurechnen sind, da sie im Entscheidungsjahr in die laufende Rechnung übernommen werden.
- Gemäss Berechnungen der Projektgruppe MZH Gerbe vom Januar 2024.
- Sanierungskosten leicht tiefer, da Teilfläche des Rasenspielfeldes beim Hallenneubau schon abgetragen wurde.

den gesetzlichen Vorgaben zu tätigen sind.

Die Finanzen der Gemeinde sind bereits jetzt nicht im Lot; vielmehr weist der Haushalt ein strukturelles Defizit von rund CHF 1,5 Millionen pro Jahr aus. Die Ausgaben für eine neue Mehrzweckhalle kommen zu dieser Summe hinzu.

Im Ergebnis hat jede Variante ihren Preis. Einzig der Verzicht auf eine Dreifach-Halle würde keine zusätzliche Steuererhöhung nach sich ziehen. In diesem Fall würde die Turnhalle Gerbe rasch saniert werden, während ein Bauprojekt für die Asylhalle zum gegebenen Zeitpunkt erarbeitet würde.

Diese Steuermittel müssten zusätzlich zur Steuererhöhung verlangt werden, die für den Ausgleich des strukturellen Defizites notwendig wird.

Willensäußerung:

So wird abgestimmt

Obschon eine Konsultativabstimmung keine bindende Wirkung hat, bietet sie der Stimmbevölkerung die Gelegenheit, sich zur Frage der Dreifach-Halle zu äussern. Konkret sind zwei Fragen zu beantworten:

- In der ersten Abstimmungsfrage soll geklärt werden, **ob** eine Dreifach-Halle erstellt werden soll. Diese Frage ist mit «Ja» oder «Nein» zu beantworten.
- Für den Fall, dass in der ersten Abstimmungsfrage der Bau einer Dreifach-Halle bejaht wird, kann in der zweiten Abstimmungsfrage die **bevorzugte Variante** gewählt werden, wobei nur eine Wahlmöglichkeit besteht. Die zweite Frage kann auch von den Stimmberechtigten beantwortet werden, die bei der ersten Abstimmungsfrage mit «Nein» gestimmt haben.

Schematisch präsentiert sich die Ausgangslage für die Konsultativabstimmung wie folgt:

Vakanz im Gemeinderat

Am 7. April findet eine Ergänzungswahl für den Gemeinderat statt. Amsantritt ist am 1. Juni 2024.

Aufgrund des Rücktritts von Jörg Lutz ist ein Sitz im Gemeinderat neu zu besetzen. Alle Personen mit Interesse, die Zukunft von Heiden mitzugestalten, sind zur Kandidatur eingeladen. Eine Parteizugehörigkeit ist nicht notwendig. Wählbar ist, wer in der Gemeinde Heiden stimmberechtigt ist.

Über das Amt des Gemeinderates, dessen Aufgabenbereich, die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung gibt Gemeindepräsident Robert Diethelm gerne Auskunft. Interessierte sind auch herzlich zu einem Besuch beim Gemeindepräsidenten eingeladen. Melden Sie sich unter robert.diethelm@heiden.ar.ch oder 071 898 89 75.

Wahlzettel

Gedruckte Wahlzettel, welche mit dem Abstimmungsmaterial der Gemeinde verschickt werden sollen, müssen bis spätestens Freitag, 1. März 2024, 16:30 Uhr, am Schalter im Parterre des Rathauses Heiden abgegeben werden. Über Fragen zur Gestaltung dieses Wahlzettels gibt Gemeindeschreiber Marco Stübi, marco.stuebi@heiden.ar.ch oder 071 898 89 77 gerne Auskunft.

Bitte beachten

Mittwoch, 7.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 9.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 16.

abends

Redaktionsschluss

März-aufwind

estocker@bluemail.ch

Vorstellung im aufwind

Ebenfalls erhalten die Kandidierenden die Möglichkeit, sich im *aufwind* (Erscheinungsdatum: Mittwoch, 6. März) der Bevölkerung vorzustellen.

Allfällige Eingaben (max. 800 Zeichen und 1 Foto) müssen bis spätestens 20. Februar 2024 an estocker@bluemail.ch, eingereicht werden.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Am **Mittwoch, 21. Februar** findet ab 19:30 Uhr eine öffentliche Orientierungsversammlung im Kursaal statt. Der Anlass wird auch per Live-Stream übertragen. Im ersten Teil wird der Bevölkerung die Vorlage zur Konsultativabstimmung «MZH Gerbe» vorgestellt.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für die Durchführung eines Wahlpodiums oder einer Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für ein politisches Amt. Die Organisation obliegt dabei den politischen Organisationen oder interessierten Personen, wobei die Gemeindeganzlei bei der Koordination gerne unterstützt.

Handänderungen Dezember

Manuel Martin Bänziger, Speicher (Erwerb 26.2.2018) an Christian und Corina Känzig, Altstätten, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2156, 391 m² Grundstückfläche, Werd

Aliég GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Christina Maria Frauenknecht, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5439, $\frac{98}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10303, $\frac{1}{13}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Aliég GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Alfred und Vera Alder, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5435, $\frac{94}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10298, $\frac{1}{13}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Aliég GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Willi und Hildegard Steffen, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5432, $\frac{119}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse,

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Arbeitsvergabe Teilsanierung Brunnenstrasse

Die bestehende Strasse weist diverse Schäden (Abplatzungen, Längs- und Querrisse usw.) auf. Zudem ist die bestehende Entwässerung in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Tiefbauarbeiten im Umfang von CHF 129'000 wurden der Preisig AG, Teufen, vergeben. Der Start erfolgt voraussichtlich im Sommer 2024; die abschliessenden Deckbelagsarbeiten im Jahr 2025.

Bevölkerungsstatistik 2023

Die Bevölkerung von Heiden beträgt Ende 2023 4327 Einwohnerinnen und Einwohner. Dies bedeutet einen hohen Zuwachs von 72 Personen.

Arbeitsvergabe Sanierung Verbindungsweg Wiesstrasse-Im Grund

Die bestehende Strasse weist diverse Schäden (Abplatzungen, Längs- und Querrisse usw.) auf. Zudem ist die bestehende Entwässerung in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Tiefbauarbeiten im Umfang von CHF 158'000 wurden der Preisig AG, Teufen, vergeben. Der Start erfolgt voraussichtlich im April 2024.

Betriebsvertrag Badi

Die Gemeinde und die Schwimmbadgenossenschaft haben per 1. Januar 2024 einen neuen Betriebsvertrag vereinbart. Die gegenseitigen Aufgaben und Kompetenzen wurden neu geregelt.

Jobcoaching

Mit der Zusammenlegung der Sozialämter Heiden, Grub und Rehetobel per 1. Januar wurde das Pilotprojekt Jobcoaching abgeschlossen und in das Aufgabengebiet des neu geschaffenen regionalen Sozialamts übernommen.

Samantha Forrer ergänzt seit 1. Januar 2024 das erweiterte Team. Neben ihrer Tätigkeit als Sachbearbeiterin betreut sie Sozialhilfeempfänger auf der Suche nach einer Arbeitsstelle.

Vernehmlassung Strassenprojekt Werdstrasse

Das kantonale Tiefbauamt hat das Vorprojekt für die Sanierung der Werdstrasse zur Vernehmlassung frei gegeben. Die direkten Anstösser wurden bereits informiert. Die Vernehmlassungsunterlagen sind unter www.ar.ch/tba unter der Rubrik «Abteilung Strassen- und Brückenbau» einsehbar.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- den erfreulichen Abschluss der Forstkorporation Vorderland für das Geschäftsjahr 2022/2023 zur Kenntnis genommen und den Voranschlag 2023/2024 genehmigt.
- Gemeinderätin Sabrina Butz als neue Delegierte für die Musikschule Appenzeller Vorderland bestimmt. Sie übernimmt die Funktion von Gemeinderätin Corina Nef.

Windenergie für Appenzell Ausserrhoden

Miteigentumsanteil Nr. 10301, $\frac{1}{13}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10302, $\frac{1}{13}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Heller AG, Heiden, (Erwerb 15.10.2012) an CLaM AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 1456, 1043 m² Grundstückfläche, Gewächshaus Nr. 1238, Kellenberg

Die Gemeindepräsidenten wurden am 19. September 2022 über die Anpassung des kantonalen Richtplans im Bereich Windenergie informiert. In der Zwischenzeit wurde die Richtplananpassung durch den Bund überprüft. Der Ausserrhoder Regierungsrat beabsichtigt, die öffentliche Mitwirkung ab Februar zu starten. Dazu möchte er am **Dienstag, 20. Februar** ab 19:00 Uhr im Kursaal eine Infoveranstaltung für Interessierte durchführen.

Aktionstage Behindertenrechte 2024

2024 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in der Schweiz seit zehn Jahren in Kraft. Die nationalen «Aktionstage Behindertenrechte» würdigen und feiern dieses Jubiläum. Ziel der Aktionstage ist, die breite Bevölkerung mit den Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen zu konfrontieren und das Bewusstsein für bestehende Barrieren zu fördern.

In allen Kantonen finden **vom 15. Mai bis zum 15. Juni** Aktionen statt. Für die Aktionstage sind auch Interessierte aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und weiteren Kreisen aus Heiden eingeladen, Aktionen zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Auf www.zukunftinklusion.ch sind ausführliche Infos zu finden. Für Fragen zur Organisation der Aktionen steht die Behindertenkonferenz SG AR AI zur Verfügung, Nina Rofe, Projektleiterin Aktionstage, 071 858 03 31, nina.rofe@bksga.ch. **Bruno Schnellmann**

Wir suchen Dich!

Für den Frühlingsmarkt vom **Samstag, 18. Mai** suchen wir Personen, die einen Stand betreiben möchten und so mithelfen, das Marktangebot vielfältiger zu gestalten.

Möchte Dein Verein sich vorstellen und die Kinder beim Büchschiesen herausfordern? Stellst Du eigene Produkte her und möchtest Du sie an die Frau oder den Mann bringen? Züchtest Du Setzlinge und möchtest Deine Gartenfreude mit anderen teilen? Hast Du beim Entrümpeln Schätze gefunden, welche zu schade für die Müllabfuhr sind? Oder hast Du sonst eine gute Idee? Dann bewirb Dich jetzt für einen Standplatz am Frühlingsmarkt, der am 18. Mai von 09:00 bis 18:00 Uhr auf der Seeallee stattfinden wird. **Gemeinde**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. März**

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 16. Februar

Teilen und Mieten: Ein umweltbewusster Ansatz für den Alltag

In einer zunehmend umweltbewussten Gesellschaft gewinnt das Teilen und Mieten von Dingen an Bedeutung. Anstatt alles zu besitzen, bietet das Mieten und Leihen eine praktische Alternative für kurzfristige Bedürfnisse. Diese Veränderung eröffnet Türen für Projekte, die sonst an fehlendem Material scheitern würden. Gleichzeitig ermöglicht es eine sinnvolle Nutzung selten verwendeter Gegenstände. Durch gemeinsame

Nutzung wird nicht nur der Konsum, sondern auch der CO₂-Ausstoss reduziert. Plattformen wie Sharely.ch erleichtern das Teilen: Hier können Gegenstände ge- und vermietet werden. Dies ermöglicht einen kostengünstigen Zugang zu kurzzeitig benötigten Dingen oder sogar das Verdienen mit ungenutzten Gegenständen – ein Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren Welt. **Silvan Rüegg**

Gemeinde-Förderprogramm Energie 2024

Private Bemühungen zum Klimaschutz werden unterstützt:

Strommessgeräte

Häädlerinnen und Häädler können bei der Gemeinde kostenlos ein Strommessgerät ausleihen. Bei Interesse vereinbaren Sie einen Abholtermin mit der Fachstelle Umwelt und Energie. Weitere Infos: Fachstelle Umwelt und Energie, Andreas Naef, andreas.naef@heiden.ar.ch, 071 898 89 20 (Mo, Di, Do).

Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte

Der Ersatz durch energieeffiziente Kühl- oder Gefrierschränke, Tumbler, Waschmaschine und Geschirrspüler wird mit bis zu acht Häädler Batzen unterstützt.

Ausschreibungserfolg und Projektförderung

Bereits zum zweiten Mal unterstützt das Bundesamt für Energie unter dem Dach der «Projektförderung EnergieSchweiz für Gemeinden» Städte, Gemeinden und Regionen, die ihre Klima- und Energiepolitik aktiv voranbringen wollen. Damit leistet die Projektförderung einen wichtigen Beitrag, um die Ziele der Energiestrategie 2050 auf der lokalen Ebene voranzutreiben. Die Kategorien «Front Runner», «Fortschrittliche Städte und Gemeinden» und «EnergieRegion» werden im Wettbewerbsverfahren durchgeführt.

Die Freude über die Zusage ist gross bei der Energiestadt Region Appenzellerland über dem Bodensee – die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden gemeinsam die Energiestadt-Region AüB. Für die

Thermische Solaranlagen

Der vom Kanton gesprochene Beitrag wird von der Gemeinde um bis zu 50 Prozent aufgestockt.

Regenwassernutzungsanlagen

Anlagen zur Regenwassernutzung, bei welchen das Abwasser der Schmutzwasserkanalisation zugeführt wird, werden mit einem einmaligen Betrag von CHF 1000 gefördert.

Fensterersatz

Der Ersatz von Fenstern wird mit CHF 40 pro m² Mauerlichtmass, max. CHF 1500 pro Gebäude gefördert.

Die Förderbedingungen finden Sie auf www.heiden.ch mit dem Suchbegriff «Förderprogramm». **Andreas Naef**

Projekte konnten zusätzlich die Gemeinden Wolfhalden und Oberegg gewonnen werden. Mit zwei Projekten werden die Zielsetzungen des Energiestadt-Programms von Energie-Schweiz umgesetzt. Das Programm 1 beinhaltet eine Energie- und CO₂-Bilanz sowie eine Energiestrategie und Wärmeplanung. Im Programm 2 ist eine Photovoltaik-Kampagne für KMU und Landwirtschaftsbetriebe geplant. Bei beiden Projekten soll mit verantwortungsvollem Handeln die Lebensqualität gesteigert und das Klima geschont werden. Die involvierten Partner sind daran, die Programme vorzubereiten, um im Verlauf des Jahres 2024 mit der Umsetzung zu starten. **Ralf Menet**

Geburten

- **Enea Qufaj**, geboren am 9. Oktober, Tochter des Elvis und der Miranda Qufaj, geb. Kelmendi
- **Samina Imamovic**, geboren am 6. November, Tochter des Muhamed und der Belma Imamovic, geb. Becirbasic
- **Timo Büchel**, geboren am 21. November, Sohn des Urs und der Maja Büchel, geb. Schönholzer
- **Jan Koller**, geboren am 27. November, Sohn des Daniel und der Jasmin Koller, geb. Hasler

Todesfälle

- **Alice Heidy Frehner**, geb. Wohlwend, geb. 1932, gestorben am 10. Dezember in Heiden
- **Margrit Berta Ulmann**, geb. Bischof, geb. 1939, gestorben am 15. Dezember in Heiden
- **Otto Philipp Egli**, geb. 1929, gestorben am 15. Dezember in Heiden
- **Christina Hohl**, geb. Stucki, geb. 1926, gestorben am 5. Januar in Heiden
- **Bertha Gertrud Sauter**, geb. Niederer, geb. 1935, gestorben am 7. Januar in Altstätten
- **Franz Slamanig**, geb. 1932, gestorben am 8. Januar in Heiden
- **Irene Benninger**, geb. Bäumle, geb. 1967, gestorben am 12. Januar in Heiden
- **Werner Tobler** geb. 1935, gestorben am 15. Januar in Heiden
- **Hans Brülisauer**, geb. 1937, gestorben am 21. Januar in St.Gallen
- **Christian Gessler**, geb. 1943, gestorben am 22. Januar in Heiden
- **Marita Kobler**, geb. Notz, geb. 1960, gestorben am 27. Januar in Heiden

Gratulation

95. Geburtstag

- **Hanspeter Weishaupt**, Rosentalstrasse 12b (26. Februar)

85. Geburtstag

- **Erich Kern**, Austrasse 1 (20. Februar)
- **EstherENZler**, Badstrasse 13 (3. März)
- **Irma Marty**, Thalerstrasse 61 (4. März)

80. Geburtstag

- **Erwina Tobler**, Wässern 433 (8. Februar)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Steuern vollelektronisch einreichen – voll einfach.

Im neuen Steuerportal können Sie die Steuererklärung ohne Download vollelektronisch einreichen, Ihr Steuerkonto einsehen, Einzahlungsscheine generieren, Fristverlängerung beantragen und vieles mehr. Übersichtlich, sicher und voll einfach.

Infoveranstaltungen

jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Herisau

Do, 29.02.24
ARI FlexPoint
Kasernenstrasse 1

Teufen

Do, 07.03.24
Lindensaal Foyer
Zeughausstrasse 4

Heiden

Do, 14.03.24
Gemeindeverwaltung
Ratsaal, Kirchplatz 6

mein.ar.ch/steuern

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Evangelische Kirchengemeinde · 9410 Heiden

Mitarbeiter:in Sekretariat 45% per 1. Juni 2024 oder nach Vereinbarung.

Sie mögen Menschen? Wir mögen Menschen. Sie haben eine kaufmännische Ausbildung von Vorteil mit EFZ? Sehr gut. Sie sind vielseitig einsetzbar, diskret, flexibel, selbständig, zuverlässig, mobil und interessiert am kirchlichen Leben?

Wir sind sorgsam, zuverlässig, dialogfähig, ein motiviertes Team und eine moderne Arbeitgeberin. Christliche Werte begleiten uns durch unser Leben.

Sie sind interessiert? Wunderbar.

Bewerbung an: Simone Kolb, Präsidentin Evang. Kirchengemeinde Heiden, Kirchplatz 3, 9410 Heiden praesidium@ref-heiden.ch | 071 890 05 04

Das ausführliche Stelleninserat und das Stellenprofil finden Sie auf unserer Homepage.

www.ref-heiden.ch www.kirche-wolfhalden.ch

Fondue-Plausch am Skilift

Just auf den Hädler Advents- markt von Anfang Dezember 2023 bescherte uns Frau Holle traumhafte Winterverhältnisse. Bereits einen Tag nach dem grossen Schnee konnte der Skilift Heiden die Wintersaison 23/24 eröffnen und während rund einer Woche Schneesportbegeisterte empfangen. Das Funkeln in den Augen der Kleinen, die Begeisterung der Alteingesessenen sowie die Zufriedenheit der Skilift-Angestellten zauberten nicht nur dem VR ein Lächeln ins Gesicht ... Auch Schul- klassen vom Schulhaus Dorf und

Wies nutzten die Chance und ver- legten den geplanten Sportunterricht spontan auf die Skipiste.

Die zweite Tranche der insgesamt zwölf Skitage am Bischofsberg folgte dann in der zweiten Januarwoche und zauberte weitere herrliche Mo- mente an den Hädler Skiberg.

Und das nächste Highlight folgt: Am **Freitag, 16. Februar** öffnet das Skilift-Beizli die Tore für den be- liebten Fondue-Plausch. Reserva- tionen unter beizli@skiliftheiden.ch oder 079 536 14 23. **Gil Gretler**

En Guete und zum Wohl

Eröffnung BeDas Cafe

Am **Freitag, 1. März** ist es soweit und wir freuen uns, euch endlich auch im Café begrüßen zu dürfen. Kommt vorbei und lasst euch überraschen von unserem Angebot. Auf euer Kommen freuen sich Belinda und Daniela mit Team.

Die Öffnungszeiten sind jeweils von Montag bis Mittwoch und Frei-

tag von 06:30 bis 17:30 Uhr (Café ab 08:00 Uhr) sowie Samstag und Sonn- tag von 07:00 bis 16:00 Uhr (Café ab 08:00 Uhr), Donnerstag ist Ruhetag.

Infos zu den aktuellen Öffnungs- zeiten sowie den Angeboten unter www.bedas-cafe.ch.

Belinda Schawalder

Betreuungspersonen gesucht

Der Entlastungsdienst Appenzel- lerland (www.entlastung-appenzel-lerland.ch) ist ein politisch und kon- fessionell neutraler Verein, welcher Familien unterstützt und entlastet, die ein chronisch krankes oder be- einträchtigtes Familienmitglied zu Hause pflegen. Wer Angehörige be- treut, braucht Zeit, um selber wieder zu Kräften zu kommen. Durch regel- mässige Entlastung in vertrauter Um- gebung ist es möglich, die Lebens- qualität aller Beteiligten zu erhalten.

Für diese wertvolle und wichtige Aufgabe suchen wir Betreuungs- personen, welche für eine kleine Entschädigung gerne stundenweise Angehörige entlasten würden. Wir bieten auch Weiterbildungsmöglich- keiten sowie einen jährlichen Erfah- rungsaustausch an.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich bitte bei mir: 079 606 93 88 oder entlastung.ar@gmail.com. **Annamaria Sprecher**

Zu Earlybird-Preisen ans Heiden Festival

Tickets für das diesjährige Heiden Festival können ab sofort bei der Tourist Info im Bahnhof oder unter www.heiden-festival.ch/information bezogen werden, und zwar bis zum 28. Februar zu reduzierten Early- bird-Preisen.

Das Programm des diesjährigen Festivals, das traditionell am letzten Mai-Wochenende stattfindet, dies- mal vom 24. bis 26. Mai, nimmt Gestalt an. Der Kanton Wallis wird Gastkanton sein und sich nebst Mu- sik, mit Sagen und wilden Geschich- ten sowie mit önologischen und ku-

linarischen Spezialitäten präsentie- ren.

Darüber hinaus sind auch wie im- mer Spitzenbands aus Europa und sogar den USA fest verpflichtet, natürlich nebst der einheimischen Crème de la Crème. Noch geht es lediglich darum, den genauen Pro- grammablauf festzulegen.

Es zeichnet sich ab, dass auch die diesjährige Ausgabe nochmals zu- legen wird. Es lohnt sich also doppelt, den Vorverkauf zu benützen.

Peter Widmer

Sandro Peter übernimmt von Urs Schmidlin

Eine neue Generation sichert die Zukunft

Seit 2020 prägt Sandro Peter als Teilhaber die Geschäftsleitung. Seit Januar 2024 leitet er nun als Inhaber, entschlossen und gemeinsam mit seinem Team, den Laden in eine viel- versprechende Zukunft. Was vor 36 Jahren revolutionär begann, ist heute als etabliertes Konzept fest in der Re- gion verankert.

Mit einer einzigartigen Atmo- sphäre und 2500 ausgewählten Bio- produkten auf 65 m² bietet Bionat ein herausragendes Sortiment für den Alltag. Sandro Peter wird die Tradi-

tion, Kreativität und Leidenschaft fortführen, und Kundeninnen und Kunden können sich auf Vertrautes verlassen. In der Nachfolge von Urs Schmidlin bleibt der Naturladen ein Treffpunkt für qualitativen Einkauf von nachhaltigen Produkten, Fach- beratung und inspirierenden Ideen mit interessanten Begegnungen.

Ich wünsche Sandro und dem ganzen Team viel Freude, Erfolg und Engagement in der Zukunft. Ma- chet's guet! **Tamara Vetter**

Erlebnisswelt Firma Just

Sind Sie neugierig, wie die hoch- wertigen Produkte der Firma Just hergestellt und entwickelt werden? Gerne laden wir Sie vom Verein Hädler Frauen am **Freitag, 22. März** um 08:45 Uhr zu Kaffee und Gipfeli im Café Meyerhans in Wal- zenhausen ein und erleben danach eine eindruckliche Tour (Dauer ca. 90 Minuten) durch die Räumlich- keiten der Firma Just. Die Tour endet im Chrüterforum bei einer entspann-

ten Tasse Kräutertee und Ihren Lieb- lingsprodukten von Just – alle zum Ausprobieren und gleich Shoppen. Sie erhalten auf der Tour einen Wert- gutschein über CHF 10, den Sie dort direkt einlösen können.

Kosten: CHF 20 (CHF 25 für Nicht- mitglieder) inkl. 1 Kaffee und Gipfeli. Anmeldung bis 8. März an [nadja_ rohner@icloud.com](mailto:nadja_rohner@icloud.com) oder 079 438 30 68. **Nadja Rohner**

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Für Körper und Seele

Verbringen Sie einen Wellnessstag ohne zeitliche Beschränkung im Bad-, Sauna- und Fitnessbereich inkl. Spa-Set und einem Wellnessgetränk.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
bodenständig

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Im Februar Spätzliwochen

Alberts Spätzlivariationen mit oder ohne Fleisch. Herzlich willkommen in unseren gemütlichen Gaststuben.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Die Jugendmusik Heiden sammelt Vereinsbons

Die Jugendmusik Heiden (JMh) reist vom 12. bis 14. Juli gemeinsam mit der Jugendmusik Lake View Junior Band ans Welt Jugendmusik Festival (WJMF) nach Zürich. Zur Finanzierung der Teilnahme sammelt sie im Rahmen der Migros-Aktion «Support Culture» Vereinsbons.

Noch bis 15. April erhalten Kundinnen und Kunden in der Migros-Filiale und auf migros.ch pro CHF 20 Einkaufswert einen Vereinsbon. Dieser kann anschliessend auf der För-

derplattform von «Support Culture» einem Kulturverein zugeteilt werden.

Helfen Sie mit und spenden Sie Ihre Vereinsbons der JMh, damit ihr Anteil am gesamten Fördertopf von CHF 6 Millionen grösser wird. Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie mit, die Teilnahme der JMh am WJMF 2024 in Zürich zu ermöglichen – herzlichen Dank für Ihre Bons.

Roman Höhener

Erzählcafé zum Thema «Freundschaft»

«Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt ...» dieses bekannte Lied der Comedian Harmonists beschreibt die Wichtigkeit von Freundschaften. Im Laufe unseres Lebens begegnen wir vielen Menschen und wir knüpfen wertvolle Freundschaften, die sich mit der Zeit verändern, uns ein Leben lang begleiten oder auch abbrechen können. Erzählen Sie uns von Ihrer besten Freundin oder Ihrem besten Freund, von unvergess-

lichen Momenten und geteilten Lebensabschnitten.

Am **Montag, 19. Februar** sprechen wir von 14:00 bis 16:00 Uhr im Betreuungs-Zentrum an der Gerbestrasse 3 mit Ihnen darüber. Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63 erwünscht. Kosten: Kaffee-kässeli. **Silvia Hablützel**

Das Leben schreibt Geschichten

Mittagstisch 60plus

Organisiert vom Verein Häädler Frauen findet am **am Dienstag, 27. Februar** um 11:45 Uhr im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60plus für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am Samstag, 24. Februar bei Heidi Walser unter 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Kurs «Notfälle bei Kleinkindern»

Organisiert vom Verein Häädler Frauen findet am **Donnerstag, 29. Februar** von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Aula vom Schulhaus Dorf der Kurs «Notfälle bei Kleinkindern» statt. Claudia Speck vom Samariterverein Speicher lehrt uns, alarmierende Zeichen zu erkennen und wird theoretische Inputs sowie praktische

Tipps für die häufigsten Notfälle bei Kleinkindern geben. Der Kurs eignet sich für Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern von 0 bis 5 Jahren. Kosten für Mitglieder CHF 60, Nichtmitglieder CHF 65. Beschränkte Teilnehmerzahl, Anmeldung bis spätestens 25. Februar an michaela.chessari@gmx.ch. **Michaela Chessari**

Hedi Kohler liest aus ihrem Buch

Am **Freitag, 8. März** liest und erzählt Hedi Kohler in der Bibliothek Heiden aus ihrem Buch «Wetterfest – Geschichten aus dem Appenzellerland». Das Werk enthält 24 berührende Porträts von Menschen, die am Ende ihres Lebensweges stehen. Hedi Kohler sammelte diese Geschichten während ihrer Zeit als Pflegedienstleiterin in einem Altersheim in Rehetobel. Untermalt werden die Lebensbilder über die Vergänglichkeit mit Fotografien von

Mädli Fuchs. Diese zeigen verwitterte Schindelfassaden im Appenzellerland. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Lorenz Schefer am Hackbrett.

Der Anlass beginnt nach der Hauptversammlung des Bibliotheksvereins Heiden/Grub um 19:45 Uhr. Die Lesung ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. Nach der Veranstaltung wird ein Apéro offeriert. **Miriam Hauschildt**

Frühlingsbasteln

Am **Mittwoch, 13. März** von 14:00 bis 16:45 Uhr gestalten wir im kath. Pfarreizentrum kreative Frühlingswerke. Bastelfreudige Kinder von 4 bis 14 Jahren (4 bis 8 Jahre mit

Begleitperson) können sich bis am 28. Februar bei sascha.haeni@bluewin.ch anmelden. Kosten: CHF 6 pro Kind inkl. Zvieri. **Sascha Häni**

Verein vielklang gegründet

Der Verein vielklang wurde am 9. Dezember im Beisein von Alfred Stricker (Regierungsrat), Gino Pauletti (Gemeindepräsident Wolfhalden) und Silvia Büchel (Gemeinderätin Heiden) in der Alten Mühle Wolfhalden gegründet. Othmar Kehl erklärte, dass er vor über 30 Jahren Musiktherapie am Spital Heiden eingeführt hatte und dabei die positive und therapeutische Wirkung von Musik erlebt hat.

Für das Präsidium schlug er Andreas Vuissa (Musiktherapeut)

vor. Dieser wurde zusammen mit Margrit Katharina Graf (Rehetobel), Mario Sonderegger (Heiden) und Silvio Pizio (Wolfhalden) gewählt. Der Verein vielklang vermietet den Resonanzraum für Anlässe, Konzerte, Kurse und Seminare.

Die erste Mitgliederversammlung findet am **Freitag, 15. März** in der Alten Mühle statt, gefolgt vom ersten Anlass des Vereins um 19:30 Uhr: einen Gitarrenkonzert von Alexander Swete (Wien). **Jessica Kehl**

Augenfunkeln im Adventszelt

Mit viel Herzblut unseres Teams konnte «das Zelt» samt Generationenprojekt mit der Schule vom 26. November bis 24. Dezember im Betreuungs-Zentrum realisiert werden.

Für viele Emotionen sorgten die Kinder, die jeden Morgen mit den Lehrpersonen und Bewohnenden gesungen, gestaltet, gespielt und gebacken haben. Auch Konzerte, Gottesdienste und Weihnachtsfeiern fanden statt. Dabei durften wir im-

mer wieder Bewohnende des Alters- und Pflegeheimes Quisisana und Interessierte aus Heiden begrüssen.

Berührende Momente gab es auch bei Veranstaltungen der Spitex Vorderland oder der Häädler Frauen. Am 24. Dezember verteilte die Pfadi Altenstein Heiden das Friedenslicht aus Bethlehem.

Ein Dank geht an alle, die das Zelt mit Liebe und Wärme gefüllt haben.

Silvia Lüthi

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Ruedi Thomann	08:00–20:00
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Freitag, 9.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 10.	Quisisana Ein humorvoller Nachmittag mit Peter Eggenberger. Quisisana	14:30
Dienstag, 13.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek Heiden	19:00
Donnerstag, 15.	Schulhaus Gerbe Kurs «Brotbacken». Hädler Frauen	18:30–22:00
Freitag, 16.	Wies-, Bach-, Hinterbissau-, Gerbe-, Werd-, Badstrasse Fasnachtsumzug. Primarschule	13:45–15:00
	Gemeindebibliothek Buchstart, Bibliothekerlebnis für die Kleinsten. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
Samstag, 17.	Kursaal Move to the Groove «no ending». MttG-Team	21:00–02:00
Sonntag, 18.	ev. Kirche Orgelkonzert. ev. Kirchgemeinde Heiden	17:00–18:00
Montag, 19.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé zum Thema «Freundschaft». Pro Senectute	14:00–16:00
Mittwoch, 21.	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung. Gemeinderat	19:30
Freitag, 23.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck «Spatzen-Fasnacht». Hädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 24.	kath. Pfarreizentrum Kirche Kunterbunt. ev. und kath.Kirche Heiden	16:30–19:00
Sonntag, 25.	Museum Heiden Finissage der historischen Ausstellung. Museum Heiden	10:30–12:00
Sonntag, 25.	Linde Appenzeller Abend. Kulturgruppe Lindenblüten	17:00–21:30
Dienstag, 27.	Restaurant Bären Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45
Donnerstag, 29.	Schulhaus Dorf Kurs «Notfälle bei Kleinkindern». Hädler Frauen	19:00–22:00

März

Montag, 4.	Hotel Heiden Nordische Welten «Spitzbergen, Island, Grönland». Roman Schmid	20:15–21:45
------------	---	-------------

Veranstaltungskalender-Daten für den März-*aufwind* bis **Dienstag, 20. Februar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Einblick in Marokkos traditionelle Kaftan-Schneiderei

Der Cinéclub Rosental zeigt am **Mittwoch, 7. Februar** den zweiten Film der marokkanischen Regisseurin Maryam Touzani. «Le Bleu du Caftan» lässt einen eintauchen ins kunstvolle Handwerk einer Kaftan-

Schneiderei. Wie bereits in Touzanis gelobtem Erstling «Adam» treffen auch hier Traditionen, die bewahrt werden müssen (wie hier die Kaftan-Schneiderei), auf traditionelle Ansichten, die hinterfragt werden sol-

len. Mina und Halim, das Schneiderpaar, stellen einen jungen Gehilfen ein, der ihre Ehe auf eine harte Probe stellt. Die Rosenbar ist ab 19:15 Uhr geöffnet. **Katja Laux**

Kino

Mittwoch, 7.	15:00 Die Chaosschwester 6/4 J., D und Pinguin Paul 20:00 Cinéclub: 16/16 J., OV/d Le Bleu du Caftan
Freitag, 9.	20:00 Jakobs Ross 12/10 J., dialekt
Samstag, 10.	17:00 Club Zero 14/12 J., D 20:00 The Holdovers 12/10 J., D
Sonntag, 11.	15:00 Butterfly Tale 6/4 J., D 19:30 Jakobs Ross 12/10 J., dialekt
Dienstag, 13.	19:30 Jakobs Ross 12/10 J., dialekt
Mittwoch, 14.	15:00 Die Chaosschwester 6/4 J., D und Pinguin Paul
Freitag, 16.	20:00 The Holdovers 12/10 J., D
Samstag, 17.	17:00 Ruhe D mit Autorin Elena M. Fischli und Historiker Stefan Sonderegger
	20:00 Yopougon – Way Back Home 6/4 J., D
Sonntag, 18.	15:00 Die Chaosschwester 6/4 J., D und Pinguin Paul 19:30 Bon Schuur Ticino 8/6 J., dial.
Dienstag, 20.	19:00 Weltgebetstag: 14/12 J., OV/d Das Herz von Jenin
Mittwoch, 21.	15:00 Butterfly Tale 6/4 J., D
Freitag, 23.	20:00 Monster – Kaibutsu 14/12 J., OV/d
Samstag, 24.	17:00 Wenn ich doch nur Winterschlaf halten könnte 20:00 Filmhit
Sonntag, 25.	15:00 Die Chaosschwester 6/4 J., D und Pinguin Paul 19:30 Bon Schuur Ticino 8/6 J., dial.
Dienstag, 27.	19:30 Club Zero 14/12 J., D
Mittwoch, 28.	15:00 Ella und der schwarze Jaguar 6/4 J., D

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

WIR BAUEN AN

Wir vergrössern unser Restaurant ACHT um rund 30 Sitzplätze. Deshalb bleibt
das komplette Hotel Heiden, inkl. Wellnessbereich
vom 11. bis 29. Februar 2024 geschlossen.

Ab 1. März 2024 verwöhnen wir Sie gerne wieder bei uns.

Hotel Heiden

auf- und abwind ...

Ein grosser Humanist hat uns verlassen. Am 18. Februar ist Cornelio Sommaruga in Genf im 92. Altersjahr verstorben. Als Präsident reformierte er das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zwischen 1987 und 1999 und sorgte dafür, dass die Organisation eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung zahlreicher humanitärer Krisen spielen konnte, darunter bei Konflikten auf dem Balkan, in Afrika und im Nahen Osten.

Einen der wichtigsten Erfolge erreichte Sommaruga 1997, als die internationale Gemeinschaft das umfassende Verbot der Personenminen beschloss. Dass diese Konvention heute von über 160 Staaten ratifiziert ist, geht auch auf das Wirken von Sommaruga als Präsident des Genfer Minenzentrums zurück. Sein unermüdliches Engagement für Menschlichkeit und den Schutz von Opfern von bewaffneten Konflikten zeichnete ihn aus und machte ihn zu einem überzeugenden Vertreter der von Henry Dunant geschaffenen Ideen und Werte.

Wir werden ihn vermissen.

Herzlichst Robert Diethelm

Für Mädchen und junge Frauen ein sicherer Ort

30 Jahre sozialpädagogische Wohngruppe «rose» für Mädchen und junge Frauen. 30 Jahre Dienst an der Menschheit. In der Bundesverfassung der Schweiz steht, dass sich die Stärke des Volkes am Wohle der Schwachen misst.

Seit 30 Jahren stärkt die Wohngruppe «rose» das Volk und die Gemeinschaft, weil sie Räume für traumatisierte Mädchen und junge Frauen schafft, in denen sie begleitet werden, heilen können

und Verantwortung für sich, ihr Leben und ihre Mitwelt übernehmen. Weil sie diese jungen Menschen darin unterstützt, ihre eigene Identität und Rolle in der Gesellschaft zu finden. Weil sie ihre Familiensysteme auf ihrem Weg der Integration in die Gesellschaft unterstützt. Weil sie eine wichtige Integrationsaufgabe ausführt, die der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Letzten Oktober hat die «rose» ihr 30-jähriges Bestehen im Kursaal gefeiert.

Angefangen hat ihre Geschichte in Stein, im ehemaligen Restaurant Rose. In den nächsten Jahren folgten einige Umzüge, von Stein nach Trogen und 2010 nach Heiden.

Auch das Konzept der Wohngruppe hat sich über die Jahre verändert. Zunächst als gemischte Wohngruppe konzipiert, stellte sich bald heraus, dass ein grosser Bedarf nach einer mädchen- und frauenspezifischen Wohngruppe bestand, so dass das Konzept dahingehend geändert wurde. Aktuell bietet die «rose», wohnhaft im ehemaligen Hotel Walhalla, insgesamt zwölf Plätze an. Die Jugendlichen, die in der «rose» wohnen, kommen aus der deutschsprachigen Schweiz und Liechtenstein. Unser spezialisiertes Angebot richtet sich an normalbegabte Mädchen und junge Frauen, die in der Lage sind einer externen Tagesstruktur nachzugehen, bereit sind sich und ihre Lebensgestaltungsmuster kennenzulernen und die sich auf therapeutische Prozesse einlassen wollen. Wir sind weniger die passende Institution, wenn es um pädagogische Themen geht, die eine engere Struktur erfordern, wie zum Beispiel bei Drogenkonsum oder Kurvengängen. Zum Angebot der «rose» gehört auch eine intensive Elternbegleitung und Familientherapie. **Nicole Wolschendorf**

Schule

Seite 03

- Volleyballnacht 2024
- Impressionen vom Faschnachts-umzug der Primarschule
- WWF-Waldmorgen der 5./6. Klasse Dorf 2

Kultur

Seite 05

- Wann waren Sie das letzte Mal auf «unserem» Kirchturm?
- Osterbrunnen
- Rock'n'Roll in der Linde
- Theaterstück von und mit Simone Fuston

Wirtschaft

Seite 11

- Neue Geschäftsführung der Forstkorporation Vorderland
- Sanierung Hotel Linde – positive Bauabrechnung
- Goloy Happy Skin Day
- Instrumentenvorstellungen

Vermischtes

Seite 13

- Ökumenische Suppentage
- Manga-Workshop am BiblioWeekend
- Mittagstisch 60plus

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub
Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem
Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und
Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg.
plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

**2 1/2 StWE-Wohnung im 1.OG mit Terrasse
30 m2 im Zentrum von Heiden**
Hochwertiger Neubau an zentraler und
sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn
Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
CHF 890'000.00

2 1/2 Zi. StWE-Wohnung mit Top-Seesicht
Schöne, renovierte Wohnung mit Balkon nach
Westen mit Abendsonne, nahe Wald und
Wandergebiet, inkl. Einzelgarage und Keller-
Abstellraum. Ausbau mit Parkettböden.
CHF 370'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Zu kaufen gesucht

Wohnhaus zum Renovieren

somitige Barzahlung
Rufen Sie an: 071 845 45 10
Bruno Rutishauser

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

HAUS ZURSTICKEREI

Donnerstag, 14. März (reservieren)
«Café Deseado»
mit Tango Improvisationen
Palmsontag, 24. März (reservieren)
«Appenzeller Echo»
mit Musik vom Feinsten
Wir freuen uns
Brigitte Bänziger mit dem Team
Informationen auf hauszurstickerei.ch
Stobe+Bar vorübergehend geschlossen

UNTERRECHSTEIN 8 IN HEIDEN

Metzgete im Stänli

Fritig 08.03.24
ab 16⁰⁰ Uhr
Samschtig, 09.03.24 und
Sunntig, 10.03.24
ab 11⁰⁰ Uhr

Mer freuet üs uf Eu ...

**Gaby mit em
Stänli-Team**

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi bütet mer ab 22⁰⁰ Uhr a.

Stänli bleibt vom Mäntig 11.03.24
bis und mit Dunschtig 14.03.24 zue.

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Volleyballnacht 2024

Auch dieses Jahr ein gelungener Anlass: Die Volleyballnacht der Sekundarstufe, die am Freitag, 16. Februar in der Turnhalle Wies stattfand.

Organisiert von den 1. Sek-Klassen war die Volleyballnacht 2024 ein voller Erfolg. 16 gemischte Mannschaften, bestehend aus Schülerinnen und Schülern, Ehemaligen und Eltern kämpften während des Abends um den Sieg. Dabei konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf drei Spielfeldern gleichzeitig spannende Spielzüge verfolgen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, die Schülerinnen und Schüler der ersten Sek bewirtschafteten den Ausschank im Grotto gekonnt.

Zum Auftakt des Abends gab es das traditionelle Match der 3. Sek gegen die Lehrkräfte. Dabei waren die Jugendlichen gut organisiert und schlugen die Erwachsenen dieses Jahr in einem spannenden Unihockey-Match deutlich mit 10 zu 3. Immer wieder kam es am Rande des Spiel-

felds und auf der Empore zu spannenden Begegnungen und Gesprächen zwischen Lehrpersonen, Ju-

gendlichen, Ehemaligen und Eltern. Ein Dank für die gelungene Organisation geht an die Klassenlehrpersonen

der 1. Sek Lisa Steiner, Monika Niedermann und Marcel Blöchlinger. **U. M.**

1. Rang: SV Leventi

2. Rang: Herdöpfelsack

3. Rang: Pfeifen

Impressionen vom Fasnachtsumzug der Primarschule

WWF-Waldmorgen der 5./6. Klasse Dorf 2

Am 5. Februar verbrachten wir den Morgen mit Isabelle vom WWF im Wald. Zuerst suchten wir Beweise fürs Leben von Tieren in diesem Wald, zum Beispiel abgefressene Rinde. Zudem durften wir verschiedene Tierknochen, Tierfelle und gepresste Tierspuren anfassen. In der Pause durften wir Punsch genießen und im Wald spielen. Danach versteckte jedes Kind drei Nüsse. Nach einer Witzrunde mussten wir die ersten zwei Nüsse innerhalb von einer Minute finden, die letzte dann innerhalb von 30 Sekunden. Das haben nicht alle geschafft! Dies hat uns gezeigt, wie schwierig es für die Eichhörnchen ist, ihre Vorräte wieder zu

finden. Bei zwei weiteren Spielen lernten wir, welche Tiere Winterstarre, Winterruhe oder Winterschlaf machen und welche Tiere winteraktiv sind. Auch das Spiel, das zeigt, wie viel Energie Wildtiere brauchen, wenn sie im Wald aufgeschreckt werden, war sehr beeindruckend. **Jana, Davina**

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 3. April
Redaktionsschluss
ist am Freitag, 15. März

nobilis28

Entdecken Sie eine Auswahl an Porzellan, Glas, Keramik, Textilien, Leder wie auch edlem Schmuck.

schmiedgasse 28, 9000 st.gallen
do & fr 10-12 / 14-18 Uhr / sa 10-16 Uhr
www.nobilis28.ch

SCHMUCK,
TISCH & TAFEL

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Gasser

Financial & Invest

Treuhand & Steuerberatung

Steuererklärungen ab Fr. 85.-

Poststrasse 25
9410 Heiden

Tel: +41 (0) 79 810 40 41
Mail: info@gasser-financial.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Reduzierter 3 Stunden-
Badeintritt, ab 60 Min. Massage

Rundum ein Wellnessstag

nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Im März Röstiwochen

Alberts Röstispezialitäten mit oder ohne Fleisch. Herzlich willkommen in unseren beiden gemütlichen Gaststuben.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Wann waren Sie das letzte Mal auf «unserem» Kirchturm?

Im Jahr 2023 wurden die 157 Stufen bis zum Turmzimmer während der regulären Öffnungszeiten von 2818 Personen bestiegen. Zusätzlich fanden verschiedene private Anlässe auf dem Turm statt.

Für die kommende Saison sucht der Kurverein Heiden Unterstützung für das Turmpersonal, das während der Woche und an den Wochenenden Dienste übernehmen möchte. Die Aufgabe besteht darin, interessierten Gästen die herrliche Aussicht zu erklären.

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an (071 898 33 01) oder besuchen Sie uns in der Tourist Information im Bahnhof. **Kurverein**

Osterbrunnen

Auch in diesem Jahr werden die Brunnen in Heiden vor Ostern zu Osterbrunnen und sind bis circa zwei Wochen nach Ostern zu bestaunen.

Folgende Brunnen erhalten ihr Frühlingskleid:

- vor der Apotheke: Primarschule
- beim Bionat: Betreuungs-Zentrum
- bei der Kirche: KITA Wirbelwind

- vor der Bibliothek: Primarschule (wieder traditionell mit einer Bildergeschichte rundherum ... «Herr Hase und der ungebetene Gast»)

Vielen herzlichen Dank den vielen kleinen und grossen Helferinnen und Helfern, welche uns mit den Farbtupfern Freude machen. **E.St.**

Loschtegi, schreegi ond himmeltruurigi Gschichte

Am **Freitag, 15. März** von 14:00 bis 15:00 Uhr lesen im Alters- und Pflegeheim Quisisana Doris Walser und Andreas Rindisbacher im hiesigen Dialekt, fö die wos verschtönd,

für alle anderen auf Hochdeutsch aus ihrem Buch «Loschtegi, schreegi ond himmeltruurigi Gschichte» vor.

Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüßen. **Gabriela Kasper-Dudli**

Rock'n'Roll in der Linde

Heiden rockt – Charlie & The East Side Five spielte an unserer Eröffnung und macht erneut am **Freitag, 22. März** um 20:00 Uhr Halt in der Linde, um den Saal zum Kochen zu bringen.

«It's only Rock'n'Roll but we like it», mal sanft, mal etwas härter, aber immer mit beiden Beinen auf dem Boden, covert die Band rockige Num-

mern aus den guten alten Zeiten des Rock'n'Rolls. Der Sänger Marcus C. Held, bekannt durch seine Elvis Shows, wird mit seinen Jungs einheizen, so dass bequeme Schuhe von Vorteil sind, denn der Sound und die Spielfreude der Band (www.cates5.ch) animiert zur Bewegung. **Anita Stark**

Geführte Wanderungen

Grandiose Schneeschuhtour am **Sonntag, 24. März** auf der «Rätikon Panoramatur» von der Walsersiedlung St. Antonien zur sonnigen Alp Valun. Noch etwas höher hinauf und wir folgen dem Grat Gafäll, bis wir oberhalb des Stelsersees den Stelserberg erreichen. Zwischen den im Winter verlassenen Alpställen geht es hinunter bis zur Postautohaltestelle Mottis auf dem Stelserberg.

Die erste Frühlingswanderung dieses Jahr startet am **Dienstag, 26. März** beim Kloster Fischingen. Der

Weg führt uns der Murg entlang zum idyllischen Aawilerriet. Bei der Rietlandschaft vom Ägelsee geht es am Fuss des Hummelbärgs entlang und dann zu unserem Tagesziel Wilen bei Wil.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Theaterstück von und mit Simone Fuston

Eine spezielle Premiere findet am **Samstag, 6. April** um 20:00 Uhr in der Linde statt. Im tragisch-komischen Stück «Irgendwo auf der Welt», macht sich die Schauspielerin Simone Fuston mit dem Publikum auf die Suche nach dem was wir im Allgemeinen als Glück definieren.

Durch die Hauptprotagonistin «Angie» werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Gefühlsreise eines Menschen geführt, der eigentlich jeder von uns sein könnte. Im Grunde wollen wir doch alle nur glücklich sein, aber was hindert uns daran? Oder liegt uns alles schon zu Füssen?

«Irgendwo auf der Welt» wird unterstützt von Kultur St.Gallen Plus, der Bertold-Suhner-Stiftung, Arnold Billwiller Stiftung und der Metrohm Stiftung.

Anmeldung unter 079 842 11 50 oder tagrenzenlos@gmail.com.

Johannes Brändli

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 3. April**

Redaktionsschluss

ist am **Freitag, 15. März**

Heiden Festival: Programmneuigkeiten

Das 8. Festival wird sich im Vergleich zu den Vorjahren nochmals um eine Prise hochstehender und spannender präsentieren. Bereits der Freitag beginnt mit einem Paukenschlag: Tom Rigney and Flambeau aus den USA wird das Publikum zusammen mit Nicolas Senn aus Gais begeistern.

Am Samstag jagt eine Attraktion die andere, unter anderem mit Künstlern aus dem Gastkanton Wallis und «Da Blechhauf'n» aus Österreich.

Am Sonntag werden insbesondere Frauen für Begeisterung sorgen, darunter die Spitzenjodlerin Nadja Räss mit drei Freundinnen und dem Projekt «stimmreise.ch 3».

Die übrigen Schwerpunkte wie die Tanzbühne auf dem Dunant-Platz, der Ökumenische Gottesdienst (mit einer Band aus Sardinien) und Musik auf dem Festplatz bleiben unverändert.

Als Häädler dürfen wir uns auch auf die einheimische Nachwuchs-

band «Echo vor de Schitterbiig» freuen. Mehr Infos unter www.heiden-festival.ch. **Peter Widmer**

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{GmbH}
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

IHR PARTNER FÜR

WÄRME, WASSER UND WOHLBEFINDEN!

SCHOTT
HAUS
TECHNIK ^{GMBH}

Schwendiweg 3, 9410 Heiden
www.schott-haustechnik.ch
Telefon 071 891 12 62

Freiküche der
Siebentags-Adventisten

Eintritt
frei

Der Schatz der Bibel

11. - 17. März 2024
mit Ronny Schreiber
Amazing-Discoveries e. V.

Gott und die Welt

Mo.	11. März	19.00 Uhr	Die Bibel auf dem Prüfstand
Di.	12. März	19.00 Uhr	Gott ist Liebe - warum dann Leid?
Mi.	13. März	19.00 Uhr	Der erstaunliche Beginn der Weltreiche
Do.	14. März	19.00 Uhr	Die USA in biblischer Prophetie
Fr.	15. März	19.00 Uhr	Was die Bibel über den Tod sagt
Sa.	16. März	11.00 Uhr	Ein neuer Mensch
Sa.	16. März	19.00 Uhr	Der Weg durchs Feuer
So.	17. März	19.00 Uhr	Das Beste kommt zum Schluss

Alle sind herzlich eingeladen!

www.heiden.adventisten.ch

Kronensaal 1, Kirchplatz 9, 9410 Heiden

5.5 Zimmer Einfamilienhaus in Grub AR zu verkaufen

Das grosszügige Einfamilienhaus mit separater Garage liegt oberhalb des Dorfkerns an sonniger und ruhiger Lage.

B. Corozza
Vorderlenden 498
9035 Grub AR

Bubu.corozza@gmail.com

Tel. 071 891 50 88

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
Schätzungsexperte HEV AR

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten über Ostern

Von Donnerstag, 28. März, 16:00 Uhr bis und mit Ostermontag, 1. April bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs-, und Erbschaftsamt) geschlossen. Ab Dienstag, 2. April sind wir wieder für Sie da.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Mähroboter Sportplatz Wies

Die Gemeinde Heiden hat für die Bewirtschaftung des Sportplatzes Wies einen Mähroboter bestellt. Diese Investition zielt darauf ab, die Effizienz der Platzpflege zu steigern und die Wartungskosten zu reduzieren. Damit wird der Einsatz der grossen Rasenmäher vom Typ «Profihopper» auf dem Sportplatz Wies überflüssig.

Verkehrssicherheit durch Unterhaltsarbeiten auf privatem Grund

Sicht bedeutet Sicherheit. Der Fahrzeug- und Fussgängerverkehr wird bei engen Fahrbahnen öfter durch Äste von Bäumen und Sträuchern aus Vorgärten behindert. Dadurch verschlechtert sich die Verkehrsübersicht bei Einmündungen und Kreuzungen. Für die Herstellung des gesetzlichen Zustandes sind die Grundeigentümerinnen und -eigentümer selbst verantwortlich und werden aufgefordert ihre Strassen instand zu stellen.

Sämtliche unterhaltspflichtigen Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer sind aufgefordert, ihre öffentlichen Strassen, Wege, Brücken

und Stege bis Ende Mai 2024 instand zu stellen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet, Seitengräben ausgejätet und überhängende Äste sowie Sträucher entfernt werden. Mit der Einhaltung dieser Aufforderung wird wesentlich zu einer höheren Verkehrssicherheit beigetragen.

Für Unterhalt und Verbesserungen von öffentlichen Fuss- und Fahrwegen liefert die Gemeinde unentgeltlich eine angemessene Menge Kies bis zur Deponie am Kohlplatz. Der Kies darf weder für Hausvorplätze, Privat- noch Gartenwege verwendet werden. Bei der Anmeldung vermerken Sie bitte, für welche Wegstrecke das Material benötigt wird.

Die Anmeldung zum Bezug von Gratskies ist bis Freitag, 29. März schriftlich an die Gemeinde Heiden, Karin Hübner, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder an karin.huebner@heiden.ar.ch zu richten. Nach diesem Datum können aus organisatorischen Gründen keine Bestellungen mehr aufgegeben werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Splitt oder Flickschotter franko Hauslieferung oder ab Deponie gewünscht wird. Bei franko Hauslieferungen muss der Fuhrlohn ab Deponie Kohlplatz vom Bezüger übernommen werden.

Rücktritte aus Kommissionen

Die Kommissionen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Aufgaben wickeln sie Geschäfte selbstständig

ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Auf Ende des Amtsjahres 2023/2024, das heisst per 31. Mai 2024, haben die folgenden beiden Personen ihren Rücktritt erklärt:

- Heimkommission: Hansjörg Hilty
- Kommission Umwelt und Energie: Beat Schrag

Die Nachfolgelösung in der Kommission Umwelt und Energie konnte bereits bei der letzten Vakanz im Herbst 2023 geregelt werden.

Für die Heimkommission werden Kandidatinnen und Kandidaten für die zurücktretende Person gesucht. Interessierte Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Montag, 15. April an marco.stuebi@heiden.ar.ch oder per Post zu Händen der Gemeindekanzlei einzureichen.

Für Fragen und Auskünfte zur Kommissionsarbeit stehen Ihnen Gemeinderätin Silvia Büchel, die Ressortverantwortliche, gerne zur Verfügung 079 240 46 76, silvia.buechel@heiden.ar.ch.

Gemeinderatskandidatur Daniel Stämpfli

Ich bin **Daniel Stämpfli**, 41 Jahre alt und verheiratet. Ich arbeite als Bereichsleiter bei der Firma Alder Baukran & Rückbau AG. Durch mein Mitwirken im Kommando der Regiwehr, im

Feuerwehrverein und am Skilift Heiden habe ich ein breites soziales Netz erlangt. Meine Stärken sind Empathie, Offenheit sowie Verantwortungsgefühl. Ich interessiere mich für eine Kandidatur im Gemeinderat, um aktiv an strategischen Entwicklungen sowie an der Planung und Umsetzung von innovativen Projekten mitzuwirken. Dabei setze ich mich auch mit schwierigen Entscheidungen auseinander und gehe mit den vorhandenen Ressourcen sinnvoll um. Die Bedürfnisse der Hädlerinnen und Hädler sind mir dabei sehr wichtig. Ich möchte mitwirken, Heiden lebendig zu halten und freue mich über Ihre Stimme für den Gemeinderat.

Geburten

- **Matti Kundela**, geboren am 13. Januar, Sohn des Urs Rusch und der Alena Kundela
- **Berina Salihovic**, geboren am 18. Januar, Tochter des Muamer Salihovic und der Nermina Salihovic, geb. Jakubovic
- **Bigna Brülisauer**, geboren am 6. Februar, Tochter des Christoph Brülisauer und der Anita Schellenberg

Todesfälle

- **Nelly Bänziger**, geb. Hässig, geb. 1930, gestorben am 2. Februar in Altstätten
- **Karoline Maria Bösch**, geb. Göltz, geb. 1936, gestorben am 3. Februar in Heiden
- **Alice Tobler**, geb. Anhorn, geb. 1936, gestorben am 5. Februar in Heiden
- **Reinhard Josef Trunz**, geb. 1947, gestorben am 7. Februar in Heiden
- **Beat Markus Strässle**, geb. 1964, gestorben am 16. Februar in Heiden
- **Esther Alice Hochreutener**, geb. Sonderegger, geb. 1933, gestorben am 19. Februar in Heiden
- **Oskar Max Engler**, geb. 1937, gestorben am 25. Februar in Herisau
- **Katharina Blumer**, geb. Reigl, geb. 1939, gestorben am 26. Februar in Herisau

Gratulation

85. Geburtstag

- **Margit Germann**, Sonnentalsstrasse 12 (11. März)

80. Geburtstag

- **Marlene Anner**, Sonnhalde 2e (8. März)
- **Hans Jakob Kern**, Mittelbissaustrasse 1a (8. März)
- **Ruth Kern**, Mittelbissaustrasse 1a (12. März)

Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage

Bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 8.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 15.

07:00 Uhr

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 15.

abends

Redaktionsschluss

April-aufwind

estocker@bluemail.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

PLATTENLEGER SEIT 1972

VONARBURG KERAMIK

KERAMISCHE WAND- BODENBELÄGE
NATURSTEINE MOSAIKE
FUGENSANIERUNG

NEU IN WOLFHALDEN ZUHAUSE

WWW.VONARBURG-KERAMIK.CH

079 282 87 87

Musikschule Appenzeller Vorderland

INSTRUMENTENVORSTELLUNG
SA 16. MÄRZ

INSTRUMENTE ANSCHAUEN ANFASSEN AUSPROBIEREN

KLINGENDE MUSIKSCHULE
Samstag, 16. März 2024
Schulhaus Gerbe, Heiden, 9–12 Uhr
mit Konzertkaffee
Woche der offenen Türen
16. März bis 23. März
Stundenpläne unter www.msav.ch

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service

Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

HOF SPEICHER
IM APPENZELLERLAND

Rundgang:

2,5 Zi.

3,5 Zi.

Wohnen wie im Hotel.
Leben wie zu Hause.

2½ | 3½ | 4½ | **Seniorenwohnungen für alle Lebensphasen**

Wohnformen für ältere Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen, bis hin zu betreutem Wohnen im Pflegeheim.

- Grosszügige, barrierefreie Wohnungen
- Kulinarik auf 14-GaultMillau-Punkteniveau
- Breites Kultur- und Aktivitätenangebot
- Reinigungsservice und 24-Stunden-Notruf

Besichtigung jederzeit nach Vereinbarung möglich.

Hof Speicher | Zaun 5-7 | 9042 Speicher | hof-speicher.ch
Telefon 071 343 80 80 | E-Mail: info@hof-speicher.ch

Stand und Aussichten von Planungs- und Infrastrukturprojekten

Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung regelmässig über den aktuellen Stand und die geplanten Schritte wichtiger Planungs- und Infrastrukturprojekte informieren.

Projekt	Typ	Vorprojekt	Planung	Realisierung	Fertigstellung	Ampel
Neuer Bahn- und Bushof	Neubau	✓	2024	2025 – 2026	2027	
Werdstrasse	Sanierung	2023	2024 – 2025	2026	2027	
Richt- und Ortsplanung	Revision	✓	2024	2024 – 2025	2025	
Behindertengerechte Bushaltestellen	Sanierung	✓	2024	2024 – 2025	offen	
Unterer Werdbüchel	Erschliessung	✓	2024	2025	2026	
Hasenbühlweiher	Sanierung	2023	2024	2025	2025	
Unterflurbehälter	Entsorgung	✓	✓	2021 – 2029	2029	
Schützenhaus	Sanierung	✓	offen	offen	offen	
Generelles Entwässerungsprojekt	Revision	✓	✓	2023	2024	

Status: ■ erledigt ■ in Arbeit ■ geplant Ampel: ■ alles ok ■ in Verzug ■ gefährdet

Neuer Bahn- und Bushof: Neubau

Die Ingenieure und Architekten haben die Projekte für das Gesuch an Bund, Kanton und Gemeinde ausgearbeitet. Im Frühjahr 2024 ist die Eingabe des Bewilligungsgesuchs beim Bund vorgesehen. Das Verfahren beim Bund wird voraussichtlich rund ein Jahr dauern. Nach vorliegender Bewilligung wird die Planung für die Umsetzung des Projektes starten.

Werdstrasse: Sanierung

Das Tiefbauamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat das ausgearbeitete Projekt im Januar 2024 den Anstössern und der Gemeinde vorgestellt. Die Vernehmlassung im Gemeinderat ist erfolgt. Als nächstes sollen mit den betroffenen Grundeigentümern Gespräche geführt werden.

Richt- und Ortsplanung: Revision

Der Gemeinderat hat den kommunalen Richtplan per 1. November 2023 in Kraft gesetzt. Die Gesamtzonenplanrevision hat mit der Revision des Baureglements gestartet. Dabei wird auch eine Koordination mit den Nachbargemeinden angestrebt. Nebst Bauzonenänderungen und einer Aufwertung der Kurzzone werden auch die Schutzzonenpläne von Natur- und Kulturobjekten überarbeitet. Eigentümerschaften von änderungsbetroffenen Grundstücken werden frühzeitig kontaktiert und orientiert.

Behindertengerechte Bushaltestellen: Sanierung

Der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestellen konnte in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt gestartet werden. Ausgeführt wurde im Jahr 2023 der Ausbau der Haltestelle Asylstrasse auf der Nordseite. Das Projekt für die Gruberstrasse Nordseite muss öffentlich aufgelegt werden und kommt voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 zur Ausführung. Die Haltestellen an der Werdstrasse erfolgen zusammen mit dem kantonalen Strassenbauprojekt. Der Kirchplatz wird aufgrund des Projektes Bahn- und Bushof Heiden erst nach dessen Umsetzung in die Planung aufgenommen.

Unterer Werdbüchel: Erschliessungsprojekt

Die verschiedenen Erschliessungsvarianten wurden geprüft. Die von den Kommissionen und dem Gemeinderat gewählte Variante wird nun mit den betroffenen Anstössern besprochen. Ein erneutes Mitwirkungsverfahren soll der betroffenen Bevölkerung ermöglichen, ihre Anliegen einzubringen.

Hasenbühlweiher: Sanierung

Die Projektierung für eine naturnahe Gestaltung des Hasenbühlweihers mit dem umliegenden Gelände wurde in Angriff genommen. Dabei wurde deutlich, dass die Frage der Bereitstellung von Löschwasser von zentraler Bedeutung ist. Die entsprechenden Abklärungen mit der Assekuranz laufen. Erst nach dieser Klärung kann die Projektgruppe dem Gemeinderat einen der erarbeiteten Vorschläge zur Ausführung empfehlen.

Abfallentsorgung: Unterflurbehälter

Aktuell sind 16 Halunterflurbehälter (HUF) an 13 Standorten erstellt (Standorte: www.heid.ch/unterflurcontainer). Für 2024 sind drei weitere HUF in Planung. Drei HUF verzögern sich aufgrund von Einsparungen oder externer Faktoren. Die Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell

(A-Region) hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2029 den Kehricht möglichst flächendeckend mit HUF einzusammeln.

Schützenhaus: Sanierung

Die Sanierung des Schützenhauses wird aufgeschoben. Der Betrieb beziehungsweise die zukünftige Nutzung kann erst nach erfolgtem Entscheid einer hängigen «Schlüsselmfrage» ermittelt werden.

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Die Kanalfernsehaufnahmen sind im ganzen Gemeindegebiet abgeschlossen. Im laufenden Jahr werden die Grundeigentümer der Zone 1 von der Gemeinde bezüglich Sanierungsbedarf der privaten Schmutzwasserleitungen angeschrieben.

Energiestadt-Region AüB

• Förderprogramm

Als Mitglied der Energiestadt-Region AüB unterstützt die Gemeinde Heiden private Bestrebungen zum Energiesparen. Das aktuelle Förderprogramm unterstützt thermische Solaranlagen, Regenwassernutzungsanlagen, den Ersatz von Grosshaushaltsgeräten und den Fensterersatz. 2023 wurden 33 Gesuche eingereicht und mit einem Gesamtbeitrag von CHF 19'000 unterstützt.

• Kostenlose Strommessgeräte bei der Gemeinde

Bei der Gemeinde können Strommessgeräte kostenlos für einen Monat ausgeliehen werden. Voranmeldung erforderlich bei der Fachstelle Umweltschutz, Andreas Naef, andreas.naef@heid.ch, 071 898 89 20 (Mo, Di, Do).

• Erfolgreiche Projektförderung

Die Energiestadt-Region AüB hat vom Bundesamt für Energie den Zuschlag für zwei Energieprojekte erhalten. Das Programm 1 beinhaltet eine Energie- und CO₂-Bilanz sowie eine kommunale Energiestrategie und räumliche Wärmeplanung. Bei der CO₂-Bilanz wird der Energieverbrauch und der CO₂-Ausstoss von öffentlichen Gebäuden, Industrie/Gewerbe, Mobilität und Haushalten erfasst. Im Programm 2 ist eine Photovoltaikkampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe geplant. Bei beiden Projekten soll mit verantwortungsvollem Handeln die Lebensqualität gesteigert und das Klima geschont werden.

Bei den Projekten nehmen neben den Gemeinden der Energiestadt-Region auch die Gemeinden Wolfhalden und Obereggen teil.

Aktuell sind die involvierten Partner daran, die Programme vorzubereiten, um im Verlauf des Jahres 2024 mit der Umsetzung zu starten. Dabei wird über die verschiedenen Meilensteine laufend informiert und die Bevölkerung und das Gewerbe im gesamten Appenzellerland über dem Bodensee eingeladen, an den Projekten teilzunehmen und zu profitieren.

HAPPY SKIN DAY

FREITAG, 15. MÄRZ 2024

Reservieren Sie jetzt Ihre kostenlose Hautpflegeberatung mit Hautanalyse.

Werdstrasse 22, 9410 Heiden
Tel. 079 891 48 44, www.drogerie-bohl.ch

 Made in Switzerland
www.goloy.ch

ANGEBOT
3 FÜR 2*

GOLOY

*Beim Kauf von 3 GOLOY-Produkten schenken wir Ihnen das günstigste Produkt. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen oder Rabatten. Gültig ausschliesslich am Tag des GOLOY-Happy Skin Days im aufgeführten Standort.

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

APPENZELER ABEND

Jeden 1. Freitag im Monat

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit grossem Appenzeller Buffet und feinsten Musik.

Freitag, 5. April «Tüüfner Gruess»

Freitag, 3. Mai «Zehn vor dá Schitterbig»

Freitag, 7. Juni «Loch Klänge»

Freitag, 5. Juli «Kellerneims»

www.hotel-heiden.ch | 071 898 15 15

V.l.n.r.: Frowin Schmid, Eugen Schläpfer und Kilian Motzer

Neue Geschäftsführung der Forstkorporation Vorderland

Nach vielen Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit wurde Eugen Schläpfer von Verwaltungsratsmitgliedern, dem Förster Kilian Motzer und Mitarbeitenden gebührend verabschiedet. In seiner Amtszeit hat Schläpfer entscheidend zum Wachstum und zur nachhaltigen Entwicklung der Forstkorporation Vorderland beigetragen. Eugen Schläpfer ist vor acht Jahren als Delegierter der Gemeinde Wolf-

halden in die Forstkorporation eingetreten. Sein Engagement und seine fachliche Kompetenz fielen schnell auf, und so wurde er später angefragt, ob er die Geschäftsführung übernehmen würde. Vor sechs Jahren übernahm Schläpfer das Präsidium.

Per Handschlag wurde symbolisch an Frowin Schmid überreicht, der nun als neuer Geschäftsführer die Verantwortung übernimmt.

Michel Bawidamann

Mit doppelter Kraft voraus

Doppel.net Informatik GmbH und Ugits Informatik AG spannten am 1. Januar zusammen und bündelten ihre Kräfte.

Doppel.net, die bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Gemeinde Walzenhausen und Umgebung ist, und Ugits, die seit über 15 Jahren in der IT-Branche tätig ist, haben nach mehreren Monaten gegenseitiger Unterstützung ihre Kräfte vollständig gebündelt.

Der Firmenname Ugits Informatik AG wird nicht mehr aktiv angewendet. Sämtliche Dienstleistungen werden von doppel.net Informatik GmbH weitergeführt.

Nebst dem Hauptstandort in Walzenhausen bleiben die Räumlichkeiten in Heiden an der Asylstrasse 2 bestehen. Vorerst ist das Büro in Heiden nur sporadisch besetzt, es ist aber jederzeit möglich einen Termin zu vereinbaren. **Michi Bättschmann**

Sanierung Hotel Linde – positive Bauabrechnung

Im August 2022 durfte die Stiftung Hotel Linde Heiden als Eigentümerin die Wiedereröffnung der frisch renovierten Liegenschaft feiern. Wie üblich bei so grossen Bauvorhaben, waren nachträglich diverse kleinere Arbeiten und Nachbesserungen im Rahmen der Bauabrechnung zu machen. Die Arbeiten dauerten bis 2023.

Nun hat der Stiftungsrat die definitive Bauabrechnung per Ende 2023 genehmigt. Für die gesamte Sanierung waren rund CHF 7,2 Millionen budgetiert. Die Bauabrechnung

schliesst nun knapp unter CHF 7 Millionen. Für ein Projekt dieser Grössenordnung in einer derart alten Bausubstanz ist das ein grosser Erfolg. Diese Minderausgaben sind sehr willkommen, zumal die Erträge aus der Vermietung noch nicht das budgetierte Niveau erreichen.

Der Stiftungsrat dankt den Architekten Ueli Sonderegger und Ueli Gantenbein sowie der Baukommission unter der Leitung von Peter Widmer herzlich für die hervorragende Arbeit. **Roger Nobs**

Goloy Happy Skin Day

Tauchen Sie ein in die Welt der natürlichen Pflegekosmetik von Goloy und erleben Sie die Wiedergeburt Ihrer natürlichen Schönheit.

Goloy-Gesichtspflege garantiert maximale Pflegewirkung. Durch die exklusive Zusammensetzung von pflanzlichen Nährstoffen, frischem Wasser, Mineralien und pflegenden Ölen, kann sich Ihre Haut auf natürliche Weise selbst regenerieren und bringt Ihr Gesicht zum Strahlen.

Besuchen Sie uns am **Freitag, 15. März** in der Drogerie Bohl und lassen Sie sich von den Goloy-Produkten verwöhnen. Ab 09:00 Uhr haben wir für Sie eine Goloy-Spezialistin organisiert, welche eine kostenlose Hautpflegeberatung mit Hautanalyse durchführt. Buchen Sie sich frühzeitig einen Termin, um Wartezeiten zu umgehen. Am Happy Skin Day profitieren Sie ausserdem von einem 3-für-2-Angebot.

Marina Böhler

Erzählcafé: «Macht bewusstes Verzicht glücklich?»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungszentrum bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

«Reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht, am reichsten ist, wer viel gibt.» Gerhard Tersteegen (1697–1769)

Die meisten von uns leben im Überfluss. Sind wir uns dessen be-

wusst und macht uns das glücklich? Macht bewusstes Verzicht glücklich und wenn ja, worauf bin ich bereit zu verzichten und wo fällt es mir schwer? In diesem Erzählcafé nehmen wir am **Montag, 18. März** von 14:00 bis 16:00 Uhr uns Zeit für diese Fragen und sind gespannt auf mögliche Antworten.

Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

Der gestiefelte Kater kommt nach Heiden

Zu Beginn der diesjährigen Instrumentenvorstellung am **Samstag, 23. März** findet die Aufführung des «gestiefelten Katers» statt. Das Märchen, in dem der clevere Kater listige Taktiken nutzt, um seinem Herrn zu Wohlstand zu verhelfen, wird um 13:30 Uhr im Singsaal des Schulhaus Wies aufgeführt.

Nach dem Konzert und der anschliessenden Kurzvorstellung der einzelnen Instrumente und des Vereins dürfen alle Kinder gleich selbst

Hand anlegen. Dabei können alle Blas- und Schlaginstrumente, die bei der Jugendmusik Heiden erlernt werden können, ausprobiert werden. In unserem Beizli erhalten die Gäste weitere Infos zur Jugendmusik und zur Ausbildung. Der Eintritt ist frei.

Roman Höhener

Bist du auch dabei?

Zürich Sechseläuten

In diesem Jahr ist Appenzell Aussersihodener Kanton am Zürich Sechseläuten. Neben dem Umzug am Montag mit der Verbrennung des Bööggs findet am **Sonntag, 14. April** der Kinderumzug statt. Mit neun Gruppen nimmt unser Kanton am Kinderumzug teil, darunter auch die Biedermeierkinder aus Heiden. Bist auch du dabei? Begleitet wird die Gruppe durch zwei Lehrpersonen und zwei Biedermeierleute. Der Umzug ist rund 3 km lang und findet bei jedem Wetter statt. Teil-

nehmen können Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse bis zum Alter von 15 Jahren. Aufgrund der Vorgaben des OK's ist die Anzahl auf maximal 30 Kinder festgelegt. Die Kostüme werden den Kindern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Wer sich zuerst anmeldet, hat die grössten Chancen um am Sechseläuten dabei zu sein. Weitere Infos erfahrt ihr unter <https://biedermeier.ch/aktuelles/zueri-sechselaeuten-2024/>. **Peter Göldi**

**Der Frühling
erstrahlt**

Wie verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Hausfassade?
Wir helfen Ihnen gerne dabei.

naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni AG
Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

...REIKI...

**HOKUS-POKUS ODER EINE ECHETE
ALTERNATIVE?**

*Entscheide selbst und lerne
Reiki kennen, zusammen
mit mir;-)*

*Reiki am Bach...Debora Kolp
oberer Werdbüchel 9, 9410 Heiden
078/609.92.35
www.reikiambach.ch*

aufwind

**Geben Sie im voraus
bekannt wie sie im Aufwind
inserieren möchten.
So können Sie vom Rabatt profitieren.**

- ab 3x 5%
- ab 5x 10%
- ab 8x 15%

«Decision to Leave»

Seo-Rae ist eine Frau, die gern die Kontrolle behält. Selbst nach dem Tod ihres Mannes bleibt sie seltsam unberührt. Für Kommissar Jang, vertraut mit den Abgründen der menschlichen Seele, ist sie daher die Hauptverdächtige seiner Ermittlungen. Doch seine Faszination für die schöne Frau unterwandert die

Ermittlungen. Was als Polizeithriller beginnt, entwickelt sich zum mysteriösen Liebesdrama. Ausgezeichnet mit dem Preis für die beste Regie in Cannes.

Cinéclub Rosental: **Mittwoch, 6. März** um 20:00 Uhr, Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet. **Katja Laux**

Ökumenische Suppentage

Gemeinsam essen wir eine Suppe und unterstützen mit einem Mahlzeitenbeitrag die Projekte des HEKS und der Fastenaktion. Dieses Jahr sammeln wir für ein Projekt in

Honduras. Die Daten sind **Freitag, 8., 15. und 22. März**, jeweils um 12:15 Uhr, im ev. Kirchgemeindehaus. Alle sind herzlich dazu eingeladen.

Claudia Gebert

Musikschule: Instrumentenvorstellung

Der Monat März ist traditionell der Vorstellungsmonat der Musikschule. Am **Samstag, 16. März** stehen von 09:00 bis 12:00 Uhr die Räume in der Gerbe ganz im Zeichen der Musik. Sehen, hören und auch ausprobieren: alle an der Musikschule unterrichteten Instrumente werden vertreten sein. Es gibt aber auch Infos zu den Grundkursfächern wie Kinder-tanz, Eltern-Kind-Rhythmik und Kinderchor. Die Musikschülerinnen und -schüler zeigen in kurzen Konzertbeiträgen, was sie auf ihren Instrumenten alles gelernt haben. Wie immer wird auch das leibliche Wohl nicht vergessen.

Wer sich ein genaueres Bild machen möchte, wie es im Musikunter-

richt zu und her geht, ist eingeladen, während der Woche der offenen Türen vom **Samstag, 16. bis Samstag, 23. März**, ganz unverbindlich Musikstunden zu besuchen und live zu erleben. Stundenpläne ab 1. März unter www.msav.ch. **Daniel Pfister**

Manga-Workshop am BiblioWeekend

Anlässlich des dritten BiblioWeekends kann in der Bibliothek Heiden am **Samstag, 23. März** von 13:30 bis 17:00 Uhr ein Manga-Workshop besucht werden. Kursleiter Morten Widrig ist Manga-Künstler und Autor. Manga sind japanische Comics, die sich durch charakteristische und detaillierte Merkmale auszeichnen, sich so deutlich von anderen Comicdarstellungen unterscheiden und als eigene Kunstform betrachtet werden können. Die Wurzeln des japanischen Comics gehen bis ins Mittelalter zurück. Im Laufe der Zeit haben sie weltweit eine enorme Beliebtheit erreicht.

Der Workshop in der Bibliothek beinhaltet einen Crashkurs, Kon-

zeptzeichnung sowie Übungen. Er richtet sich sowohl an Kinder, Jugendliche und Erwachsene und es sind keine Vorkenntnisse nötig. Kursmaterial wird zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@biblioheiden.ch oder 071 891 15 12. **Miriam Hauschildt**

Mittagstisch 60plus

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **am Dienstag, 26. März** um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60plus für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am Samstag, 23. März bei Heidi Walser unter 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Once around the World ...

... wird am **Sonntag, 24. März** um 19:00 Uhr im Kino gezeigt. Zwei Männer, ein Auto, 50 Länder, 1000 Eindrücke – und mehr als 150'000 Kilometer in fast vier Jahren. Mit diesen Zahlen lässt sich die Weltreise von Samuel Weishaupt und Philippe Büchel vielleicht fassen. Doch was die beiden Appenzeller unterwegs alles erlebten, lässt sich nur schwer begreifen.

Sie sammelten Hunderte von Stunden Filmmaterial. Beim Aus-

tausch mit dem Filmemacher Jorge Oswald stellten sie fest, dass sie die gleiche Vision teilen: aus dem Filmmaterial mehr zu machen als eine nüchterne TV-Reportage oder ein nettes Filmchen für Freunde und Verwandte. Also wurde Oswald kurzerhand engagiert, um einen professionellen Dokumentarfilm mit künstlerischem Anspruch zu produzieren.

Anschliessend Gespräch mit den Protagonisten Philippe Büchel und Samuel Weishaupt. **Astrid Mucha**

Wir suchen Dich

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Nachwuchsturnern (Knaben). Bist du zwischen 6 bis 8 Jahre alt und du bewegst dich gerne? Es macht dir Spass auf dem Trampolin zu springen, Räder und

Rollen zu schlagen oder an den Schaukelringen zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining melde dich unter geturehetobel@bluewin.ch oder 071 877 27 17. Einstieg ist jederzeit möglich. **Willi Lanker**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Ruedi Thomann	08:00–20:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Montag, 11. bis Donnerstag, 28.	Gemeindehaus (während Öffnungszeiten) Osterwunschaum. Hädler Frauen	
Donnerstag, 7.	Parkplatz Anlässe Wanderung rund um den Guggenbühl. Senioren-Wandergruppe Heiden	14:00–17:00
Freitag, 8.	Kirchgemeindehaus Suppentag. Ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15
	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
	Gemeindebibliothek Hedi Kohler liest aus ihrem Buch «Wetterfest». Gemeindebibliothek	19:45–21:00
Samstag, 9.	Langmoosstrasse 24 Kinderflohmkt. Alexa Lammers	10:00–15:00
Dienstag, 12.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek Heiden	19:00
	Gemeindebibliothek Buchstart – Bibliothekserlebnis für die Kleinsten. Gemeindebibliothek	09:30–10:15
Mittwoch, 13.	kath. Pfarreizentrum Frühlings-Basteln. Hädler Frauen	13:45–16:45
Donnerstag, 14.	Betreuungs-Zentrum Gemeinsam im Betreuungs-Zentrum. Senioren-Wandergruppe Heiden	14:30–16:30
	Haus zur Stickerei Café Deseado «Tango Improvisationen». Haus zur Stickerei	18:00–22:30
Freitag, 15.	Drogerie Bohl Goloy Happy Skin Day. Drogerie Bohl	08:00–18:30
	Kirchgemeindehaus Suppentag. Ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15
	Alters- und Pflegeheim Quisisana Buchlesung «Loschtegi, schreegi ond himmeltruurigi Gschichte». Doris Walser, Andreas Rindisbacher	14:00–15:00
	Alte Mühle Wolfhalden Gitarrenvirtuose in Resonanzraum bei Alter Mühle. Vielklang	19:30–21:00
Samstag, 16.	Schulhaus Gerbe Instrumentenvorstellung. Musikschule Appenzeller Vorderland	09:00–12:00
	Pfadiheim Altenstein Heiden Nationaler Pfadi Schnuppertag. Pfadi Altenstein Heiden	13:30–16:25
Montag, 18.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé: «Macht bewusstes Verzichten glücklich?». Pro Senectute	14:00–16:00
Dienstag, 19.	Hotel Heiden Magische Momente – Reise nach Alaska. Hotel Heiden	20:15–21:45
Donnerstag, 21.	Postplatz Wanderung zur Meldegg. Senioren-Wandergruppe Heiden	12:10–17:20
Freitag, 22.	Kirchgemeindehaus Suppentag. Ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15
	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	20:00–21:30
	Linde Heiden Konzert mit «Charlie & The East Side Five». Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:00
Samstag, 23.	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	08:30–10:30
	Singsaal Schulhaus Wies Kinderkonzert mit Instrumentenvorstellung. Jugendmusik Heiden	13:30–16:00
	Gemeindebibliothek Manga-Workshop mit Morten Widrig. Gemeindebibliothek	13:30–17:00
Sonntag, 24.	Haus zur Stickerei Palmsonntagskonzert: Appenzeller Echo mit Mittagessen. Haus zur Stickerei	12:00–16:30
Dienstag, 26.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45

Veranstaltungskalender-Daten für den April *aufwind* bis **Dienstag, 19. März, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Ulysses – Migration im Mittelmeerraum

Das neueste Projekt vom Hädler Filmemacher Davide Tisato zeigen wir am **Donnerstag, 21. März** um 20:00 Uhr im Kino.

Dieser Kurzfilm vereint partizipative Kartographie rund um das Mittelmeerbecken. Die Film-Geschichten laden zur Reflexion ein über die

Herausforderungen und Realität von moderner Migration.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich eingeladen ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen. Anschliessende moderierte Diskussion mit Davide Tisato über seine Arbeit. Der Eintritt ist frei. **Astrid Mucha**

Auf Sommerzeit umstellen

Sonntag, 31. März: Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit. Die Uhr wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr vorgestellt. Die Nacht ist also eine Stunde kürzer. Morgens ist es länger dunkel, dafür ist es aber abends länger hell. **red**

Kino

Mittwoch, 6.	15:00 Feuerwehrmann Sam – Tierische Helden 6/4 J., D 20:00 Cinéclub: 16/16 J., OV/d Decision to Leave
Freitag, 8.	20:00 Pot-au-feu – 10/8 J., D La Passion de Dodin Bouffant
Samstag, 9.	17:00 Bisons 14/12 J., dial. 20:00 Perfect Days 8/6 J., OV/d
Sonntag, 10.	15:00 Ella und der schwarze Jaguar 8/6 J., D 19:30 La Tresse – 12/10 J., D Der Zopf
Dienstag, 12.	19:30 Pot-au-feu – 10/8 J., D La Passion de Dodin Bouffant
Mittwoch, 13.	15:00 Die Chaosschwester 6/4 J., D und Pinguin Paul
Freitag, 15.	20:00 May December 16/14 J., E/d
Samstag, 16.	17:00 Jakobs Ross 12/10 J., dial. 20:00 Bisons 14/12 J., dial.
Sonntag, 17.	15:00 Feuerwehrmann Sam – Tierische Helden 6/4 J., D 19:30 Antarctica Calling 6/4 J., D
Dienstag, 19.	19:30 La Tresse – 12/10 J., D Der Zopf
Mittwoch, 20.	15:00 Butterfly Tale 6/4 J., D
Donnerstag, 21.	18:30 Kurzfilm zum Thema Migration im Mittelmeerraum und Gespräch mit Davide Tisato
Freitag, 22.	20:00 Antarctica Calling 6/4 J., D
Samstag, 23.	17:00 Pot-au-feu – 10/8 J., D La Passion de Dodin Bouffant 20:00 Radical 12/10 J., D
Sonntag, 24.	15:00 Feuerwehrmann Sam – Tierische Helden 6/4 J., D 19:00 Once around 10/8 J., dial. the World und Gespräch mit Filmcrew
Dienstag, 26.	19:30 May December 16/14 J., E/d
Mittwoch, 27.	15:00 Feuerwehrmann Sam – Tierische Helden 6/4 J., D
Freitag, 29.	20:00 May December 16/14 J., E/d
Samstag, 30.	17:00 Filmhit 20:00 Radical 12/10 J., D
Sonntag, 31.	15:00 Ella und der schwarze Jaguar 8/6 J., D 19:30 La Tresse – 12/10 J., D Der Zopf

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

auf- und abwind ...

«Diese Behauptung ist an den Haaren herbeigezogen!» Wer dies hört, darf davon ausgehen, dass die Behauptung eher unzutreffend ist. Woher stammt der Begriff? Manche Antwort darauf könnte an den Haaren herbeigezogen sein. Der Lügenbaron Münchhausen etwa behauptete, dass er sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf gezogen hat und dann gleich auch noch sein Pferd. Etwas wahrscheinlicher ist die Vermutung, dass früher Verbrecher an den Haaren gefasst und zum Richter gezogen wurden. Haaren kam schon in der Antike eine grosse Bedeutung zu: Mit Frisuren konnte der gesellschaftliche Status, die Herkunft oder der Beruf ausgedrückt werden. Die Gallier versahen ihre Haare mit Kalk, der römische Kaiser Lucius bevorzugte Goldstaub. Während der Kaiserzeit färbten und verlängerten Damen ihre Haare ebenso wie heutige modebewusste Frauen. Kurzhaarfrisuren entstanden erst langsam nach der Französischen Revolution. Haarige Geschichten.

Herzlichst Erika Stocker

Das Häädler Gewerbe präsentiert sich

Nach einer zehnjährigen Pause findet wieder eine Häädler-Messe statt. Das Gewerbe präsentiert sich vom 12. bis 14. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal. Die Leistungsschau reicht von A wie Auto bis Z wie Zimmerei.

Am Freitag, 12. April um 16:00 Uhr wird nach der Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen – dazu sind alle Häädlerinnen und Häädler eingeladen – die Messe der Öffentlichkeit übergeben. Auf einer Fläche von über 1300 m² präsentieren sich die Aussteller im Innen- und Aussenbereich bis am Sonntagabend 17:00 Uhr. An den Messeabenden lädt am Freitag der Fiiröbig-Tröff mit DJ ein und am Samstag sorgen die Partyhelden und ein DJ für gute Stimmung. Für das leibliche Wohl während der Messe ist gesorgt. Die Festwirtschaft verwöhnt Sie mit täglich wechselnden Menüs und Gluschtigem vom Grill. Am Sonntagvormittag lädt der Frühschoppen ab 11:00 Uhr ein.

OK-Präsident Kurt Sonderegger: «Viele Häädlerinnen und Häädler wissen oftmals gar nicht, wie vielfältig das Häädler Gewerbe aufgestellt ist. Es gibt einige Betriebe mit innovativen Angeboten und Produkten, die in der Bevölkerung wenig wahrgenommen werden. Nach wie vor schätzen die Menschen in der heutigen Zeit den direkten Austausch untereinander.»

Aussteller Helmut Kobelt: «Die Häädler Messe bietet die ideale Plattform, uns und unsere Produkte zu präsentieren. Natürlich kommt der persönliche Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern nicht zu kurz. Wir freuen uns auf die Messe.»

Gemeindepräsident Robert Diethelm: «Es ist schön, dass die Häädler Messe nach einer längeren Pause wieder stattfinden kann. Das Gewerbe ist das Rückgrat der Wirtschaft in unserer Region. Auch die Verankerung in der Bevölkerung ist gerade in der aktuellen Zeit entscheidend. Deshalb freut es mich, dass so viele Ausstellerinnen und Aussteller anwesend sind.»

Die Ausstellerliste mit Plan, Öffnungszeiten und Rahmenprogramm können Sie dem Flyer entnehmen, den wir für Sie diesem *aufwind* beigelegt haben. **tb**

Kultur	Seite 05	Wirtschaft	Seite 07	Vereine	Seite 13	Vermischtes	Seite 14
<ul style="list-style-type: none">• Das Heiden Festival braucht Sie• Blumen in der Kunst – unvergängliche Schönheiten• Neues aus dem Kursaal• Wiedereröffnung Museum Heiden		<ul style="list-style-type: none">• Gesundes Wissen bringt Naturheilkunde spürbar in den Alltag• Neue Öffnungszeiten in der Linde• Wir vergeben zwar keine Oskars, aber ...• Saisonrückblick Skilift Heiden		<ul style="list-style-type: none">• Übergabe des Präsidentenamtes: Trachtenchor Heiden und Haus zur Bergulme• Projektsänger gesucht• Den Tennissport erschnuppern – für jung und alt		<ul style="list-style-type: none">• Erzählcafé: «Nachbarschaft: Tür an Tür mit Freud und Leid»• Wir feiern das Lesen, feiern Sie mit uns• Los geht's! – Nordic Walking in Heiden	

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Skilager 5. Klassen

Reise

Die Reise war cool. Im ersten Zug spielten wir Schach, Auto-Quartett, Jassen usw. In Ilanz assen wir den mitgebrachten Lunch. Dann noch ein Bus und wir waren beim Sessellift direkt ins Skigebiet. Am Nachmittag fuhren wir schon Ski.

Lagerhaus

Das Lagerhaus war sehr gut, denn wir hatten ein lustiges Zimmer. Die Turnhalle war nicht gross, aber es reichte. Wir spielten jeden Tag in der Turnhalle. Es gab auch Tischtennis, Billard und Tischfussball. Neben dem Essraum lag die grösste Küche, die ich je gesehen habe.

Auf der Piste

Wir gingen jeden Tag Skifahren! Auf der Piste hatte ich sehr viel Spass. Am besten gefiel mir der obere Lift, weil der Schnee dort super war. Ausserdem war die Aussicht von ganz oben einzigartig, weil dort kein Nebel lag.

Abendprogramm

Jedes Mal hatten wir ein anderes Programm. Die Abende waren lustig – vor allem der Casino-Abend, weil man dort (Spiel-)Geld verdienen konnte. Auch die Disco, der Sportparcours und das «Werwölfe» gefielen mir.

Kulinarisches

Das Essen war superlecker und so abwechslungsreich – also ein riesiger Dank an die beiden Köchinnen!

Schülerinnen und Schüler 5. Klasse Gerbe

PLATTENLEGER SEIT 1972

VONARBURG KERAMIK

KERAMISCHE WAND- BODENBELÄGE
NATURSTEINE MOSAIKE
FUGENSANIERUNG

NEU IN WOLFHALDEN ZUHAUSE

WWW.VONARBURG-KERAMIK.CH

079 282 87 87

HEIDEN FEIERT 500 JAHRE REFORMATION

Samstag, 27. April 16:30 bis ca. 19:00 Uhr

Kirche Kunterbunt «Entdeckerzeit»

Mit Eröffnung der Chügelibahn im Kirchturm.
Fröhliche Kirche für die ganze Familie:
Spiel und Spass an Kreativstationen
Kurze Feier in der Kirche und Abendessen

Sonntag, 28. April 9:30 bis 10:30 Uhr

Gottesdienst «Freiheit im Glauben»

Was heisst reformiert sein? Jubiläumsfeier
mit Pfr. Hajes Wagner und Team.

Offertiertes Mittagessen, 12:00 Uhr

evangelisches Kirchgemeindehaus

Vortrag von Johannes Huber, 14:00 Uhr

«Glocken, Kirche, Turm und Reformation»

Der Historiker aus St. Gallen gibt spannende
Einblicke zur Entstehung und Bedeutung
der reformierten Kirche Heiden und der
Kirchgemeinde.

Die Chügelibahn im Kirchturm

Mehr als 20 Schulklassen aus Heiden haben
im Kirchturm eine grosse Chügelibahn gebaut.
Vom 29. April bis am 7. Juli ist sie zu den
Turmöffnungszeiten in Betrieb.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Skilagerbericht 1. Sek

Reise

Um 08:08 Uhr stiegen wir (Gruppe Andermatt) mit 30 Kindern und drei Lehrpersonen in den 121 Bus nach St.Gallen Bahnhof. In dieser Busfahrt unterhielten wir uns über die kommende Woche. Ab St.Gallen Bahnhof fuhren wir mit dem IR über Arth-Goldau – Göschenen bis nach Andermatt. Die kurze Fahrt war sehr eng, weil wir wenig Platz hatten, aber die Fahrt war unfassbar grossartig. Am Bahnhof durften wir die Skisachen anziehen und unsere Taschen und die Schuhe abgeben. Ab geht es auf die Piste.

Am Freitagnachmittag liefen wir erschöpft zum Bahnhof, wo wir auf den Zug warteten. Mit dem Zug fuhren wir nach Disentis, dort stiegen wir um auf den Zug nach Chur. In dieser Fahrt spielten wir UNO und «Arschlöchlen». In Chur wechselten wir in den Zug nach Heerbrugg. Während dieser Fahrt war das Rangverlesen vom Skirennen.

Obwohl das Skilager sehr schön war, freuten wir uns alle, wieder ohne Verletzungen zuhause anzukommen.

Mauro, Hanna, Jad

Lagerhaus

Im Lagerhaus hatte es viel Platz für alle und man hatte auch ein Sofa und ein Spielzimmer. **Mikael**

Das Lagerhaus ist sehr cool. Im Pingpongraum war immer etwas los.

Darius

Das Lagerhaus war sehr schön und die Betten waren gemütlich. **Johanna**

Auf der Piste

Das Highlight für mich war mit Bigfoots und Segeln auf der Piste zu fahren. Man konnte coole Tricks machen, weil es kurze Skier sind. Mit den Segeln konnte man wegen des grossen Luftwiderstands die Piste gerade herunterfahren. Es war streng für die Arme, aber es machte mega Spass. **Flurin B.**

Auf Schnee kann man nicht nur Skifahren oder Snowboarden, sondern man kann den Schnee auch mit Kondensmilch und Schoggipulver zu einer feinen Glacé mischen. Herr Blöchlinger hat das bei der Mittagspause auf dem «Schneehühnerstock» gemacht. Es sah aus wie Hundefutter, war aber 1000-mal besser! Die beste Glacé der Welt! **Linus, Nicole**

Ich fand es cool, dass wir ein Iglu bauen konnten. Es war spannend, wie man mit einer Schneesäge

Blöcke aussägen kann und nachher in einem 17°-Winkel platzieren musste. Die letzten drei Blöcke waren schwierig, dass sie reingepasst haben. Nach weniger als drei Stunden waren wir schon fertig! **Sven**

Abendprogramm

Montag: Am ersten Abend hatten wir kein Spezialprogramm, also durften wir machen, was wir wollten. Ich fand es cool, dass niemand ein Handy mitnehmen durfte. So machten wir viel zusammen, zum Beispiel «Ping-Pong-Schlachten», und niemand kam auf die Idee auf dem Handy zu spielen. **Flurin G.**

Dienstag: Am Abend bildeten wir Gruppen und durften mit Zeitungen und Klebeband unsere Models um-

stilen. Es war eine Herausforderung, innerhalb von 30 Minuten zwei kreative Outfits zu gestalten. Nach den 30 Minuten durften wir unsere Outfits präsentieren. Tatsächlich gab es sehr kreative Kleider. Es war amüsant und interessant den Models zuzusehen, wie sie ihre Kleider präsentierten.

Mittwoch: Wir konnten am Abend mit dem Sessellift nach oben in ein Restaurant, wo wir dann auch Znacht gegessen haben – es gab Fondue und Pommes. Nach einer Verdauungspause haben wir Abfallsäcke genommen und konnten die Skipiste hinunter schlitteln.

Donnerstag: Hübsch anziehen, «schminki schminki» und viele tolle Spiele spielen, um viel Geld zu gewinnen. Das war das grosse Ziel am Donnerstagabend. Alle freuten sich auf den Casino-Abend und Spass machte es auch. Am Ende vom Casino-Abend konnten wir sogar eine richtige Auktion machen mit nützlichen Gegenständen. Diese Gegenstände konnte man mit dem Geld kaufen, das man im Casino bekommen hat. **Pricilla, Matteo, Max**

Kulinarisches

Ich fand die Pasta am ersten Tag sehr lecker. Das Fondue am Mitt-

woch war für mich so ziemlich das Wochenhighlight, weil ich es sehr cool fand mit der Klasse in ein Restaurant zu gehen. Der «All-in-Drink» am Casinoabend war auch sehr frisch und genussvoll. **Andrin**

Das Essen war super, abwechslungsreich und sehr fein. Der selbstgemachte Zopf am Morgen war sehr lecker. Sie haben sehr viel selber gemacht, der Apfelstrudel war super. Ich habe das Essen sehr gut gefunden. Sie gaben sich viel Mühe und opferten viel Zeit für uns. Danke!

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

5 1/2 Zimmer EFH in Heiden
mit Landreserve, ruhige und sehr sonnige Lage an der Sonnenbergstrasse, schöne Aussicht, optimale Zufahrt, gute Bausubstanz, Bauvolumen/Garagen erweiterbar.
CHF 580'000.00

Wohnhaus mit Gewerbe in Heiden
An bester Lage, direkt am Dorfplatz und neben dem Rathaus, repräsentatives Doppelhaus mit Gewerbe und 5 Wohnungen, variabel nutzbar, dazu 3 Einstellplätze in Tiefgarage.
CHF 1'930'000.00

3 1/2 StWE-Wohnung im 1.OG mit Terrasse
30 m2 im Zentrum von Heiden
Hochwertiger Neubau an zentraler und sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
CHF 890'000.00

2 1/2 Zi. StWE-Wohnung mit Top-Seesicht
Schöne, renovierte Wohnung mit Balkon nach Westen mit Abendsonne, nahe Wald und Wandergebiet, inkl. Einzelgarage und Keller-Abstellraum. Ausbau mit Parkettböden.
CHF 370'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE

Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

HÄÄDLER MESSE

12. bis 14. April 2024

AU MIR SIND DÄBI

«CHOM OND LUEG»

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN

FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30

Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Mein Name ist **Gabriela Schwarzkopf** und seit anfangs Februar bin ich zuständig für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Heiden. Als gelernte Sozialpädagogin verfüge ich über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, unter anderem als Jugendarbeiterin. Bei meinen ersten Einsätzen im Jugendtreff hier in Heiden durfte ich bereits einige Besucherinnen und Besucher kennenlernen und erste Kontakte knüpfen. Ich freue mich sehr auf meine Arbeit hier in Heiden und auf viele gelungene, positive Begegnungen, Anlässe und Projekte mit der und für die Jugend.

Die Bedürfnisse der jungen Erwachsenen abzuholen, steht auch im Jahr 2024 klar im Fokus der Jugend-

arbeit. In diesem Sinne heisse ich die Jugend wie

auch Interessierte der Gemeinde weiterhin ganz herzlich willkommen im Jugendtreff Chillsuite. Öffnungszeiten sind

- Mittwoch von 14:00 bis 18:00 Uhr 5./6. Klasse und
 - Freitag von 18:00 bis 22:00 Uhr ab Oberstufe
 - Jeden ersten Freitag im Monat von 16:30 bis 18:00 Uhr Meitlitreff ab 5. Klasse*
 - Letzter Samstag im Monat von 19:00 bis 22:00 Uhr Offene Turnhalle Gerbe ab 5. Klasse*
- * genaue Daten werden über die Homepage und social media frühzeitig bekannt gegeben.

Gabriela Schwarzkopf

Einladung zum Jungschützen- und Jugend-Schützen-Kurs

Interessierst du dich für die sportliche Kombination von Konzentration und Koordination? Gehören Geduld und Präzision zu deinen Stärken oder hast du Lust, in diese Fähigkeiten zu investieren? Dann laden wir dich herzlich zum Jungschützen- oder Jugend-Schützen-Kurs ein.

Für den Jungschützenkurs sind Schweizerinnen und Schweizer der Jahrgänge 2004 bis 2009 teilnahmeberechtigt. Er wird im Rahmen eines freiwilligen militärischen Vorkurses

angeboten, kann aber auch losgelöst vom Militärdienst besucht werden, um sich mit dem Schiessen auf 300 m auseinanderzusetzen. Für die Jahrgänge 2010 bis 2014 wird ein Jugendkurs angeboten.

Auf www.fsgheiden.ch sowie auf unserem Instagram-Account (@fsgheiden) findet ihr weitere Infos sowie Eindrücke der letzten Saison. Gerne nehmen wir deine Anmeldung bis am 14. April entgegen. **Simona Künzler**

Das Heiden Festival braucht Sie

Die Vorfreude wächst! Das Programm steht und begeistert. Noch warten aber praktische und organisatorische Herausforderungen.

In all den Jahren war Heiden Festival immer privilegiert. Für die mannigfaltigen Aufgaben gab es immer genügend und begeisterte Helferinnen und Helfer. Sie haben dem Festival und Heiden das einladende Gesicht gegeben, das mittlerweile in die ganze Schweiz ausstrahlt.

In den kommenden Tagen werden die Einladungsbriefe an alle treuen Helferinnen und Helfer hinausgehen und man hofft natürlich, dass die meisten auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Damit auch dieses Jahr das Festival wieder «stimmig» über

die Bühne gehen kann, braucht es noch zusätzliche Helferinnen und Helfer. Entsprechend wäre es schön, wenn sich Freiwillige melden würden.

Melden Sie sich doch bei der Personalverantwortlichen, Isabelle Kuba, auf der Tourist Information im Bahnhof oder unter heiden@appenzellerland.ch. Sie kann Ihnen alle gewünschten Auskünfte geben und Sie entsprechend Ihrer Möglichkeiten einteilen.

Wir freuen uns nicht nur auf viele Helferinnen und Helfer, sondern auch auf ganz viele Besucherinnen und Besucher vom 24. bis 26. Mai.

Peter Widmer

Blumen in der Kunst – unvergängliche Schönheiten

Kunst und Blumen sind eng miteinander verbunden. Beide zielen darauf ab, Emotionen hervorzurufen und die Essenz der Schönheit einzufangen. Egal, ob Blumenbilder, -fotografien oder -skulpturen, das empfindliche Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten, die filigranen Details der Blütenblätter und die leuchtenden Farben der Blumen

machen sie zu einem perfekten Thema für den künstlerischen Ausdruck.

Von den alten Zivilisationen bis in die Neuzeit haben Blumen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Kunstlandschaft gespielt.

Die Ausstellung ist bis 28. Juni täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr in der Hirslanden Klink Am Rosenberg öffentlich zugänglich. **Verena Kürsteiner**

Ein bisschen Glück und Spargelzeit

Die Schauspielerin und Linde-Mitarbeiterin Simone Fuston spielt am **Samstag, 6. April** um 20:00 Uhr ihr Stück «Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Glück»; Eintritt CHF 20. Eine wunderbare Gelegenheit Simone von einer anderen Seite kennenzulernen.

Unser Küchenteam überrascht Sie vom 15. bis 28. April mit Spargelvariationen aus dem nahen Rheintal.

Am **Freitag, 19. April** freuen wir uns um 20:00 Uhr auf den Lindenblüten-Abend mit «Adam's Wedding», Eintritt CHF 25, dazu bieten wir ein irisch inspiriertes Kulturmenü zum Vorzugspreis an.

Infos und Reservationen auf www.lindeheiden.ch -> Kunst & Kultur.

Fabienne Duelli

Neues aus dem Kursaal

Die Kurbar ist Montag bis Freitag von 16:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Das coole Musik-Pub im Kaffeesaal erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Am **Samstag, 13. April** ab 21:00 Uhr geht die Eröffnungsparty der Tanzbar über die Bühne. Hits der 80er bis heute laden zum ausgelassenen Abtanzen ein. Ab der Eröffnung ist die Bar wöchentlich Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet mit DJs von Rock bis Elektro.

Am **Sonntag, 28. April** starten wir Sundance. Ab 10:00 Uhr können zu Afro-Beatz, Drum & Bass, Tropical, Global usw. im Festsaal die Hüften geschwungen werden. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Sundance gibt es immer sonntags,

bei schönem Wetter auch auf der Terrasse.

Am **Donnerstag, 11. April** gastiert der Veteran der Singer/Songwriter-Szene Rod MacDonald im Kursaal.

Stephan Mayenknecht

Umbruch im Museum

Lange angekündigt und lange vorbereitet: Das Museum Heiden erneuert seine Dauerausstellung im 1. Obergeschoss – und zwar umfassend. Die alte Ausstellung hat erfolgreich 35 Jahre lang ihren Dienst versehen und ist eigentlich gut gealtert. Aber ihr Konzept als «Schaulager» für schöne Objekte ist mittlerweile überholt. Die neue Ausstellung wird nun eine Geschichte erzählen: die Geschichte vom Aufstieg, der Blüte-

zeit und den Krisen des Kurorts Heiden. Oder: wie Heiden sich immer wieder neu erfand.

Derzeit finden Umbauarbeiten statt. Die Gemeinde als Eigentümerin nutzt die Gelegenheit zur Sanierung von Fenstern, Wänden, Böden. Anfangs März war das Museum (1. OG) vollständig leer. Das macht neugierig. Die Wiedereröffnung findet am **Sonntag, 28. April** um 11:00 Uhr statt. **Marcel Zünd**

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (*NEU auch Lehm*)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(*Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball*)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Körperhaltungskurs mit Ivana

Unser Kursangebot im Frühling
Aquafitkurse – Kinderschwimmkurse –
kostenlose Wassergymnastik –
Körperhaltungs- und
Stabilisationskurs mit Ivana

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

So riecht der Frühling
Geniessen Sie im April raffinierte Frühlings-
gerichte mit oder ohne Bärlauch.
Es freut sich auf Ihre Tischreservation
Albert und sein Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Gesundes Wissen – bringt Naturheilkunde spürbar in Ihren Alltag! ... natürlich besser!

Ein komplexer Prozess: vom Rezept bis zum fertigen Naturheilmittel – Regina Brauchli und Peter Hämmerle

Im März 2019 durfte ich, Peter Hämmerle, die Drogerie Horsch übernehmen. Der Name hat sich geändert. Wir heissen: Gesundes Wissen Naturheilpraxis – Naturheilmittel und mehr ...

Gleichgeblieben ist unser vielfältiges Sortiment an Hausspezialitäten, Naturheilmitteln, Reform- und Körperpflegeprodukten.

Rückblickend möchte ich für die Treue und das mir entgegengebrachte Vertrauen unsere Kundenschaft ein grosses Dankeschön aussprechen! Ein Dankeschön geht auch an mein wertgeschätztes Team, mit dem ich unsere gesunde Zukunft weiterhin gestalten werde.

Männer-, Frauen- und Kinderheilkunde

Die Bedürfnisse dieser drei grossen Fachbereiche können unterschiedlicher nicht sein! Dank meiner umfangreichen Ausbildung und der seit nunmehr zwei Jahrzehnten therapeutischen Erfahrung, freut es mich, Menschen in ihren unterschiedlichen Herausforderungs-, Entwicklungs- sowie Krisenphasen vertrauensvoll, zielgerichtet zu begleiten, zu beraten und zu therapieren. Wenn Menschen wieder mit gestärkten Ressourcen ihren Alltag mit Freude (er)leben, begeistert mich das!

Konstitutionsmedizin ... Teil der Medizin von Morgen

Ist individualisierte Medizin keine Einheitsmedizin? Es geht darum, dass die Menschen mit der gleichen Diagnose oder den gleichen Symptomen nicht automatisch die gleiche Medikation und Therapie er-

halten sollen. Meiner Meinung nach liegt die wahre Heilkunst darin, möglichst ursächlich zu therapieren und individuell die Schwächen des Körpers zu erkennen und zu stärken. Dadurch kann Gesundheit langfristig ermöglicht werden. Chronische Krankheiten, Allergien sowie Autoimmunerkrankungen lassen sich mit der Konstitutionsmedizin gut kombiniert behandeln, auch parallel zur Schulmedizin.

Erstanlaufstelle für medizinische Anliegen

Als zertifizierter Naturheilpraktiker bin ich auch Erstanlaufstelle für medizinische Anliegen. Nach einer fallbezogenen Anamnese entscheide ich über eine Verweisung an den Hausarzt oder ob ich die Behandlung bei mir in der Praxis durchführen

kann. Nutzen Sie auch die Möglichkeit als Telemedizinische Beratung bequem von zu Hause aus oder unterwegs.

Wichtig: Wir sind kein Notfalldienst! Medizinische Notfälle gehören in ein Spital. Ebenso meldepflichtige Infektionskrankheiten!

Diagnostik

Akuter Rückenschmerz? Schulterschmerz? Kopfschmerz? Bauchschmerz? Gestürzt und Fuss oder Knie geschwollen? Akuter, juckender Hautausschlag? Erschöpfende Müdigkeit? Freudlosigkeit? Depressive Verstimmung? ... die Liste von möglichen, medizinischen Anliegen ist lang. Als Erstanlaufstelle entscheide ich anamnestisch, sowie mit Hilfe von körperlichen Untersuchungen, ob das vorliegende Anliegen unter ärztliche Obhut gehört oder ob ich die Behandlung durchführe.

Meine Lösungsansätze

Mit unserem breiten Praxisangebot, den Hausspezialitäten und Naturheilmitteln, bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf natürliche und individuelle Weise die körpereigenen Regulationsprozesse zu unterstützen, wodurch Ihre Gesundheit gestärkt und Krankheitsgeschehen vermindert werden oder gar nicht erst entstehen!

Weniger Medikamente – mehr Natur! Der Medikamentenkonsum ist statistisch belegt und nimmt seit 30 Jahren kontinuierlich zu! Das Besorgniserregende daran ist, dass immer mehr junge Menschen auch

zu Schlaf-, Beruhigungs-, Schmerz- sowie leistungssteigernden Medikamenten greifen! Woran liegt das? Weil Medikamente spürbar wirken – auf der Symptomebene. Medikamente sind meist so konzipiert, dass sie die Symptome einer Erkrankung/Störung lindern, respektive überschüssige Reaktionen dämpfen und somit das Leid erträglich machen. Da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wer nur Symptome bekämpft, betreibt «Augenwischerei». Medikamente verschleiern oft den Ursprung einer Störung und verursachen Nebenwirkungen. Zu lange unterdrückte Störungen bahnen sich den Weg zu einer Erkrankung! Es braucht deshalb dringend ein Umdenken! Gerne bieten wir Ihnen dabei Hand an!

Verstärkung im Team – nutzen Sie die Gelegenheit

Ab Mai wird mich Regina Brauchli jeweils freitags in der Praxistätigkeit verstärken. Ihre langjährige Berufs- und Praxiserfahrung als diplomierte Pflegefachfrau HF und Naturheilpraktikerin TEN zeichnet sie aus. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Gemeinsam für Ihre Gesundheit!

Wir sind anerkannt bei Krankenkassen-Zusatzversicherungen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Gesundheits-Termin unter 071 891 18 10.

Peter Hämmerle

Kant.appr. Naturheilpraktiker TEN

Physiotherapeut HF

Das Gesundes Wissen-Team (v.l.n.r.): Regina Brauchli, Franziska Kling, Susanne Specker, Peter Hämmerle, Vera Knechtle, Flurina Lambauer und Anita Litscher

Defibrillatoren installiert

Bei den Schulhäusern Wies und Gerbe sind neu je ein Defibrillator verfügbar. Diese stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Daneben wechselt ein mobiler Defibrillator bereits seit längerem zwischen der Badi im Sommer und dem Skilift im Winter. Alle Standorte der Defibrillatoren sind auf www.defikarte.ch einsehbar.

Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das eingesetzt wird, wenn eine Person einen plötzlichen Herzstillstand oder eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung erleidet. Der Zweck besteht darin, das Herz in einen normalen Rhythmus zurückzubringen und den Blutfluss wiederherzustellen. Zeit ist hierbei ein kritischer Faktor, da eine frühzeitige Defibrillation die Überlebenschancen erheblich verbessern kann. Daher ist es wichtig, dass ein Defibrillator so schnell wie möglich eingesetzt wird, um die Wiederbelebungsmaßnahmen zu unterstützen und gegebenenfalls Leben zu retten. Die in Heiden verwendeten Geräte sind benutzerfreundlich und können auch von Laien bedient werden.

Gemeinsam Leben retten. Bei den Schulhäusern Wies und Gerbe sind je ein Defibrillator verfügbar.

Bitte beachten

Mittwoch, 3.

17:00 Uhr

**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**

Gemeindehaus

Freitag, 12.

abends

**Redaktionsschluss
Mai-aufwind**

estocker@bluemail.ch

Freitag, 19.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 24.

16:30–18:30 Uhr

Giftsammlung

Gemeindebauamt beim Feuerwehrhaus

Legislaturziele 2023–2027

Unser Umfeld ist im Wandel. Die wirtschaftlichen, demografischen, gesellschaftlichen, ökologischen und politischen Rahmenbedingungen ändern sich. Dies bringt Chancen und Risiken, welche gemeinsam anzugehen sind. Deshalb ist zentral, dass der Austausch zwischen Gemeinderat und Bevölkerung in beiden Richtungen funktioniert. Zentral ist die Fähigkeit, einander zuzuhören und miteinander Lösungen zu suchen.

Nachdem die Frage der Gemeindefusionen für den Moment geklärt ist, hat der Gemeinderat folgende fünf Legislaturziele definiert:

1. Finanzhaushalt im Lot

Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Heiden sind Ende Legislatur im Gleichgewicht.

2. Optimale Versorgung

Die Versorgung im medizinischen Bereich sowie bei Dienstleistungen im Alter ist optimal unterstützt; die Zukunft des Spitalareals, des Medizinischen Ambulatoriums Heiden (MAiH), des Betreuungs-Zentrums Heiden (BZH), des Alters- und Pfl-

geheims Quisisana und der Spitex Vorderland sind geklärt.

3. Förderung der Jugend

Die Weiterentwicklung der Schule Heiden ist aufgegleist; für Kinder und Jugendliche aus Heiden besteht im Vorderland ein attraktives Bildungs- und Freizeitangebot.

4. Chance Kirchplatz

Die Möglichkeiten zur Umnutzung des Kirchplatzes und der Seeläe nach Eröffnung des neuen Bus- und Bahnhofes werden mit der Bevölkerung aktiv diskutiert; das Projekt wird gemeinsam entwickelt.

5. Heiden bleibt lebenswert

Die Gemeinde ist ein guter Lebens-, Arbeits-, Kultur- und Erholungsort. Das rücksichtsvolle Nebeneinander der verschiedenen Bedürfnisse wird gefördert. Die Gemeinde stärkt in ihrem Einflussbereich Natur und Umwelt. Sich bietende Chancen zur Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden werden genutzt.

Spitalareal: Konstruktive Gespräche schreiten voran

Im Rahmen der Gespräche zwischen dem Ausserrhoder Regierungsrat und dem Gemeinderat Heiden konnten am 23. Februar einige wichtige Fragen besprochen werden. Für das Spitalareal Heiden soll eine Lösung mit regionaler Verankerung angestrebt werden.

Das Spitalareal, das mehrere Bauten umfasst, gehört dem Kanton Appenzell Ausserrhodens. Dieser hat keinen Eigenbedarf und möchte das Areal verkaufen. Seit August 2023 laufen deshalb Gespräche zwischen Delegationen des Ausserrhoder Regierungsrates und des Gemeinderates.

Aufgrund der etablierten Kontakte innerhalb des Vereins «Appenzellerland über dem Bodensee» (AüB) darf festgestellt werden, dass ein regionales Interesse besteht, das Spitalareal für die ambulante medizinische Versorgung und die Alterspflege langfristig zu nutzen. Es gilt nun, die Möglichkeiten der Umsetzung unter Einbezug aller relevanten Akteure zu klären.

Im Gespräch zwischen dem Ausserrhoder Regierungsrat und dem

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Militärischer Wiederholungskurs

Vom 15. April bis 10. Mai leisten Teile eines Aufklärungsbataillons ihren Wiederholungskurs in Heiden und Umgebung. Die Mannschaften werden in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert, der Offiziersstab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg.

Für das Verständnis gegenüber allfälligen Emissionen wird der Bevölkerung bereits jetzt gedankt.

Internes Kontrollsystem IKS

Der Gemeinderat genehmigte den Jahresbericht 2023 des internen Kontrollsystems. Der Bericht zeigt, dass in der Verwaltung ein hohes Risikobewusstsein besteht und die nötigen Kontrollaktivitäten bereits mehrheitlich in die Arbeitsabläufe integriert wurden. Durch passende digitale Prozesse können die Kontrollaktivitäten noch besser unterstützt werden. Der Gemeinderat strebt deshalb eine vermehrte Digitalisierung der internen Prozesse an.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- die Jahresrechnung 2023 der Stiftung Hilfsverein Heiden genehmigt und den Jahresbericht zustimmend zur Kenntnis genommen.
- seine Stellungnahme zur Vernehmlassung für die Teilrevision des Gesetzes über eGovernment und Informatik abgegeben.

Gemeinderat konnten erste Eckwerte zum rechtlichen Rahmen sowie zur Vorgehensweise geklärt werden. Auf dieser Basis sind die weiteren Arbeiten voranzutreiben. Über den Stand soll im Mai ein nächstes Mal orientiert werden.

Neue Schulleitung

Die beiden langjährigen Schulleiter von Heiden, Hans-Peter Hotz und Urs Weber, werden im Herbst dieses Jahres das Pensionsalter erreichen. Die Suche nach Ersatz wurde frühzeitig angegangen und konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat hat Barbara Tschirky aus Speicherschwendi und Simon Appenzeller aus St.Gallen als neue Co-Leitung der Schule Heiden gewählt. Beide werden ab August 2024 in einem Teilpensum eingearbeitet und die Schulleitung per 1. Februar 2025 übernehmen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Schule Heiden in die Zukunft zu führen und weiterzuentwickeln.

Handänderungen Januar und Februar

Willi Rohner, Herisau (Erwerb 8.2.1980, 19.10.1981, 12.1.1982) an Mohammad Alshawi, Heiden, Liegenschaft Nr. 293, 886 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Laden Nr. 633, Kohlplatz

Manuel Martin Bänziger, Speicher (Erwerb 26.2.2018) an Werner Robert Spiess und Margrit Rechsteiner, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2155, 271 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 2176, Badstrasse

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Stefan und Sina Uhlig, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5426, 69/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10287, 1/23 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

Walter Eugster, Heiden (Erwerb 18.3.2008, 16.7.2007, 20.1.2004, 7.8.2002, 26.5.1988, 27.3.1985) an Michael Eugster, Heiden, Liegenschaft Nr. 867, 1031 m² Grundstückfläche, Brunnetobel, Liegenschaft Nr. 868, 7302 m² Grundstückfläche, Brunnetobel, Liegenschaft Nr. 903, 10'254 m² Grundstückfläche, Unterrechstein, Liegenschaft Nr. 906, 21'949 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 1684, Remise Nr. 1224, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb. Nr. 365, Bühlen, Liegenschaft Nr. 914, 21'470 m² Grundstückfläche, Unterrechstein, Liegenschaft Nr. 943, 2218 m² Grundstückfläche, Büelen, Liegenschaft Nr. 1050, 1008 m² Grundstückfläche, Fuchsloch, Liegenschaft Nr. 1179, 1142 m² Grundstückfläche, Unterrechstein, Liegenschaft Nr. 1650, 3527 m² Grundstückfläche, Unterrechstein, Liegenschaft Nr. 1651, 13'613 m² Grundstückfläche, Unter-

rechstein, und Liegenschaft Nr. 1771, 8115 m² Grundstückfläche, Unterrechstein

Anna Maria Zimmel, Basel (Erwerb 6.4.1993) an Sturzenegger Automobile Heiden GmbH, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5051, 39/100 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 9, Bahnhofstrasse

Erbengemeinschaft Christel Wilma Weber (Erwerb 22.11.2022) an Anita Lisbeth Walser, Grub, Stockwerkeigentum Nr. 5301, 146/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1962, Täschenstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5305, 19/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1962, Täschenstrasse

Andreas und Nina Langenegger, Mörschwil, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 9.7.2021) an RZ-Immo-Bau GmbH, Oberegg, Liegenschaft Nr. 1296, 419 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1084, Gartenhaus Nr. 1569, unterirdische Garage Nr. 1836, Langmoosstrasse

Erbengemeinschaft Werner Nagel (Erwerb 3.1.2024) an Markus und Lidija Graber, St.Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1802, 346 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1237, Bachweg

Ernst Graf und Maja Beutler Graf, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 12.10.1992) an Graf Silvan, Heiden, Liegenschaft Nr. 993, 8803 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 472, Altenstein Ernst Graf, Heiden (Erwerb 4.5.1987, 16.12.1987) an Silvan Graf, Heiden, Liegenschaft Nr. 1030, 61'809 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb. Nr. 473, Betriebsgebäude Nr. 1735, Andere Gebäude Nr. 1873, Altenstein, und Liegenschaft Nr. 1145, 16'535 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 398, Fuchsloch

Abstimmungsresultate vom 3. März

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»

Ja	894
Nein	821
Stimmbeteiligung: 60,81 Prozent	
- Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»

Ja	431
Nein	1260
Stimmbeteiligung: 60,03 Prozent	

Geburten

- **Loic Mauro von Däniken**, geboren am 20. Januar, Sohn des Pascal und der Ursula von Däniken, geb. Bayer
- **Anina Antonia Schläpfer**, geboren am 15. Februar, Tochter des Stefan und der Sibylle Schläpfer, geb. Erni
- **Tuana Povataj**, geboren am 22. Februar, Tochter des Labinot und der Besjana Povataj, geb. Berisha
- **Mattea Johanna Furrer** und **Edda Sophia Furrer**, geboren am 23. Februar, Töchter des Jonas Furrer und der Sara Rossi

Todesfälle

- **Elisabeth Sonderegger**, geb. Meier, geb. 1945, gestorben am 27. Februar in Heiden

Gratulation

99. Geburtstag

- **Hanna Eugster**, Langmoosstrasse 23 (27. April)

96. Geburtstag

- **Margrit Zemp**, Täschenstrasse 4 (23. April)

90. Geburtstag

- **Walter Bänziger**, Altersheim Krone, Rehetobel (15. April)

85. Geburtstag

- **Marcel Huck**, Im Grund 6 (20. April)

80. Geburtstag

- **Robert Eugster**, Quellenweg 5 (4. April)
- **Béatrice Ehrenbogen**, Gerbestrasse 3 (7. April)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Leben rund ums Holz.
SONDREGGER
BREU

Ihre Appenzeller
Schreinerprofis
für Holzarbeiten
nach Mass.

sondreggerbreu.ch

Gerne
beraten wir Sie
+41 71 891 52 19

LEBEN RUND
UMS HOLZ.

Hotel Heiden

Online
buchen

SCAN MICH

FRÜHLINGSAKTION 20% RABATT

Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag:
20% Rabatt auf Kosmetikanwendungen.

Zum Beispiel: **Pro Spa Premium Pedicure**
mit Gellack von O.P.I.
CHF 115.- **NUR CHF 92.-**

Gültig bis 31.05.2024 (exkl. Auffahrt) gegen Vorweisen des Gutscheins.

nüd logg loo gwönnt*

* Beharrlichkeit zahlt sich aus

Heinz Stäheli, Niederlassungsleiter Obereggi

Um Ihre Ziele zu erreichen, brauchen Sie oft einen langen Atem.
Denn beharrliches, zielstrebiges Schaffen lohnt sich.
Wir unterstützen Sie und ziehen mit Ihnen am gleichen Strick.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Grundschulangebot für asylsuchende Personen

Das ehemalige Altersheim «Ob dem Holz» in Rehetobel wird vom Bund als Asylunterkunft genutzt. Als Standortkanton muss Appenzell Ausserrhoden gemäss Bundesrecht den Grundschulunterricht für die schulpflichtigen Kinder organisieren, die in der Unterkunft untergebracht sind. Dabei ist eine Integration in die öffentliche Volksschule nicht vorgesehen. Daher hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) in Heiden Räumlichkeiten für ein spezifisches Unterrichtsangebot gemietet.

Die Gemeinde Heiden führt dieses Unterrichtsangebot im Auftrag des Kantons. Dafür haben die Gemeinde und der Kanton eine entsprechende Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Die Kosten für das Unterrichtsangebot teilen sich Kanton und SEM hälftig.

Seit dem 12. Februar werden in Heiden nun in zwei Lerngruppen schulpflichtige Kinder aus der Asylunterkunft in Rehetobel unterrichtet. Die ersten Erfahrungen sind positiv. **Alfred Stricker**

Der kleine Detektiv mit Spurauftrag

Mit ein bisschen Hilfe kommen Sie den Stromfressern in Ihrem Haushalt auf die Spur. Ein Strommessgerät zeigt Ihnen, welche Elektrogeräte wie viel Energie unbemerkt aus Ihren Steckdosen ziehen. Mit einer ausschaltbaren Steckdosenleiste sparen Sie Energie und verdienen sich dazu einen kleinen Bonus für die Haushaltskasse.

So funktioniert's: Das eigentliche Messen ist ganz einfach. Sie müssen

nur den Netzstecker des jeweiligen Elektrogeräts aus der Steckdose ziehen. Das Strommessgerät stecken Sie zwischen die Steckdose und das zu testende Gerät, sodass der durchfliessende Strom gemessen wird. Das Display zeigt an, wie hoch der aktuelle Energieverbrauch in Wattstunden (Kilowattstunden) ist.

- Leistung (Watt) x Zeit (Stunden) = Energieverbrauch (Wattstunden)
- Beispiel: Stand-by-Betrieb von Fernseher und TV-Receiver = 20 W
- Jahresverbrauch: 0,020 kW x 24 h x 365 Tage = 175 kWh
- Kosten pro Jahr: 175 kWh x 0,31 CHF/kWh = CHF 54

PS: Häädlerinnen und Häädler können bei der Gemeinde kostenlos ein Strommessgerät ausleihen. Weitere Infos: Fachstelle Umwelt und Energie, Andreas Naef, andreas.naef@heiden.ar.ch, 071 898 89 20 (Mo, Di, Do). **Beat Schrag**

Energiewende für Mehrfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser für die Energiewende fit zu machen, ist eine grosse Herausforderung. Stockwerkeigentümer, Gebäudebesitzer, Mieter und Verwaltungen haben die Möglichkeit, sich über die wichtigsten Massnahmen zu informieren. Im Mittelpunkt der Anlässe stehen die Themen: effiziente Heizsysteme, das Potenzial von Photovoltaikanlagen sowie energetische Optimierungen der Gebäudehülle. Ferner erhält das Publikum mit Praxisbeispielen einen

Einblick in die Vorgehensweise bei Energieprojekten sowie einen Überblick über Fördergelder und Finanzierungsmodelle.

Die Infoveranstaltungen finden jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr statt:

- Mittwoch, 10. April, Gais
 - **Mittwoch, 17. April**, Heiden, Linde
 - Mittwoch, 8. Mai, Stein
 - Donnerstag, 6. Juni, Trogen
- Programm und Anmeldung unter www.emanager.ch. **Doris Walter**

Neue Öffnungszeiten in der Linde

Aufgrund betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit und verbunden mit dem Ziel, unsere Dienstleistungsqualitäten zu erhöhen sowie unseren Mitarbeitenden ein familienfreundliches Leben zu ermöglichen, hat der Verwaltungsrat der Linde Hotel & Gastro AG beschlossen, die Öffnungszeiten vorläufig wie folgt anzupassen: Mittwoch bis Sonntag von

07:00 bis 23:00 Uhr. Ab Mai haben wir an den selben Tagen von 11:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Reservierte Gruppen bedienen wir gerne auch ausserhalb dieser Zeiten, sei es für Familienfeste oder andere Zusammenkünfte. Am Muttertagssonntag und während des Heiden Festivals ist die Linde auch am Sonntag geöffnet. **Fabienne Duelli**

Wir vergeben zwar keine Oscars, aber ...

Du bist interessiert an Film und Kino, organisierst gerne, möchtest eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit übernehmen, selbstständig handeln, dich in unserem Kino mit Herzblut engagieren?

Für unser stilvolles Kino Rosental suchen wir ein Teammitglied (10 bis 20 Prozent) als Assistenz der Geschäftsführerin. Oder wärst du an

der Stelle als Geschäftsführerin/Geschäftsführer (50 bis 60 Prozent) interessiert? Sicher ist, dass ich dich kompetent einführen, mit dir zusammenarbeiten und beratend zur Seite stehen werde.

Für weitere Auskünfte stehe ich dir unter 079 390 66 89 oder info@kino-heiden.ch gerne zur Verfügung.

Astrid Mucha

Saisonrückblick Skilift Heiden

Dank der grosszügigen Unterstützung der verschiedenen Sponsoren, Bügelgottis und -göttis, Skiliftbeizli-Besucherinnen und -Besucher, Sportkarten-Besitzerinnen und -Besitzer können wir trotz nur gerade 14 Betriebstagen auf eine erfreuliche Wintersaison zurückblicken. Der fehlende Schnee verunmöglichte leider den angedachten Gratisskitag und auch auf das legendäre Skirennen musste verzichtet werden. Kleinere Unterhaltsarbeiten stehen

über die Sommermonate an und werden fachmännisch umgesetzt. So freuen wir uns von der Skilift AG Heiden bereits auf den Saisonstart 2024/25.

Sportkarten-Besitzerinnen und -Besitzer kommen aber schon bald in den Genuss die Badisaison zu eröffnen, viel Vergnügen in der zweit-schönsten Jahreszeit. Natürlich mit derselben Sportkarte, welche jeweils für ein Jahr Gültigkeit besitzt.

Beni Schwyn

Tageskarten-Aktion Schweizerische Bodenseeschiffahrt

Bis Ende April 2024 können bei der Tourist Information Heiden vergünstigte Tageskarten der Schweizerischen Bodenseeschiffahrt (SBS) bezogen werden. Statt für CHF 49.50 ist die Tageskarte für nur CHF 30 erhältlich. Die Tageskarten sind während der ganzen Saison 2024 auf folgenden Kursschiffen gültig:

- Rorschach–Romanshorn–Kreuzlingen–Unteruhldingen–Insel Mainau–Meersburg
- Rorschach–Wasserburg–Lindau
- Romanshorn–Arbon–Langenargen–Rorschach
- Romanshorn–Immenstaad–Hagnau–Altnau–Güttingen
- Rorschach–Altenrhein–Rheineck

Nutzen Sie die Gelegenheit und gönnen Sie sich eine schöne Schifffahrt auf dem Bodensee! Den aktuellen Fahrplan und weitere Infos unter www.bodensee-schiffe.ch.

Kurverein Heiden

Tag der offenen Tür im Wohnheim Bellevue am Samstag, 27. April 2024

10.00 bis 16.00 Uhr

Das Wohnheim Bellevue feiert die Einweihung der neuen Lama-Behausung – feiern Sie mit uns. Die Stiftung Waldheim freut sich darauf, Sie persönlich willkommen zu heissen.

Samstag, 27. April 2024 von 10.00 bis 16.00 Uhr

- Einzug der Lamas um 11.30 Uhr
- Begegnung rund um das Wohnheim Bellevue
- Kulinarischer Genuss für Gross und Klein
- Musikalische Unterhaltung mit der Beatband «FETT UND FALTIG»
- Spiel- und Spassecke für die jüngsten Gäste
- Geführter Rundgang durch das Wohnheim Bellevue

Stiftung Waldheim

Wohnheim Bellevue
Forenbüchel 914
9428 Walzenhausen

Die Heimat
für Menschen
mit Handicap.

**Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice**

Service

Ihr Schlüssel zum Erfolg Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trognerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Der Frühling erstrahlt

Wie verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Hausfassade?

Wir helfen Ihnen gerne dabei.

naturfarbenmalerei.ch

Geführte Wanderungen

Goba-Wanderung mit Besuch der Mineralquelle am **Dienstag, 9. April**. Die Wanderung dauert ca. 3 Stunden und der Betriebsrundgang mit Degustation bei Goba ca. 1,5 bis 2 Stunden.

Eine Wanderung zum Gedenken an Robert Walser findet am **Samstag, 13. April** statt. Robert Walser (1878–1956) gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellern. Wir wandern vom Mogelsberger Bahnhof bis zum Bahnhof Lichtensteig.

Am **Dienstag, 16. April** findet die Zubi-Frühlingwanderung von Degersheim nach Herisau, obere Säge statt. Falls es das Wetter zulässt, haben wir die Möglichkeit zum Mittagessen einen Cervelat zu bräteln.

Grenzerfahrungen. Wir wandern am **Samstag, 20. April** von St.Gallen

immer nahe an der Grenze zwischen St.Gallen und Appenzell Auser rhoden bis nach Rheineck.

Am **Sonntag, 21. April** wandern wir ins wilde Rotbachtobel. Im lieblichen Ort Stein kehren wir im Restaurant der Schaukäserei ein, wer möchte kann ein Mittagessen geniessen.

Wir machen Inklusion sichtbar und führen ein weiteres Mal eine Wanderung am **Dienstag, 30. April** zusammen mit blinden und sehbehinderten Menschen durch.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

V.l.n.r.: Andreas Schoch, Robert Forrer, Bernhard Graf, Marianne Heierli, Robert Zähler, Roger Bischof

Trachtenchor Heiden wieder mit Präsidenten

Im Namen des Vorstands führten Roger Bischof und Andreas Schoch durch die Traktanden der Mitgliederversammlung. Erfreulicherweise fiel das vergangene Vereinsjahr sowohl gesellschaftlich wie finanziell sehr positiv aus. Viele neue Gesichter durften aufgenommen werden. Ein sehr schönes und wertvolles Zeichen. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung kündigte Bernhard

Graf sein Interesse am Amt des Präsidenten des Trachtenchors an. Dieses Interesse wurde gehört und Bernhard Graf einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Andreas Schoch gab hingegen sein Amt als Kassier und Vize-Präsident nach acht Jahren an Robert Forrer weiter. Andreas Schoch leistete in den letzten Jahren eine wertvolle und weit-sichtige Arbeit. **Roger Bischof**

Den Tennissport erschnuppern – für jung und alt

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die kommende Sommersaison die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club tun. Mit einem einmaligen Betrag von CHF 120 sind Sie

dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober. Anmeldung unter www.tennisheiden.ch -> Club -> Mitglied werden.

Kostenloses Schnupperangebot für Junioren und Kids am **Samstag, 4. und 25. Mai** jeweils von 09:00 bis 10:00 Uhr auf der Anlage des Tennis-Clubs Heiden. Anmeldung: danielhrusovsky@tennisheiden.ch **tb**

ABV-Preis 2024 gewonnen

Der Appenzeller-Blasmusikverband-Preis (ABV) zeichnet talentierte und engagierte Persönlichkeiten aus, die sich für die Blasmusik einsetzen. Er wird jährlich anlässlich der Delegiertenversammlung durch den ABV verliehen. Der diesjährige Preis gewann **Quin Werner** von der Jugendmusik Heiden (JMH).

Im Alter von sieben Jahren begann Quin die Ausbildung auf dem Saxophon bei der JMH. Im Jahr 2019 ab-

solvierte Quin erfolgreich das Probevorspiel und musiziert seither in der höchsten Formation der JMH: dem Korps. Quin wurde an der Hauptversammlung 2023 als Vertretung der Korpsmitglieder in die Vereinsleitung gewählt und übernimmt seit Oktober 2023 die Notenverwaltung im Verein. Seit Februar besucht Quin den Dirigentenkurs Unterstufe. Die JMH freut sich, dass Quin für das Engagement ausgezeichnet wurde. **Roman Höhener**

Projektsänger gesucht

Der Männerchor Heiden sucht zur Verstärkung fürs Konzert vom Samstag, 9. November Projektsänger. Hast du Interesse – zeitlich begrenzt – Chorluft zu schnuppern und die gemeinsam einstudierten Lieder am Konzert vorzutragen? Ein Einstieg ist bis Ende April möglich. Voraussetzung: Freude am Singen. Unter der Leitung von Michael Schläpfer wird Männergesang in allen Facetten eingeübt. Zum Beispiel: Griechischer Wein (Udo Jürgens), Ave Maria no

morro (Herivelto Martins), Ein Freund ein guter Freund (Comedian Harmonists), Barbara Ann (Beach Boys), Do Not Forsake Me (High Noon) und viele mehr. Aufwand: 2 Stunden pro Woche, ca. 20 Proben/Probentag jeweils montags von 19:45 bis 21:30 Uhr im Schulhaus Dorf, Beteiligung CHF 70. Bitte melde dich bei Präsident Valentin Volkart unter 071 891 53 62 oder v.volkart@bluewin.ch. **Hans Eugster**

Übergabe des Präsidentenamtes

Der Verein «Haus zur Bergulme» hat an der Mitgliederversammlung als neue Präsidentin **Sonja Bernet** gewählt und Bruno Rossi aus dem Amt verabschiedet.

Bruno Rossi hat mit 12 Jahren Mitarbeit im Vorstand, davon 3 Jahre als Präsident, den Aufbau der Lebensmittel- und Kleiderabgabe massgeblich mitgeprägt und ihre Be-deutsamkeit immer wieder deutlich gemacht. Der Vorstand bedankte sich für seine fundierte und grosse Arbeit.

Als langjährige Revisorin ist die neue Präsidentin bereits vertraut mit den Zielsetzungen des Vereins.

An ihrer Stelle übernimmt nun Silvia Ruch das Amt als neue Revisorin, zusammen mit Irène Huser.

Die weiteren Vorstandsmitglieder führen ihre ehrenamtliche Arbeit wie bis anhin weiter: Rita Tobler als Kassierin, Monika Niederer als Aktuarin und Irma Enz als Leiterin der Lebensmittelabgabe. **Joe Enz**

Biodiversität vor Ihrer Haustür

Interessieren Sie sich für die Artenvielfalt in Ihrer nahen Umgebung? Dann sollten Sie den Vortrag von Martin Gassner, Fachspezialist für Natur und Landschaft, am **Mittwoch, 10. April** um 19:00 Uhr in der Linde auf keinen Fall verpassen. Er hat mehrere Jahre Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Projekten zur Gestaltung einer naturnahen Umgebung im Siedlungsraum.

Der Vortrag wird unterhaltsam und praxisbezogen sein. Sie haben auch die Möglichkeit, anschliessend Fragen zu stellen.

Am Mittwoch, 12. Juni um 18:00 Uhr ist eine Exkursion in die nahe Umgebung geplant, um die theoretischen Ausführungen in der Praxis zu veranschaulichen. Treffpunkt ist die neue Igelstation Am Rosenberg 26.

Bernadette Ebnetter

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Aftersun – schimmernd wie ein Swimmingpool voller Geheimnisse

Die 11-jährige Sophie und ihr Vater Calum verbringen einen gemeinsamen Urlaub in einem türkischen Resort – eine wertvolle Zeit, da Sophie sonst bei ihrer Mutter lebt. Sie faulenzen am Pool, spielen Billard, unternehmen Ausflüge und halten die Erlebnisse mit der Videokamera fest. Ihre Beziehung ist nah, doch immer wieder schleicht sich eine gewisse innere Abwesenheit Calums

ein. 20 Jahre später werden Sophies zärtliche Erinnerungen an jenen Urlaub zu einem kraftvollen und atmosphärischen Porträt ihrer Beziehung. Eines der besten britischen Debüts der letzten Jahre, das mit vielen Preisen geehrt wurde!

Cinéclub Rosental: **Mittwoch, 3. April** um 20:00 Uhr, Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet. **Katja Laux**

While the Green Grass Grows

In seinem filmischen Tagebuch folgt Peter Mettler dem Lauf der Flüsse und des Lebens. Es kreist um die Tragweite des Todes seiner eigenen Eltern und die Frage, wie es mit uns allen weitergeht – auf persönlicher und auf globaler Ebene. Mit seiner einzigartigen filmischen Handschrift lädt der Regisseur auf eine meditative Reise ein, von den Appenzeller Alpen bis in den Lockdown nach Toronto.

Visuell und inhaltlich schöpft Peter Mettler aus persönlichen Gesprä-

chen, aus philosophischen und spirituellen Texten, wie auch aus seinem eigenen Film- und Soundarchiv. Sein Zugang ist geprägt von Offenheit und Demut gegenüber dem Leben und der Natur, aber auch von dem hintergründigen Humor, der all seine Filme auszeichnet.

Donnerstag, 4. April um 19:30 Uhr im Kino, anschliessend Gespräch mit Filmemacher Peter Mettler. **Astrid Mucha**

Erzählcafé: «Nachbarschaft: Tür an Tür mit Freud und Leid»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungszentrum am **Montag, 15. April** von 14:00 bis 16:00 Uhr bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

Eine gute Nachbarschaft ist wichtig, aber nicht selbstverständlich. Das zeigen auch die vielen Streitgeschichten aus der gemeinsamen Waschküche oder am Grenzzaun. Nachbarschaftshilfe kann aber auch sehr unterstützend und hilfreich sein und es gibt Nachbarn, die zu Freun-

den werden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und was braucht es für ein gutes Zusammenleben mit den Nachbarn?

Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 1. Mai**
Redaktionsschluss ist am Freitag, **12. April**

Mira's Fusspflege seit 22 Jahren

**Dipl. Fusspflegerin
Fachfrau Gesundheit EFZ
AKP**

Bietet euch folgendes an:
Fusspflege an Diabetischen Füßen
Orthese und Polsterungen
Spangentechnik und Prothetik
Eingewachsene Nägel
Behandlung Hühneraugen
Einweisung an einen Orthopäden
Einfache Maniküre für ältere
und Menschen mit Handikap

Mira Livnjak – Luso
Mira's Fusspflege
Mittelbissaustrasse 3
9410 Heiden

Würde mich freuen euch in meiner Praxis begrüssen zu dürfen!

mira.livnjak@gmx.ch
078 882 52 92 / 071 891 21 53

Los geht's! – Nordic Walking in Heiden

Das Sommer-Fitnessprogramm für jedermann aus Heiden und Umgebung. Nordic Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Das perfekte Ganzkörpertraining in der Natur schont die Gelenke, stärkt den Rücken, löst Muskelverspannungen und verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung deutlich.

Der Frühling lockt, hinaus in die Natur, Zeit die Laufschuhe zu schnüren und die Nordic-Walking Stöcke vom Haken zu nehmen. Auch in der

18. Saison erleben Sie ein genussvolles Nordic-Walking im Appenzeller-Vorderland.

Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Asyl-Turnhalle. Das wöchentliche Bewegungsprogramm startet am 25. April und endet am 3. Oktober, jeweils donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr (ausser Schulferien). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Andreas Rechsteiner

Herzzeit hilft

Seit 2010 gibt es den Verein Herzzeit, welchen ich gegründet habe. Ich bin wohnhaft in Wolfhalden und die treibende Kraft des Vereins. Als Initiantin habe ich langjährige Erfahrung in Betreuungsarbeit, welche ich in verschiedenen sozialen Institutionen gesammelt habe.

Herzzeit bedeutet Hilfe für Alleinerziehende, die eine tatkräftige Unterstützung im Alltag brauchen. Hilfe kann dabei viele Facetten haben. Ich biete dabei vor allem eins an: Zeit. Zeit, die ich einsetzen kann für Gespräche, Kinderbetreuung, Einkauf, Kommunikation mit Behörden, Jobvermittlung, amtlichen Schriftverkehr und vieles mehr. Zur Abgabe

bereit stehen auch verschiedene Lebensmittel.

Interessierte können sich bei mir, 044 865 06 67 oder info@herzzeit.ch melden, oder sich auf www.herzzeit.ch informieren. Wenn Sie die Adresse und die Verfügbarkeit angeben, wann Sie am besten zu erreichen sind, kann ich mich bei Ihnen konkret melden. **Daniela Huber**

Wir feiern das Lesen, feiern Sie mit uns

Am **Dienstag, 23. April** ist es wieder soweit: Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte feiern den Welttag des Buches. Aus diesem Anlass offeriert die Bibliothek Besucherinnen und Besuchern während der Ausleiheöffnungszeiten von 14:00 bis 18:00 Uhr Kaffee und Kuchen. Damit bietet sich eine gute Gelegenheit, wieder einmal in aller Ruhe in unserem umfangreichen Sortiment zu stöbern.

Miriam Hauschildt

Stiftung Waldheim feiert «Einzug der Lamas»

Am **Samstag, 27. April** lädt das Wohnheim Bellevue in Walzenhausen alle Interessierten ein, die neue Lama-Behausung sowie das neugestaltete Areal zu entdecken.

Der Tag der offenen Tür bietet den Gästen von 10:00 bis 16:00 Uhr ein buntes Programm, um die Atmosphäre des Wohnheims hautnah zu erleben. Dabei wird es neben dem neuen Zuhause der Lamas vieles zu entdecken geben – von der Gartenanlage über den Bereich der Holz-

verarbeitung bis hin zur neuen Begegnungszone. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, spannende Einblicke in den Heimalltag zu gewinnen. Die kleinsten Besucherinnen und Besucher tauchen in die Spiel- und Spasseecke ein. Und selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl sowie für musikalische Unterhaltung gesorgt sein.

Christian Petrollini

Mittagstisch «60 plus» mit musikalischer Begleitung

Organisiert vom Verein «Hädler Frauen» findet am **Dienstag, 30. April** um 11:45 Uhr im Restaurant Linde der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am 27. April bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Heiden – (m)ein Dorf

Als 1989 meine erste Tochter im Spital Heiden zur Welt kam, blickte ich bei der Heimfahrt aufs Dorf. Die Häuser um die Kirche lagen wie auf Watte gebettet über dem Nebelmeer in der Morgensonne.

Hier möchte ich leben, dachte ich damals. Mit meinem Pflasterhandwerk durfte ich in den Folgejahren viel mitgestalten beim Dorfbild, so zum Beispiel die Poststrasse oder den Platz vor der Bibliothek.

Was für ein wundervolles Dorf: Lebendiger Dorfkern, «Musig im Dorf», Waldpark, Schwimmbad, Vechschau, starkes Gewerbe, gute Einkaufsmöglichkeiten, Biedermeierfest, vielseitige Gastronomie mit fast 20 Einkleinmöglichkeiten, Museum, Kino, einmaliger Waldpark, Musikfestivals, bunter Jahrmarkt und ein reiches Vereinsleben für jung und alt.

Seit 6 Jahren wohne und arbeite ich gerne hier. **Georg Laich**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Blumen in der Kunst – unvergängliche Schönheiten».	08:00–20:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Donnerstag, 4.	Postplatz Wanderung Hängebrücke Goldach. Senioren-Wandergruppe Heiden	12:25–16:30
Freitag, 5.	Hotel Heiden Appenzeller Abend mit der Kapelle «Tüfner Gruess». Hotel Heiden	18:30–21:30
Samstag, 19.	Linde «Irgendwo auf der Welt gib'ts ein bisschen Glück». Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:00
Dienstag, 9.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek Heiden	19:00
Mittwoch, 10.	Linde Vortrag «Biodiversität vor Ihrer Haustür». heiden-natur	19:00
Freitag, 12.	Schulhaus-Wies-Areal Hädler Messe. Handwerker- und Gewerbeverein Heiden	17:00–00:00
Samstag, 13.	Schulhaus-Wies-Areal Hädler Messe. Handwerker- und Gewerbeverein Heiden	10:00–01:00
	Festzelt Schulhaus Wies Konzert mit den Partyhelden. Handwerker- und Gewerbeverein Heiden	20:00
Sonntag, 14.	Schulhaus-Wies-Areal Hädler Messe. Handwerker- und Gewerbeverein Heiden	10:00–17:00
Montag, 15.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé: «Nachbarschaft: Tür an Tür mit Freud und Leid». Pro Senectute	14:00–16:00
	Hotel Heiden Unterwegs in AFRIKA (2. Teil). Hotel Heiden	20:15–21:45
Mittwoch, 17.	Linde Energiewende für Mehrfamilienhäuser. eManager AG	18:00–20:00
Donnerstag, 18.	Postplatz Geo-Weg Schönholzerswilen. Senioren-Wandergruppe Heiden	08:10–18:30
Freitag, 19.	Linde Adam's Wedding – Irish – Pub – Feeling. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:00
Samstag, 20.	Langmoosstrasse 24 Kinderflohmarkt. Alexa Lammers	10:00–15:00
Sonntag, 21	Kursaal Fit & Gesund Expo. Liga Leben und Gesundheit	10:00–17:00
Dienstag, 23.	Gemeindebibliothek Wir feiern das Lesen. Gemeindebibliothek	14:00–18:00
Donnerstag, 25.	Postplatz Wanderung um Schwellbrunn. Senioren-Wandergruppe Heiden	11:50–17:50
Freitag, 26.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 27.	ev. Kirche und Kirchengemeindehaus Kirche Kunterbunt – Entdeckerzeit vor 500 Jahren. ev. und kath. Kirchengemeinden	16:30–19:30
Sonntag, 28.	Museum Heiden Wiedereröffnung. Historisch-Antiquarischen Verein	11:00
	ev. Kirche Vortrag «Turm, Glocken, Reformation». ev. und kath. Kirchengemeinden	14:00–15:00
Dienstag, 30.	Restaurant Linde Mittagstisch 60plus mit musikalischer Begleitung. Hädler Frauen	11:45

Veranstaltungskalender-Daten für den Mai-*aufwind* bis **Dienstag, 16. April, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Bergfahrt

Nach Jahren des Massentourismus und der Ausbeutung findet in Bezug auf die Alpen ein Umdenken statt. Neben ökologischen und ökonomischen

Notwendigkeiten nimmt auch die Sehnsucht vieler Menschen nach Ruhe und unberührter Wildnis zu.

Die Schweizer Regisseurin Dominique Margot porträtiert in ihrem Dokumentarfilm am **Samstag, 6. April** um 17:00 Uhr im Kino Forscherinnen und Forscher, Künstlerinnen und Künstler sowie Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die sich auf neue, unbekanntere Weisen mit dem Gebirge auseinandersetzen. Sie alle nutzen die Alpen als Ressource für ihre frischen und innovativen Projekte. Eine faszinierende Reise zu den mythischen Riesen mit ihrer magischen Anziehungskraft.

Anschliessend Gespräch mit Regisseurin Dominique Margot.

Astrid Mucha

Kino

Mittwoch, 3.	15:00 Der grosse Tag des Hasen ohne Sprache	
	20:00 Cinéclub: Aftersun 16/16 J., E/d	
Donnerstag, 4.	19:30 While the Green Grass Grows 16/14 J., E/d mit Regisseur Peter Mettler	
Freitag, 5.	20:00 Radical 12/10 J., D	
Samstag, 6.	17:00 Bergfahrt – Reise zu den Riesen 6/4 J., dial. mit Regisseurin Dominique Margot	
	20:00 One Life 12/10 J., D	
Sonntag, 7.	15:00 Die Dschungelhelden auf Weltreise 6/4 J., D	
	19:30 Maria Montessori 10/8 J., D	
Dienstag, 9.	19:30 One Life 12/10 J., D	
Mittwoch, 10.	15:00 Kung Fu Panda 4 6/4 J., D	
Freitag, 12.	20:00 Die Herrlichkeit des Lebens 12/10 J., D	
Samstag, 13.	17:00 Bergfahrt – Reise zu den Riesen 6/4 J., dial.	
	20:00 Kleine schmutzige Briefe 8/6 J., D	
Sonntag, 14.	15:00 Kung Fu Panda 4 6/4 J., D	
	19:30 Maria Montessori 10/8 J., D	
Dienstag, 16.	19:30 Bergfahrt – Reise zu den Riesen 6/4 J., dial.	
Mittwoch, 17.	15:00 Die Dschungelhelden auf Weltreise 6/4 J., D	
Freitag, 19.	20:00 One Life 12/10 J., D	
Samstag, 20.	17:00 Filmhit	
	20:00 Back to Black – Amy Winehouse 12/10 J., E/d	
Sonntag, 21.	15:00 Der grosse Tag des Hasen ohne Sprache	
	19:30 Kleine schmutzige Briefe 8/6 J., D	
Dienstag, 23.	19:30 Oh la la – Wer ahnt denn sowas? 8/6 J., D	
Mittwoch, 24.	15:00 Kung Fu Panda 4 6/4 J., D	
Freitag, 26.	20:00 Back to Black – Amy Winehouse 12/10 J., E/d	
Samstag, 27.	17:00 Die Herrlichkeit des Lebens 12/10 J., D	
	20:00 Oh la la – Wer ahnt denn sowas? 8/6 J., D	
Sonntag, 28.	15:00 Die Dschungelhelden auf Weltreise 6/4 J., D	
	19:30 Oh la la – Wer ahnt denn sowas? 8/6 J., D	
Dienstag, 30.	19:30 Kleine schmutzige Briefe 8/6 J., D	

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

auf- und abwind ...

Ich erinnere mich gut daran, dass Nachbarn und Ladenkunden zu uns nach Hause kamen, um zu telefonieren. Telefone waren längst nicht in jedem Haushalt zu finden.

Die Entwicklungsgeschichte geht in die frühen Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Mehrere Forscher experimentierten mit der Wechselwirkung von Magnetismus, bis schliesslich Alexander Bell und Thomas Watson 1876 der Durchbruch gelang. Dass Entwicklung nicht stillsteht, dessen sind wir uns alle bewusst. Als 1937 Martin Cooper in New York das erste schnurlose Telefon benutzte, hielten ihn die Menschen für verrückt.

1978 lancierte die damalige PTT das Nationales AutoTELEfon, NATEL. Erstmals konnte man via Koffertelefon mobil telefonieren. Damit begann der Siegeszug des schnurlosen Telefonierens.

1994 brachte IBM als erste Firma das Smartphone mit Touchscreen auf den Markt. Heute benutzen 93 Prozent der Schweizer ein mobiles Telefon für die Kommunikation und viele weitere Dinge.

In diesem Sinne, liebe Leserinnen und Leser, rufen Sie doch mal an.

Frühlingshafte Grüsse Erika Stocker

Alles neu im Museum Heiden

«Kuren und Kurieren in Heiden – Fremdenverkehr in Heiden 1850 bis heute». Das Museum Heiden hat Ende April eine neue Dauerausstellung eröffnet: Sie widmet sich der fulminanten Kurgeschichte Heidens, die das Dorf seit Mitte des 19. Jahrhunderts prägte und die Identität Heidens bis heute mitbestimmt – auch wenn sich seither vieles verändert hat.

Die Themensetzung «Kurtourismus» verleiht dem Museum Heiden eine klare Position im Konzert der Ausserrhoder Museen. Sie kann als Alleinstellungsmerkmal verstanden werden, als Beitrag Heidens an die Diversität der Appenzeller Kulturgeschichte. Sie ist aber auch eine Reminiszenz an die Eigenartigkeit Heidens: eigentlich untypisch für das Appenzellerland, nur schon baulich (Klassizismus), aber auch in der historischen Perspektive

des Kurtourismus, die nach Europa ausgerichtet war. Kein anderer Ort in der Ostschweiz war derart europäisch und mondän wie Heiden in seiner Blütezeit.

Die Ausstellung fokussiert auf diese Blütezeit und zeichnet die Entwicklung zwischen 1848 und 1914 nach, als der Boom durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs abrupt unterbrochen wurde. Diese Erfolgsgeschichte ist eingebettet in das «Davor» (Dorfbrand 1838 und Wiederaufbau) und in das «Danach»: die vielfältigen Versuche Heidens, im 20. Jahrhundert an diese Geschichte anzuknüpfen.

Die neue Ausstellung vollzieht einen radikalen Bruch mit der alten Ausstellung, die als «Schausammlung» schöner Objekte 35 Jahre lang Bestand hatte. Das mögen Einige bedauern. Neu wird nun eine Geschichte erzählt – und neu ist auch die Einrichtung und die Szenografie der Ausstellung. Lassen Sie sich überraschen!

Das Museum Heiden partizipiert mit dieser Ausstellung am Gemeinschaftsprojekt mit drei weiteren AR-Museen: «Reisen ins Appenzellerland, 1750 bis heute». Die Häädler Ausstellung wird aber darüberhinaus als neue Dauerausstellung bestehen bleiben. *Marcel Zünd*

Kultur Seite 05 Wirtschaft Seite 07 Vereine Seite 13 Vermischtes Seite 14

- Spannendes aus Heiden
- Entdecken Sie Heiden aus der Vogelperspektive
- Geführte Wanderungen im Mai
- Aus dem Programm des Heiden Festivals

- Quisisana Cafeteria in neuem Kleid
- «Go gwondere» in den Häädler Fachgeschäften
- Neues vom BeDas Café
- Häppchen Hour

- Gospelchor: Vorstandswechsel und Sommerprojekt
- Als Familie einen Tag als Biedermeier erleben
- Tritrallala dä Kasperli isch do
- Feldschiessen 300 m

- Biodiversitätsmarkt
- Unterstützung für Familien
- Abstrakte Gemälde im Osteopathiezentrum
- Unterstützung für Familien
- Entdeckungsreise Wildbienen

Heller AG Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Appenzellerhaus mit 2 Whg. in Heiden
Absolute Toplage im "Bellevue" mit Seesicht und Blick auf Heiden wie aus dem Flugzeug!
Whg. 5 1/2 und 3 1/2 Zimmer, Parz. 1441 m2 sehr gepflegt und guter Zustand.
CHF 1'050'000.00

Wohnhaus mit Gewerbe in Heiden
An bester Lage, direkt am Dorfplatz und neben dem Rathaus, repräsentatives Doppelhaus mit Gewerbe und 5 Wohnungen, variabel nutzbar, dazu 3 Einstellplätze in Tiefgarage.
CHF 1'930'000.00

Appenzellerhaus in Wald
Wohnen im Grünen nahe St. Anton, Oberegg, grosses Appenzellerhaus an einsamer Lage, sehr gut besonnt und mit eigener Quelle, wenig renoviert und gute Bausubstanz.
CHF 735'000.00

Haus mit Gewerbe/Einliegerwhg. in Wald
Schöne Liegenschaft mit Doppelgarage, guter Besonnung und schönem Aussenbereich. Separate Eingänge, Lage in Kernzone, vielseitig nutzbar, gepflegt und guter Zustand.
CHF 635'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Wir gratulieren

Heller AG Wohnbauten

Diesen Frühling feiert **Jovan Eric** sein 40-Jahr-Dienstjubiläum bei der Heller AG Wohnbauten als Zimmermann. Jovan ist durch seine stille und überlegte Art bei allen Arbeitskollegen, bei der Geschäftsführung und den Kunden sehr beliebt.

Die Heller AG Wohnbauten bedankt sich herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit, die zum Erfolg vom Betrieb massgebend beigetragen hat.

Heller AG Wohnbauten
Tiefenau 6, 9410 Heiden

info@heller-wohnbauten.ch
www.heller-wohnbauten.ch

Zimmerei, Schreinerei, Malerei, Bodenbeläge.

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

OUTDOOR-TRAINING

Lust auf ein Training, das Spass macht, in der Gruppe und an der frischen Luft?

Einmaliges Angebot:

5 x am Montagmorgen in Heiden im Wert von CHF 90
03.06./10.06./17.06./24.06./01.07.

BOOK NOW

www.yourtimetochange.ch

yourtime
to change

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

COIFFEUR KARIN

Liebe Kundschaft

Ich freue mich auf Ihren Besuch und habe ein Willkommens-Geschenk für Frauen und Männer vorbereitet.

Bitte melden Sie sich telefonisch an.

Gutschein
10.- CHF Rabatt
(nicht kumulierbar keine Barauszahlung)

Coiffeur Karin | Karin Aeberhard
Im Betreuungs-Zentrum Heiden
Gerbestrasse 3 | 9410 Heiden
071 898 86 04 | 079 468 32 52

www.coiffeurkarin.ch

Kosmetik

Huutnöch

Gesichtsbehandlung, Fusspflege, Handpflege, Haarentfernung, uvm.

Mit Abgabe dieses Gutscheins profitieren Sie von 10% auf Ihre Behandlung.

071 891 25 05

078 211 29 92

kosmetik-huutnoech.ch

Gültig bis 31.07.2024, 1x pro Person einlösbar.

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Hier piept es

Die 3./4. Klasse von Fabienne Bettschön und Corina Strub und die beiden Basisstufen Wies 1+2 haben diesen Frühling Hühnereier ausgebrütet. Es waren jeweils 20 Eier im Brutkasten und die Kinder mussten 21 Tage geduldig warten, bis sich im Brutkasten etwas regte.

Monika Lichtenstern

«Ich fand es eindrücklich, dass von einer Nacht auf die andere 16 Küken geschlüpft sind. Ich habe gedacht, dass vielleicht einige Eier unbefruchtet sind, oder ein paar Küken sterben werden.» **Sandro**

«Im Brutkasten sollte es 37,5 ° sein und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit haben. Die Küken waren nach dem Schlüpfen nass. Nach 30 Minuten waren sie schon trocken. Bei Durch-

fall gab es Haferflocken ins Futter und Apfelsüssig ins Wasser.» **Evan**

«Die Küken waren am Anfang sehr klein und weich. Sie sind sehr gross geworden und konnten halbwegs fliegen. Bei uns sind alle geschlüpft.» **Sirak**

«Ich fand es cool, weil die Bibeli nach dem Schlüpfen so schnell getrocknet sind.» **Alex**

«Mir hat es gefallen, als die Bibeli geschlüpft sind. Sie waren so süss.» **Alice**

«Ich fand es sehr cool, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich fand es auch sehr eindrücklich, wie sie geschlüpft sind.» **Leon**

Anmeldung zur Jugendmusik Heiden

Die Jugendmusik Heiden (JMH) befindet sich seit 58 Jahren auf einer musikalischen Reise. Steige auch ein, werde JMH-Mitglied und musiziere mit uns.

Die JMH bildet seit 58 Jahren Kinder und Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Meist reisen wir jährlich an Musikfeste, um unser Erlerntes vorzutragen. Wir gestalten regelmässig gesellschaftliche Anlässe. Auch das alle zwei Jahre stattfin-

dende Musiklager ist fester Bestandteil unseres Jahresprogramms.

Auf www.j-m-h.ch findest du weitere Infos zu unserem Verein. Melde dich bis Ende Juni via www.j-m-h.ch/ausbildung/anmeldung an, falls du deine Musikausbildung im August bei uns starten möchtest. Oder bist du als Tambour dabei? Nach den Sommerferien starten wir mit einem Tambouren-Anfängerkurs.

Roman Höhener

Bauernhofmorgen

Wir, von der Basisstufe Wies 1, haben das Thema «Rund um das Ei». Deshalb sind wir zum Bauernhof Graf gelaufen. Wir sind in einen Kreis gessen. Dann haben wir Gruppen gemacht. Die erste Gruppe war draussen. Dort haben wir gelernt, dass ein verfaultes Ei im Wasser

schwimmt. Danach haben wir Rührei gemacht. Die zweite Gruppe hat ein Huhn gehalten und den Stall erkundet. Im Stall durften sie Eier suchen. Später haben wir Znüni gegessen. Nachher haben wir die Gruppen gewechselt.

Alisa, Emily, Lauriane, Eli und Lorena

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Grüezi mitänand. Das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Heiden ist wieder vollständig. Mein Name ist **Joël Luyeye** und ich bin angehender Student an der FH Ost. Seit anfangs März bin ich als Praktikant Teil der offenen Kinder- und Jugendarbeit Heiden. Ich war zuvor bereits in der Jugendarbeit tätig und habe auch schon Erfahrungen als Lehrer sammeln dürfen. Dementsprechend habe ich die nötige Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen und kenne mich im Umgang bezüglich Kinder-

und Jugendthe-
men bestens aus.
Bei meinen ers-

ten Einsätzen durfte ich bereits viele Besucherinnen und Besucher kennenlernen und habe somit einige Kontakte knüpfen können. Begeistert bilde ich mit und unter der Leitung von Gabriela Schwarzkopf das Team der Jugendarbeit Heiden und freue mich auf eine positive Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Eltern. **Joël Luyeye**

Bedarfsanalyse für Jugendarbeit

Die Gemeinde Heiden hat die OST – Ostschweizerfachhochschule, Institut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) – mit einer Bedarfsanalyse beauftragt, um die Planung der Jugendarbeit in der Gemeinde fundiert anzugehen. Im Rahmen der Analyse werden bis zu den Sommerferien Bedürfnisse und Perspektiven von Jugendlichen erhoben. Ebenso werden Fach- und Schlüsselpersonen von

ausgewählten Institutionen und Vereinen nach ihren Einschätzungen, Erfahrungen und Potenzialen der Angebotslandschaft für Jugendliche in Heiden und dem Vorderland befragt. Der Ergebnisbericht dokumentiert die Erkenntnisse und enthält Handlungsempfehlungen aus fachlicher Sicht, die als Orientierungshilfe für die Planung von Angeboten dienen können. **Gemeinde**

Von der Alp auf die Musicalbühne

Ein herzerwärmender Low Budget-Dokumentarfilm aus dem Muotatal. Der Film zeigt im Kino am **Samstag, 4. Mai** um 17:00 Uhr den unkonventionellen Weg des gelernten Zimmermanns und Äplers Christian Gwerder.

Vor einigen Jahren erfüllte er sich seinen Traum und absolvierte eine mehrjährige, professionelle Musical-

schule. Dieser «Tanz zwischen zwei Welten» war für den Naturburschen eine Herausforderung. Im Film erfährt man, wie Christian Gwerder den Spagat zwischen Alpidylle und der glamourösen Welt der Showbühnen meistert.

Filmgespräch mit Regisseur und Protagonist Christian Gwerder und Verleiher Roger Bürgler. **Astrid Mucha**

Museum Wolfhalden öffnet wieder

Unsere Dauerausstellung «Im Kurzenberger Bauernhaus wird das einstige einfache Leben der Bauern und Weber sichtbar» ist sonntags von 10:00 bis 12:00 Uhr bis Ende Oktober an der Kronenstrasse 61 zu besichtigen.

Neu: Sonderausstellung Reute im Appenzeller Vorderland – versteckt aber aufgeweckt. Die Gemeinde Reute stellt sich mit Audiostationen

und Rätseln vor. Für Schulklassen ideal. Es werden Fragen beleuchtet: Was hat das Gebiet geprägt und beeinflusst? Wieso war Reute einst ein Flickenteppich? Wie fühlen sich die Rütigerinnen und Rütiger und wie gestaltet sich das Leben in Reute?

Eröffnung: **Sonntag, 5. Mai** um 10:00 Uhr. Die Sonderausstellung dauert bis Ende Oktober 2025.

Esther Rechsteiner

Ein herzliches Willkommen in der Sonnenstube Heidens

Nach einem leider doch etwas zu milden Winter hoffen wir alle auf einen phänomenalen Sommer.

Wir haben die Weichen gestellt: Das Wasser wartet auf schwimmtüchtige Besucher, die Sonnenschirme stehen für eine Schattenspende bereit und die gewohnt herrliche Badi-Atmosphäre freut sich auf viele unvergessliche Augenblicke.

Auch überraschen wir Sie mit einigen Neuerungen: Ein neues Gesicht bei der Kasse, Wechsel bei den Badmeistern und der BadiTurm wird von einem neuen Team geleitet. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich überraschen und geniessen Sie. Weitere Infos unter www.badi-heiden.ch.

Die Tore öffnen sich am **Donnerstag, 9. Mai** ab 09:00 Uhr und wir gewähren wie immer bis Ende Mai auf alle Saison-Abos 10 Prozent Rabatt. Die Kasse ist bei jedem Wetter von 09:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. **Marion Niedermayer**

Geführte Wanderungen im Wonnemonat Mai

Zum Mittelpunkt von Appenzell Ausserrhoden führt uns die Wanderung am **Dienstag, 7. Mai**. Wer weiss, wo der Kantonsmittelpunkt von Appenzell Ausserrhoden liegt? Es ist schon eine etwas besondere Geschichte, der sich nachzuspüren lohnt.

Die Auffahrtswanderung am **Donnerstag, 9. Mai** ist perfekt für Familien geeignet, die gemeinsam die Natur entdecken möchten. Nutzen Sie den Feiertag und steigen mit uns von Uznach auf den Rickenpass.

Nach einem geglückten Start im Jahr 2023 bieten wir am **Samstag, 18. Mai** die Spiel- und Jasswanderung erneut an. Dieses Mal führt es uns auf den Winzenberg.

Am **Sonntag, 26. Mai** geht es zum Herzen der Pottersalp.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Operation Silence – Die Affäre Flükiger

Herbst 1977; der Berner Offiziersaspirant Flükiger wird tot aufgefunden. Es ist einer der ungelösten Kriminalfälle der Schweiz in der explosiven Zeit des Jura-Konflikts.

Wer hat Schuld an seinem Tod? Die RAF, die Béliers, war es ein Unfall oder Absicht? Im Film werden unbequeme Fragen gestellt, welche

Furgler und die offizielle Schweiz unterdrücken wollten. Der Regisseur begibt sich auf Spurensuche und versucht Licht hinter die mysteriösen Ereignisse zu bringen.

Dienstag, 7. Mai um 19:00 Uhr. Filmgespräch mit Regisseur und Autor Werner Schweizer. **Astrid Mucha**

Neu inszenierter Witzweg wird eröffnet

Die Rundreise zum Appenzeller Witzerlebnis wird neu inszeniert, die letzten Arbeiten dazu laufen derzeit auf Hochtouren. Am **Samstag, 18. Mai** um 10:30 Uhr soll das Witzerlebnis offiziell beim Bahnhof Heiden eröffnet werden. Dazu ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Der Witzweg im Appenzeller Vorderland bekommt auf die Wandersaison 2024 ein neues Erscheinungs-

bild. Bestehende Objekte wie die Witzkiste in Heiden wurden überarbeitet und zusammen mit neuen Objekten in eine neu inszenierte Erlebnisrundfahrt integriert. So gibt es neu an den Startpunkten in Rorschach, Heiden und Walzenhausen und auf dem Witzweg zwischen Heiden und Walzenhausen 13 Stelen, die den Witz hörbar machen. **Elias Wick**

Entdecken Sie Heiden aus der Vogelperspektive

Der 41 Meter hohe himmelwärts ragende Kirchturm ist zum bestiegbaren Aussichtsturm geworden. Steigen Sie die 157 Treppenstufen bis ins Turmzimmer hinauf und Sie werden mit einem herrlichen Ausblick über den Bodensee und die liebevolle Hügellandschaft rund um Heiden belohnt. Dank der Aussichtsterrasse sind Aus- und Tiefblicke nach allen Seiten möglich.

Der Kirchturm ist bis 1. November täglich bei schönem Wetter von 12:30

bis 15:30 Uhr geöffnet. Bei klarer Sicht verlängerte Öffnungszeiten bis 16:00 Uhr. Für Gruppen nach Reservation auch ausserhalb der Öffnungszeiten. Das Turmzimmer kann auch für Apéros oder Ähnliches gemietet werden. Reservationen und Auskünfte bei der Tourist Information. **Kurverein**

Spannendes aus Heiden im TV

Am letzten Mai-Wochenende ist wiederum Heiden Festival. Ein Anlass, der vom Schweizer Fernsehen als von gesamtschweizerischem Interesse eingestuft wird.

Bereits am **Samstag, 11. Mai** wird in der SRF1-Sendung «Potzmusig» mit Interviews und mit Musikstücken für Heiden Festival und Heiden als Dorf «gluschtig» gemacht. Festival-Intendant Laurent Girard wird unter anderem zusammen mit «Potzmusig»-Moderator Nicolas Senn mit einem Boogie Woogie auf das Freitagabendthema «Appenzell meets America» aufmerksam machen.

Am Festival-Sonntag werden Sie – ebenfalls ohne Kosten für die Organisatoren – auch noch den SRF-DOK-Film «Typisch Volksmusik?» im Lindensaal zeigen. Der Film nimmt die Themen auf, für die das Heiden Festival steht und in dem auch viele Gesichter zu sehen sind, die bereits in Heiden aufgetreten sind oder auch dieses Jahr wieder unser Festival bereichern werden. Sind auch Sie dabei? Infos zum Vorverkauf finden Sie unter www.heiden-festival.ch.

Peter Widmer

Appenzell Ost

Aus dem Programm des Heiden Festivals

Gleich zu Beginn am Freitagabend wird im Kursaal amerikanischer Südstaaten-Swing und New Orleans-Feeling nach Heiden gebracht. Zusammen mit Nicolas Senn wird die Band unter dem Titel «Appenzell meets America» das Publikum mit einem ganz besonderen Mix aus zwei Stilrichtungen und zwei Kontinenten verzaubern. Bereits ab dem frühen Abend kann auf dem Dunant-Platz getanzt werden.

Samstag ist Walliser-Tag. Bands, Geschichten-Erzähler und Spezialitäten aus dem diesjährigen Gastkanton sorgen für akustische und kulinarische Leckerbissen. Wenn am Abend die Jungs von «Da Blech-

hauf'n» aus Österreich aufspielen, sind unvergessliche Momente garantiert. Von morgens bis tief in die Nacht wird auch wieder getanzt.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Musik-Gottesdienst. Anschliessend folgt ein Frühschoppen-Konzert auf dem Festplatz vor der Kirche. Ein spezieller Programmpunkt wird das Projekt «stimmreise.ch 3» der Spitzenjodlerin Nadja Räss sein, die sich mit drei Freundinnen auf eine Jodelwanderung von der Kirche über den Waldpark bis zum Dunant-Museum begeben. Abgeschlossen wird der Abend im Lindensaal. **Peter Widmer**

Dorfführung mit «Probiererli»

Nutzen Sie die Gelegenheit und geniessen Sie den spannenden Rundgang durch unser schönes Dorf und geniessen Sie ein kleines «Probiererli». Die vom Kurverein organisierten Führungen finden vom Mai bis Oktober statt. Dauer eine Stunde und bei

jedem Wetter, 13:30 Uhr bei der Tourist Information, Bahnhof Heiden oder 13:40 Uhr auf dem Postplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Führung ist kostenlos. Die genauen Daten unter www.appenzellerland.ch. **Tanja Bischof**

Das Heiden Festival im Museum Henry Dunant – barrierefrei und inklusiv

Am **Sonntag, 26. Mai** heisst es «Kultur für Alle» im Henry-Dunant-Museum am diesjährigen Heiden Festival, das terminlich mit dem Internationalen Museumstag zusammenfällt. Geboten werden inklusive Bühnen – mit und für Menschen mit Seh-, Hör- und Gehbehinderung, begleitet von Gebärdensprache:

Ab 11:00 Uhr findet «Flagge zeigen», die Ein-Raum-Ausstellung statt. Parallel dazu startet der Drop-in-Workshop für klein und gross.

Um 13:30 Uhr gibt der Walliser Sagenzähler Andreas Weissen Ge-

schichten zum Besten und um 14:30 Uhr beginnt «Ein inklusives Museum entsteht», der Rollstuhlfahrer David Herzmann lädt zu einem Rundgang ein.

Zum Abschluss ab 16:15 Uhr beginnt die Stimmreise: 4 Frauen, 4 Stimmen, 4 Dialekte, viele Klangfarben: Tradition und Jazz, Jodel und Improvisation mit Nadja Räss, Vera Baumann, Elian Zeitel und Andrea Küttel. Die Dunant-Bar ist durchgehend geöffnet. **Nadine Schneider**

Ein Besuch lohnt sich

Weltklassegitarrist zu Gast

Alexander Swete begeisterte am 15. März im ausverkauften Vielklang-Resonanzraum das Publikum. Konzertbesucher Stefan Hopf, selbst Gitarrenlehrer, formuliert es so: «Dieser Vortrag hat mich wirklich begeistert. Seine souveräne technische Brillanz vermittelte auch in schwierigen Passagen Mühelosigkeit und bildete die Grundlage für eine überzeugende, musikalisch aussagekräftige Darbietung. Die Akustik und das stilvolle Ambiente des Resonanzraumes bo-

ten ideale Rahmenbedingungen für die Gitarre und trugen zu einem herausragenden Konzerterlebnis bei.»

Nun freuen wir uns auf den nächsten Anlass – das Klavierkonzert von Benjamin Engeli am **Freitag, 31. Mai** um 19:30 Uhr in der Alten Mühle Wolfhalden. Wir dürfen uns auf die drei letzten Sonaten von Beethoven freuen. **Andreas Vuissa**

Filmreife Inklusion

Am **Sonntag, 2. Juni** übernehmen die Klientinnen und Klienten der Stiftung Waldheim die Hauptrolle bei einem besonderen Kinoerlebnis.

Die Bewohnenden der Stiftung Waldheim übernehmen für einmal das Kino Rosental und gestalten es zu einem integrativen Betrieb um. Es werden Tickets verkauft, Projektoren hochgefahren sowie Popcorn und Getränke angeboten. Passend dazu läuft der französisch-schweizerische Spielfilm «Presque» (Glück auf einer

Skala von 1 bis 10). Filmstart ist um 18:30 Uhr.

Mit diesem Filmabend setzt die Stiftung Waldheim ein Zeichen und regt dazu an, über die gesellschaftliche Integration von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zu reflektieren. Hintergrund des Anlasses sind die «Nationalen Aktionstage Behindertenrechte», an denen Institutionen aus der ganzen Schweiz teilnehmen. **Christian Petrollini**

**Film ab – Inklusion läuft ...
Wir laden Sie ein zu einer besonderen
Premiere im Kino Rosental Heiden.**

Im Rahmen der «Nationalen Aktionstage Behindertenrechte 2024» präsentieren die Klientinnen und Klienten der Stiftung Waldheim den französisch-schweizerischen Spielfilm «Presque» («Glück auf einer Skala von 1 bis 10»).

**Sonntag, 2. Juni 2024
ab 18.30 Uhr**

Rosental.Das Kino.
www.kino-heiden.ch

Stiftung Waldheim
Kronenwies 1236
9428 Walzenhausen

Die Heimat
für Menschen
mit Handicap.

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

**Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg**

**Kostenfreier 3 Std.-Badeintritt
ab 60 Min. Massage | 01.05 – 30.09.24**

Ein Wellnessstag für Mutter
Immer eine gute Idee, überraschen Sie
Ihre Mutter mit einem Heilbad-Gutschein.
Er ist einlösbar in allen Abteilungen.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Stroganoff-Wochen im Mai
Geniessen Sie unser abwechslungsreiches Angebot.
Herzlich willkommen
Albert und das Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Quisisana Cafeteria in neuem Kleid

Nachdem wir im letzten Jahr, dank Spenden, neue Stühle für die Cafeteria anschaffen konnten und die Tische nach dem Abschiff wie neu aussehen, wurde im Januar auch noch ein neuer Boden verlegt. Im März wurden die Wände frisch gestrichen und seit wenigen Wochen hängen die neuen Vorhänge.

Es lohnt sich, wieder einmal bei uns vorbeizuschauen. Sie werden unsere Cafeteria kaum wieder erkennen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Cafeteria ist täglich von 14:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.

Gabriela Kasper-Dudli

«Go gwondere» in den Fachgeschäften

Am **Samstag, 4. Mai** laden die Hädler Detaillisten und Gastrobetriebe ab 09:00 Uhr wiederum zum Hädler Gwonder-Samschtig ein. Flanieren Sie durch unser Dorf und Sie werden von über 20 Fachgeschäften und Restaurants herzlich empfangen. Mit köstlichen Degustationen und tollen Angeboten werden Sie überrascht. Die bunten Ballone und ein roter Teppich vor den Verkaufslokalen laden Sie ein, nach Herzenslust durch die Regale «go

gwondere».

Wir präsentieren

Ihnen gerne unsere neue Hädler Einkaufstasche. Machen Sie mit beim Gwonder-Quiz und gewinnen Sie eine bunt gefüllte Hädler Einkaufstasche. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Hädler Detaillisten. **Silvia Sonderegger**

Häppchen Hour

Kommen Sie im Mai zu einem Afterwork Drink in die Linde. Mittwochs, donnerstags und freitags von 17:00 bis 18:00 Uhr gibt es zu jedem Drink ein kleines Häppchen geschenkt. So kann man gemütlich auf der Terrasse den Feierabend genießen.

Auch am **Gwonder-Samschtig, 4. Mai**, lohnt es sich, die Linde zu besuchen. Es gibt den ganzen Tag ein Stück Kuchen für CHF 6, den Kaffee oder Tee dazu schenken wir Ihnen.

In der letzten *aufwind*-Ausgabe haben wir unsere Öffnungszeiten falsch kommuniziert. Richtig ist wie folgt: Mai bis Oktober von Mittwoch bis Sonntag 11:00 bis 23:00 Uhr, sonntags bis 20:00 Uhr. November bis April von Dienstag bis Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr – Freitag und Samstag bis 23:00 Uhr. **Erich Dasen**

Neues vom BeDas Café

Liebe Gäste, gerne machen wir euch darauf aufmerksam, dass wir seit neuestem ein täglich wechselndes Mittagmenü anbieten. Das aktuelle Menü findet ihr jeweils direkt vor Ort oder unter www.bedas-cafe.ch und auf Instagram. Wir haben auch am Sonntag geöffnet und ihr

findet bei uns frisches Brot, Zopf, Kleinbrötli, diverses Gebäck und Pâtisserie. Für die warmen Tage sorgen wir mit feinen Coupes und Glacé für eine süsse Abkühlung. Auf euren Besuch freut sich das Team vom BeDas.

Daniela Graf

Fitness und gleichzeitig Freude schenken

Wir suchen Männer und Frauen, welche gerne mit unseren Quisisana-Bewohnerinnen und -Bewohnern einen Spaziergang im Dorf machen würden. Deine Aufgabe wäre, eine Bewohnerin oder einen Bewohner in einem Rollstuhl durch Heiden zu schieben oder am Rollator zu begleiten.

Wenn du dich fit fühlst oder auch gerne etwas Sinnvolles für deine eigene Fitness machen möchtest,

dann melde dich gerne bei Rahel Rohner, Benjamin Schneiderhan oder bei mir im Alters- und Pflegeheim Quisisana, Freihofstrasse 1, oder unter 071 898 32 00.

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner würden sich freuen, öfters die frische Luft zu geniessen.

Gabriela Kasper-Dudli

Zusätzliche Panoramaplätze für ungehinderten Ausblick auf den See

Hotel Heiden eröffnet neuen Restaurantanbau

Kürzlich hat das Hotel Heiden den neuen Anbau des Restaurants Acht eröffnet. Damit kann das Haus seinen Gästen noch mehr Sitzmöglichkeiten mit direkter Seesicht bieten. Im neuen, stilvoll eingerichteten Raum finden rund 30 Gäste Platz. Der separat abtrennbare Raum eignet sich bestens für besondere Anlässe wie Familienfeiern oder Geschäftsessen.

Egal um welche Tageszeit, das Restaurant Acht im Hotel Heiden erwartet seine Gäste mit einem vielfältigen Kulinarik-Angebot. Am Mittag lädt das grosszügige GnussBuffet mit kalten und warmen Köstlichkeiten zum Schlemmen ein (neu zusätzlich mit einem veganen Gericht oder einer Fischalternative) und am

Abend haben Gäste die Wahl zwischen einem gediegenen 4-Gänge-Gnuss-Menü oder köstlichen à-la-Carte-Gerichte.

Gastgeberin Beatrice Forster und das Hotel Heiden Team freuen sich, die Hädlerinnen und Hädler zu verwöhnen. **Miriam Egli**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 5. Juni**

Redaktionsschluss
ist am Freitag, 17. Mai

Praktisch ausgeglichener Jahresabschluss 2023

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 50'000 ab. Dieses Ergebnis wurde trotz Mindereinnahmen und nicht durchgeführten Liegenschaftsverkäufen erzielt. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu CHF 11,9 Millionen beträgt.

Das Finanzjahr 2023 war zum einen durch den Umstand geprägt, dass der Voranschlag erst im April durch die Stimmbevölkerung genehmigt wurde. Zum anderen fielen die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen tiefer als erwartet aus und die Gemeinde verzichtete auf geplante Verkäufe von Liegenschaften.

Steuern

Die Steuererträge waren im Finanzjahr 2023 uneinheitlich: Während sich der Steuerertrag bei den natürlichen Personen auf CHF 12,6 Millionen deutlich senkte, stieg er bei den juristischen Personen um CHF 200'000 an. Sehr erfreulich entwickelten sich zudem die Sondersteuern (unter anderem Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern), bei denen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt eine Million Franken mehr eingenommen werden konnte.

Bei prächtigem Wetter präsentierten sich über 60 Aussteller an der Hädler Messe Mitte April

Auf der Einnahmenseite sind die Steuererträge bei den natürlichen Personen dominierend. Das Steuersubstrat wächst dabei nicht parallel zum Bevölkerungswachstum; die Zugänge zu Schule und Alterspflege fallen anteilmässig grösser aus als der Zuwachs im Steuerbereich. Der gute Gang der Wirtschaft sowie gewisse Nachholeffekte haben sich 2023 sowohl bei den juristischen Personen wie auch bei den Sondersteuern positiv ausgewirkt.

Investitionen von rund CHF 2 Millionen

Die Nettoinvestitionen beliefen sich 2023 auf CHF 2 Millionen. Damit liegen sie rund CHF 900'000 tiefer als budgetiert. Die Differenz resultiert zur Hauptsache aus dem Umstand, dass Projekte nicht ausgeführt werden konnten, da der Voranschlag erst im April genehmigt wurde.

Jahresbericht

Der Jahresbericht 2023 kann unter www.heiden.ch/jahresbericht eingesehen oder in gedruckter Form bei der Gemeindeverwaltung Heiden bezogen werden.

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. Die Referendumsfrist läuft vom 6. Mai bis 4. Juni.

Übergabe der Leitung der Badi

Unser langjähriger Badmeister Ueli Frigg ging Ende April in Pension. Als Nachfolger hat der Gemeinderat den bisherigen Stellvertreter Nicolas Obrist gewählt.

Nach 12 Jahren engagierter Arbeit verabschieden wir unseren langjährigen Badmeister Ueli Frigg in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Einsatz und seine Hingabe haben massgeblich zum Erfolg und zur Beliebtheit der Badi Heiden beigetragen.

Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen umgesetzt, die die Badi zu einem beliebten Ort für Erholung und Freizeitgestaltung in unserer Gemeinde gemacht haben. Seine freundliche Art und sein stets offenes

Ohr für die Anliegen der Badegäste werden uns fehlen.

Der Gemeinderat dankt ihm herzlich für die gute Zusammenarbeit und seinen Einsatz für die Gemeinde und wünscht ihm eine schöne, erlebnisreiche Zeit und persönliches Wohlergehen.

Als Nachfolger hat der Gemeinderat den bisherigen Stellvertreter Nicolas Obrist gewählt. Mit seiner mehrjährigen Erfahrung und seiner Kenntnis der Badi Heiden ist er die ideale Wahl, um die Badi in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Wir heissen Nicolas Obrist herzlich willkommen in seiner neuen Position und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Bitte beachten

Mittwoch, 1.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 17.

abends

Redaktionsschluss

Juni-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 24.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Über die Auffahrt am **Donnerstag, 9. und Freitag, 10. Mai** sowie am **Pfingstmontag, 20. Mai** bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) geschlossen.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Leistungsvereinbarung mit Henry-Dunant-Museum Heiden

Für das Jahr 2024 wurde mit dem Henry-Dunant-Museum eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung soll die Wiedereröffnung, die Weiterführung und die Entwicklung dieses Museums gefördert werden. Für Heiden ist das Henry-Dunant-Museum eine wertvolle Institution. Gerade in der heutigen Zeit sind die Werte und Grundsätze besonders wichtig, die von Henry Dunant geprägt wurden. Der Gemeinderat freut sich auf die Wiedereröffnung des Museums für das breite Publikum am 9. August.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- die Jahresrechnungen 2023 des Betreuungs-Zentrums Heiden und des Bestattungsdiensts Vorderland zustimmend zur Kenntnis genommen.
- eine Vereinbarung mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Vermietung von Schulmobiliar für das Grundschulangebot für asylsuchende Personen abgeschlossen.

Für «Wundersame Orte der Schweiz» ausgewählt

Heiden fällt mit seinem Ortsbild von nationaler Bedeutung auf und ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) erfasst. Das ISOS bezeichnet die wertvollsten Siedlungen der Schweiz und trägt somit nicht nur wesentlich zur Erhaltung der schweizerischen Baukultur bei, sondern birgt auch zahlreiche touristische Geheimtipps. Schweiz Tourismus hat deshalb mit Unterstützung des Bundesamts für Kultur (BAK) 30 touristisch attraktive Ortsbilder für die Kampagne «Wundersame Orte der Schweiz» ausgewählt, darunter auch Heiden. Diese neu hinzugekommenen Orte sind Teil der laufenden Kampagne «Verliebt in schöne Orte», die 2020 startete.

In Form von Bild- und Textporträts wird Heiden als Teil der Kampagne im besten Licht im In- und Ausland über die mehrsprachige Website www.myswitzerland.com präsentiert. Zudem sind die Porträts aller 30 ISOS-Ortsbilder auch in gedruckter Form erhältlich. Im Mini-Reiseführer «30 wundersame Orte» von Schweiz Tourismus und Transhelvetica werden alle Ortschaften vorgestellt und gewürdigt.

Für Heiden kommt diese Kampagne zu einem guten Zeitpunkt: Am 18. Mai wird der neue Witzwanderweg samt Rundkurs mit Schiff- und Bahnfahrt eröffnet. Am 28. April star-

tete die neue Dauerausstellung im Museum Heiden, während das Henry-Dunant-Museum seine Tore nach dem Umbau wieder öffnet. Am 25. und 26. Mai findet zudem das Heiden Festival statt, das Musikfreunde zusammenbringt. Daneben besteht eine Vielzahl von Angeboten, die vom Waldpark bis zu einem der schönsten Schwimmbäder der Schweiz reicht.

Handänderungen März

Ernst Schmid, Heiden (Erwerb 10.12.1985, 19.11.1997) an Sturzenegger Automobile Heiden GmbH, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5049, ²³/₁₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 9, Bahnhofstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5050, ³⁸/₁₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 9, Bahnhofstrasse

Schmid Automobile Heiden AG, Heiden (Erwerb 17.2.1994) an Sturzenegger Automobile Heiden GmbH, Heiden, Liegenschaft Nr. 1806, 342 m² Grundstücksfläche, Autoreparaturwerkstätte Nr. 1642, Bahnhofstrasse

Hans Jakob Kern, Heiden (Erwerb 23.5.1989) an Ciman Yücel, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 376, 713 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 619, Asylstrasse, Wohnhaus mit Anbau Nr. 620, Hinterbissastrasse

Abstimmungsresultate vom 7. April

Kommunale Vorlagen

- Konsultativabstimmung Mehrzweckhalle Gerbe
 - Abstimmungsfrage 1: Wollen Sie, dass eine Dreifach-Halle erstellt wird?
Ja: 590
Nein: 511
 - Abstimmungsfrage 2:
 - Geplantes Projekt (Variante A) 210
 - Zweckbau Skaterpark mit Tiefgarage (Variante E) 212
 - Halle unter Fussballplatz mit Tiefgarage (Variante G) 376

Anmerkung Rechtswirksamkeit: Den Ergebnissen dieser Abstimmungen kommt keinerlei Rechtswirksamkeit zu. Der Beschwerdeweg ist ausgeschlossen. (Art. 48 Abs. 2 Gesetz über die politischen Rechte; bGS 131.12)
Stimmbeteiligung: 40,9 Prozent

- Wahl für ein Mitglied im Gemeinderat
Daniel Stämpfli 804
Vereinzelte 49
Gewählt ist somit Daniel Stämpfli.
Stimmbeteiligung: 33,8 Prozent

Geburt

- **Max Preisig**, geboren am 2. April, Sohn des Pirmin Preisig und der Sarah Karsdorf

Todesfälle

- **Ingrid Marla Meszlényi**, geb. Heide, geb. 1935, gestorben am 12. April in Heiden
- **Walter Signer**, geb. 1932, gestorben am 14. April in Heiden
- **René Krebs**, geb. 1963, gestorben am 21. April in Heiden
- **Ernst Robert Ulmann**, geb. 1940, gestorben am 23. April in Heiden

Gratulation

98. Geburtstag

- **Edith Bänziger**, Altersheim Krone, Rehetobel (13. Mai)

90. Geburtstag

- **Gundelind Schläpfer**, Gerbestrasse 3 (3. Mai)
- **Kurt Wehrli**, Thalerstrasse 26 (10. Mai)

85. Geburtstag

- **Elsbeth Ott**, Freihofstrasse 7 (10. Mai)

80. Geburtstag

- **Peter Reinhart**, Täschenstrasse 1 (15. Mai)
- **Christian Schweizer**, Gerbestrasse 3 (1. Juni)

Es ist möglich, dass diese Meldungen nicht vollständig sind, da die betroffenen Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

Regenwasser clever nutzen

Möchten Sie vom neuen Förderprogramm für Regentonnen und Regenfänger profitieren? Kommen Sie zum Frühlingmarkt am **Samstag, 18. Mai** und besuchen Sie unseren Stand der Kommission Umwelt und Energie. Wir geben Ihnen diesbezüglich gerne Auskunft. Zu finden sind wir auf dem Dunant-Platz. Wir werden auch mehrere Regenauffangsysteme vor Ort haben, diese können angeschaut und ausprobiert werden. So können Sie das perfekte System für das Auffangen von Regenwasser finden.

Für die kleinen Besucherinnen und Besucher haben wir ein spannendes Spiel vorbereitet. Zusätzlich stehen wir gerne bei Fragen zu den weiteren Förderprogrammen zur Verfügung. Es wird auch eine Verlosung geben, an der Sie teilnehmen können. Zu gewinnen gibt es eines der vorgestellten Regensammlersysteme. Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Stand zu begrüßen und uns mit Ihnen über die Themen Umwelt und Energie auszutauschen. **Silvan Rüegg**

nobilis28

Unsere Leidenschaft ist Ihr gedeckter Tisch. Besuchen Sie uns an der Schmiedgasse 28 in St. Gallen.

do & fr 10-12 / 14-18 Uhr / sa 10-16 Uhr
www.nobilis28.ch

SCHMUCK,
TISCH & TAFEL

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Leben rund ums Holz.
SONDEREGGER
BREU

Funktionale, stilvolle
und einzigartige
Küchen nach Mass.

sondereggerbreu.ch

Gerne
beraten wir Sie
+41 71 891 52 19

Grosszügige Kochinseln,
praktischer Stauraum,
pflegeleichte Oberflächen
und vieles mehr!

Buffet
komplett
CHF 29

hotelheiden.ch

GNUSSBUFFET JEDEN MITTAG

Montag bis Samstag
11.30 bis 13.30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hotel Heiden
★★★★

Verständlich investieren.

Vermögensverwaltung, die man versteht.

Wir legen Wert darauf, das Vermögen so anzulegen und zu erhalten, dass es nicht nur kurzfristige Gewinne erzielt, sondern auch langfristig Werte schafft und bewahrt, die über mehrere Generationen hinweg Bestand haben.

Thomas Häni zeigt Ihnen gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch die Möglichkeiten auf.

Creda Finanz und Beratungs AG | Im Hermet 1 | 9327 Tübach
Telefon: +41 71 414 54 27 | E-Mail: thomas.haeni@creda.ch | Web: www.creda.ch

Creda

Die Jahresrechnung 2023 im Überblick

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Überschuss von rund CHF 50'000 ab. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das nunmehr CHF 11,9 Millionen beträgt.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Überschuss von CHF 50'000 ab. Wegen tieferer Steuereinnahmen und dem verschobenen Verkauf der Liegenschaften liegt er um rund CHF 200'000 tiefer als budgetiert.

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Ertrag	-32'174'000	-30'492'000	-31'293'000
Aufwand	27'855'000	30'198'000	31'241'000
Erfolg	-4'319'000	-295'000	-52'000

Mittelflussrechnung

Es konnten Darlehen von CHF 2 Millionen zurückgezahlt werden. Die Investitionen wurden zu 60 Prozent aus eigenen Mitteln getragen.

Geldfluss aus	Rechnung 2022	Rechnung 2023
betrieblicher Tätigkeit	6'998'000	826'000
Investitions- und Anlagetätigkeit	-406'000	-193'000
Finanzierungstätigkeit	-4'500'000	-2'000'000
Veränderung flüssiger Mittel	2'092'000	-1'367'000

Entwicklung Steuerertrag

Mit CHF 12,6 Millionen sind die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen um CHF 1 Million tiefer ausgefallen als budgetiert. Die Einnahmen bei den juristischen Personen liegen um CHF 162'000 beziehungsweise um 12 Prozent höher als im Voranschlag.

Bei den Sondersteuern (unter anderem Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern) wurden insgesamt CHF 1,1 Millionen mehr eingenommen als im Vorjahr.

Entwicklung Einwohnerbestand

Die Gemeinde zählt Ende 2023 72 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als im Vorjahr. Mit dem Bestand von 4'327 Einwohnerinnen und Einwohner hat die Gemeinde um 1,7 Prozent zugenommen. Die Anzahl Zuzüge liegt überdurchschnittlich hoch, während Geburten, Todesfälle und Wegzüge im mehrjährigen Mittel liegen.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 2 Millionen; budgetiert war ein Betrag von CHF 2,9 Millionen. Die Differenz betrifft hauptsächlich Projekte, die wegen des abgelehnten Voranschlages 2023 nicht ausgeführt werden konnten.

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Ausgaben	1'189'000	2'897'000	1'986'000
Einnahmen	-757'000	-14'000	-20'000
Nettoinvestitionen	432'000	2'883'000	1'966'000

Bilanz

Im Finanzvermögen ist die Reduktion von CHF 1,1 Millionen auf den Verkauf von zwei Liegenschaften zurückzuführen.

	Rechnung 2022	Rechnung 2023
Finanzvermögen	16'477'000	15'321'000
Verwaltungsvermögen	28'098'000	28'852'000
Aktiven	44'575'000	44'173'000
Fremdkapital	28'652'000	28'127'000
Eigenkapital	15'923'000	16'047'000
Passiven	44'575'000	44'173'000
Bilanzüberschuss	11'930'146	11'982'146

Zahlen je Einwohner

Der Gesamtsteuerertrag pro Kopf 2023 sank gegenüber dem Vorjahr und liegt nun im Rahmen des langjährigen Mittels.

Bei den Investitionen fällt die 2020 vorgenommene Sanierung des Schulhauses Dorf auf. Zudem zeigt sich der Rückgang der Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 und 2023 auf Grund der jeweiligen Ablehnung des ersten Voranschlages.

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 an seiner Sitzung vom 26. März 2024 genehmigt und unterstellt diese gemäss Art. 8 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist läuft vom **6. Mai bis 4. Juni 2024**.

Den detaillierten Jahresbericht finden Sie auf www.heiden.ch/jahresbericht oder in gedruckter Form auf der Gemeindeverwaltung.

FRISCHKNECHT SCHIESS

- Historische Gebäude
- Holzbau mit regionalem Massivholz
- Fassaden, Schindel- und Dacharbeiten, Vorfenster mit Schieber
- Architektur, Möbelentwurf
- Innenausbau und Möbel

071 344 14 14
POST@FRISCHKNECHT-SCHIESS.CH

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service
Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service
Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG
Trogenerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

**Design,
Handwerk
und Herzblut.**

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

Feldschieszen 300 m

Am **Freitag, 17. und Freitag, 24. Mai**, jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr, sowie **Samstag, 25. Mai** von 14:00 bis 16:00 Uhr findet im Schiessstand Büelen das Feldschieszen 300 m statt.
Hansjörg Tobler

Gospelchor: Vorstandswechsel und Sommerprojekt

Kürzlich führte der Gospelchor Heiden seine HV durch. Die Präsidentin gab den Rücktritt von Bubu Corozza und Fabienne Betschon bekannt. Ihre mehrjährige gute Vorstandsarbeit wurde mit grossem Applaus und einem Präsent verdankt. Neu gewählt wurden Prisca Roosemalen und Esther Mächler.

Der Gospelchor Heiden startet ein Sommergospel-Projekt mit dem Ziel, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Das Projekt umfasst die Teil-

nahme an sechs Proben: 22. und 29. Mai sowie 5., 12., 19. und 26. Juni. Wir üben unter der Leitung von Michael Stübi im Schulhaus Gerbe, mittwochs von 19:30 bis 21:30 Uhr. Der Projektabschluss findet in der Kirche Reute am 30. Juni statt. Anmeldeschluss ist am 12. Mai. Unkostenbeitrag: CHF 30.

Wir freuen uns auf viele neue Sängerinnen und Sänger! Anmeldungen unter kontakt@gospelchor-heiden.ch oder 071 891 10 79. **Esther Mächler**

Bald wieder in der Badi in Bücher schmökern

Die Badi-Book-Box wird vom Bibliotheksteam rechtzeitig auf die Eröffnung des Schwimmbades wieder entrümpelt und neu bestückt. Damit Leseratten in der Badi nicht auf ihren geliebten Lesestoff verzichten müssen, bieten wir Zeitschriften, Bücher, Rätselhefte und

Comics für Kinder und Erwachsene zum Schmökern an. Selbstverständlich werden die Zeitschriften regelmässig ausgewechselt, damit sie aktuell sind.

Miriam Hauschildt

Gruppe Kinder vor dem Kinderumzug am Sächsilüüte in Zürich

Als Familie einen Tag als Biedermeier erleben

Die Biedermeier Heiden haben am Zürcher «Sächsilüüte» mit Stolz Heiden und den Kanton vertreten. Am Sonntag haben ein Dutzend Kinder und Jugendliche aus Heiden einen erlebnisreichen Tag genossen. Am Festumzug am Montag haben beinahe 30 Biedermeier in Zürichs Strassen flaniert.

Die Biedermeier Heiden werden am **Sonntag, 2. Juni** einen Ausflug nach Bregenz unternehmen. Der Verein hat dank Fonds und Stiftungen einen Kleider-Mietfonds geöffnet.

Dieser ermöglicht Familien, zu wesentlich günstigeren Konditionen Kleider zu mieten. Eine vierköpfige Familie kann sich damit mietweise ab CHF 85 einkleiden, um einen Anlass der Biedermeier Heiden wie den Ausflug nach Bregenz zu erleben. Kontakt: info@biedermeier.ch oder bei mir unter 078 850 27 27.

Norbert Näf

Komplettierter Vorstand der Jugendmusik Heiden

Am Freitag, 23. März fand die Hauptversammlung der Jugendmusik Heiden im Schulhaus Wies statt.

Leandra Sonderegger trat zur Hauptversammlung als Kassiererin zurück. Sie führte im vergangenen Jahr erfolgreich die Buchhaltung der Jugendmusik. Als Nachfolgerin wurde **Daniela**

Burkard aus Heiden gewählt. Der Vorstand ist mit der Wahl von Daniela Burkard wieder komplettiert.

Die Anwesenden blickten an der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2023 zurück. Ein

Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Teilnahme am Schweizer Jugendmusikfest in St.Gallen, bei der sich das Korps den Schweizermeistertitel in ihrer Kategorie sicherte. **Roman Höhener**

Bücherflohmarkt am «Gwonder-Samschtig»

Am **Samstag, 4. Mai** ist wieder «Gwonder-Samschtig». Damit bietet sich für die Bibliothek eine gute Gelegenheit, zwei Anlässe zu verbinden. So offerieren wir allen Besucherinnen und Besuchern die «gwondrig» auf die Bibliothek sind, «Kafi und Zopf». Am Bücherflohmarkt «Restseller und Bücherfieber» werden ausserdem gut erhaltene Medien zu einem günstigen Preis verkauft. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Bücher, Hörbücher und DVDs einen neuen Platz finden. «Gwonder-Samschtig» und Flohmarkt finden von 09:00 bis 12:00 Uhr in der Bibliothek statt. **Miriam Hauschildt**

30 Jahre Ludothek Heiden

Seit Mai 1993 gibt es die Ludothek Heiden. Vor 30 Jahren öffnete sie ihre Türen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres haben Sie nochmals die Möglichkeit, im Monat Mai die Spiele, Spielsachen und Fahrzeuge gratis auszuleihen.

Ob Sie regelmässig die Ludo besuchen oder erstmalig als Schnupperkunde hereinschauen, im Monat Mai bezahlen Sie keine Leihgebühr. Vom Puzzle bis zum Party-Spiel, vom

Gesellschaftsspiel bis zum Trottinett finden Sie bei uns alles.

Die Öffnungszeiten sind jeweils am Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr (ohne Ferien) und am Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr. Schauen Sie unverbindlich vorbei. **Regula Graf-Bürki**

Tritratrallala dä Kasperli isch do

Am **Mittwoch, 5. Juni** um 15:00 Uhr lädt der Verein Häädler Frauen zu Kasperli's grossem Auftritt ein. Im Singsaal vom Schulhaus Wies wird er uns zwei spannende und lustige Geschichten erzählen. Aufgeführt wird das Theater vom bekannten Theater Bubu. Die Aufführung ist für Kinder zwischen 2 und 9 Jahren geeignet. Kosten pro Person (ab 2 Jahren) CHF

7. Erwachsene Begleitpersonen sind gratis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auskunft erteile ich gerne unter nadja_rohner@icloud.com.

Nadja Rohner

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

PLATTENLEGER SEIT 1972

VONARBURG KERAMIK

KERAMISCHE WAND- BODENBELÄGE
NATURSTEINE MOSAIKE
FUGENSANIERUNG

NEU IN WOLFHALDEN ZUHAUSE

WWW.VONARBURG-KERAMIK.CH

079 282 87 87

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

V.l.n.r.: Angela Leisebach Ressort «Spirituelles», Michaela Chessari Ressort «Kinder und Familie», Susann Metzger Aktuarin, Rachel Züst-Merz Kontaktperson und Ressort «6Oplus», Nadja Rohner Ressort «Kinder und Familie», Marie Deinhardt Ressort «Ludothek» und Simone Burtscher Kassierin

Vorstand der Häädler Frauen organisiert sich neu

Seit einem Jahr ist der Vorstand der Häädler Frauen ohne Präsidentin. Geht das? Ja klar!

Die Aufgaben der Präsidentin sind unter den sieben Vorstandsfrauen aufgeteilt und die Ressorts neu ver-

teilt, siehe Bildlegende. Unsere Veranstaltungen finden Sie im Jahresprogramm unter www.haeadlerfrauen.ch. **Rachel Züst-Merz**

Osterwunschbaum – herzlichen Dank

Im Eingangsbereich des Gemeindehauses stand für zwei Wochen ein Osterbaum mit Wunschkarten bereit, mit dem Ziel, Personen, welche in eine Notlage geraten sind und Sozialhilfe beziehen, eine unbeschwertere Auszeit zu ermöglichen. Wünsche wie: Kinoabend im Rosental, Badi Saisonabonnement, Eintritt ins Fagnäscht, eine Fahrt auf den Säntis sowie weitere Ausflüge konnten erfüllt werden.

Es freut uns als Verein Häädler Frauen sehr, dass alle Wunschkarten abgeholt wurden. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

Gerne führen wir die Aktion «Osterwunschbaum» auch im nächsten Jahr wieder durch. Jetzt werden

die Gutscheine schön verpackt und dem Sozialamt übergeben.

Rachel Züst-Merz

Biodiversitätsmarkt

Am **Samstag, 4. Mai** findet von 10:00 bis 16:00 Uhr zum zweiten Mal der Biodiversitätsmarkt in Grub AR statt. Auf dem Schulhausareal dreht sich bei den Marktständen wieder alles rund um das Thema Natur, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit. Nach dem grossen Erfolg des ersten Marktes freuen wir uns, dass das Interesse und die Wertschätzung für dieses Thema weiterhin so hoch sind. Alle Besucherinnen und Besucher können sich am Markt zum Beispiel mit handgemachten Kräuterprodukten und Kosmetika eindecken, oder sich über den Schutz von Bienen, Schmetterlingen und Fledermäusen informieren. Ist in Ihrem Garten

noch Platz für einen Jungbaum, Beeren oder Tomaten? Am Markt werden regionale und robuste Pflanzen zum Kauf angeboten. **Michael Elser**

OSTEOPATHIEZENTRUM HEIDEN
WERDSTRASSE 1A
EHEMALS SPITAL HEIDEN

www.kuenstlerarchiv.ch/remopasseri
www.artoffer.com/passeri

FARBEN + FORMEN

BILDERAUSSTELLUNG
REMO PASSERI
ATELIER WERDSTRASSE 4 HEIDEN

MAI 2024 - NOVEMBER 2024

Bundesübung schiessen

Am **Samstag, 4. Mai** und **Samstag, 1. Juni** finden jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr im Schiessstand Büelen die beiden Bundesübungen statt, es kann auch das Feldschiessen vorgeschossen werden.

Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe, den Gehörschutz, das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. **Hansjörg Tobler**

Entdeckungsreise Wildbienen

Kostenloser, öffentlicher Vortrag von Gregor Tanno, Wildbienenkenner und -beobachter aus Horn, am **Dienstag, 14. Mai** um 19:30 Uhr in der Linde.

Es gibt in der Schweiz 600 Bienenarten. Gregor Tanno bringt Interessierten die faszinierende Welt der Wildbienen näher. Exemplarisch porträtiert er einzelne Wildbienenarten

mit ihren Nistweisen, Lebensraumansprüchen und Arten der Pollensammlung. Ihre Bestäubungsleistung ist beachtlich. Was man kennt, das schätzt man!

Es werden auch Unterstützungsmöglichkeiten der Wildbienen vorgestellt: Nisthilfen, Strukturen, Blütenvielfalt, Top-Nahrungspflanzen ... Sönd willkommen! **Marcel Blöchliger**

Unterstützung für Familien

Die Beratungsstelle für Eltern und Erziehung stellt eine Anlaufstelle für Familien dar, die Unterstützung im Erziehungsalltag suchen. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich, konzipiert, um auf vielfältige Herausforderungen, inklusive psychischer Probleme bei Kindern, zu reagieren. Monika Ricklin, Fachverant-

wortliche, bietet persönliche Beratungen in Herisau, Bühler oder Heiden an. Die Beratung, die sich auch an Grosseltern und Fachpersonal richtet, erfolgt unter Wahrung der Diskretion. Interessierte können sich unter monika.ricklin@projuventute.ch oder 071 353 71 92 melden.

Julia Baur

Themenabend im Skilift Beizli

Am **Freitag, 7. Juni** geht ab 17:00 Uhr die kulinarische Reise zu verschiedenen Themen am Skilift Heiden in die nächste Runde. Geniesse deine eigene Spiessli-Kreation vom Holzkohle-Grill. Egal ob Fleisch, Gemüse oder Pilze, du bestimmst dein Spiessli selber und kannst es auch gleich direkt am Feuer nach deinem Gusto zubereiten. Als Beilage und Alternative werden zudem

ein Salatbuffet und Frühlingsrollen angeboten. Zusätzlich kann bei der Reservation aus drei verschiedenen Desserts ausgewählt werden. Lass dir dieses Highlight in einer unbeschreiblichen Atmosphäre nicht entgehen.

Anmeldungen bitte bis 2. Juni unter beizli@skiliftheiden.ch oder 079 536 14 23. **Gil Gretler**

Abstrakte Gemälde im Osteopathiezentrum

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass eine Auswahl meiner abstrakten Gemälde noch bis Ende November im Osteopathiezentrum Heiden (im Gebäude des ehemaligen Spitals Heiden) ausgestellt sind.

Seit gut einem Jahrzehnt habe ich meine Leidenschaft für die Malerei entwickelt und verfeinert. Übrigens, mein Atelier befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Osteopathiezentrum, an der Werdstrasse 4. Meine Werke, die ich in Acryltechnik auf

Leinwand geschaffen habe, sind eine Darstellung von Farben und Formen in abstrakter Form. Die ausgestellten Bilder sind nun öffentlich zugänglich und können jeweils werktags, zu den üblichen Öffnungszeiten, betrachtet werden.

Ich lade Sie herzlich ein, in die Welt meiner Malerei einzutauchen. Besuchen Sie das Osteopathiezentrum und lassen Sie sich von meiner Kunst inspirieren. **Remo Passeri**

Mittagstisch «60 plus»

Organisiert vom Verein «Hädler Frauen» findet am **Dienstag, 28. Mai** um 11:45 Uhr im Restaurant Bären der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am 25. Mai bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Zum Muetertag

De nächst Sunntig isch en bsundrige Tag.

Jo klar: es isch jo Muetertag! Ob Sunneschii, ob regnerisch – als Chind go Blüemli sueche für de z'Morgetisch.

Under Gschwister en Wettbewärb: Wär löst s'Mami ab am Härd? I darf nüd dra danke, wieviel Chind chönd s'Mami nüd beschänke.

Anstatt Granate über Grenze rüehre, emol meh Liebi für de Mitmensch gspühre.

Global hani eifach e Bitt: Vergässed die arme Chind und Mamis nüd! **Liesel Wälde**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 5. Juni

[Redaktionsschluss](#)

ist am **Freitag, 17. Mai**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Blumen in der Kunst – unvergängliche Schönheiten». Yael Teitler	08:00–20:00
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
täglich	AURIC Hörcenter Bildshow «Hädler zeigen ihr Heiden». AG Hädler-zeigen-ihr-Heiden	
Donnerstag, 2.	Postplatz Wanderung ins Rheintal. Senioren-Wandergruppe Heiden	08:50–17:35
	Schulhaus Gerbe Freies Tanzen. Patrizia Fürst	19:30–21:30
Freitag, 3.	Hotel Heiden Appenzeller Abend mit der Kapelle «Echo vor dä Schitterbiig». Hotel Heiden	18:30–21:30
Samstag, 4.	Bibliothek Flohmarkt. Bibliothek	09:00–12:00
	Fachgeschäfte und Gastronomie im Dorf Gwonder Samschtig der Hädler Detaillisten. Hädler Detaillisten	09:00–16:00
	Schiessstand Heiden Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	14:00–16:00
Montag, 6.	Hotel Heiden Lebensräume der Extreme (1. Teil). Hotel Heiden	20:15–21:45
Mittwoch, 8.	Sefar Parkplatz Wanderung im Naturschutzgebiet Bangs-Matschels. Senioren-Wandergruppe Heiden	12:00–17:30
Montag, 13.	Kursaal Jazz Jam. Kursaal	20:00
Dienstag, 14.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 15.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein Heiden	13:30
Freitag, 17.	Schiessstand Heiden Feldschiessen 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00
Samstag, 18.	Seeallee Frühlingsmarkt. Gemeinde	09:00–18:00
	Kita Wirbelwind Kita-Jubiläum «Tag der offenen Tür». Kita Wirbelwind	09:00–17:00
Montag, 20.	Hotel Heiden Lebensräume der Extreme (2. Teil). Hotel Heiden	20:15–21:45
Donnerstag, 23.	Postplatz Wanderung Hochmoor Hemberg. Senioren-Wandergruppe Heiden	11:45–19:50
Freitag, 24.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 25.	Schiessstand Heiden Feldschiessen 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	14:00–16:00
Sonntag, 26.	Museum Henry Dunant Internationaler Museumstag. Museum Henry Dunant	11:00–17:00
Dienstag, 28.	Gemeindebibliothek Buchstart – Bibliothekserlebnis für die Kleinsten. Gemeindebibliothek	09:30–10:15
	Gasthaus Bären Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45
Mittwoch, 29.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30

Veranstaltungskalender-Daten für den Juni-*aufwind* bis **Dienstag, 21. Mai, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 1.	15:00 Sowas von super!	6/4 J., D
Freitag, 3.	20:00 Oh la la – Wer ahnt denn sowas?	8/6 J., D
Samstag, 4.	17:00 Von der Alp auf die Musicalbühne mit Filmmacher Christian Gwerder	6/4 J., D
20:00 Echte Schweizer	10/8 J., dial.	
Sonntag, 5.	15:00 Das Geheimnis von La Mancha	8/6 J., D
19:30 Arthur the King	8/6 J., D	
Dienstag, 7.	14:15 Nachmittagskino: Once around the World	10/8 J., D
19:00 Operation Silence	12/10 J., D	
	Die Affäre Flükiger mit Regisseur Werner Schweizer	
Mittwoch, 8.	15:00 Das Geheimnis von La Mancha	8/6 J., D
Freitag, 10.	20:00 Back to Black	12/10 J., E/d
Samstag, 11.	17:00 Arthur the King	8/6 J., D
20:00 C'è ancora domani	12/10 J., Ital/d	
Sonntag, 12.	15:00 Sowas von super!	6/4 J., D
19:30 Zehn Jahre	6/4 J., dial.	
Dienstag, 14.	19:30 Omegäng	10/8 J., dial.
Mittwoch, 15.	15:00 Das Geheimnis von La Mancha	8/6 J., D
20:00 Cinéclub: Un beau matin	16/16 J., OV/d	
Freitag, 17.	20:00 Filmhit	
Samstag, 18.	17:00 Feld, Acker, Wiese	10/8 J., dial.
20:00 Radical	12/10 J., D	
Sonntag, 19.	15:00 Garfield – Der Film	8/6 J., dial.
19:30 Echte Schweizer	10/8 J., dial.	
Montag, 20.	15:00 Garfield – Der Film	8/6 J., dial.
19:30 Von der Alp auf die Musicalbühne	6/4 J., D	
Dienstag, 21.	19:30 Echte Schweizer	10/8 J., dial.
Mittwoch, 22.	15:00 Sowas von super!	6/4 J., D
Freitag, 24.	20:00 Arthur the King	8/6 J., D
Samstag, 25.	17:00 Omegäng	10/8 J., dialekt
20:00 C'è ancora domani	12/10 J., Ital/d	
Sonntag, 26.	15:00 Sowas von super!	6/4 J., D
19:30 Operation Silence	12/10 J., D	
	Die Affäre Flükiger	
Dienstag, 28.	19:30 Zehn Jahre	6/4 J., dialekt
Mittwoch, 29.	15:00 Garfield – Der Film	8/6 J., dial.
Freitag, 31.	20:00 Filmhit	

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

KANALREINIGUNG

24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

Kanal-TV
 Kanalreinigung

HEIDEN

FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

auf- und abwind ...

Ein Macher verlässt den Gemeinderat. Nach sechs Jahren gibt Jörg Lutz sein Amt im Gemeinderat ab. Er war für Bau und Unterhalt der gemeinde-eigenen Infrastruktur zuständig. Dieses Ressort ist stets mit der Herausforderung konfrontiert, genügend Mittel zu erhalten, um alle notwendigen Massnahmen in der benötigten Qualität umsetzen zu können. Wahrlich kein einfaches Amt, für das er sich aber mit Herzblut einsetzte und vieles erreichen konnte. Jörg Lutz stand im Rat für seine Überzeugungen ein und scheute keine Diskussion. Gleichzeitig war er immer bereit, tragfähige Lösungen zu suchen und seinen breiten Erfahrungsschatz einzusetzen. Mit seinen träfen Sprüchen bereicherte er die Arbeit im Rat zusätzlich. Der Gemeinderat dankt Jörg Lutz für sein Engagement ganz herzlich und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.

Robert Diethelm, Gemeindepräsident

Heiden freut sich auf die Böögg-Verbrennung

Am Samstag, 22. Juni, blickt die Schweiz auf Heiden. Im Beisein von Bevölkerung, Zunftdelegationen und Ehrengästen wird der Böögg auf der Streuli-Wiese verbrannt.

Appenzell Ausserrhoden konnte sich am diesjährigen Sechseläuten in Zürich von seiner besten Seite präsentieren. Wegen starker Böen musste der Veranstalter allerdings auf die Böögg-Verbrennung verzichten. Für Heiden entpuppte sich dies als Glücksfall. Denn die Verbrennung wird in der Vorderländer Gemeinde nachgeholt. Gleich mehrere Gründe gaben den Ausschlag, so etwa die Verkehrsanbindung, die Hotelinfrastruktur und die Erfahrung mit Grossanlässen.

Das Ausserrhoder Sechseläuten-OK arbeitet seit dem regierungsrätlichen Entscheid unter Hochdruck. Es wird unter anderem durch den ortskundigen Max Frischknecht und weitere Personen verstärkt.

«Wir spüren einen grossen Rückhalt im Dorf», sagt Max Frischknecht, Präsident des Kurvereins. Der ehemalige Kantonsrat freut sich wie so viele Vorderländer auf den Grossanlass mit mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern. «Die Gemeinde erhält die einmalige Chance, sich einem breiten Publikum im besten Licht zu zeigen. Ich bin sicher, dass uns dies gelingt.»

Das Festareal reicht vom Dunant-Platz bis zum Kirchplatz. Ein Festzelt für 900 Besucherinnen und Besucher ist vorgesehen. Rund ein halbes Dutzend Musikformationen wird das Publikum unterhalten. Ein besonderes Augenmerk richten OK und Gemeinde auf die Verkehrssituation.

Es wird mit vielen Gästen aus Zürich gerechnet, die mit öV oder Bus anreisen werden.

Bei Redaktionsschluss dieser *aufwind*-Ausgabe waren erst die Eckpfeiler des Anlasses bekannt. Der Beginn ist um 15:00 Uhr. Um 18:00 Uhr folgt die spektakuläre Böögg-Verbrennung auf der Streuli-Wiese. Um 21:00 Uhr ist dann Schluss.

Ein Verschiebedatum für die Häädler Böögg-Verbrennung gibt es nicht, ein Schlechtwetter-Programm ebenfalls nicht. **David Scarano**

Kultur	Seite 05	Wirtschaft	Seite 07	Gemeinde	Seite 08	Vereine	Seite 11
<ul style="list-style-type: none">• Kommen Sie mit auf den Friedensweg• Sommende-Warmup zur Böögg-Verbrennung• Orgel- und Oboe-Konzert• Neuer Witzweg eröffnet		<ul style="list-style-type: none">• Neue Leiterin Gastronomie in der Linde• Start in die neue Bauernmarkt-Saison• Offene Lehrstellen 2025• Abschied vom Kursaal		<ul style="list-style-type: none">• Ressortzuteilung im Gemeinderat• Kantonaler Richtplan – Energieversorgung• Neuwahlen Kommissionen• Spitalareal Heiden: Weitere Klärungen erfolgt		<ul style="list-style-type: none">• Die JMH reist ans Welt Jugendmusik Festival nach Zürich• Sieg für beide Gruppen der Feldschützen• Ein Tag voll mit Fussball• Achtung. Fertig. Lesen.	

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

 DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{cm}
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Neubauprojekt EFH in Heiden

Grosse Parzelle am Siedlungsrand, 2490 m2,
sonnig, mit Aussicht, ideal für Tierhaltung,
Projektvorschlag für 5 1/2 Zimmerhaus,
Haus wird nach Ihren Wünschen gebaut.
ca. CHF 1'600'000.00

Wohnhaus mit Gewerbe in Heiden

An bester Lage, direkt am Dorfplatz und neben
dem Rathaus, repräsentatives Doppelhaus mit
Gewerbe und 5 Wohnungen, variabel nutzbar,
dazu 3 Einstellplätze in Tiefgarage.
CHF 1'930'000.00

Appenzellerhaus in Wald

Wohnen im Grünen nahe St. Anton, Oberegg,
grosses Appenzellerhaus an einsamer Lage,
sehr gut besonnt und mit eigener Quelle,
wenig renoviert und gute Bausubstanz.
CHF 735'000.00

Haus mit Gewerbe/Einliegerwhg. in Wald

Schöne Liegenschaft mit Doppelgarage,
guter Besonnung und schönem Aussnbereich.
Separate Eingänge, Lage in Kernzone, viel-
seitig nutzbar, gepflegt und guter Zustand.
CHF 635'000.00

 SVIT
BEWERTER

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen.
Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige
Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Mit grosser Freude darf das neue Team der Jugendarbeit auf einen gelungenen Start zurückblicken. Es ist toll, wie viele Jugendliche unser Angebot nutzen und im Jugendtreff ein- und ausgehen.

Ein Highlight der letzten zwei Monate war die Weiterführung der Offenen Turnhalle einmal pro Monat am Samstag. Das Angebot findet grossen Anklang. Mit jeweils über 20 Jugendlichen sowohl im März wie auch im April konnten wir zwei richtig gelungene Abende durchführen. Erfreulich zu sehen ist, dass sowohl Mädchen wie Jungs von der 5. Klasse bis zur 3. Sek und sogar Ältere präsent sind. Die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung der durchmischten Altersgruppen ist ein positiver

Ansatz, um die Bedürfnisse aller Teilnehmenden zu berücksichtigen und die Sozialkompetenzen der Jugendlichen zu fördern.

Im März durften wir die Bubble Balls vom Kinderdorf Pestalozzi benutzen, was den Jugendlichen grossen Spass gemacht hat. Sie haben sich ausgetobt und die Bälle waren den ganzen Abend im Einsatz.

Die rege Nutzung der Offenen Turnhalle zeigt uns auf, wie gross das Bedürfnis der Jugendlichen nach Bewegung und Sport ist, was uns motiviert, dieses Angebot weiterhin durchzuführen. Wir freuen uns, auch in Zukunft so viele Jugendliche begrüssen zu dürfen. **Gabriela Schwarzkopf**

Wir lesen im Tandem

Während zwölf Wochen hat die Klasse von Martina Fritsche (3. Klasse Wies) mit den Kindern ein «Lesetandem» gemacht. Dies sind die Rückmeldungen der Kinder:

Wie funktioniert das Lesetandem?

Jemand liest einen Text und das andere Kind fährt mit dem Finger nach. Ein Kind ist das Sportler-Kind, das andere ist das Trainier-Kind. Das Trainier-Kind klöpft dem Sportler-Kind auf die Schulter, wenn es einen Fehler macht. Am Schluss macht man eine Rückmeldung. **Nina, Silas**

Was hat dir Freude bereitet beim Lesetandem?

Uns hat Freude gemacht, dass wir viel gelernt haben. Wir hatten gute Lesepartner. **Melina, Robin**

Was war für dich schwierig beim Lesetandem?

Es war schwierig mit der Stimme zu spielen. Es war auch schwierig, die langen Wörter zu lesen. **Ladina, Tobias**

Wie gibst du eine sinnvolle Rückmeldung?

Zuerst eine positive Rückmeldung geben. Dann auch noch einen Tipp, wie man es besser machen kann. Zum Beispiel: Auf den Punkt achten, auf den Lesefluss schauen oder genau lesen. Man soll immer nett bleiben und zusammenhalten.

Nico, Lisa

Welche Texte haben dir gefallen und warum?

Uns hat «Stau auf der Autobahn» gefallen. Man muss langsam fahren im Stau. Wenn man zu schnell fährt, gibt es viele Unfälle und dann entstehen Staus. **Konchok, Noah**

Würdest du das Lesetandem einem anderen Kind empfehlen?

Ja, weil du besser wirst mit Lesen und auch die Wörter besser verstehst. Wenn man schlau ist, kann man sehr gut lesen und hat viel geübt. **Blendi, Lina**

Open Air – Musikschule unter freiem Himmel

Am **Samstag, 15. Juni** lädt die Musikschule (MSAV) zu einem Open Air in ihren Garten an der Blumenfeldstrasse 4 ein. Ab 10:00 Uhr wird die Bühne hinter dem Haus von verschiedenen grösseren und kleineren Formationen bespielt. Bands, Kinder- und Jugendchöre, Gitarrenensembles und Streichorchester werden von Rock und Pop über Volksmusik und Klassik alles zu Gehör bringen, was das Herz erfreut.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei schlech-

tem Wetter wird das Open Air zu einer Indoor-Veranstaltung im Schulhaus Gerbe. Infos: www.msav.ch.

Weitere MSAV-Veranstaltungen:

- **Freitag, 14. Juni**, 18:30 Uhr, ev. Kirche Rehetobel, Klavierklänge in der Kirche
- **Donnerstag, 20. Juni**, 19:00 Uhr, ev. Kirche Rehetobel, mit Klavierklängen in den Sommer
- **Freitag, 28. Juni**, 18.30 Uhr, Musikschule Heiden, Vorspiel Geige und Klavier

Daniel Pfister

Schulsekretariat neu im Jobsharing

Seit dem 1. März wird das Schulsekretariat als eigentliche Stabstelle der Schulleitung neu von **Andrea Rohner**

im Jobsharing mit **Anita Fässler** geführt. Das Schulsekretariat ist Dreh- und Angelpunkt der Schulleitung. Die beiden Assistentinnen unterstützen die Schulleitung bei den vielfältigen Aufgaben. Sie tragen zum Beispiel Verantwortung für die Personaladministration, die Klassenorganisation, die Aktualisierung

der Homepage, die Verwaltung der Datenbanken Scolaris und Klapp. Zudem sind Anita Fässler und Andrea Rohner erste Ansprechpersonen bei Fragen und Anliegen von Eltern, Lehrpersonen und Behörden. Mit grosser Unterstützung durch Anita Fässler hat sich Andrea Rohner bereits sehr gut eingearbeitet. Wir wünschen beiden bei ihren anspruchsvollen Aufgaben weiterhin viel Freude und Erfolg.

Hans-Peter Hotz

Mehr erfahren
und direkt
bewerben

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Restaurationsleiter:in (80-100%)
Stv. Restaurationsleiter:in (80-100%)

Sind Sie eine leidenschaftliche Gastgeberpersönlichkeit und haben Erfahrung in einer ähnlichen Position? Dann laden wir Sie ein, Teil unserer Erfolgsgeschichte zu sein und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Das Restaurant Acht im Hotel Heiden bietet 190 Sitzplätze drinnen und 40 auf der Gartenterrasse. Als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen erwartet Sie bei uns ein spannender Arbeitsplatz in einem modernen, sich stetig weiterentwickelnden Unternehmen.

Möchten Sie bei uns arbeiten?
Marc Michel freut sich
auf Ihre Bewerbung.

personal@hotelheiden.ch
Hotel Heiden | Seeallee 8 | 9410 Heiden
071 898 15 15 | www.hotelheiden.ch

Hotel Heiden

Helga Schneider im Kursaal

Helga ist wie ein Dampfkochtopf und steht immer unter Hochdruck. Doch ab und zu muss sie Dampf ablassen, sonst kocht sie über. Und was eignet sich dazu besser als der Theaterabend kommenden **Samstag, 8. Juni** um 20:00 Uhr, an dem sie sich in die Töpfe gucken lässt? Denn niemand regt sich so schön und witzig auf wie Helga. Hungrig nach dem Leben und übersättigt vom Alltag, tischt sie uns heisse Geschichten auf. Geschichten, die uns bewegen, uns zum Kochen bringen und manchmal

sogar richtig sauer aufstossen! Helga hat die Weisheit zwar nicht mit dem Löffel gefressen, aber sie gibt mit ihrer scharfen Zunge überall ihren Senf dazu. Sie nimmt die Tomaten von den Augen und dreht alles durch den Fleischwolf, was ihr in die Finger kommt. Denn das Leben ist ihr nicht wurst. Sie serviert die Häppchen aus ihrer Alltagsküche garantiert heisser, als sie gegessen werden. Mal süss und mal sauer – aber immer à point. En Guete! Infos und Tickets unter www.rhc.ch. **tb**

Biodiversität vor Ihrer Haustür

Der Vortrag von Martin Gassner im April stiess auf reges Interesse. Um das Thema weiter zu vertiefen, lädt Sie Heiden-Natur am **Mittwoch, 12. Juni** um 18:00 Uhr zu einer Exkursion mit dem Referenten ein. Er wird anhand von verschiedenen Beispielen aufzeigen, wie Sie Ihre Umgebung naturnäher gestalten können. Martin Gassner ist Umwelt-

ingenieur und arbeitet beim Amt für Raum und Wald in Herisau.

Treffpunkt bei der Igelstation am Rosenberg 26. Die Veranstaltung dauert zirka 1,5 Stunden. Bei einem Umtrunk lassen wir den Abend ausklingen.

Wir bitten Sie um Anmeldung unter kontakt@heiden-natur.ch oder 071 888 38 37. **Bernadette Ebner**

Einblick in die neue Ausstellung des Museums Heiden zum Thema «Kuren und Kurieren in Heiden – von 1850 bis heute». Das Museum ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils nachmittags geöffnet. **Marcel Zünd**

Kommen Sie mit auf den Friedensweg

Am **Samstag, 15. Juni** bietet der Verein «Appenzeller Friedens-Stationen» eine Wanderung mit vielen Impulsen an. Treffpunkt ist um 09:00 Uhr beim Bahnhof Walzenhausen. Nach einer kurzen Einführung wandern wir entlang der Friedens-Stationen über Wolfhalden nach Heiden. Jede der geehrten Persönlichkeiten wird jeweils bei «ihrer» Station (orange-roter Kubus) kurz vorgestellt. Die Mittagsverpflegung aus dem Rucksack geniessen wir beim «Friedenstisch», wo wir eine

herrliche Aussicht auf die gesamte Bodensee-Region haben. Nach der gemütlichen Wanderung – oder Abkürzung, je nach individuellen Bedürfnissen – findet der Abschluss um ca. 16:00 Uhr bei der «Peace Bell» (Nagasaki-Friedensglocke) in Heiden statt. Ihre Anmeldung ist nötig bis 12. Juni an praesident@friedensstationen.ch. Kosten CHF 10, wird vor Ort einkassiert. **Cornelia Pfyl**

**Wandern ist
Balsam für Körper,
Geist und Seele**

Geführte Wanderungen im Juni

Am **Donnerstag, 20. Juni** beginnen wir unsere Wanderung auf der Schwägalp, passieren danach das sagenumwobene Dreckloch und den Dunkelboden. Nach dem Überwinden des Windenpasses geht es weiter nach Hinderwinden hinunter zum Gräppelensee bis nach Alt St.Johann.

Die Präventionskampagne der BfU am **Samstag, 22. Juni** «Sicher Bergwandern – weiss rot ist kein Spaziergang» ist keine Angstmache – sie greift ein wichtiges Thema für Wanderinnen und Wanderer auf. Es gibt Techniken und Verhaltensweisen, wie man sich in diesem Gelände bewegt und ein sicheres Bergerlebnis genie-

sen kann. Im Kurs können Sie das lernen.

Auf dem Streckenabschnitt von der Weberei Matzingen bis Frauenfeld können wir am **Dienstag, 25. Juni** den eröffneten Kugelbahnweg entdecken. Mehrere grosse, abwechslungsreiche Kugelbahnen wecken in uns die Spielfreude.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

«Sonnwende-Warmup zur Böögg-Verbrennung» mit dem Appenzeller Echo

Am **Freitag, 21. Juni**, von 20:00 bis ca. 23:30 Uhr lädt Sie das Linde-Team herzlich in den historischen Lindensaal ein. Erleben Sie mit dem bekannten Trio Appenzeller Echo und zusammen mit den Gästen aus Zürich einen aussergewöhnlichen Abend in «unserer» Linde – freier Eintritt!

Geniessen Sie vor oder während des Tanzabends ein feines Essen im Restaurant und lassen Sie sich vom Service- und Küchenteam verwöhnen. Tischreservation empfohlen.

Tanzen Sie mit uns in die kürzeste Nacht des Jahres – wir freuen uns auf Sie! Infos unter www.lindeheiden.ch.

Fabienne Duelli

Rock'n'Roll-Party

Am **Samstag, 22. Juni** wird in Heiden der Böögg angezündet, but Rock'n'Roll will never die. Die Pizzeria Badhof und Charlie & The East Side Five laden ab 19:30 Uhr zur grossen Party mit Livemusik ein. Mal sanft, mal etwas härter, aber immer mit beiden Beinen auf dem Boden, covert Charlie & The East Side Five rockige Nummern aus den guten alten Zeiten des Rock'n'Rolls. Wer

diesen März in der Linde dabei war, weiss: Reserviert keine Sitzplätze, sondern tragt bequeme Blue Suede Shoes. Denn der Sound und die Spielfreude der Band animieren zur Bewegung, denn it's only Rock'n'Roll but you will like it. Eintritt frei, Kollekte. **Alfio Scionti**

Orgel- und Oboe-Konzert

Wolfgang Sieber wirkt als dynamischer Grenzgänger und publikumsnaher Charismatiker an der Orgel. Nach seiner Ära als Stifts- und Hoforganist zu St.Leodegar in Luzern (1992–2021) setzt er unter dem Motto «Orgel überall» seine künstlerische Arbeit fort.

Andrea Bischoff, Oboe und Englischhorn bezeichnet Musik als ihre Leidenschaft. Aufgewachsen ist sie in Rehetobel. Seit 1997 gehört sie dem Sinfonieorchester Luzern als Solo-Oboistin an.

Gespielt werden am **Sonntag, 30. Juni** um 17:00 Uhr in der ev.

Kirche Werke von Gustav Mahler, Wolfgang Sieber, Maurice Ravel und Astor Piazzolla. Eintritt frei, Kollekte.

Claudia Gebert

Reise der Hoffnung ...

... zeigt das Kino am **Sonntag, 30. Juni** um 10:00 Uhr. Türkei, 1988. Das Ehepaar Haydar und Meryem wohnt mit seinen sieben Kindern in einem elenden Kaff, mitten im Niemandsland der Türkei. Haydars Cousin hat die Reise in die Schweiz geschafft und Haydar ist besessen von dem Gedanken, es ihm gleich zu tun.

Der Filmemacher Xavier Koller arbeitet gerne mit eindringlichen Bildern. Da liegt der kleine Mehmet Ali auf den Zuggleisen, über die don-

nernd eine schwarze Dampflokomotive rollt. Eine beängstigende Mutprobe. Oder dort stehen drei Flüchtlinge nach der Passüberquerung friedend und ausgemergelt vor einem geheizten Schwimmbad, dessen einzelner Badegast ihnen klar macht: «Hier ist geschlossen».

Xavier Koller wird am **Samstag, 29. Juni** am Autobiografie-Festival ein Interview geben und an der Sonntagsmatinée eine Einführung zum Film machen. **Astrid Mucha**

Über die Witzweg-Neuinszenierung freuen sich (v.l.n.r.) die Gemeindepräsidenten Michael Litscher (Walzenhausen), Gino Pauletti (Wolfhalden) und Robert Diethelm (Heiden) sowie der Walzenhauser Witzli-Kreator Elias Wick

Viel Publikum bei der Witzweg-Neueröffnung

Der seit 31 Jahren bestehende Witzwanderweg wurde in den vergangenen Monaten erneuert. Zur Eröffnung am Pfingstsonntag fand sich viel Publikum beim Bahnhof Heiden ein, das sich über die Neuinszenierung der Schweizer Nabel-

schnur des Humors freute. Seit 2012 gehört der Appenzeller Witz zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz.

Neu an Stelle des Witzweg-Maskottchens Söndi ist mit Witzli ein Appenzeller Trachtenmann getreten.

Peter Eggenberger

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
5410 HEDEREN AR

Der Sommer ist da

Warum Ölfarben auf Holz
die beste Lösung ist.

Wir bieten
kompetente Beratung.

naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt
zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

**Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice**

Service
Ihr Schlüssel zum Erfolg
Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG
Trogenerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

FRISCHKNECHT // SCHIESS

- Historische Gebäude
- Holzbau mit regionalem Massivholz
- Fassaden, Schindel- und Dacharbeiten, Vorfenster mit Schieber
- Architektur, Möbelentwurf
- Innenausbau und Möbel

071 344 14 14
POST@FRISCHKNECHT-SCHIESS.CH

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Neue Leiterin Gastronomie in der Linde

Am 1. Mai hat **Jana Mösli** ihre Arbeit als Stellvertretung der Geschäftsführung, sowie Leiterin Gastronomie in der Linde aufgenommen. Jana Mösli ist in Obereggen in der Gastronomie aufgewachsen, hat eine Ausbildung als Köchin erfolgreich abgeschlossen und die Hotelfachschule Passugg als Dipl. Hôtelière abgeschlossen.

Jana wird sich in der Linde um alle Bereiche der Gastronomie und Events kümmern und die Geschäftsführung entlasten und vertreten. Wir freuen uns sehr, mit Jana eine junge, einheimische Kadermitarbeiterin gefunden zu haben und wünschen ihr einen erfolgreichen Start. **Erich Dasen**

als Dipl. Hôtelière abgeschlossen.

Ein Fest der Gemeinschaft und des Einzelhandels

Der letzte Gwonder-Samschtig war erneut ein voller Erfolg und ein Fest für die lokale Gemeinschaft und die Einzelhändler. Wir möchten allen Geschäften herzlich danken, die mit ihrer Begeisterung und ihren attraktiven Angeboten diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht haben.

Besonders aufregend war der Wettbewerb mit über 260 Teilnehmenden. Zehn glückliche Gewinnerinnen und Gewinner wurden ausgelost und dürfen sich auf die brandneue Häädler Einkaufstasche freuen. Diese Tasche ist randvoll gefüllt mit erlesenen Produkten und köstlichen Leckereien – eine Auswahl, welche die Vielfalt und Qualität der Häädler Detaillisten repräsentiert.

Indem man die Tasche benutzt, trägt man ein Stück Heiden mit sich und unterstützt gleichzeitig den lokalen Handel. **Denise Sonderegger**

Events im Barissimo

Bald ist es wieder soweit. Am **Samstag, 8. Juni** ab 14:00 Uhr findet unsere traditionelle «Festa italiana» statt. Geniesst bei uns «la dolce vita» mit italienischer Musik, einem schönen Glas Wein oder einem erfrischenden Sommerdrink. Als kulinarische Leckerbissen bieten wir feine Arancini, Salsiccia und leckere Gelati von «Abbraccio» an.

Gemeinsam zittern – zusammen feiern – ab dem 14. Juni beim Public

Viewing der Fussball-EM. Wir zeigen die Spiele bei uns im Lokal und im Zelt auf der Terrasse.

Zum Spiel Schweiz:Deutschland sind wir am **Sonntag, 23. Juni** ab 17:00 Uhr für euch da und verwöhnen euch mit leckeren Grillspezialitäten. Weitere Infos auf www.barissimo-heiden.ch/events.

Sabrina Epicoco

Start in die neue Bauernmarkt-Saison

Am **Samstag, 22. Juni** ist es soweit: Der Bauernmarkt startet in die neue Marktsaison. Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Beeren, Brot, Zöpfe, Konfi, Wurstwaren, Likör, geräucherter Fisch, Gestricktes, Blumen, Lammfleisch, Sirup ... Lassen Sie sich überraschen.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirch-

platz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt und dauert bis und mit 23. November durchgehend. Gleichzeitig findet bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – und bei Schlechtwetter in der Jugendstube – das Marktkafi statt.

Wir freuen uns auf Sie – liebe Kundinnen, liebe Kunden – und heissen Sie herzlich willkommen. **Ruedi Graf**

Offene Lehrstellen 2025

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2025 (Stand: 17. Mai 2024) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Alder Treuhand AG 071 898 60 80	Kaufmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Bach Heiden AG 071 898 82 30	Schreiner/-in EFZ	4 Jahre
• Dietz Gartenbau GmbH 076 688 38 33	Gärtner/-in EFZ Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	3 Jahre
• Gemeinde Heiden 071 898 89 20/02	Kaufmann/-frau EFZ mit oder ohne Berufsmatura	3 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ Fachrichtung Technik	3 Jahre
• Heidensmile 071 577 58 40	Dentalassistent/-in EFZ	3 Jahre
• Hohl AG Bauunternehmung 071 891 61 19	Maurer/-in EFZ	3 Jahre
• Hotel Heiden 071 898 15 15	Hotelfachmann/-frau EFZ Koch/Köchin EFZ Restaurantfachmann/-frau EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Raiffeisenbank Heiden 071 343 60 21	Kaufmann/-frau EFZ Branche Bank	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 51 01	Informatiker/-in EFZ Plattformentwick. Kaufmann/-frau EFZ mit oder ohne Berufsmaturität	4 Jahre 3 Jahre
	Logistiker/-in EFZ Textilpraktiker EBA Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung Textiltechnologe/-in EFZ, Veredlung	3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Sonderegger Hoch- und Tiefbau AG 071 891 74 74	Maurer EFZ	3 Jahre
• Varioprint AG 071 898 81 81	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Abschied vom Kursaal

Liebe Freunde vom Kursaal Heiden. Ich muss leider aus gesundheitlichen Gründen meine Arbeit im Kursaal beenden. Ich danke allen Veranstaltenden und Besuchenden für die schöne Zeit und die erfüll-

ende Zusammenarbeit. Rund 12'000 Gäste durfte ich betreuen. Meine Mitarbeiterinnen Adriana Sencadas Neves und Klaudia Kalwa haben den Mut gefasst, diese anspruchsvolle Aufgabe weiterzuführen und den Kursaal in die Zukunft zu begleiten. Sie haben schon in den letzten Monaten ihr Engagement und Herzblut bewiesen. So freue ich mich den Betrieb in diese Hände übergeben zu dürfen. Ich bin sicher, dass sie dabei eine breite Unterstützung durch die Bevölkerung erhalten.

Schon bei den nächsten Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit die beiden Macherinnen kennenzulernen. **Stephan Mayenknecht**

Klaudia Kalwa und Adriana Neves

Ressortzuteilung im Gemeinderat

Der Gemeinderat hat sich konstituiert. Der Gemeinderat hat die Ressortzuteilung für das Amtsjahr 2024/2025 mit Beginn 1. Juni 2024 besprochen. Die Verteilung der Ressorts der bestehenden Gemeinderatsmitglieder bleibt unverändert. Daniel Stämpfli übernimmt das Ressort Infrastruktur von Jörg Lutz. Als Vize-Gemeindepräsident wurde Hans-Peter Häderli bestätigt.

- Finanzen und Verwaltung:
GP Robert Diethelm
- Planung und Baubewilligung:
VGP Hans-Peter Häderli
- Umwelt und Gesundheit:
GR Silvia Büchel
- Bildung und Jugend:
GR Corina Nef
- Standort und Kultur:
GR Stefan Züst
- Soziale Sicherheit:
GR Sabrina Butz
- Infrastruktur:
GR Daniel Stämpfli

V.l.n.r.: Hans-Peter Häderli, Daniel Stämpfli, Sabrina Butz, Gemeindeschreiber Marco Stübi, Robert Diethelm, Corina Nef, Stefan Züst und Silvia Büchel

Bitte beachten

Mittwoch, 5. Juni

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 21. Juni

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 28. Juni

abends

Redaktionsschluss Juli/August-aufwind

estocker@bluemail.ch

Mittwoch, 3. Juli

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 5. Juli

07:00 Uhr

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Kantonaler Richtplan – Energieversorgung

Der Kanton Appenzell Auserrho-den möchte im kantonalen Richtplan die Eignungsgebiete für Windenergie sowie die Planungspflicht für Solaranlagen festlegen. Der Gemeinderat hat im laufenden Vernehmlassungsverfahren eine Stellungnahme zuhanden des Kantons eingereicht.

Die vorberatenden Kommissionen und der Gemeinderat haben sich eingehend mit dem Richtplänenwurf auseinandergesetzt. Im Zuge dessen wurde auch ein vergleichbarer Windpark an der Grenze zu Deutschland besichtigt.

Gespaltenes Verhältnis

Die Bevölkerung ist sich zunehmend bewusst, dass im Energiebereich Handlungsbedarf besteht. Allein die Gesuche um PV-Anlagen zeigen, dass Hausbesitzer vermehrt bereit sind, den Eigenversorgungsgrad im Energiebereich zu erhöhen. Auch wird erkannt, wie hoch der Anteil der fossilen Energie ist, der ersetzt werden muss. Wenig beliebt sind noch Einschränkungen. Deshalb dürfte die Erkenntnis, dass es auch Windkraftanlagen im Kanton braucht, mehrheitsfähig sein. Gleichzeitig sollten nur dort Anlagen er-

richtet und somit Eingriffe erfolgen, wo ein besonders guter Wirkungsgrad erreicht wird.

Paradigmenwechsel

Im Richtplänenwurf wird an vielen Stellschrauben gedreht, damit die Bedingungen für Windkraftanlagen erfüllt sind. Gemeint sind zum Beispiel die Aspekte des Landschaftschutzes, des Erholungswerts der Landschaft und der Streusiedlungen. Damit werden Prioritäten geändert, welche über viele Dekaden hinweg hochgehalten wurden. Dies bedeutet nichts anderes, als dass zentrale Eckwerte in der Raumplanung neu definiert werden. Dieser Paradigmenwechsel wird den Kanton künftig signifikant prägen.

Auflagen

Im Rahmen der Richtplänenfestlegung hat die Gemeinde ein Interesse, dass verschiedene Punkte explizit festgehalten werden. Konkret verlangt die Gemeinde, dass die folgenden Aspekte ausdrücklich im Richtplan festgehalten werden:

- Zufahrtsstrassen müssen nach Bauabschluss auf angemessenes Mass zurückgebaut werden.

- Ableitung des Stroms vom Windrad zur Verteilstation muss unterirdisch erfolgen (keine neuen Freiluftleitungen).
- Wasser und Quellen müssen absolut geschützt sein. Eine Entschädigungszahlung muss ausgeschlossen werden: Geld kann und darf Wasser nicht ersetzen.
- Der Lärmschutz ist absolut einzuhalten.

Insgesamt muss sichergestellt werden, dass nur dort gebaut wird, wo die Windproduktion wirtschaftlich ist.

Entschädigung

Zusätzlich zu den unmittelbaren Landeigentümern muss auch das Gemeinwesen, das mit einem Windrad belastet wird, entschädigt werden.

Technologischer Fortschritt

Im aktuellen Richtplänenwurf sind nur noch sechs Standorte vorgeschlagen. Es wären jedoch weitere Standorte denkbar, sofern andere Technologien vorhanden werden. Deshalb sollen alle Standorte regelmässig auf ihre Eignung mit neuen Technologien geprüft werden.

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Ersatz Strassenbeleuchtung auf LED

Die öffentliche Strassenbeleuchtung ist im Besitz der Gemeinde. Der Unterhalt wird durch das EW Heiden vorgenommen. Im April 2024 wurde auf einem Teil der Kantonsstrassen die Beleuchtung von halogen auf die neuste LED-Technologie umgerüstet. Dadurch können die laufenden Unterhalts- und Energiekosten gesenkt werden. Die nächste Etappe des Umbaus bei den Kantonsstrassen erfolgt im Sommer 2024; diejenigen der Gemeindestrassen etappenweise. Die Werdstrasse wird im Rahmen der Gesamtsanierung umgerüstet werden.

Soziale Dienste Vorderland und Asylbetreuung

Die Jahresrechnung 2023 der Sozialen Dienste Vorderland (SDV) schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von rund CHF 1,2 Millionen. Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel resultiert für die Gemeinde ein Kostenanteil von rund CHF 400'000.

Die Jahresrechnung 2023 der regionalen Asylbetreuung durch die SDV schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von rund CHF 45'000. Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl beträgt der Kostenanteil der Gemeinde rund CHF 16'000.

Öffnungszeiten während der Sommerferien

Um die Personalressourcen der Gemeindeverwaltung während der Sommerferien optimal nutzen zu können, werden die Öffnungszeiten zwischen dem 8. Juli und 11. August wie folgt angepasst:

- Schalteröffnungszeiten: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 11:30 Uhr.
- Für persönliche Anliegen können während der Bürozeiten telefonisch Termine vereinbart werden.
- Am 1. und 2. August bleiben die Schalter den ganzen Tag geschlossen.
- Diese Anpassungen gelten für die Gemeindeverwaltung sowie die regionalen Ämter (Grundbuch-, Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt).
- Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit unter der Pikettnummer 071 898 89 29 erreichbar.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- die Jahresrechnung 2023 des Zweckverbands der regionalen Feuerwehr (Regiwehr) zur Kenntnis genommen.

Solaranlagen in Ortsbildschutzzonen

Die Nutzung der Sonnenenergie ist weiter auszubauen. Der Bau von Photovoltaikanlagen auf oder an unter Schutz stehenden Gebäuden soll erleichtert werden. Dabei sind die gesetzlichen Bestimmungen so anzuwenden, dass entsprechende Bauwilligungen rasch erteilt werden.

Unterstützungen aus dem Ida Wagner-Rüesch Fonds

Die Gemeinde möchte kulturelle, soziale und gesellschaftliche Projekte aus dem Vermächtnis von Ida Wagner-Rüesch unterstützen.

Ida Wagner-Rüesch vermachte 2016 der Gemeinde ein Legat von rund CHF 1,2 Millionen. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde einen Fonds errichtet zur Unterstützung

von Institutionen, welche die Jugend aktiv fördern oder sich zum Wohle älterer oder sozial benachteiligter Personen in der Gemeinde einsetzen. Ebenso können Beträge zur Kulturförderung sowie für Anlässe und Projekte gesprochen werden, welche dem gesellschaftlichen Wohle der Gemeinde dienen.

Die Fondskommission hat Gesuche für Unterstützungsbeiträge für ein Filmprojekt des Henry-Dunant-Museums sowie für die Errichtung des Kleider-Miet-Fonds des Vereins Biedermeier Heiden gutgeheissen.

Unterstützungsgesuche werden halbjährlich durch die Fondskommission behandelt und können via gemeinde@heiden.ar.ch oder per Post an die Gemeindeganzlei eingereicht werden. Nächste Einreichfrist ist Ende August.

Neuwahlen Kommissionen

Neues Mitglied der Heimkommission per 1. Juni wurde Damian Link. Er ersetzt Hansjörg Hilty. Für Beat Schrag wurde Christian Kägi in die Kommission Umwelt und Energie gewählt.

Handänderungen April

Erbengemeinschaft Urs Pius Büchel (Erwerb 25.1.2024) an Rosmarie und Josef Johann Hagg, Wolfhalden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5339, $\frac{27}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2030, Sonentalstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10189, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonentalstrasse

Esther Lilli und Ernst Schibli, Herisau, Miteigentümer zu $\frac{1}{2}$ (Erwerb 29.11.2002) an Ingeborg Ella Schrag, Heiden, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 5242, $\frac{35}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1703, Täschenstrasse

Esther Lilli und Ernst Schibli, Herisau, Miteigentümer zu $\frac{1}{2}$ (Erwerb 20.7.2001) an GL Pflasterungs AG, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5238, $\frac{281}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1703, Täschenstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5241, $\frac{33}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1703, Täschenstrasse

Heinz Richard Alder, Heiden (Erwerb 22.1.1993) an Jacqueline Myrtha und Simon Alder, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1792, 705 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1610, Bergstrasse

ALIEG GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Ursula Raschèr Müller, Wolfhalden, Stockwerkeigentum Nr. 5436, $\frac{125}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10299, $\frac{1}{13}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Sven Christof Gerig, Zihlschlacht (Erwerb 27.5.2013, 8.6.2022) an Marianne Scherrer, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5348, $\frac{29}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2030, Sonentalstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10199, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonentalstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10220, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonentalstrasse

Geburt

- **Lucija Simunic**, geb. am 27. April, Tochter des Kristian und der Melani Simunic, geb. Klaric
- **Marlon Tawan Braun**, geboren am 1. Mai, Sohn des Joel und der Alissa Braun, geb. Wachter

Todesfall

- **Daniel Ernst Weber**, geb. 1956, gestorben am 7. Mai in Heiden

Gratulation

99. Geburtstag

- **Konrad Sonderegger**, Obereggerstrasse 3 (11. Juli)

90. Geburtstag

- **Hilda Bischof**, Rosentalstrasse 7 (5. Juli)

85. Geburtstag

- **Bernhard Schmid**, Büelenweg 5 (14. Juni)

80. Geburtstag

- **Margrit Walt**, Bachweg 4 (13. Juni)

- **Betty Meier**, Paradies 2 (9. Juli)

Es ist möglich, dass diese Meldungen nicht vollständig sind, da die betroffenen Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
SEIO HUBER AR

Der Sommer ist da

Warum Ölfarben auf Holz die beste Lösung ist.

Wir bieten kompetente Beratung.

naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

Auf Wunsch: Mit Hol- und Bringservice

Service
Ihr Schlüssel zum Erfolg
Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG
Trogenerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

FRISCHKNECHT // SCHIESS

- Historische Gebäude
- Holzbau mit regionalem Massivholz
- Fassaden, Schindel- und Dacharbeiten, Vorfenster mit Schieber
- Architektur, Möbelentwurf
- Innenausbau und Möbel

071 344 14 14
POST@FRISCHKNECHT-SCHIESS.CH

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Von Blumen bis Totholz: So wird ein Garten zum Hotspot für Tiere und Pflanzen

Zur Aufwertung eines Gartens zu Gunsten der Biodiversität sind viele Möglichkeiten vorhanden: Einheimische Pflanzen, Sträucher und Bäume pflanzen. Die heimischen Tiere nutzen die Pflanzen nicht nur für ihre Nahrungsaufnahme, einige benötigen die heimischen Pflanzen für die Überwinterung und Fortpflanzung. Pflanzen sollten im Herbst aus diesem Grund nicht vollständig entfernt werden. Ein Ast- oder Laubhaufen in einer Ecke im Garten nützt vielen Tieren in der kalten Jahreszeit zur Überwinterung.

Des Weiteren ist es hilfreich, auf chemische Pestizide und Dünge-

mittel zu verzichten, da diese nicht nur schädlich für die Umwelt sind, sondern auch die Vielfalt der Organismen im Garten beeinträchtigen können.

Die Schaffung von Strukturen wie Totholzhaufen oder Trockenmauern bietet vielen Arten einen Lebensraum, insbesondere für Insekten, Pilze und Kleintiere.

Weitere Infos unter <https://ar.ch> → Suchfeldeingabe: «Natur im Siedlungsraum». Oder QR-Code scannen.

Simon Bischof

KOMMISSION
Umwelt und Energie
Gemeinde Heiden

E-Bike-Ausfahrten

Machen Sie Ihr E-Bike zum Amusebike! Lernen Sie Ihr E-Bike auf einer gemütlichen Ausfahrt in Heiden am **Montag, 10. Juni** von 15:00 bis 17:30 Uhr und **Montag, 19. August**

von 09:30 bis 12:00 Uhr besser kennen, denn nur eine sichere Fahrt ist eine genussvolle Fahrt. Anmeldung unter www.amusebike.ch, die Teilnahme ist kostenlos. **Daniel Schöbi**

Spitalareal Heiden: Weitere Klärungen erfolgt

Der Kanton Appenzell Auserrhothen hat keinen Eigenbedarf für das Spitalareal Heiden mehr und möchte es verkaufen. Seit August 2023 finden diesbezüglich Gespräche zwischen Delegationen des Regierungsrates und des Gemeinderates Heiden statt. Das jüngste Treffen erfolgte am 29. April in Herisau.

Dabei konnten wichtige Eckwerte geklärt werden: Auf rechtlicher Ebene ist die künftige Trägerschaft und die mögliche Vorgehensweise konkretisiert worden. Ebenso sind Handlungsoptionen bezüglich der weiteren Verwendung des Areals skizziert, auf dem unterschiedliche Bauten ste-

hen. Im Zentrum steht die weitere Nutzung in den Bereichen der ambulanten medizinischen Versorgung sowie der Alterspflege.

Im nächsten Schritt geht es zum einen um die Klärung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, zum anderen um den geeigneten Einbezug der interessierten Kreise. Dabei wird dem Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bezüglich Koordination eine zentrale Rolle zukommen.

Auf der Basis der bisher erreichten Klärungen können die Arbeiten weiter vorangetrieben werden. Die nächste Standortbestimmung findet im Juli statt. **Hansueli Reutegger**

22. Juni: Beflaggung, Absperungen und Einschränkungen

Der Böögg – ein Schneemann aus Stoff und Holz – durfte dieses Jahr am Sechseläuten-Montag in Zürich nicht angezündet und verbrannt werden.

Heiden wurde auserkoren, dies nachzuholen. Für Heiden ist es eine einmalige Chance, sich von der besten Seite zu zeigen. Deshalb bittet der Gemeinderat darum, die Häuser am Samstag, 22. Juni zu beflaggen. Die Böögg-Verbrennung wird zu fol-

genden Einschränkungen im Verkehrsbereich führen:

- Sperrung der Seallee auf der gesamten Länge vom Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. Juni.
- Sperrung des Kirchplatzes und Postplatzes am Samstag, 22. Juni ab 08:00 Uhr.
- Veränderung der Führung der Postautolinien. Die Haltestelle «Post» wird nicht bedient. Ersatz Lindenplatz.

Kanalunterhalt im Ortskern (Zone 2 Mitte)

Die öffentlichen Entwässerungsanlagen müssen in einem guten Zustand sein und werden deshalb durch den Abwasserverband Altenrhein (AVA) periodisch gereinigt.

Die Arbeiten erfolgen in diesem Jahr Anfang Juli im Ortskern (Zone 2 Mitte). Kontrollschächte und Kanäle befinden sich zum Teil auf privatem

Grund. Die Reinigungs- und Spülsequenz wird diese Schächte kurzzeitig zum Spülen öffnen oder von diesen aus arbeiten. Beeinträchtigungen werden auf ein Minimum beschränkt. Terminverschiebungen sind nicht auszuschliessen. Wir bitten Sie um Verständnis. **Gemeinde**

Die Mitte Vorderland AR: neues Vorstandsmitglied

Kürzlich hielt die Mitte Vorderland AR ihre jährliche Regionalparteierversammlung ab. Im Vordergrund der Versammlung standen eine Firmenpräsentation der Varioprint AG und ein Vortrag des Hädler Gemeindepräsidenten.

Bei den Erneuerungswahlen wurden der Parteipräsident Werner

Rüegg wie auch die Vorstandsmitglieder Silvia Büchel, Michel Bawidamann und Norbert Näf bestätigt.

Heidi Bawidamann aus Heiden wurde neu in den Parteivorstand gewählt. Hei-

di Bawidamann wohnt seit rund zwei Jahren in Heiden und arbeitet in der Administration eines KMUs in der Region. **Florian Indermaur**

Mittagstisch «60plus»

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 25. Juni** um 11:45 Uhr im Betreuungszentrum Heiden der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am 22. Juni bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Die Jugendmusik Heiden am Schweizer Jugendmusikfest 2023 in St.Gallen

Die Jugendmusik Heiden reist ans Welt Jugendmusik Festival nach Zürich

Vom **12. bis 14. Juli** werden sich tausende Jugendliche aus aller Welt am WJMF in Zürich treffen. Die Jugendmusik Heiden nimmt gemeinsam mit der Jugendmusik Lake View Junior Band als Spielgemeinschaft am Festival teil. Sie stellt sich sowohl im Konzert- als auch im Parade-

musikkonkurrenz. Am Samstagvormittag nimmt sie zudem am Festumzug durch die Bahnhofstrasse teil.

Seit Anfang Juni proben die beiden Jugendmusikkorps gemeinsam. Die Parademusikproben finden jeweils mittwochs zwischen 19:00 und 21:00 Uhr auf der Wies- oder Langmoosstrasse statt. **Roman Höhener**

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

PLATTENLEGER SEIT 1972

VONARBURG KERAMIK

KERAMISCHE WAND- BODENBELÄGE
NATURSTEINE MOSAIKE
FUGENSANIERUNG

NEU IN WOLFHALDEN ZUHAUSE

WWW.VONARBURG-KERAMIK.CH

079 282 87 87

Appenzell Ausserrhoden

Günstige Deutschkurse A1-B2

Die Sprache ist wichtig für die Integration.
Im August starten wieder Deutschkurse bei
Weiterbildung Appenzeller Mittelland.

Kursorte Herisau, Teufen und Heiden
Semesterkosten CHF 390.- bis CHF 590.-
exklusiv Lehrmittel
Anmeldeschluss 30. Juni 2024, **10% Rabatt**
bei Anmeldung bis 15. Juni

Das Kursprogramm finden Sie über den QR-Code
oder unter www.webmittelland.ch/deutschkurse

weiterbildung...
appenzeller mittelland

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

RAUSCH

Swiss Herbal Cosmetics
since 1890

**GESUNDES
WISSEN**

Rausch Promo

Vom 11. bis 22. Juni 2024 erhalten Sie
**20% Rabatt auf alle Rausch Körperpflege- und
Haarpflege-Produkte** sowie unsere
Equisil-Kapseln (für Haut, Haare und Nägel).

Ihr Gesundes Wissen-Team

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8
CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

Linde
Heiden

Feiern Sie Ihr Fest
im denkmalgeschützten Lindensaal
mit einzigartiger Atmosphäre

Gerne sind wir für Sie da!
Telefon +41 71 898 34 00 | www.lindeheiden.ch

Biedermeier Heiden: Neue Vorstandsmitglieder

Der Verein Biedermeier Heiden zählt über 200 Mitglieder. An der kürzlich abgehaltenen Hauptver-

sammlung wurden Alex und Susanne Rohner nach 28 Jahren intensiver ehrenamtlicher Tätigkeit für das Biedermeierwesen in Heiden aus dem Vorstand verabschiedet. Alex Rohner wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Reto Eugster und Paul Weder. Reto Eugster leitet auch die Tanzgruppe. **Norbert Näf**

Sieg für beide Gruppen der Feldschützen

Am Pfingstsonntag fand in Schwellbrunn und Waldstatt der kant. Gruppenfinal statt. Die Schützen waren nebst dem Gruppendruck durch die wechselnden Licht- und Windverhältnisse noch zusätzlich gefordert. Dies widerspiegelte sich beim einen oder anderen Resultat.

Im Feld A (Sport) siegte die Häädler Gruppe mit 34 Punkten Vorsprung souverän und konnte den 11. Titel in Folge feiern!

Im Feld E (Ordonnanz) lagen nach der 1. Runde Heiden und Schwell-

brunn punktgleich auf Platz 1. Die Häädler liessen sich nicht aus der Ruhe bringen und gewannen mit 21 Punkten Vorsprung.

Die beiden Gruppen haben sich somit für die Hauptrunden qualifiziert und kämpfen nun gegen ausserkantonale Gruppen um den Einzug in den schweizerischen Final in Winterthur.

Detaillierte Ranglisten unter www.ksv-ar.ch. **Hansruedi Graf**

Erfolgreiche Häädlerinnen und Häädler

Gelungener Saisonauftakt

Am Geräteturntag Ende März konnten die Häädler Geräteturnerinnen und -turner (Geräteriege Rehetobel) wiederum überzeugen.

Im K1 holte sich Romina Schoch mit vier ausgeglichenen Übungen die Auszeichnung. Stark war ihr Sprung für den sie 9.40 Punkte erhielt.

Bei seinem ersten Wettkampf in seiner Turnkarriere holte sich Raphael Widerin im K1 einen überlegenen Sieg.

Im K3 waren Linda Rusch und Enya Stadler am Start. Mit Noten

zwischen 9.40 und 9.65 holte sich Linda einen überlegenen Sieg vor ihrer Teamkollegin. Enya wurde als Sechstplatzierte mit der Auszeichnung belohnt.

Schlag auf Schlag ging es weiter mit den K4-Turnerinnen. Dort griffen Yara Stadler und Ladina Bucher ins Wettkampfgeschehen ein. Beiden gelang ein ausgeglichener und fehlerfreier Wettkampf. In der Endabrechnung gab es für Yara den 6. und Ladina den 11. Platz – beide ebenfalls mit Auszeichnungen. **Willi Lanker**

Ein Tag voll mit Fussball

Der **Samstag, 15. Juni** steht ganz im Zeichen des Fussballs – gleich drei Heimspiele des FC Heiden finden an diesem Tag auf der Gerbe statt. Um 10:00 Uhr starten die B1-Junioren, gefolgt von der B-Promotion-Equipe um 14:00 Uhr und zu guter letzt bestreitet die erste Mannschaft (4. Liga) um 17:00 Uhr ihr letztes Saisonspiel. In diesem Rahmen findet die jährliche Saisonabschlussfeier des Fussballclubs Heiden statt. Ab 14:00 Uhr ist mir Grill-

und Barbetrieb für das leibliche Wohl gesorgt. Ein Anlass zum Verweilen – und wem das genannte Programm noch nicht genug ist, der kommt auch da auf seine Kosten. Die EM-Spiele Ungarn-Schweiz (15:00 Uhr) und Spanien-Kroatien (18:00 Uhr) können im Clubraum live verfolgt werden.

Der Fussballclub Heiden freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf einen gemütlichen Saisonabschluss. **Lukas Alder**

BadiKino und Fussball-EM

Auch dieses Jahr wird das BadiKino an sechs Abenden, mit spannenden Filmen durchgeführt. Der erste und letzte Termin sind unserem ganz jungen Publikum gewidmet. Los geht es am Freitag, 5. Juli und dauert bis 9. August. Das Programm ist auf www.badi-heiden.ch ersichtlich.

Zusätzlich zu den regulären Kinoabenden führen wir das Public-

Viewing zu den EM-Spielen Ungarn: Schweiz am **Samstag, 15. Juni** um 15:00 Uhr, Schottland:Schweiz am **Mittwoch, 19. Juni** um 21:00 Uhr und Schweiz:Deutschland am **Sonntag, 23. Juni** um 21:00 Uhr. Der Eintritt zu den Public-Viewings ist kostenlos. Auch für Speis und Trank ist an den Abenden durch das Badi-Turm-Restaurant-Team gesorgt.

Sebastian Nussbaumer

Achtung. Fertig. Lesen – Lesesommer.24

Erneut starten am **Montag, 24. Juni** alle Innerrhoder und Ausserrhoder Bibliotheken den «Appenzeller Lesesommer» 2024. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich mit Lesen einen Preis zu holen. Der Appenzeller Lesesommer ist ein Leseförderungsprojekt, welches alle zwei Jahre von allen 14 öffentlichen Bibliotheken in Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden gemeinsam organisiert wird. Es sollen möglichst viele Kinder (Kindergarten bis Sek) mit attraktiven Preisen zum Lesen geführt werden. Im Mai/Juni bekommen alle Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrpersonen oder in jeder Bibliothek einen «Lesepass» ausgehändigt. Vom 24. Juni bis zum 18. August – also innert 56 Tagen – sind die Teilnehmenden aufgefordert, an mindestens 30 Tagen je 30 Minuten zu lesen. Es darf auch vorgelesen

werden. Wer den vollständig ausgefüllten «Lesepass» in einer der Bibliotheken abgibt, nimmt an der Preisverleihung teil. **Charlotte Kehl**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 17. Juli**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, **28. Juni**

Böögg-Verbrennung: Bitte macht mit

Heiden darf mit grossem Stolz die Verbrennung des Böögg vom Zürcher Sechseläuten organisieren. Dies ist eine gute Gelegenheit, am **Samstag, 22. Juni** unser Dorf der Stadt Zürich und der ganzen Schweiz im besten Licht zu zeigen.

Für die verschiedenen Ressorts Auf- und Abbau, Festwirtschaft, usw. werden rund 200 Helferinnen und Helfer benötigt. Helfereinsätze werden zu Gunsten einer Vereinskasse entschädigt. Interessierte melden sich bitte beim Verantwortlichen fürs

Personal, Norbert Näf, 078 850 27 27 oder norbert.naef@federas.ch. Sie erhalten dann den Link zur Helfer-Website, wo man sich direkt in die entsprechenden Einsätze eintragen kann. Weitere Infos zum Fest auf www.heiden.ch.

Wie beim Biedermeier-Fest sollen möglichst viele Hädlerinnen und Hädler in Biedemeier-Kleider flanieren – Kleider gibt es zum Beispiel beim Biedermeier-Kostümverleih von Corina Schlumpf, 071 891 68 94.

Norbert Näf

Save-the-Date: Samstag, 29. Juni, BadiFest

Es ist wieder Zeit für Spiel und Spass in der Badi. Das BadiFest findet am **Samstag, 29. Juni** (kein Verschiebedatum), von 13:30 bis 17:00 Uhr statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir können es kaum erwarten einen fantastischen Nachmittag mit euch zu erleben. Wir haben jede Menge spassiger Aktivitäten geplant, bei denen die Kids ihre Geschicklichkeit und Geduld unter Beweis stellen können. Und das Beste: Am Ende dürfen sie mit ein

wenig Los-Glück ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen. Aber das ist noch nicht alles. Mutige jeden Alters können sich für den legendären Arschbomben-Contest anmelden und ihre besten Sprünge zeigen. Also, kommt vorbei und genießt mit uns ein paar unbeschwerte und unterhaltsame Stunden voller Spass und köstlichem Essen für die ganze Familie. **Sandra Sturzenegger**

Glace-Automat

Ab sofort steht in der Pergola im Garten des Betreuungs-Zentrums ein Glace-Automat mit Sepp's Glace. In der Manufaktur von Sepp's Glace werden alle Sorten mit erstklassigen und natürlichen Rohstoffen, ohne chemische Konservierungsmittel oder Farbstoffe, produziert. Am Automaten kann man mit EC-Karte oder Twint zahlen. Für unsere Gäste, welche zu Besuch kommen, werden wir die Glace selbstverständlich servieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Betreuungs-Zentrum. **Ursina Girsberger**

Khalil (rechts), 18 Jahre, aus Afghanistan, ist seit mehr als zwei Jahren Teil der Familie Frei in Heiden

Junge Geflüchtete in Appenzeller Familien

Wenn Kinder oder Jugendliche ohne ihre Eltern in die Schweiz fliehen, werden sie in unserem Kanton vom Verein tipiti betreut. UMAs (unbegleitete Minderjährige) werden zuerst in der Familie Egli Bär in Wald AR willkommegeheissen. Nebst ihren eigenen zwei Kindern beherbergt die Ankunftsfamilie bis zu zehn Jugendliche. Diese besuchen vom ersten Tag an die Schule im Lern- und Begegnungszentrum in St.Gallen. Während der ersten drei Monate

wird dann ein passender Wohnplatz für den oder die Jugendliche gesucht. Dank dieser Familien und Plätzen gelingt es den Jugendlichen, sich viel besser integrieren zu können.

Um dies auch den frisch angekommenen Jugendlichen bieten zu können, werden laufend Wohnplätze im Kanton und Umgebung gesucht. Diese «Integrationsfamilien» erhalten für Beherbergung und Begleitung einen Lohn. Infos unter www.tipiti.ch oder 071 950 50 60. **Donat Rade**

Chügelibahn im Kirchturm

Die Türme der reformierten Kirchen stehen ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres «500 Jahre Reformation im Appenzellerland».

Die ev. Kirchgemeinde Heiden hat in Zusammenarbeit mit vielen Hädler-Schulklassen eine grosse Chügelibahn gebaut. Das gelungene Gemeinschaftswerk erfreut Jung und Alt. Mitten im Alltag dem Himmel etwas näherkommen. Erleben Sie die Kirche einmal anders.

Die Chügelibahn ist bis 7. Juli bei schönem Wetter zu den ordentlichen Turmöffnungszeiten zugänglich.

Simone Kolb

Freiwillige gesucht

«wellcome» ist ein Angebot für Familien aus Heiden mit Kindern im ersten Lebensjahr. Freiwillige Menschen unterstützen während 3 bis 6 Monaten, 1 bis 2 mal pro Woche für 2 bis 3 Stunden die Eltern bei der Kinderbetreuung. «wellcome» ist als Entlastung im Alltag nach der Geburt gedacht. Der Einsatz kostet maximal CHF 7 pro Stunde und kann für Familien mit niedrigem Einkommen reduziert werden. Mit dem Geld werden die Spesen der Freiwilligen

finanziert. Jedoch – wo keine Freiwillige, leider auch keine Einsätze. Aus diesem Grunde ist «wellcome» dringend auf der Suche nach Menschen, welche sich gerne stundenweise für Familien in der sensiblen Zeit nach der Geburt einsetzen möchten.

Interessiert? Melden Sie sich bei Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen, Patrizia Sutter, 071 222 53 53, p.sutter@kjh.ch. **Patrizia Sutter**

Veranstaltungen Juni

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Blumen in der Kunst – unvergängliche Schönheiten». Yael Teitler	08:00–20:00
	MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden Bilderausstellung «Abstrakte Gemälde». Remo Passeri	
	Auric Hörcenter Bildshows «Augenärzte: Von Graefe, Daniel Mojon», «Neue Unternehmerinnen». Häädler-zeigen-Heiden	
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
	Gemeindebibliothek Fussballbilder-Tauschbörse. Gemeindebibliothek	14:00–16:00
samstags	Gemeindebibliothek Fussballbilder-Tauschbörse. Gemeindebibliothek	09:00–11:00
ab 22.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Mittwoch, 5.	Schulhaus Wies Tritratrallala dä Kasperli isch da. Häädler Frauen	15:00
Donnerstag, 6.	Tourist Information Kräuterwanderung. Kurverein	14:00–16:30
Freitag, 7.	Kirchplatz Wanderung «Wasserweg». Häädler Frauen	08:00–14:30
	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Häädler Frauen	15:00–17:00
	Hotel Heiden Appenzeller Abend mit der Kapelle «Löchli Klänge». Hotel Heiden	18:30–21:30
Samstag, 8.	Kursaal Helga Schneider: «Sweet&Sauer». rhc gmbh	20:00
Montag, 10.	Kursaal E-Bike-Ausfahrten. Amusebike	15:00–17:30
Dienstag, 11.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 12.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
	Treffpunkt Igelstation Biodiversität vor Ihrer Haustür. Heiden-Natur	18:00–19:30
Donnerstag, 13.	Postplatz Wanderung rund um Eichberg. Senioren-Wandergruppe Heiden	12:10–17:35
	Museum Heiden Vortrag «Monte Verità am Säntis». Museum Heiden	19:00–20:15
Freitag, 14.	Gemeindebibliothek Buchstart – Bibliothekserlebnis für die Kleinsten. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
	Sportplatz Gerbe De schnellscht Häädler. TV Heiden	17:00
Samstag, 15.	Bahnhof Walzenhausen Öffentliche Führung Appenzeller Friedens-Stationen. Appenzeller Friedens-Stationen	09:00–16:00
	Sortengarten Susanna und Peter Ochsner, Hechlensteg 261 Offener Sortengarten. Peter Ochsner	09:00–17:00
	Schwimmbad Public-Viewing EM-Spiel Ungarn: Schweiz. Schwimmbad	15:00
	Waldpark, kath. Pfarreizentrum Kirche Kunterbunt. ev. und kath. Kirchgemeinden Heiden	16:30–19:00
Montag, 17.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé: «Und dann war plötzlich alles anders ...». Pro Senectute	14:00–16:00
	Hotel Heiden Multivision-Show «Unterwegs in Afrika», Teil 2. Roman Schmid	20:15–21:45
Mittwoch, 19.	Schwimmbad Public-Viewing EM-Spiel Schottland: Schweiz. Schwimmbad	21:00
Donnerstag, 20.	Bahnhof Wanderung zur Waldschenke. Senioren-Wandergruppe Heiden	11:15–17:30
	Linde Vortrag «Methode der Pathologischen Informationsextraktion (EPI)». Haus zur Stickerei	19:00–21:00
Freitag, 21.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Häädler Frauen	15:00–17:00
	Linde Sonnwende-Warmup zur Böögg-Verbrennung. Linde	19:00–21:00

Kino

Mittwoch, 5.	15:00 Heidi (1952) 6/4 J., dial. mit Heinrich Gretler
Freitag, 7.	20:00 White Bird 12/10 J., D
Samstag, 8.	17:00 Perfect Days 8/6 J., OV/d 20:00 Bolero 10/8 J., F/d
Sonntag, 9.	15:00 Max und die Wilde 7: 6/4 J., D Die Geister-Oma 19:30 The Monk and the Gun 6/4 J., OV/d
Dienstag, 11.	19:30 Ein Glücksfall – Coup de Chance 12/10 J., D
Mittwoch, 12.	15:00 Ghostbusters: Frozen Empire 12/10 J., D
Freitag, 14.	20:00 The Monk and the Gun 6/4 J., OV/d
Samstag, 15.	17:00 King's Land 16/14 J., Dan/d 20:00 Bolero 10/8 J., F/d
Sonntag, 16.	15:00 Ghostbusters: Frozen Empire 12/10 J., D 19:30 White Bird 12/10 J., D
Dienstag, 18.	19:30 Once around the World 8/10 J., dial.
Mittwoch, 19.	15:00 Max und die Wilde 7: 6/4 J., D Die Geister-Oma
Freitag, 21.	20:00 C'è ancora domani 12/10 J., Ital/d
Samstag, 22.	17:00 La voie royale 10/8 J., F/d 20:00 White Bird 12/10 J., D
Sonntag, 23.	15:00 Heidi (1952) 6/4 J., dial. mit Heinrich Gretler 19:30 Die Herrlichkeit des Lebens 12/10 J., D
Dienstag, 25.	19:30 Bolero 10/8 J., F/d
Mittwoch, 26.	15:00 Ghostbusters: Frozen Empire 12/10 J., D
Freitag, 28.	20:00 King's Land 16/14 J., Dan/d
Samstag, 29.	17:00 Ein Glücksfall – Coup de Chance 12/10 J., D 20:00 La voie royale 10/8 J., F/d
Sonntag, 30.	10:00 Reise der Hoffnung 16/14 J., D mit Einführung von Xavier Koller 15:00 Max und die Wilde 7: 6/4 J., D Die Geister-Oma
19:30 Filmhit	

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Juni

Samstag, 22.	Pizzeria Badhof Rock'n'Roll-Party mit Charlie & The East Side Five. Pizzeria Badhof	19:30
Sonntag, 23	Schwimmbad Public-Viewing EM-Spiel Schweiz:Deutschland. Schwimmbad	21:00
Dienstag, 25.	Postplatz Wanderung Seealpsee–Alp Sigel. Senioren-Wandergruppe Heiden	05:55–18:50
	Betreuungs-Zentrum Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45
Mittwoch, 26.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
	ev. Kirchgemeindehaus Blutspenden. Samaritervereine	17:30–19:30
	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung. Gemeinde Heiden	19:30
Samstag, 29.	Schwimmbad BadiFest. Schwimmbad	13:30–17:00
Sonntag, 30.	ev. Kirche Orgel-Konzert. ev. Kirchgemeinde	17:00–18:00

Veranstaltungen Juli

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Jolanta Szalanska	08:00–20:00
	MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden Bilderausstellung «Abstrakte Gemälde». Remo Passeri	
	Auric Hörcenter Bildshows «Neue Unternehmerinnen». AG Hääder-zeigen-ihr-Heiden	
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
samstags	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Mittwoch, 3.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 4.	Postplatz Wanderung zum Giessenfall. Senioren-Wandergruppe Heiden	11:10–19:35
	Tourist Information Kräuterwanderung. Kurverein	14:00–16:30
Freitag, 5.	Schwimmbad BadiKino. Schwimmbad	21:30
	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
	Hotel Heiden Appenzeller Abend mit den «Kellerheims». Hotel Heiden	18:30–21:30
Sonntag, 7.	Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 9.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 10.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 11.	Postplatz Wanderung Rappenlochschlucht – Alplochschlucht. Senioren-Wandergruppe Heiden	07:05–18:35
Freitag, 12.	Schwimmbad BadiKino. Schwimmbad	21:30
Sonntag, 14.	Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Mittwoch, 17.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30

Veranstaltungskalender-Daten für den Juli/August-*aufwind* bis **Dienstag, 2. Juli, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Erzählcafé: «Und dann war plötzlich alles anders ...»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungs-Zentrum am **Montag, 17. Juni** von 14:00 bis 16:00 Uhr bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

Und dann war plötzlich alles anders ... Es gibt Ereignisse und Einschnitte im Leben, die alles Bisherige

auf den Kopf stellen. Nichts ist wie es war und man muss sich neu orientieren und zurechtfinden. Wir sind gespannt darauf zu hören, welche Einschnitte in Ihrem Leben eine Anpassung erfordert und eine Neuausrichtung bewirkt haben und wie Sie damit umgegangen sind.

Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

Spende Blut, rette Leben

Am **Mittwoch, 26. Juni** von 17:30 bis 19:30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im ev. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender er-

Die Bibliothek baut um

Um mehr Platz für Veranstaltungen zu schaffen, werden die Räume der Bibliothek etwas umgestaltet. Gleichzeitig nutzt die Gemeinde als Vermieterin diese Gelegenheit, um die Räumlichkeiten zu renovieren. Da der Sommer sich aus unserer Sicht für dieses Projekt am besten eignet, sind die Umbauarbeiten vom 1. bis 30. Juli geplant. In dieser Zeit wird die Bibliothek geschlossen sein. Es können auch keine Reservationen oder Rückgaben vorgenommen werden. Letzter Ausleihtag ist am Samstag, 29. Juni. Wir freuen uns, wenn unsere Kundinnen und Kunden möglichst Vieles für die Zeit der Schliessung ausleihen, damit ihnen der Lesestoff im Juli nicht ausgeht und wir so wenig Medien wie möglich zügeln und zwischenlagern müssen. Ab dem 31. Juli bis zum Ende der Sommerferien am 11. August, kann die Bibliothek wieder zu den Schulferienöffnungszeiten am Mittwoch von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr besucht werden. **Miriam Hauschildt**

«Fride»

Für de Fride wett i bäte
Für de Fride uf de Wält,
dass mir Mänsche nüm striitet,
nüd um Macht und nüd um Gält.
Für de Fride wett i bäte,
doch im Hals da steckt en Chlooss
vo de Trääne wo tüend stige,
dän min Chumer isch gar grooss.

Verena Romann

scheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende gibt es einen Imbiss.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

auf- und abwind ...

Eine tolle Leistung. Am 22. Juni war Heiden bereit, den Zürcher Böögg zu verbrennen und damit – endlich – dem Sommer Platz zu machen. Dem Organisationskomitee und allen Helferinnen und Helfern gelang es, in kurzer Zeit einen Grossanlass auf die Beine zu stellen, dessen Dimensionen die Gemeinde Heiden vermutlich noch gar nie gesehen hat. Hinzu kommt, dass alles auf Anhieb klappte, selbst unter schlechtesten Wetterbedingungen. Im Ergebnis haben sich Heiden und das Vorderland von der besten Seite gezeigt. Der Anlass geht in die Annalen ein. In Zukunft wird bei jedem Sächseläuten auch von Heiden die Rede sein. Einen besseren Werbeeffekt kann man sich kaum vorstellen. Nun gilt es, diesen Schwung zu nutzen und uns zu fragen, wie wir mit dieser Chance umgehen wollen. Gemeinsam kann Heiden viel erreichen!

Robert Diethelm, Gemeindepräsident

Kanalisation im Service

Die Abwasserkanalisation unterliegt, wie wir Menschen auch, einem Alterungsprozess. Von Zeit zu Zeit sollte man deshalb einen Service durchführen und schauen, in welchem Zustand die Anlagen sind und ob Reparaturarbeiten anstehen. Schadhafte Kanalisationen können diverse Probleme verursachen, wie zum Beispiel Rückstau in den Liegenschaften und Exfiltration von Abwasser in den Boden, respektive ins Grundwasser.

Der Abwasserverband Altenrhein (AVA) ist Eigentümer der Verbandskanalisation. Der AVA ist ein Zweckverband, in dem 17 Gemeinden aus zwei Kantonen zusammengeschlossen sind. Er betreibt die gesamte Siedlungsentwässerung sowie die Abwasserreinigung und Schlammbehandlung. Die topographischen Verhältnisse im Verbandsgebiet unterscheiden sich stark: Eher flach in den St.Galler Gemeinden und voralpin im Appenzellerland. Deshalb ist das Kanalnetz auch unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt. Der AVA prüft die Kanalisation in regelmässigen Abständen. Aus der letzten Inspektion hat sich ein Sanierungsbedarf ergeben und die entsprechenden Abschnitte wurden im Frühjahr/Sommer 2023 im Bereich des Ärztehauses in Heiden saniert.

Neben dem AVA besitzen aber auch die Gemeinde Heiden und zahlreiche Liegenschaftsbesitzer eigene Kanalisationsabschnitte, welche in gewissen Abständen ebenfalls einem Service unterzogen werden sollten. Heiden hat sein Kanalisationsnetz zwischen 2020 und 2023 untersucht und einen Sanierungsplan erstellt. Dabei wurden auch im Sinne des Gewässerschutzes alle Liegenschaftsanschlüsse inspiziert. Schadhafte Leitungen müssen nun saniert werden, damit das Abwasser auch vollständig bis zur Kläranlage geleitet wird und keine eigenen Wege findet.

Wir Menschen gehen regelmässig zum Doktor und bringen das Auto in den Service. Und gleiches sollten wir als Eigentümerin oder Eigentümer so wichtiger Infrastrukturanlagen wie Kanalisationsleitungen auch tun. Für Fragen rund ums Thema Abwasser stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Abwasserverband Altenrhein (AVA), 071 858 67 67. **Frank Lükewille**

Kultur	Seite 05	Wirtschaft	Seite 07	Gemeinde	Seite 08	Vermischtes	Seite 14
<ul style="list-style-type: none"> • Henry is back • Nicolas Senn und Elias Bernet in Concert • Häädler Bundesfeier • Biedermeier-Sonntag im Lindensaal 		<ul style="list-style-type: none"> • Fleischgenuss rund um die Uhr • Der Shop des EW Heiden zieht Ende Jahr um • Hotel Heiden: Wettbewerb der jungen frischen Ideen • Bequeme Sitze für das BadiKino 		<ul style="list-style-type: none"> • Neuzugezogene: Sönd willkommen • Projekt Dreifachhalle gestoppt • Bessere Übersicht für unsere Gäste • Öffentliche Mitwirkung «Unterer Werdbüchel» 		<ul style="list-style-type: none"> • Move-to-the-Groove «Huch! Wir tun es wieder» • Fitness und gleichzeitig Freude schenken • Vorderländer Blutspendeaktion in Heiden mit Jubiläum 	

Neubauprojekt EFH in Heiden

Grosse Parzelle am Siedlungsrand, 2490 m², sonnig, mit Aussicht, ideal für Tierhaltung, Projektvorschlag für 5 1/2 Zimmerhaus, Haus wird nach Ihren Wünschen gebaut.
ca. CHF 1'600'000.00

Wohnhaus mit Gewerbe in Heiden

An bester Lage, direkt am Dorfplatz und neben dem Rathaus, repräsentatives Doppelhaus mit Gewerbe und 5 Wohnungen, variabel nutzbar, dazu 3 Einstellplätze in Tiefgarage.
CHF 1'930'000.00

Appenzellerhaus in Wald

Wohnen im Grünen nahe St. Anton, Oberegg, grosses Appenzellerhaus an einsamer Lage, sehr gut besonnt und mit eigener Quelle, wenig renoviert und gute Bausubstanz.
CHF 735'000.00

Haus mit Gewerbe/Einliegerwhg. in Wald

Schöne Liegenschaft mit Doppelgarage, guter Besonnung und schönem Aussnereich. Separate Eingänge, Lage in Kernzone, vielseitig nutzbar, gepflegt und guter Zustand.
CHF 635'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{GmbH}
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz(*NEUauchLehm*)
Tapeten
verschiedeneAnstrichez.b.
(*Ölfarbe,Kt.Color,Farrow&Ball*)
Spritz-undLackierarbeiten
Beschriftungen
undvielmehr
GerneberatenwirSieindividuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

**Der Sommer
ist da**

Warum Ölfarben auf Holz
die beste Lösung ist.

Wir bieten
kompetente Beratung.

naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei&Spritzwerk

...undjetzt
zumJenni!

**Abschleppdienst
TagundNacht**

Ebni537
9035GrubAR

T 0718911584
M 0794374726

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

FRISCHKNECHT // SCHIESS

- Historische Gebäude
- Holzbau mit regionalem Massivholz
- Fassaden, Schindel- und Dacharbeiten, Vorfenster mit Schieber
- Architektur, Möbelentwurf
- Innenausbau und Möbel

071 344 14 14
POST@FRISCHKNECHT-SCHIESS.CH

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Auf Wunsch unserer männlichen Besucher hat der Jungs-Treff im Mai sein Debüt gefeiert und wurde ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher fanden sich ein, um am Programm teilzunehmen, das unter anderem ein spannendes FIFA-Turnier beinhaltete. Die Atmosphäre war sehr angenehm und geprägt von Gemeinschaft und Spass.

Der Jungs-Treff ist ein speziell für Jungs geschaffener sicherer Raum, der ihnen die Möglichkeit bietet, sich zu treffen, zu interagieren und Pro-

gramme nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Besuchbar ist der Treff für männliche Besucher ab der 5. Klasse und ältere. Ziel ist es, den Jungs einen Raum zu bieten, in dem ihre Bedürfnisse ernst genommen und unterstützt werden. Die Jugendarbeit Heiden legt grossen Wert auf die Entfaltung ihrer Besucher. Das Team setzt sich dafür ein, die Stimmen und Bedürfnisse der Hädler Jugendlichen zu hören und zu fördern. **Joël Luyeye**

Sporttag der Primarschule

Die Primarschule veranstaltete einen Sporttag, an dem alle Kinder aus dem Schulhaus Wies/Bissau und am nächsten Tag alle Kinder aus dem Schulhaus Dorf/Blumenfeld teilnahmen.

Der Tag stand nicht nur im Rahmen des sportlichen Ehrgeizes, sondern betonte auch den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl.

Der Vormittag bot abwechslungsreiche Stationen wie Büchsenwerfen, Sackhüpfen, Nageln, Skilaufen und verschiedene Stafetten. Diese Akti-

vitäten förderten Geschicklichkeit, Teamarbeit und Vertrauen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Schulhaus hatten die älteren Kinder die Gelegenheit, verschiedene Gruppenspiele zu spielen. Auch diese stärkten nicht nur den sportlichen Einsatz, sondern auch die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Der Sporttag war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie wichtig Bewegung und Gemeinschaft in der Schule sind. **Denise Steinmeier**

Auf Wiedersehen

Bereits seit 25 Jahren werden bei tipiti Heiden Lernende im Primarschulalter mit besonderem Unterstützungsbedarf beschult. Aktuell kommen täglich zwölf Kinder in dieses Tagesschulangebot im Swisscom-Gebäude.

Auf Ende des Schuljahres beende ich die Arbeit bei der Kleingruppenschule tipiti Heiden und meine Pensionszeit beginnt. Mit Freude kann ich mitteilen, dass wir eine passende Nachfolge finden konnten: Stephanie Angehrn wird die Schulleitung übernehmen und auch im Unterricht tätig sein. Vera Dörig wird neu als Lehrperson dem Team beitreten. Von

Herzen wünsche ich allen einen gelingenden Start ins neue Schuljahr!

Mir bleibt, adieu zu sagen. Bei allen, die mit tipiti Heiden irgendwie in Kontakt waren oder sind, bedanke ich mich herzlich für die angenehmen Begegnungen und die unterstützende Zusammenarbeit, die ich erleben durfte. **Annamarie Nadler**

Geführte Sommer-Wanderungen

Ab ins Chastenloch und dann weiträumig um Speicher herum wandern wir am **Samstag, 20. Juli**.

Am **Samstag, 20. und Sonntag, 21. Juli** endet die 18. Schweizer Wandernacht statt. Gestartet wird in der Zürchersmühle.

Auf dem Höhenweg zur Meldegg wandern wir am **Donnerstag, 25. Juli**. Der Weg führt uns grösstenteils durch den Wald.

Am **Sonntag, 28. Juli** steht die Wanderung zum Appenzeller Bauern auf dem Programm. Die Wanderung zum Bauern ist in Zusammenarbeit mit dem Bauernverband Appenzell Ausserrhoden entstanden.

Zum gigantischen Ofenloch im hinteren Neckertal geht es am **Samstag, 3. August**.

Am **Montag, 5. August** sind wir zu Besuch an der «Stobete uf em Ruhsitz».

Zum 10. Mal unterwegs – die 22-Stunden-Wanderung starten wir am **Samstag, 17. August**.

Am Wegesrand lässt sich viel entdecken, auf dieser Exkursion am **Dienstag, 20. August** lernen wir einen Teil dessen kennen, was den Menschen in früheren Zeiten als Nahrung und vielleicht als Medizin gedient hatte.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch → Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Henryisback

Am **Samstag, 10. August** eröffnet das erfrischend gestaltete Museum Henry Dunant seine neue, inklusive und multimediale Ausstellung.

Sie führt thematisch durch das Leben und Wirken des Initiators des IKRK, richtet sich nach dem humanitären Kompass aus und schlägt eine Brücke ins Hier und Jetzt.

Das Museumsteam freut sich, Sie jeweils von Montag bis Sonntag von 11:00 bis 16:00 Uhr täglich begrüssen zu dürfen.

Der ersten Besucherin, dem ersten Besucher winkt eine Überraschung!

Wir eröffnen vorerst auf die leise Art – mit einem silent opening.

Das grosse Museumsfest feiern wir mit Ihnen im Mai 2025 zu Dunants

Geburtstag – begleitet von einer überraschenden Erweiterung ...

Nadine Schneider

Leben rund ums Holz.
SONDREGGER
BREU

Massgeschneiderte
Möbel und
Einbauschränke
für Ihr Zuhause.

sondreggerbreu.ch

Gerne
beraten wir Sie
+41 71 891 52 19

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

PS o d o
i s o i r d

m w ec K K
h oÉ É M TUSVS K MNO É
m É É

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service
Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service
Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Kreuz-Garage E. Bischof AG
Trogenerstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Nicolas Senn und Elias Bernet in Concert

Am **Mittwoch, 31. Juli** heisst es im Hotel Heiden Hackbrett meets Boogie-Woogie. Wenn der Hackbrettler Nicolas Senn auf den Boogie-Woogie-Pianisten Elias Bernet trifft, prallen zwei musikalische Welten aufeinander. Zwei Welten, die überraschend wohlklingend harmonisieren.

Mit ihrer kreativen Offenheit wagen sich die beiden Musiker vom tra-

ditionellen Appenzeller Wälzerli zum packenden «Hack'n'Roll» und lassen verschiedene Stile verschmelzen. In einem packenden Duell beeindrucken die beiden Ostschweizer mit ihrer Virtuosität und zeigen sich von ihrer humorvollen Seite. Zu diesem mitreissenden Ohrenschaus verwehlen wir Sie mit einem köstlichen Appenzellerbuffet. **Miriam Egli**

Hädler Bundesfeier am 1. August

Am **Donnerstag, 1. August** öffnet um 18:00 Uhr das Festgelände rund um den Kursaal. Für Essen, Trinken sowie musikalische Unterhaltung durch die Appenzeller Vorderländer ist gesorgt.

Festrednerin ist dieses Jahr die neue Präsidentin der SP Vorderland Sabrina Obertüfer um 19:00 Uhr.

Nebst dem Höhepunkt für die Kinder mit dem Fackel- und Lampionumzug um 21:00 Uhr, schickt uns die Stadt Lindau um 21:55 Uhr den traditionellen Lichtergruss, bevor das Feuerwerk um 22:00 Uhr den

Himmel über Heiden hell erleuchten wird.

Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. **tb**

Bitte beachten

Dernächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 4. Sept.

Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 16. August**

Eine Klangbrücke zwischen den Generationen

Die Peace Bell vor dem Museum Henry Dunant ist eine von wenigen Kopien der Kirchenglocke, die den Atombombenabwurf vom 9. August 1945 auf Nagasaki fast schadlos überstanden hatte.

Mit dem Läuten der Friedensglocke am **Freitag, 9. August** um 11:02 Uhr – Peace Bell Gedenkfeier 10:30 Uhr auf der Museumsterrasse – wird der nuklearen Katastrophe gedacht und ein Zeichen für den Frieden gesetzt.

Was junge Menschen über Krieg und humanitäre Not denken, ist richtungsweisend für die Zukunft. Der Verein Circle of Young Humanitarians (CYH) fördert den Dialog über globale Herausforderungen. Er möchte junge Menschen für das humanitäre Völkerrecht sensibilisieren.

Die Gastrede hält CYH-Präsidentin Kay von Mérey. Ihr Ziel ist es, eine Brücke zwischen der humanitären Welt und der nächsten Generation zu bauen. **Andreas Ennulat**

Kräuterwanderung rund um Heiden

Auch dieses Jahr organisiert der Kurverein Heiden die beliebten Kräuterwanderungen mit Hanspeter Horsch, Drogist und Heilpraktiker. Die Wanderungen führen entlang von Wegen mit besonderen Heilpflanzen. Hanspeter Horsch gibt sein Wissen über die Kräuter und deren Anwendung in der Naturheilkunde weiter. Die Wanderung findet bei

jedem Wetter an folgenden Daten statt: **Donnerstag, 15. August** und **Donnerstag, 5. September**. Es sind gute Schuhe erforderlich. Bitte melden Sie sich bei der Tourist Information unter 071 898 33 01 oder heiden@appenzellerland.ch an. Die Kräuterwanderung ist unentgeltlich. Treffpunkt: 14:00 Uhr, Tourist Information. **Kurverein**

Biedermeier-Sonntag im Lindensaal

Alle vier Jahre findet das Biedermeier-Fest statt, das nächste Mal vom 4. bis 6. September 2026. Der Verein Biedermeier Heiden organisiert in den Zwischenjahren den Biedermeier-Sonntag, dieses Jahr am **Sonntag, 1. September** von 09:30 bis 14:00 Uhr.

Die mit der Appenzeller Bahn ankommenden Gäste werden von Biedermeiern in ihren schönen Kleidern und einem Drehorgelspieler begrüsst. Von dort werden sie in den Biedermeier-Saal in die Linde zu einem Apéro mit Molke oder Wein eingeladen. **Norbert Näf**

Aktive Tanzgruppe

Die Biedermeier Heiden haben eine lebhafteste Tanzgruppe. Sie tritt an Anlässen des Vereins und auf Einladung auf. Es wird die Française getanzt. Dies ist ein Kontra-Tanz des 19. Jahrhunderts, bei dem alle Paare miteinander eine Folge von Tanzfiguren ausführen. Diese Choreographie wird am Biedermeier-Sonntag

in der Linde stündlich aufgeführt. Interessierten Paaren oder Einzelpersonen bietet der Verein Schnupperstunden an. Infos dazu unter <https://biedermeier.ch/tanzgruppe>. Weiter folgen Trainings in der Kleingruppe, so, dass die Anfänger schon bald in der grossen Gruppe mittanzen können. **Reto Eugster**

20 JAHRE Feuerwehr Demoshow

REGIWEHR

JUBILÄUMSFEST

.....
SAMSTAG

31. AUGUST 2024

AB 14 UHR

.....
FEUERWEHRDEPOT

HEIDEN

.....
DEMOSHOW

15.00 & 1700 UHR

GRILL &

BAR

.....

**Knapper
Wohnraum?
Nicht in Heiden!**

Alleinstehende
(w/ü60) vermietet
1 + 2 Zimmer mit
eigenem WC/Dusche
in grossem EFH ab
1.8.2024
am Hasenbühlweg

079 673 06 39

**Papier
fällt auf.**

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

...die schöne Aussicht auf den Bodensee

Der Saal im EG unseres Kirchgemeindehauses mit separater Küche bietet sich an für Feiern, Seminare und Workshops. Im Obergeschoss befinden sich zwei Schul- oder Sitzungszimmer sowie ein Meditationsraum.

Für Besichtigungen oder Reservationen melden Sie sich
in unserem Sekretariat:

071 898 03 73 oder sekretariat@ref-heiden.ch

Die Räume und Tariflisten finden Sie auch auf unserer Website:
[www.ref-heiden.ch/Über uns/Raumangebot/Kirchgemeindehaus](http://www.ref-heiden.ch/Über_uns/Raumangebot/Kirchgemeindehaus)

Verdichtetes Bauen: Lücke im Biedermeierdorf wird geschlossen

Knappe Landreserven zwingen uns zu verdichteten Bauen. So auch im Ortskern, wo seit Mitte Juni gegenüber von Kirche und Pfarrhaus im

Auftrag der Heller AG ein sich gut ins Ortsbild einfügender Neubau mit Eigentumswohnungen erstellt wird.

Peter Eggenberger

Fleischgenuss rund um die Uhr

Um die Bedürfnisse der Kundschaft noch besser befriedigen zu können, bietet die Bärli Metzgerei ab Mitte August ihre Produkte in einem 24-Stunden-Fleischautomaten direkt vor dem Laden an. Egal, ob für spontanes Grillieren oder eine gediegene Einladung – unser Automat hält stets eine Auswahl unserer hochwertigen Fleischspezialitäten bereit.

Aufgrund der Sommerferien passen wir die Ladenöffnungszeiten an: Dienstag bis Freitag von 08:00 bis 12:15 Uhr, Freitagnachmittag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Samstag

von 07:00 bis 14:00 Uhr. Vom 22. Juli bis 10. August haben wir in der Metzgerei Betriebsferien. Gerne verwöhnen wir Sie in dieser Zeit mit den bekannten Bärli-Mittagsmenüs sowie vielen sommerlichen Köstlichkeiten im Restaurant BadiTurm im Schwimmbad. Das Restaurant ist während der BadiSaison bei schönem Wetter täglich von 09:00 Uhr bis zur Schwimmbadschliessung – bei schlechtem Wetter Montag bis Freitag von 11:30 bis 13:30 Uhr – geöffnet.

Rolf Niederer

Nordfassade frisch gestrichen

Im Mai und Juni war die Nordfassade des Quisisana eingerüstet. Nach 23 Jahren war ein Neuanstrich nötig. Der langanhaltende Regen war eine Herausforderung. Die West- und Ostfassade werden nächstes Jahr gestrichen.

Besuchen Sie unserere Sommer-Cafeteria-Terrasse täglich von 14:00 bis 16:30 Uhr und probieren Sie unsere neuen, bequemen Gartenmöbel aus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Alters- und Pflegeheim Quisisana.

Gabriela Kasper-Dudli

Der Shop des EW Heiden zieht Ende Jahr um

Die veränderten Kundenbedürfnisse veranlassen den Verwaltungsrat der Elektrizitätswerke Heiden AG, den Shop neu auszurichten. Gleichzeitig wird er Ende Jahr vom Kirchplatz an den Hauptsitz an der Bachstrasse 6a verlegt.

Der neue Laden wird künftig im 2. Stock eingerichtet, wo sich bereits die Administration und Bereichsleitung befinden. Der Zugang ist mit einem Lift gewährleistet. Das Sorti-

ment fokussiert sich auf elektrische Grossgeräte und Leuchtmittel.

Damit können wir für die Häädler Bevölkerung weiterhin einen Fachhandel mit professioneller Beratung anbieten. Ergänzt wird das Angebot durch die fachgerechte Installation von Geräten durch unsere eigene Installationsabteilung. Damit können wir weiterhin alles aus einer Hand anbieten.

Nicole Nobs

Hotel Heiden: Zweitbestes Ergebnis der Geschichte

Die zahlreichen Neuerungen 2023 haben die Position des Hotels im Appenzeller Vorderland weiter gestärkt. Einer der Höhepunkte war die Eröffnung der neugestalteten Gartenterrasse Süd. Neue Vortragsreihen und Workshops zu Achtsamkeitsthemen sowie die Erweiterung des Angebots an Massage- und Kosmetikanwendungen kamen sowohl bei Hotelgästen als auch der einheimischen Bevölkerung gut an.

Das am 20. Dezember 1974 eröffnete Hotel Heiden, damals hiess

es noch Kurhotel Heiden, darf Ende Jahr seinen 50. Geburtstag feiern. Auf grosse Festaktivitäten wird verzichtet, stattdessen lanciert das Hotel Heiden einen «Wettbewerb der jungen frischen Ideen». So viel sei bereits verraten: Junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren können visionäre Ideen einreichen. Es locken eine Reihe von Anerkennungen und Gewinnen, darunter eine potenzielle Nominierung für einen Sitz im Verwaltungsrat ab 2026.

Beatrice Forster

Mitmachen und unterstützen

Projektförderung von EnergieSchweiz

Die Nova Energie Ostschweiz und die Energieagentur St.Gallen entwickeln im Auftrag der Region AüB eine Energie- und Klimastrategie sowie eine Energieplanung für die Gemeinden der Region. Nebst der aktuellen Energie- und CO₂-Bilanzierung und der Erhebung der lokalen Energiepotenziale entsteht ein praxis- und massnahmenorientiertes Planungsinstrument für Behörden und lokale Akteure, bestehend aus Energieplan (Karte) und Bericht. Als Basis für die Planung der Wärmeversorgung werden die Daten zur

Wärmeerzeugung aus dem Gebäude- und Wohnregister verwendet, welche öffentlich zugänglich sind. Diese Daten sind jedoch teilweise nicht mehr aktuell und müssen für die Energieplanung aktualisiert werden.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich die Zeit für die Bearbeitung der Umfrage mittels QR-Code nehmen. Sie dauert, je nachdem wie detailliert Sie antworten rund 10 Minuten.

Daniel Frunz

V.l.n.r.: **Christof Jenny (Haag-Plast AG)**, **Werner Bieri (Präsident Schwimmbad Genossenschaft)** und **Pascal Breu (Breu Holzbau AG)**

Neue bequeme Sitze für das BadiKino

Mit grosser Freude verkünden wir, dass das BadiKino im Schwimmbad dank der grosszügigen Unterstützung unserer Sponsoren – Breu Holzbau aus Obereggen und Haag Plast aus Heiden – nun besonders bequeme Sitze erhalten hat. Diese Aufwertung bietet nicht nur mehr Komfort für unsere Besucherinnen und Besucher, sondern erleichtert auch den Auf- und Abbau.

Wir sind stolz und dankbar, dass unser lokales Gewerbe immer wieder

mit innovativen Ideen und engagiertem Einsatz beeindruckt. Dank dieser grossartigen Zusammenarbeit wird das BadiKino zu einem noch reizvolleren Ort für entspannte Stunden und gemütliche Filmabende.

Die Schwimmbadgenossenschaft Heiden bedankt sich herzlich bei unseren Sponsoren. Nun hoffen wir auf stabiles Sommerwetter, damit die neuen Sitze bei den BadiKino-Abenden eingeweiht werden können.

Sandra Sturzenegger

Neuzugezogene: söndwillkomm

Die Kommission Standort und Kultur führte am 20. Juni den traditionellen Neuzuzüger-Anlass durch und durfte knapp 50 neue Häädlerinnen und Häädler persönlich willkommen heissen.

Im Kino Rosental wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Popcorn und einem kühlen Getränk von den Mitgliedern der Kommission Standort und Kultur sowie des Gemeinderates empfangen. Nach einem Kurzfilm und der Begrüssung durch Gemeinderat Stefan Züst konnten sich die einheimischen Vereine und Parteien in einer Art Speed-Dating vorstellen. Im Anschluss wurden die einheimischen Detaillisten, die Biblio- und Ludothek besucht, wobei neben nützlichen Informationen auch ein Eindruck über das vielfältige Angebot in Heiden vermittelt wurde.

Beim gemeinsamen Abendessen im BadiTurm der Badi ergab sich die Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen oder mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde ins Gespräch zu kommen.

Vertreter der Vereine und Parteien während der Vorstellungsrunde am Neuzuzüger-Anlass

Projekt Dreifachhalle gestoppt

In einer unverbindlichen Konsultativabstimmung hat sich die Stimmbevölkerung am 7. April 2024 mit 53 Prozent für den Bau einer Dreifachhalle ausgesprochen. Gleichzeitig hat sie dem bestehenden baureifen Projekt eine deutliche Absage erteilt. Für den Gemeinderat bedeutet dies, dass er dieses Projekt nicht weiterverfolgt. Dadurch verfällt der Verpflichtungskredit, der 2018 vom Stimmvolk genehmigt wurde, und die aufgelaufenen Kosten von rund CHF 2,1 Millionen müssen in der laufenden Rechnung abgeschrieben werden.

Jedes alternative Projekt müsste neu gestartet werden. Der entsprechende Prozess benötigt mehrere Jahre und würde eine Neuerschuldung der Gemeinde sowie höhere Steuern bedeuten. Dadurch wäre sowohl der Handlungsspielraum der Gemeinde als auch die Attraktivität von Heiden stark eingeschränkt. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Bedarf an Hallenkapazitäten für den Schulsport auf absehbare Zeit ohne Neubauten gedeckt ist.

Hinzu kommt, dass die Gemeinde vor weiteren Herausforderungen steht: Zu denken ist unter anderem an das Spitalareal, die sich abzeichnende Sanierung der Schulanlage Wies, die Umgestaltungen des Ortsbildes beim Kirchplatz und der Werd-

strasse sowie die Bewältigung des strukturellen Defizites im Gemeindehaushalt.

Vor diesem Hintergrund will der Gemeinderat die bestehende Turnhalle Gerbe rasch und umfassend sanieren. Gleichzeitig will er bezüglich Asylhalle und Sportplatz Gerbe im Rahmen einer Gesamtsicht die Möglichkeiten, die Machbarkeiten und den Finanzrahmen mittelfristig klären.

Der Gemeinderat dankt der Bevölkerung von Heiden für die engagierte Mitwirkung im Dialogprozess, der seit September 2023 fair und offen geführt werden konnte. Er versteht die Enttäuschung, die diese Entscheidung auslösen kann.

Bessere Übersicht für unsere Gäste

Ab Juli werden neue Informationsstelen an drei Orten aufgestellt. Neben der aufgedruckten Information erlaubt ein QR-Code, aktuelle Angebote und Informationen zur Gastronomie, Hotellerie und zu Freizeitangeboten an die interessierten Touristen abzugeben.

Die Kommission Standort und Kultur hat zusammen mit der Alltag Agentur GmbH aus St.Gallen das Konzept der neuen Informations-

stelen umgesetzt. Diese werden diesen Sommer durch die Firmen Wäspi Werbetechnik GmbH aus Herisau sowie Sonderegger AG aus Heiden an drei Standorten montiert: auf dem Kirchplatz, am Bahnhof sowie im Kursaal-Park. Auf das bisherige Leitsystem wird zukünftig verzichtet.

Die verbliebenen Stelen im Bereich Seeallee, Poststrasse und Werdstrasse wurden dem Kurverein Heiden übergeben. Er wird die Stelen als geschichtlichen Informationskanal nutzen und diese in absehbarer Zeit neu beschriften.

Bitte beachten

Mittwoch, 7. August

17:00Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 9. August

07:00Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 16. August

abends

Redaktionsschluss September-aufwind

estocker@bluemail.ch

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Regionale Sozialhilfebehörde Handbuch

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Einführung eines Organisationshandbuchs der regionalen Sozialhilfebehörde genommen. Dieses beinhaltet die Richtlinien für die Zusammenarbeit der drei Vertragsgemeinden Grub, Heiden und Rehetobel sowie deren Ziele, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung.

Investitionsfonds Quisisana

Die Investitionen für den Unterhalt des Alters- und Pflegeheims Quisisana werden neu über einen Investitionsfonds getätigt, welcher über Spenden, Legate und weitere Beiträge gespiesen wird. Der Gemeinderat hat der Gründung des Investitionsfonds zugestimmt.

Ersatzanschaffung Pool-Roboter

Der Pool des Schwimmbads wird regelmässig durch einen Roboter gereinigt. Das aktuelle Gerät wurde im Jahr 2011 angeschafft. Aufgrund eines grösseren Defekts wurde eine Ersatzanschaffung unumgänglich. Der Gemeinderat hat einer entsprechenden Kreditüberschreitung von CHF 34'500 zugestimmt.

Sanierung Beleuchtung Schulhaus Wies

Die Schulanlage Wies wurde 1995 erstellt. Aufgrund des Produktions- und Vertriebsverbots für Kompakt- und Leuchtstofflampen musste für das Schulhaus Wies ein neues Beleuchtungskonzept erarbeitet werden. Dieses sieht den Einsatz von effizienten und wartungsarmen LED-Leuchten vor. Der Beleuchtungsersatz in der Turnhalle wird etappenweise ab diesem Sommer ausgeführt. Im kommenden Jahr wird auch die Beleuchtung in den Klassenzimmern und Gängen der Schule ersetzt.

Projekt «elektronisches Baubewilligungsverfahren AR (eBauAR)»

Das Projekt «eBau AR» hat zum Ziel, den Prozess der Baubewilligungen zu digitalisieren. Ziel ist es, den gesamten Prozess zu vereinfachen und papierlos zu gestalten. Die Gemeinde beteiligt sich aktiv an diesem Projekt, das erhebliche Erleichterungen verspricht.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- den jährlichen Austausch mit der Geschäftsprüfungskommission abgehalten. Dabei wurde der Prüfungsbericht 2023 der GPK gemeinsam erörtert und mögliche Anpassungen besprochen.
- die Jahresrechnung 2023 der Abfallregion St.Gallen Rorschach Appenzell (A-Region) zur Kenntnis genommen und den Voranschlag 2024 zur Annahme durch die Delegierten empfohlen.
- eine Vereinbarung mit dem Pächter der «Streulewiese» zwecks Nutzung für kommunale Veranstaltungen getroffen.

Überbauungsplan «Unterer Werdbüchel»

Noch bis 26. August findet die öffentliche Mitwirkung zum Überbauungsplan «Unterer Werdbüchel» statt. Das Gebiet stellt eine der wenigen Entwicklungsflächen dar, über die unsere Gemeinde noch verfügt. Es liegt deshalb im öffentlichen Interesse, dass dieses Gebiet bestimmungsgemäss genutzt werden kann. Dabei hat die Gemeinde die Pflicht, eine machbare Erschliessung zu definieren, die von der Bauherrschaft umgesetzt werden kann.

Für das Gebiet «Unterer Werdbüchel» hat die Gemeinde verschie-

dene Alternativen geprüft. Im Ergebnis wird deutlich, dass nur eine Erschliessung über die Weidstrasse machbar und bewilligungsfähig ist. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat den Überbauungsplan «Unterer Werdbüchel» sowie den Teilzonenplan mit allen technischen Berichten und Beilagen frei gegeben und eröffnet das gesetzlich vorgesehene Mitwirkungsverfahren.

Der Mitwirkungsprozess findet an sich in digitaler Form statt. Die Unterlagen und weitere Infos sind auf www.mitwirken-heiden.ch auf-

geschaltet. Mit der E-Mitwirkung ermöglicht die Gemeinde einen benutzerfreundlichen Weg, sich zu den Unterlagen zu äussern.

Die Unterlagen werden während der Mitwirkungsdauer ebenfalls im 2. Stock des Rathauses aufgelegt. Stellungnahmen und Anregungen können auch schriftlich innerhalb des Mitwirkungsprozesses bei der regionalen Bauverwaltung eingereicht werden. Nach der Prüfung aller Eingaben wird einzeln oder gesamthaft Stellung genommen.

Rücktritt und Nachfolge

Stephan Schmocker trat auf Ende Juni als Kommandant der Regiwehr zurück. Die Feuerwehrkommission bedauert diesen Schritt und spricht ihm ihren Dank und Respekt aus.

Die Regiwehr ist die regionale Feuerwehr der Gemeinden Eggersriet, Grub AR, Heiden und Wolfhalden. Sie umfasst rund 110 Angehörige und hat ihre Stützpunkte in Heiden und Grub AR.

Stephan Schmocker war seit 2015 Kommandant der Regiwehr. Er verfügte über einen grossen Erfahrungsschatz und hat die herausfordernde Funktion des Kommandanten stets mit grosser Gewissenhaftigkeit ausgeübt. Die Verantwortung gegenüber Bevölkerung und Mannschaft wurden für Stephan Schmocker zunehmend zu einer Belastung. Aus persönlichen und familiären Gründen hat er sich deshalb entschieden, das Kommando vorzeitig abzugeben.

In seiner Zeit als Kommandant konnte Stephan Schmocker wichtige Ziele erreichen und die finanziellen Aspekte der Regiwehr nachhaltig ordnen. Darüber hinaus gehen viele Dienstleistungen, welche die Regiwehr heute für andere Feuerwehren erbringt, auf seine Initiative und Umsetzungskraft zurück.

Daniel Stämpfli aus Heiden ist als neuer Kommandant gewählt. Er wird das Kommando auf Anfang 2025 übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Regiwehr interimistisch von Matthias Lieberherr geführt, dem stellvertretenden Kommandanten und Ausbildungschef der Regiwehr. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Stephan Schmocker noch bis Ende September 2024 für die Regiwehr im Hintergrund tätig sein.

Geburt

- Angelo Pfiffner**, geboren am 30. April, Sohn des Andreas und der April Pfiffner, geb. Cordero
- Elias Bänziger**, geboren am 9. Mai, Sohn des Timon und der Nathania Bänziger, geb. Ringger
- Nando Rissi**, geboren am 21. Mai, Sohn des Marc und der Nadia Rissi, geb. Yeboles
- Luan Link**, geboren am 22. Mai, Sohn des Damian Link und der Jasmin Sieber

Eheschliessung

- Erich Spocchi** und **Franziska Wasserer**, geb. Sulzberger
- Patrick** und **Sophia Hvelplund Bösch**, geb. Heller

Todesfall

- Fritz Frei**, geb. 1940, gestorben am 2. Juni in Heiden
- Ruth Elisabeth Signer**, geb. Schmidt, geb. 1935, gestorben am 7. Juni in Heiden
- Josef Wilhelm Ledergerber**, geb. 1939, gestorben am 7. Juni in Heiden
- Marcel Huck**, geb. 1939, gestorben am 26. Juni in Heiden

Gratulation

90. Geburtstag

- Emilie Zähler**, Risi 432 (26. August)

85. Geburtstag

- Verena Romann**, Sonnhalde 7 (24. Juli)

80. Geburtstag

- Nella Gessler**, Langmoosstrasse 4 (24. Juli)
- Olga Schönenberger**, Hinteres Werd 10 (4. August)
- Ingrid Wälti**, Poststrasse 15 (10. August)
- Friedrich Wälti**, Gerbestrasse 3 (26. August)

Es ist möglich, dass diese Meldungen nicht vollständig sind, da die betroffenen Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

BESUCHEN SIE UNS IM GARTEN

Ob zum Kaffee, Zmittag, Glacé,
Apéro oder Abendessen.
Wir freuen uns auf Sie.

hotelheiden.ch

JETZT
RESERVIEREN

Möchtest du Teil eines starken
Teams werden?

**Wir suchen per sofort
Elektroinstallateur/in**

**auch noch offen
Lehrstelle 2025**

QR-Code scannen und
unkompliziert bewerben.

Weiherstrasse 11, 9400 Rorschach
Telefon +41 71 858 60 30
info@hummeli.ch
www.hummeli.ch
Arbon | Bernhardzell | Rorschach

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Sommer-Öffnungszeiten
Vom 23. Juli bis 3. August sind wir von
8 bis 12 Uhr im Geschäft für Sie da.

Danach stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt in der
Naturheilpraxis und im Geschäft zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ferien!

Ihr Gesundes Wissen-Team

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8
CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

Linde
Heiden

Feiern Sie Ihr Fest
im denkmalgeschützten Lindensaal
mit einzigartiger Atmosphäre

Gerne sind wir für Sie da!
Telefon +41 71 898 34 00 | www.lindeheiden.ch

Handänderungen Mai und Juni

Flurgenossenschaft Seeblickstrasse-Bergstrasse-Quellenweg, Heiden (Erwerb 10.8.1998) an Einwohnergemeinde Heiden, Liegenschaft Nr. 1764, 1249 m² Grundstückfläche, Brunnen

Kurt Frischknecht, Heiden (Erwerb 1.4.1992, 16.1.1997, 13.2.2019) an Roger und Tanja Wider, Eggersriet, zu 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 823, 11'705 m² Grundstückfläche, Stelz, Liegenschaft Nr. 828, 44'868 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betr. Nr. 482, Stallgebäude Nr. 483, Bänziger, Liegenschaft Nr. 829, 16'973 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 481, Wohnhaus mit Scheune/Betr. Nr. 482, Bänziger, Liegenschaft Nr. 830, 16'591 m² Grundstückfläche, Stelz, Liegenschaft Nr. 831, 4607 m² Grundstückfläche, Bänziger, Liegenschaft 832, 13'780 m² Grundstückfläche, Langmoos, Stelz, Liegenschaft Nr. 995, 18'698 m² Grundstückfläche, Hinterholz, und Liegenschaft 1671, 11'039 m² Grundstückfläche, Bänziger

Hans Inauen, Heiden (Erwerb 4.3.1998) an Patrik Inauen, Heiden, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 833, 957 m² Grundstückfläche, Garagengebäude 1817, Wohnhaus Nr. 488, Stelz, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1937, 15'698 m² Grundstückfläche, Stelz, und 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 2167, 4080 m² Grundstückfläche, Brunnenhaus 1777, Stelz

Reinhard Lier, Heiden (Erwerb 3.7.2017) an Rolf Peter und Anita Klein, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5148, 135/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1867, Thalerstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5154, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1867, Thalerstrasse

Willy Furrer, Heiden (Erwerb 24.9.1993, 14.2.1996) an Laura Furrer, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5105, 67/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1861, Sägewiesstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10100, 1/37 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse

4sight projects GmbH, Schwellbrunn (Erwerb 28.2.2022) an Manuel Zuberbühler, Oberegg, und Nina Waltner, Oberegg, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2136, 1012 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 197, Nordstrasse

Thomas Johann und Maria Martha Geiger, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 26.6.1986) an Damian Simon und Angela Geiger, Ober-

helfenschwil, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2168, 629 m² Grundstückfläche, Langmoos

René Hermann Gujer, Bühler, und Herbert Gujer, Staad, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 16.6.2010) an Martin Bischof, Grub, Liegenschaft Nr. 774, 4025 m² Grundstückfläche, Schwendi, und Liegenschaft Nr. 1465, 445 m² Grundstückfläche, Schwendihalde

Aliieg GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Theodor Felix und Maja Schwyn, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5437, 87/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10304, 1/13 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Iva Immobilien GmbH, Thal (Erwerb 29.6.2022) an synaron AG, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 2173, 176 m² Grundstückfläche, Dorf

Flurgenossenschaft Seeblickstrasse-Bergstrasse-Quellenweg, Heiden (Erwerb 10.8.1998) an Flurgenossenschaft Quellenweg, Heiden, Liegenschaft Nr. 2157, 338 m² Grundstückfläche, Brunnen

Heller AG, Heiden (Erwerb 1.7.2021, 22.3.2024) an Helmut und Eveline Kobelt, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5447, 220/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1181, Seeallee

Heller AG, Heiden (Erwerb 1.7.2021, 22.3.2024) an Roland und Valesca Elena Schürpf, Au, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5443, 130/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1181, Seeallee

Heller AG, Heiden (Erwerb 1.7.2021, 22.3.2024) an Alexander Emil Erwin und Susanne Barbara Rohner, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5445, 142/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1181, Seeallee

Bahnhofareal – Aufhebung Sondernutzungsplanpflicht

Vom 22. Juli bis 20. August findet die öffentliche Mitwirkung zur Aufhebung der Sondernutzungsplanpflicht auf dem Bahnhofareal statt. Das Areal (Grundstück Nr. 18), welches im Eigentum der Appenzeller Bahnen AG steht, ist mit einer Sondernutzungsplanpflicht belegt.

Die geplanten Gebäude des neuen Bahn- und Bushofs Heiden entsprechen der Regelbauweise gemäss Baureglement und benötigen keinen Überbauungsplan. Deshalb kann die

Waldexkursion mit Förster und Besichtigung Wärmeverbund

Die Kommission Umwelt und Energie lädt am **Samstag, 31. August** um 09:30 Uhr (beziehungsweise 13:30 Uhr falls nur Besichtigung Fernwärme von Interesse) zu einer Waldbegehung und zu einer Besichtigung der Fernwärme Heiden ein. Ende ca. 15:00 Uhr. Treffpunkt und Parkplätze bei der Sefar AG, Hinterbissaustrasse 25.

Waldbegehung mit Förster

Die Exkursion bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt unseres Waldes hautnah zu erleben und dabei wertvolle Einblicke in die Forstwirtschaft zu gewinnen. Interessierte sollten aufgrund des unebenen Geländes einigermassen gut zu Fuss sein. Mittagsverpflegung inkl. vegetarischer

Reparatur-Café, Bring- und Holmarkt, Kinderflohmarkt, Gartenpflanzentauschbörse

... finden am **Samstag, 24. August** im Kursaal statt.

Reparatur-Café

von 08:00 bis 11:30 Uhr

- Velos: Einfache Reparaturen wie Schaltung einstellen, Schlauch wechseln, Lichtkontrolle usw. durch das Velo-Center Heiden.
- Elektrogeräte: Reparatur von Elektrogeräten (keine Handys/Computer) durch das EW Heiden.
- Nähen: Näharbeiten an Kleidungsstücken und anderen Textilien.

Der Reparaturdienst ist kostenlos, lediglich Materialkosten werden je nach Reparatur verrechnet. Es besteht kein Anspruch auf eine erfolgreiche Reparatur. Bei viel Nachfrage können nicht alle Gegenstände repariert werden.

Sondernutzungsplanpflicht aufgehoben werden.

Vor diesem Hintergrund stimmt der Gemeinderat der Aufhebung der Sondernutzungsplanpflicht zu und eröffnet das gesetzlich vorgesehene Mitwirkungsverfahren.

Der Mitwirkungsprozess findet an sich in digitaler Form statt. Die Unterlagen und weitere ausführliche Informationen sind ab dem 22. Juli 2024 auf www.mitwirken-heiden.ch aufgeschaltet. Mit der e-Mitwirkung

Alternative und Getränke werden offeriert.

Besichtigung Fernwärme Heiden

Bei der Besichtigung der Fernwärme Heiden erfahren Sie, wie aus Hackschnitzeln aus dem Wald und aus Abwärme der Sefar AG nachhaltige Wärme für das Fernwärmenetz entsteht.

Es ist auch möglich, nur an der Wald- oder nur an der Fernwärmebesichtigung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter bleibt eine Programmänderung vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie am Vorabend www.heiden.ch -> im Suchfeld «Exkursion Umwelt» eingeben. **Andreas Naef**

Gleichentags finden ebenfalls im Kursaal statt:

- von 08:00 bis 11:30 Uhr:
 - Gartenpflanzentauschbörse
 - Computer- und Handyhilfe (keine Reparatur)
 - Bring- und Holmarkt; von 08:00 bis 10:00 Uhr Sachen abgeben

- von 09:00 bis 11:00 Uhr:
 - Kinderflohmarkt. Bringt eure Decke mit und seid dabei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Anlass bietet zudem die Möglichkeit für einen geselligen Austausch bei Kaffee und Kuchen in der Festwirtschaft der Häädler Frauen. Die Einnahmen der Festwirtschaft werden für den Solidaritätsfonds «Mütter in Not» gespendet.

Andreas Naef

m

a - j e W s -

t

p

o Wa K K Kp - - p
c - Kp
l OMD j e

w

c

W

o Wa K Kk h h J g
c - - - - j E p F
k - OMD j e

t

- - s -b -

a - - - K

t W b - -h - e

t W a - NOKp NVKMr

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

t

e

● k

e Wp

t -- a K Kp - p j e
j - Ka - - -
- - - - l p OMD
- - J - p - Ka h K

a K Kp p
c

Kp

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

j e j - - e t - - N V NMe
H NTNUVU MUM K K K

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

fürer

ihr partner für ihre technik

S e o e e Ss o
e e

SCHWEIZERISCHES
BUREMUSIGTRÄFFE
EXKLUSIV MIT VOLKSTÜMLICHEN SCHWEIZERISCHEN BUREMUSIG-KOMPOSITIONEN
SCHWELLBRUNN

Ur

Schützenkasten säntis Appenzeller Kantonalbank JOHANNES WALDBERGER-STIFTUNG HERAU mettler holzbau

Mittagstisch «60plus»

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 30. Juli** und am **Dienstag, 27. August** um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung jeweils bis am Samstag davor bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **RachelZüst-Merz**

Konzert von Maria Müller und Maria-Pilar Pereira

Die ehemalige Dirigentin der Jugendmusik Heiden, Maria Müller, und Maria-Pilar Pereira machen mit ihren Duo-Konzerten auch dieses Jahr wieder in Heiden Halt. Das Konzert findet am **Dienstag, 6. August** um 19:00 Uhr im Singsaal im Schulhaus Wies statt.

Die beiden Musikerinnen gestalten einen abwechslungsreichen Kon-

zertabend mit Euphonium und Klavier. Neben bekannten Werken präsentieren sie vor allem neue Kompositionen von Maria Müller. Freuen Sie sich auf dieses besondere Klangerlebnis und lassen Sie sich von der Spielfreude der beiden Musikerinnen inspirieren. Die Musikerinnen und die Jugendmusik Heiden freuen sich auf Ihren Besuch! **RomanHöhener**

Ausflug in den Bregenzerwald

Am **Freitag, 16. August** laden die Hädler Frauen zum Jahresausflug ein. Abfahrt 08:15 Uhr Parkplatz ev. Kirche. Die Carfahrt führt uns in den Bregenzerwald nach Riefensberg. Dort werden wir in der Juppenwerkstatt zu einer spannenden Führung erwartet. Wir lernen die aufwändige Stoffverarbeitung einer der ältesten und wertvollsten Trachten des Alpenraums kennen. Anschlies-

send geniessen wir das Mittagessen im Restaurant Krumbacher Stuba. Weiterfahrt nach Lindau mit Zeit zur freien Verfügung. Kosten: Mitglieder CHF 80, Nichtmitglieder CHF 85. Verbindliche Anmeldung bis 3. August bei Béatrice Sutter unter 078 671 51 51 oder besu51@gmx.ch Bei Abmeldungen nach dem 3. August werden die vollen Kosten in Rechnung gestellt. **MichaelaChessari**

Musig im Dorf

Auch in diesem Sommer organisiert der Kurverein die beliebten Anlässe «Musig im Dorf». Diese finden an allen Sonntagen im Juli und August statt. Bei trockener Witterung empfangen jeweils Musikantinnen und Musikanten aus dem Appenzellerland die Gäste bei der Ankunft der Appenzeller Bahn um 11:20 Uhr beim Bahnhof. Die Musikformationen spielen anschliessend im Hotel Linde, im Pate Cafe Frohburg und zum Schluss im Hotel Heiden. Gespielt wird jeweils eine halbe Stunde

bis um ca. 15:30 Uhr. Der Kurverein und die Musikformationen freuen sich, wenn sie mit diesen Veranstaltungen vielen begeisterten Musikliebhaberinnen und -liebhabern ein Lächeln auf die Gesichter zaubern können und mit ihren Melodien im ganzen Dorf eine fröhliche Stimmung und Feriengefühl verbreiten dürfen. Hoffentlich zeigt sich die Wetterfee von ihrer besten Seite, damit die Zuhörenden dieses besondere Erlebnis geniessen können.

Kurverein

Tag der offenen Tür und Verlosungsfest

Am **Samstag, 31. August** um 11:00 Uhr, findet die Verlosung der Preise des Appenzeller Lesesommers auf dem Platz vor der Bibliothek statt. Für jeden abgegebenen ausgefüllten Lesepass gibt es einen Bon für eine Gratis-Wurst am Verlosungsfest. Gleichzeitig laden Team und Vorstand des Bibliotheksvereins Heiden/Grub Interessierte ein, die neu umgestalteten Bibliotheksräume zwischen 09:00 und 14:00 Uhr zu be-

sichtigen. Nach der Lesesommer-Verlosung feiern wir zusammen an der Festwirtschaft die Gewinnerinnen und Gewinner.

Lesepässe können bis Samstag, 24. August abgegeben werden. Die Preisträger, die nicht vor Ort sind, werden über ihren Gewinn benachrichtigt. Das Bibliothek-Team wünscht viel Freude beim Lesen und drückt die Daumen für den Wettbewerb! **MiriamHauschildt**

Brunneneinweihung im Waldpark

Am 14. Juni lud der Kurverein zur Brunneneinweihung im Waldpark ein. Der alte Brunnen entsprach nicht den Normen für Kinderspielplätze. Die Wassertiefe war über 20 cm.

Da der Kurverein Heiden, die Vereinigten Appenzeller Wanderwege (VAW) und die Schweizer Wanderwege durch ein Testat von Margrit Olsson-Höhener beschenkt wurden, entschied der Kurverein-Vorstand

der Testatgeberin einen Brunnen zu widmen. Der Brunnen wurde mit einer entsprechenden Tafel versehen.

Durch ein Wasserrad sowie Planschmöglichkeiten für Kinder wird das Angebot im Waldpark weiter verbessert. Der Kurverein ist überzeugt, und Rückmeldungen bestätigen es, dass der Olsson-Brunnen ein weiteres Highlight im Waldpark ist. **MaxFrischkecht**

Abstimmungsergebnisse vom 9. Juni

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»
Ja: 483
Nein: 838
Stimmeteiligung: 46,9 Prozent
- Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)»
Ja: 432
Nein: 891
Stimmeteiligung: 47,2 Prozent
- Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»
Ja: 397
Nein: 935
Stimmeteiligung: 47,2 Prozent
- Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
Ja: 863
Nein: 469
Stimmeteiligung: 47,2 Prozent

Jedewirdmolphensioniert

Me isch zwor dopplet so alt,
aber nu no halb soviel wärt.
Vieles losst eim chalt,
au wenn de no so wirsch g'ehrt.
Me tuet nu no halb soviel,
Isch defür dopplet so müed.
Schloft nu no halb so lang
wäge däm läschtige Blosedrang.
Uf em Täller d'Hälfti und nöd am Obe,
wär das cha, dä möcht i lobe.
Bim Laufe nu halb so wit,
machsich aber doppelt soviel Schritt.
Bi de Monete au nu no d' Hälfti –
wenn's nöd langt, gits eifach
Gschwelli.
Aber de Ruestand isch e schöni Zit,
drum beweg di, denn blibsch ☺!

LieselWälde

Bitte beachten

Dernächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 4. Sept.
[Redaktionsschluss](#)
ist am **Freitag, 16. August**

V.l.n.r.: Tom Nickel, Peter Stark, Oliver Brosch, Klaudia Kalwa, Rolf Lichtenstern, Adriana Neves und Stefan Züst

Move-to-the-Groove «Huch! Wirtunes wieder»

Britney Spears ahnte mit «Oops! I did it again» was hier kommt. Die neue Kursaalführung, Adriana Neves und Klaudia Kalwa, haben uns um die Wiederaufnahme des MttG-Angebots angefragt – und: «Huch! Wir tun es wieder».

An der Bar erwarten wir euch mit einfachen und – je nach Gusto – auch etwas komplexeren Drinks. Der DJ führt euch tief in eine breite Musikkpalette. Mit dieser Kombination ist

euch der ansteckende «Move-to-the-Groove» Virus gewiss.

Geben wir der Kursaal- und Tanzbar wieder ihre Bestimmung und einen Sinn. Tun wir das gemeinsam! Machen wir es am **Samstag, 14. September** – bei freiem Eintritt – Türöffnung 21:00 Uhr.

Informationen unter [instagram «move_to_the_groove_heiden»](#) oder [«www.mttg.rocks»](#). **Oliver Brosch**

Fulminanter Konzertabend mit Benjamin Engeli

Passend zum Thema, begleitet von heftigen Regenfällen und einem wild brausenden Gstdaldenbach, spielte Benjamin Engeli Ende Mai Beethovens letzte drei Sonaten. Trotz des ungemütlichen Wetters füllte sich am Freitagabend der Resonanzraum bei der Alten Mühle bis auf den letzten Platz. Thematisch keine leichte Kost, die der Aargauer Pianist bravours und emotional zu vermitteln wusste. Benjamin Engeli überzeugte spiele-

risch wie ausdrucksstark am Konzerttügel und vermittelte vorab wertvolles Hintergrundwissen zu jeder Sonate.

Andreas Vuissa, Vielklang-Vereinspräsident, bedankte sich mit einem Glücksglöggli und hofft auf ein baldiges Wiedersehen und -hören mit Benjamin Engeli im Resonanzraum.

SimiRissi

Fitness und gleichzeitig Freudeschenken

Die Quisisana-Bewohnerinnen und -Bewohner würden sich sehr freuen, wenn sie täglich an die frische Luft könnten. Wir suchen noch immer Männer und Frauen, welche gerne mit Bewohnerinnen und Bewohnern einen Spaziergang im Dorf machen würden. Leider hat sich auf unseren Aufruf im Mai nur eine Person gemeldet. Darum suchen wir weiter. Deine Aufgabe wäre, die Person im

Rollstuhl durch Heiden zu schieben oder am Rollator zu begleiten.

Wenn du dich ☺t fühlst oder auch gerne etwas Sinnvolles für deine eigene Fitness machen möchtest, dann melde dich gerne bei Rahel Rohner, Benjamin Schneiderhan oder bei mir im Alters- und Pflegeheim Quisisana, Freihofstrasse 1, 071 898 32 00. **Gabriela Kasper-Dudli**

Was ist eigentlich Intelligenz?

«Tja, der ist nun mal nicht mit Intelligenz gesegnet.» Welch boshafte Aussage, nicht wahr? Sie hat mich bewogen der Frage nach Intelligenz nachzugehen. Mittlerweile spricht man vielerorts von KI (Künstlicher Intelligenz). Hätte es diese schon zu meiner Schulzeit gegeben: Wäre es leichter gewesen gute Noten zu schreiben?

Als Intelligenz bezeichnet man die Leistungsfähigkeit Probleme zu erkennen und zu lösen, sowohl im sprachlichen, mathematischen als auch logischen Bereich.

KI ist ein Teilgebiet der Informatik und beruht auf der Automatisierung von maschinellem Lernen. Ein weiterer Punkt ist ChatGPT. Er ermöglicht, aufgrund der Eingabe von Wörtern einen Text zu erstellen.

Dies ist aber nicht das Mass aller Dinge und so dürfte das schulische Lernen noch eine Zeitlang erhalten bleiben.

Persönlich ziehe ich es vor Texte selbst zu schreiben.

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich unserer Leserschaft eine erholsame Sommerpause. **E.St.**

Viertes Schweizerisches Buremusigtraffe 2024

Ein herzliches «Sond willkomm» am vierten Schweizerischen Buremusigtraffe am wunderschonen Schwellbrunn!

Endlich wieder schweizerische Buremusigkompositionen geniessen  aus vielen Regionen der Schweiz. Und wie immer: ohne Strom und Verstarker. Gemeinsam lassen wir vergessene Schweizer Blasmusikliteratur wieder auleben und feiern ein frohliches Volksfest. Umrahmt von einem gemutlichen Festbetrieb wird im autofreien Dorfzentrum nonstop

Buremusig geboten: Gestartet wird um 10:00 Uhr mit einem Fruschoppen, anschliessend spielen vierzehn Formationen auf drei Freiluftbuhnen bis am spaten Nachmittag. Und als Hohepunkt spielen alle zusammen das Stuck «Am Buremusigtraffe zu Schwellbrunn». Der Eintritt ist frei, und mit bodenstandiger Kost ist fur das leibliche Wohl gesorgt. Den ebenfalls kostenlosen Festfuhrer finden Sie in vielen Restaurants und Geschaften in Ihrer Nahe.

Karlheinz Diethelm

Tour de Suisse 2025 in Heiden

Die Vorfreude ist riesig: 2025 macht die Tour de Suisse Halt in unserer schonen Gemeinde. Die Zielankunft wird mitten im Dorf sein. Voraussichtlich wird die Ankunft am Dienstag, 17. Juni und der Start am Mittwoch, 18. Juni 2025 sein.

Die Tour de Suisse ist eines der bedeutendsten Radrennen der Welt und zieht jedes Jahr Spitzenfahrer aus allen Nationen an. Rund um das Rennen wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Fur jung und alt gibt es etwas zu ent-

decken. Das lokale Organisationskomitee hat sich bereits zu einer ersten Sitzung getroffen und arbeitet nun an den Details fur diesen Grossanlass.

Die Tour de Suisse 2025 in Heiden ist ein Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Seien Sie dabei, wenn die weltbesten Radsportler durch unsere Gemeinde fahren und feiern Sie mit uns ein Radsportfest der Extraklasse.

Guido Dux

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Muller (U.M.)
Marco Stubi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Haderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jahrlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Nachster Redaktionsschluss: Fr, 16. August | **Nachster Inserateschluss:** Di, 20. August, 16:00 Uhr | **Online:** www.heiden.ch > Menu > Aktuelles > Mitteilungsblatt *aufwind*

Die geehrte Spenderin und die geehrten Spender mit Andrea Friberg vom BSZ St.Gallen und Cony Kunzler von den Samaritern

Vorderlander Blutspendeaktion in Heiden mit Jubilaum

Die Vorderlander Samariter danken allen Spenderinnen und Spendern, die am 26. Juni mit ihrer Blutspende zur Versorgung der Region Ostschweiz beigetragen haben. Gleichzeitig durften die Samariter drei Personen ehren. Spender 999, Spenderin 1000 und der 1001 Spender erhielten zu ihrer uberraschung ein Geschenk.

Trotz der stolzen Spenderzahl sind die Samariter sehr darauf angewie-

sen, dass noch mehr Leute die mobile Spendeaktion in Heiden besuchen, denn der Fortbestand dieses Anlasses hangt sehr von der Teilnahme ab. Wir freuen uns, wenn wir bald wieder Ehrungen durchfuhren durfen.

Die nachste Blutspendeaktion in Heiden endet am **Mittwoch, 18. De** statt. **Cony Kunzler**

Das Chugeli rollt weiter

Haben Sie schon eine Gelegenheit gefunden, die Chugelibahn im Kirchturm der reformierten Kirche auszu-

probieren? Auch nachdem alle mitwirkenden Schulklassen dem gelungenen Werk einen Besuch machten, halt sich die Chugelibahn gut in Form. Die Kinder konnten mit der Bahn spielen, sich mit spannenden Fragen rund um Kirche und Reformation auseinander-

setzen und haben einen feinen Znuni genossen. Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Chugelibahn bis mindestens zum Ende der Turmsaison bestehen bleibt.

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder mit Ihren Gasten vorbei und geniessen Sie unseren einzigartigen Kirchturm. Er ist bei schonem Wetter zu den ordentlichen Turmoffnungszeiten geoffnet. **Simone Kolb**

Bundesubung schiessen

Am un- det von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Buelen die letzte Bundesubung statt, es kann auch das Feldschiessen geschossen werden.

Bitte bringen Sie neben der personlichen Waffe, den Gehorschutz das Dienst- und das Schiessbuchlein sowie die Aufforderung mit Klebetikette mit. **Hansjorg Tobler**

Veranstaltungen

täglich	MAiH-Medizinisches Ambulatorium in Heiden Bilderausstellung «Abstrakte Gemälde» . Remo Passeri	
	Auric Hörcenter Bildshows . AGH Häädler-zeigen-ih-Heiden	
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurier ein in Heiden» . Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli . Kurverein	13:30
	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass . Heidi Städler	13:30–14:30
samstags	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden . Bauernmarktverein	08:30–12:00
sonntags	Dorf Heiden Musig im Dorf . Kurverein	11:20–15:30
ab 10. August	Museum Henry Dunant Henry's back . Museum Henry Dunant	11:00–16:00
Donnerstag, 18.	Schulhaus Gerbe Freies Tanzen . Patrizia Fürst	19:30–21:30
Samstag, 20.	Schwimmbad Badi Nacht . Schwimmbad	–23:00
Montag, 22.	Hotel Heiden Live Multivision «Wildlife» . Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 30.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60plus . Häädler Frauen	11:45
Mittwoch, 31.	Hotel Heiden Nicolas Senn und Elias Bernet: Hackbrettmeets Boogie-Woogie . Hotel Heiden	18:30–21:30
August		
Donnerstag, 1.	Kursaal 1.-August-Feier . Kurverein	18:00
Montag, 5.	Hotel Heiden Live Multivision «Zwischen Amazonas und Antarktis», Teil 1 . Hotel Heiden	20:15
Donnerstag, 8.	Parkplatz Sefar Rundgang um Mohren (Reute) . Senioren-Wandergruppe Heiden	09:00–17:30
Freitag, 9.	Museum Henry Dunant Peace Bell Gedenkfeier – Eine Klangbrücke zwischen den Generationen . Museum Henry Dunant	10:30
Dienstag, 13.	Betreuungs-Zentrum Gemeinsam im Betreuungs-Zentrum . Senioren-Wandergruppe Heiden	11:30–15:00
	Restaurant Hirschen Öffentlicher Spieleabend . Ludothek	19:00
Donnerstag, 15.	Tourist Information Kräuterwanderung . Kurverein	14:00–16:30
Freitag, 16.	Parkplatz ev. Kirche Jahresausflug in den Bregezerwald . Häädler Frauen	07:30
	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck . Häädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 17.	Schwimmbad Badi Nacht . Schwimmbad	–23:00
Montag, 19.	Hotel Heiden Live Multivision «Zwischen Amazonas und Antarktis», Teil 2 . Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 20.	Postplatz Wanderung zur Hundwilerhöhe . Senioren-Wandergruppe Heiden	06:25–17:20
	Bibliothek Buchstart – Bibliothekserlebnis für die Kleinsten . Bibliothek	09:30–10:15
Samstag, 24.	Kursaal Bring- und Holmarkt/Reparatur-Café . Kommission für Umwelt und Energie Gartenpflanzentauschbörse und Kinder Flohmarkt . Häädler Frauen	08:00–11:30
	Sortengarten Hechlensteg 261 Offener Sortengarten . Peter Ochsner	09:00–17:00
Dienstag, 27.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60plus . Häädler Frauen	11:45
Donnerstag, 29.	Schiessstand Heiden Bundesübung 300m . Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00
Freitag, 30.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck . Häädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 31.	Treffpunkt Sefar Werk 1, Hinterbissastrasse 25 Waldexkursion mit Förster und Besichtigung Wälder . Kommission für Umwelt und Energie Bibliothek Tag der offenen Tür und Verlosungsfest . Bibliothek	09:30/13:30 09:00–14:00
September		
Sonntag, 1.	Bahnhof/Linde Biedermeier-Sonntag . Biedermeier Heiden	09:00–16:00
Montag, 2.	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung . Gemeinde Heiden	19:30
	Hotel Heiden Live Multivision «Unterwegs in Afrika», Teil 1 . Hotel Heiden	20:15

Veranstaltungskalender-Daten für den September- aufwind bis **Dienstag, 20. August, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Badi-Kino

Während der Sommerferien dürfen wir bei gutem Wetter freitags wieder das Freiluft-Kino in der Badi geniessen. Der BadiTurm hat bis zur Vorstellung und während der Pause geöffnet. Infos zu Film und Durchführung unter www.badi-heid.ch oder am Badi-Eingang. Kassaöffnung jeweils 30 Minuten vor Filmstart. Eintritt CHF 13. Kinogutscheine sind nicht gültig. **Quelle: cinema.ch**

Freitag, 19. Juli, 21:30 Uhr, 12/14 J. Dune-Part Two

Paul Atrides muss sich mit dem Tod seines Vaters und der Rückeroberung von Arrakis durch Baron Harkonnen auseinandersetzen. Für den Jungherzog läuft es nicht gerade rund. Einige Mitglieder der indigenen Fremden sehen in ihm den in einer Prophezeiung angekündigten Erlöser. Soll er den Krieg gegen die Feinde anführen und damit seine Liebe zu Chani riskieren?

Freitag, 26. Juli, 21:30 Uhr, 12 J. Manta Manta – Zwooter Teil

Der ehemalige Rennfahrer Bertie steht vor der Herausforderung, seine Autowerkstatt vor einer drohenden Zwangsversteigerung zu retten. Als Bertie von dem 90er-Jahre-Rennen erfährt, wittert er die Chance, seine finanziellen Probleme aus der Welt zu schaffen. Denn auf den Sieger wartet ein grosses Preisgeld. Bertie gibt alles, um seinen alten Opel wieder fit für das Rennen zu machen.

Freitag, 2. August, 21:30 Uhr, 12 J. Bob Marley – One Love

Jamaika steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Bob Marley plant ein Friedenskonzert. Aber das ist leichter gesagt, als getan – und nach einem Anschlag auf sein Leben geht er nach London. Dort entwickelt er mit seiner Band das grösste Album seiner Karriere, mit der er der Welt eine Botschaft schicken will, die diese verändern soll. Doch das Schicksal hält eine böse Überraschung bereit.

Freitag, 9. August, 21:15 Uhr, 6/8 J. KungFu Panda 4

Po muss einen Nachfolger als Drachenkrieger finden und zum spirituellen Führer werden. Er macht sich zusammen mit der Füchsin Zhen auf den Weg in die grosse Stadt Juniper, wo die böse Zauberin Chamäleon versucht, das ganze Reich an sich zu reißen.

auf- und abwind ...

Etwas verspätet, aber intensiv, hat der Sommer doch noch Einzug gehalten. Zahlreiche haben vor allem die langen, warmen Sommerabende genossen mit Grillpartys, Freiluftkino oder Open-Air. Ein besonderes Highlight konnte ab Mitte August nachts beobachtet werden. Von den Perseiden aus dem Sternbild des Perseus ging ein wahrer Sternschnuppenregen nieder. Dabei handelt es sich um kleinste Teile eines Meteoriten, welche in die Erdatmosphäre eindringen und verglühen.

Noch viel bedeutender sind jedoch Sternschnuppen in der Mythologie. In der Antike galten sie als unheilbringend, etwa kündigten sie den Tod an. Im christlichen Aberglauben wiederum zeigte sich auf diese Weise die Erlösung einer armen Seele. Im Mittelalter sahen Christen darin eine Mahnung Gottes.

Oft gelten heute Sternschnuppen als Glückssymbole. Wer eine sieht, soll kurz die Augen schliessen, sich etwas wünschen und niemandem davon erzählen. Vielleicht haben auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einen Wunsch in den leuchtenden Nachthimmel geschickt: Ob er sich wohl erfüllt?

Herzlichst Erika Stocker

Energiestadt-Region AüB mit neuem Präsident

Eine Energiestadt-Region setzt sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität ein – nach dem Motto «umwelt.bewusst.leben». Schlagworte, die nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch durch konkrete Massnahmen bekräftigt werden.

Seit 2012 engagierte sich Werner Rüegg (links im Bild) an vorderster Front für diese Idee. Ein bedeutender Erfolg von ihm war die Gründung der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), der mittlerweile Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute und Walzenhausen angehören. Unter seiner Leitung konnten zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Besonders erfreulich ist die Förderzusage durch EnergieSchweiz zum einen für ein

Projekt, das eine Energie- und CO₂-Bilanz sowie eine Energiestrategie und Wärmeplanung erstellt. Die Bilanz zeigt die Ausgangslage, aus der messbare Ziele und Massnahmen sowie ein Energie- und Klimaleitbild abgeleitet werden. Die Energiestrategie soll ein Hilfsmittel für alle involvierten Akteure der lokalen Energiewende sein. Es umfasst einen Bericht und eine geografische Karte mit Festlegungen der Vorranggebiete für Wärmeträger, Wärmequellen und Potenzialgebiete für grosse PV-Anlagen, Biomasse usw.

Zu dem wird eine Photovoltaikkampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe durchgeführt. Ziel des Projekts ist eine Hilfestellung für die wichtigsten Fragen wie Wirtschaftlichkeit, Risiken, Ertragspotenzial, Modulausrichtung, Verschattung usw. Schlussendlich wird eine Empfehlung für die bestmögliche Abstimmung auf den Eigenverbrauch und für mögliche Optimierungen zum Beispiel mit Elektromobilität abgegeben.

Per Ende Mai ist Werner Rüegg von seinem Amt zurückgetreten und hat das Präsidium an Daniel Frunz aus Walzenhausen – rechts im Bild – übergeben.

Bitte vormerken: Am **Samstag, 16. November** findet von 08:30 bis zirka 13:00 Uhr ein Workshop, inkl. Apéro, für die Bevölkerung, das Gewerbe und die Behörden über die beiden oben erwähnten Projekte im Hotel Linde statt. **Andreas Naef**

Jugend | Schule

Seite 03

- Sonjolino spielt mit der Zeit
- C-Junioren des FC Heiden mit neuem Dress
- Schulschluss der 3. Sek
- Die neuen Lehrpersonen der Primarschule

Wirtschaft

Seite 07

- Jazz der Extraklasse bei der Alten Mühle
- Nöldi Forrer – ein Wille aus Titan
- Auftakt zum neuen Lindenblüten-Programm
- Öffentliche Führung Henry is back

Wirtschaft

Seite 11

- artEmoda: Herbst-Mode-Apéro
- Handwerker- und Gewerbeverein: Lehrabgängerinnen und -abgänger geehrt
- Linde Heiden unter neuer Führung

Vermischtes

Seite 14

- Wir sagen Tschüss – bis zur nächsten Schwimmbad-Saison
- Erzählcafé: «Mein Traumberuf»
- Familientag
- Vortrag «Pubertät – die zweite Geburt»

EFH und DFH in Heiden

An der Bergstrasse mit Aussicht verkaufen wir 4 Häuser von 4 1/2 bis 7 1/2 Zimmer, teilweise mit Einliegerwohnung und barrierefreier Erschliessung mit Liftanlage.

ab CHF 1'220'000.00

2 1/2 StWE-Wohnung mit Top-Seesicht

Schöne, renovierte Wohnung mit Balkon nach Westen mit Abendsonne, nahe Wald und Wandergebiet, inkl. Einzelgarage und Keller-Abstellraum. Ausbau mit Parkettböden.

CHF 370'000.00

Grosse Bauparzelle in Heiden

Bauparzelle am Siedlungsrand, ca. 2490 m², sonnig, mit Aussicht, ideal für Garten und Tierhaltung, Wald angrenzend, vollerschlossen. Planungs- und Bauverpflichtung vorhanden.

CHF 420'000.00

Haus mit Gewerbe/Einliegerwhg. in Wald

Schöne Liegenschaft mit Doppelgarage, guter Besonnung und schönem Aussbereich. Separate Eingänge, Lage in Kernzone, vielseitig nutzbar, gepflegt und guter Zustand.

CHF 635'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

nobilis28

Entdecken Sie eine Auswahl an Porzellan, Glas, Keramik, Textilien, Leder wie auch edlem Schmuck.

schmiedgasse 28, 9000 st. gallen
do & fr 10-12 / 14-18 Uhr / sa 10-16 Uhr
www.nobilis28.ch

SCHMUCK,
TISCH & TAFEL

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{AG}

Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Ab
1. November

Zu vermieten in Heiden an der Sägewiesstrasse 7

4,5-Zimmer-Wohnung mit Galerie

Die 157 m² grosse Wohnung befindet sich im 2. Stock, mit Balkon zur Südseite und toller Aussicht auf den Bischofsberg. Sie liegt an einer ruhigen, gut erschlossenen Wohnzone und Postautohaltestelle.

Nettomietzins pro Monat Fr. 1550.-

Garage Fr. 150.-, HNK Fr. 250.-

IMMOBILIEN

FRISCHKNECHT

Kohlplatz 1 | 9410 Heiden

T 071 891 19 93 | frischknecht-heiden.ch

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt
zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Ergänzend zum Angebot der Schule Plus hat die Kinder- und Jugendarbeit das Betreuungsangebot für die letzte Sommerferienwoche übernommen. Unser Angebot hat grossen Anklang gefunden und wir durften viele Kids bei uns begrüssen. Es war richtig schön zu sehen, wie gut sich die Kinder und Jugendlichen – trotz teils grossem Altersunterschied – verstanden haben und wie rücksichtsvoll sie miteinander umgegangen sind. Die Mischung aus

freiem wie auch angeleitetem Spielen, verschiedenen Kreativarbeiten, Einkaufen, Kochen, gemeinsamem Essen und Ausflügen in die nähere Umgebung machten die Woche zu einer kurzweiligen und abwechslungsreichen Zeit.

Wir freuen uns, auf eine sehr gelungene Woche zurückzublicken und bedanken uns für das Vertrauen und die Wertschätzung der Eltern und Erziehungsberechtigten.

Gabriela Schwarzkopf

Sonjolino spielt mit der Zeit

Der Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino präsentiert Ihnen das diesjährige Programm «Sonjolino spielt mit der Zeit». Lassen Sie für ca. 2 Stunden die Zeit stehen und geniessen Sie das zirzensische Können von sechzehn Kindern und Jugendlichen!

Wir laden Sie herzlich zu unseren beiden Aufführungen im Zirkuszelt am **Samstag, 7. September** um

11:00 und 17:30 Uhr auf der Wiese hinter der Migros ein. Bei den Aufführungen ist auch für Ihr kulinarisches Wohl gesorgt. Es gibt ein Buffet und nach der Morgenvorstellung zusätzlich einen Spaghettiplausch beziehungsweise Thaicurry. Reservation und Infos unter www.sonjolino.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Christian Eisenhut

Mosten für Kinder

Am **Mittwoch, 25. September** organisiert der Verein Hädler Frauen ein «Mosten für Kinder» in der Mosterei Möhl in Arbon. Von 15:00 bis 16:00 Uhr besichtigen wir die Apfelannahmestelle, sammeln Äpfel im Obstgarten und mahlen und pressen sie anschliessend aus eigener Kraft.

Der frisch abgefüllte Saft wird dann noch mit einer personalisierten Etikette veredelt. Für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Kosten: CHF 16. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Anmeldung bis 15. September an michaela.chessari@gmx.ch.

Michaela Chessari

C-Junoren des FC Heiden mit neuem Dress

Alle guten Dinge sind drei – dies dachten sich diesen Sommer Manfred Züst, Andy Wick und Jan Kubli, als ihre Söhne altersbedingt im Fussballclub Heiden zu den C-Junoren wechselten. Da deren Trikots schon etwas in die Jahre gekommen waren, beschlossen die drei gemeinsam ein Sponsoring zu lancieren. Im neuen Dress, gesponsert von der Wick

Naturgarten GmbH, Rehetobel, der Züst Holzbautechnik GmbH, Wolfhalden und der Kubli Plan GmbH, Rehetobel, gibt die Mannschaft von Andreas Brühlmann, Jan Kubli, Patric Harmann und Fiona Aronis künftig nicht mehr nur sportlich, sondern auch optisch eine super Figur ab. **Lukas Alder**

Sporttag der Sek vor den Ferien

Anfang Juli fand – bei überraschend gutem Wetter – ein Sporttag der Sek statt. Die Schülerinnen und Schüler massen sich in jahrgangsübergreifenden Gruppen in unterschiedlichen Disziplinen, von

Fussball über Ping Pong bis hin zu Lacrosse. Natürlich durfte auch der obligatorische Seilziehwettkampf unter den Klassen nicht fehlen.

Saskia Künzle

Die Klassen 3AB in passendem Outfit beim Abschlussball

Der Schulschluss der 3. Sek

Die letzten zwei Schulwochen standen für die Schülerinnen und Schüler im Zeichen des bevorstehenden Abschlusses. So fand ein von den Jugendlichen selbst organisierter Abschlussball mit dem Motto «roter Teppich» statt. Am Montag der letzten Schulwoche gab es dann den Abschlussstreich, gefolgt von einer zweitägigen Abschlussreise nach Luzern. Am Donnerstagabend wurden dann die Schülerinnen und Schüler

offiziell im passenden Ambiente der Aula und anschliessendem Apéro im Beisein der Eltern endgültig verabschiedet. Die Lehrpersonen der Sek sind gespannt, wie der weitere Lebensweg der Jugendlichen verläuft und wünschen allen viel Glück. **U.M.**

Ferienplan der Schule

Schuljahr 2024/2025

Herbst	Schulschluss Fr, 4.10.24	Schulbeginn Mo, 21.10.24
Weihnachten	Schulschluss Fr, 20.12.24	Schulbeginn Mo, 6.1.25
Sport	Schulschluss Fr, 24.1.25	Schulbeginn Mo, 3.2.25
Frühling	Schulschluss Fr, 4.4.25	Schulbeginn Di, 22.4.25
Pfingsten	Schulschluss Mi, 28.5.25	Schulbeginn Di, 10.6.25
Sommer	Schulschluss Fr, 4.7.25	Schulbeginn Mo, 11.8.25
Schulfreie Tage	Do, 31.10.24	Weiterbildungstag der Schule
	Fr, 1.11.24	Stufenkonferenzen
	Do, 19.6.25	Kantonaler Lehrerkonvent
	Fr, 20.6.25	Arbeitstag der Schule

**ausschneiden
und aufbewahren**

Leben rund ums Holz.
SONDEREGGER
BREU

Ihre Appenzeller
Schreinerprofis
für Holzarbeiten
nach Mass.

sondereggerbreu.ch

Gerne
beraten wir Sie
+41 71 891 52 19

LEBEN RUND
UMS HOLZ.

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

4 ½ - Zimmer Eigentumswohnung mit traumhafter Aussicht
Preis CHF 450'000.- inkl. Garage

Kontaktieren Sie mich.

René Sager | 078 696 40 12 | www.rsager-immo.ch
Ihr Immo-Partner rund um den Säntis!

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice

Service

Ihr Schlüssel zum Erfolg
Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

Die neuen Lehrpersonen der Schule

Aufgrund zahlreicher Neuanstellungen von Lehrpersonen an der Schule, werden wir Ihnen die neuen Lehrpersonen in den kommenden zwei *aufwind*-Ausgaben vorstellen. Aktuell sehen Sie die neu angestellten Lehrpersonen der Primarstufe. Die Vorstellung der Sekundarlehrpersonen folgt dann in der Oktoberausgabe. **Hans-Peter Hotz**

Mein Name ist **Nicole Angehrn**, 50-jährig und Mutter von drei Kindern im Alter von 21, 19 und 15 Jahren. Ich wohne mit meiner Familie in St.Gallen. Zurzeit absolviere ich das vierte Studienjahr an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen im Teilzeitstudium. Vorgängig arbeitete ich drei Jahre als Pädagogische Assistentin in der Basisstufe im Schulhaus Blumenfeld, Heiden. Die Arbeit mit den Kindern bereitete mir so viel Freude, dass ich mich für das Studium entschied. In meiner Freizeit geniesse ich meine Familie, betätige mich gerne sportlich und verbringe viel Zeit in der Natur. Seit vielen Jahren trainiere ich das Seniorinnenteam sowie ein Juniorinnenteam des Volleyballclubs STV St.Gallen, arbeite in der Quartierbibliothek St.Georgen und bin im Vorstand des Familientreffs St.Georgen.

Mein Name ist **Maryam Arсандar** (43). Ich wohne mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern hier in Heiden. Ich liebe es, für Gäste zu kochen und Bewegung ist mir wichtig. Die letzten Jahre habe ich in der Kinderbetreuung (Spielgruppe Rorschach/Kids-Arena SG) gearbeitet. Ich bin seit dem neuen Schuljahr beim Mittagstisch dabei und nach den Herbstferien bin ich zudem als Klassenassistentin im Bissau angestellt. Verschiedenen Kulturen liegen mir am Herzen, da ich, heute Schweizerin, aus dem Iran komme und deshalb viel Verständnis für das Ankommen in einem neuen Land habe.

Ich bin **Michelle Berhalter**, komme aus Widnau und wohne nun seit einem Jahr in St.Gallen. Ich bin neu Lehrerin in der Basisstufe Bissau 2 zusammen mit Ronya Custer. Davor habe ich im Kindergarten gearbeitet und das letzte halbe Jahr habe ich bereits in derselben Klasse eine Stellvertretung gemacht.

Ich bin sehr gerne draussen und führe gerne alle möglichen Sportarten, wie Snowboarden, Wandern, Langlaufen, Joggen, Pilates, Biken und vieles mehr aus. Ausserdem lese und backe ich sehr gerne.

Mein Name ist **Bernadette Betschart**. Aufgewachsen bin ich in Thal. Nun wohne ich schon seit Februar 2015 mit meinem Mann und unseren zwei Töchtern in Eggersriet.

Nach meiner Ausbildung als Kindergartenlehrperson unterrichtete ich in Grabs und anschliessend zwölf Jahre in Speicher. Dank diversen Stellvertretungen als Kindergärtnerin und als Schwimmlehrperson hatte ich auch nach der Familiengründung immer einen Fuss im Beruf. So konnte ich sehr viele Einblicke in verschiedene Schulmodelle gewinnen. Die vergangenen zwei Jahre war ich im Jobsharing im Kindergarten Eggersriet tätig.

In meiner Freizeit verbringe ich sehr gerne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.

Mein Name ist **Ronya Custer** und ich darf neu in der Basisstufe im Bissau 2 arbeiten. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Marbach. In meiner Freizeit bin ich oft in der Natur oder mit dem Turnverein unterwegs. Mein Studium an der PHSG habe ich berufsbegleitend gemacht, weshalb ich während der letzten zwei Jahre bereits Teilzeit als Lehrerin gearbeitet habe. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meiner guten Kollegin, Michelle Berhalter, sowie auf den Alltag mit den Kindern.

Grüezi. Mein Name ist **Angela Egli**. Ich bin eine Wäldlerin und wohne dort mit meinem Partner, unseren zwei kleinen Kindern und sieben Teenagern aus Afghanistan. Wir sind Ankunfts familie für Jugendliche, welche ohne Eltern in die Schweiz geflüchtet sind.

Als Sozialpädagogin habe ich in den letzten Jahren in einer heilpädagogischen Schule gearbeitet und absolviere nun das Studium zur schulischen Heilpädagogin. Ich freue mich sehr als SHP in der Schule Heiden mitwirken zu können.

Ich bin **Rebecca Haan**, 23 Jahre alt und wohne in St.Gallen. Ich habe in diesem Sommer mein Studium zur Primarlehrperson an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen abgeschlossen. Zusammen mit Anina Huser übernehme ich die 3./4. Klasse Wies 3. Mir ist es wichtig, dass sich die Kinder in meiner Klasse wohlfühlen und gegenseitig tolerant sind.

Mein Name ist **Leila Hamdar**, ich bin 25 Jahre alt, in Rehetobel aufgewachsen und wohne nun in St.Gallen. Nach meinem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule Rorschach im Jahr 2021 habe ich 2 Jahre in Heiden in der Basisstufe unterrichtet. Nach einer einjährigen Pause hat es mich jetzt aber wieder nach Heiden zurückgezogen.

Nebst dem Unterrichten nutze ich meine Zeit für Wanderungen, fürs Skifahren im Winter, Bouldern und viel Kreatives sowie Musikalisches.

Ich bin **Lea Hollenstein** und wohne in Herisau. Ich arbeite als Lehrperson in der 3./4. Klasse im Schulhaus Dorf. Bereits von 2018 bis 2021 habe ich in Heiden gearbeitet. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und auf alles, was der Schulalltag mit sich bringt. In meiner Freizeit bin ich gerne in den Bergen und verbringe Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie.

Mein Name ist **Anina Huser**, und ich wohne in Lutzenberg. Seit diesem Sommer unterrichte ich gemeinsam mit Rebecca Haan in der 3./4. Klasse Wies 3. Neben meiner Tätigkeit in der Schulklasse setze ich mein Studium an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen im berufsintegrierten Studiengang fort. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Rebecca Haan und darauf, die Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klasse zu begleiten. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und verbringe viel Zeit in der Natur.

Mein Name ist **Christine Jung** und ich wohne mit meinem Mann und meinem Sohn in Teufen. Wir sind gerne in der Natur und deshalb beim Velofahren, Wandern oder Walken anzutreffen.

In der Stadt St.Gallen habe ich 33 Jahre als Kindergartenlehrperson gearbeitet. Ich schätze das Leben auf dem Land je länger je mehr und habe die Chance gepackt und diese neue Herausforderung in der Basisstufe Bissau 1 im schönen Heiden angenommen. Ich freue mich sehr.

Mein Name ist **Léa Loppacher**. Ich bin im Nachbardsdorf Oberegg mitten in der Natur aufgewachsen und lebe seit 21 Jahren mit meiner Familie dort. Nach der Absolvierung der Maturitätsschule in Trogen durfte ich diesen Sommer mein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen im Studiengang Kindergarten und Unterstufe erfolgreich abschliessen. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Musizieren, Lesen und in Gesellschaft guter Freunde. Nun freue ich mich auf die Arbeit als Basisstufenlehrperson im Wies.

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

B A U M A N N
Der Küchenmacher

all + sps

ALL4SPS AG
Friedberg 234
9427 Wolfhalden

Mit Standort in Wolfhalden sind wir einer der weltweit führenden Händler für gebrauchte, aufbereitete und neue Baugruppen der Automatisierungstechnik.

Aktuell suchen wir

Hilfsarbeiter Lager & Allrounder 50–100% (n/w/m)

Weitere Informationen unter
all4sps.com/karriere

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail an [Andreas Müller am@all4sps.com](mailto:Andreas.Mueller@all4sps.com).

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst
bleibe ich mobil und
komme sicher ans Ziel.»

♥ Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung?
Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert Ihrer Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Verständlich investieren.

Vermögensverwaltung, die man versteht.

Wir legen Wert darauf, das Vermögen so anzulegen und zu erhalten, dass es nicht nur kurzfristige Gewinne erzielt, sondern auch langfristig Werte schafft und bewahrt, die über mehrere Generationen hinweg Bestand haben.

Thomas Häni zeigt Ihnen gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch die Möglichkeiten auf.

Creda Finanz und Beratungs AG | Im Hermet 1 | 9327 Tübach
Telefon: +41 71 414 54 27 | E-Mail: thomas.haeni@creda.ch | Web: www.creda.ch

Creda

Jazz der Extraklasse bei der Alten Mühle

Am **Samstag, 14. September** um 19:00 Uhr findet ein Jazzkonzert der Extraklasse statt. Das MB Jazzquartett feat. Michael Neff gibt sich ein Stelldichein im Resonanzraum. Der Verein Vielklang lädt ein, diese einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen. Die Formation um den Pianisten Markus Bischof erweitert dieses Konzert durch Michael Neff zum Quintett. Gepflegt wird der Stil des Modern Jazz unter anderem mit Stücken von Horace Silver, Herbie Hancock und Wayne Shorter. Wir sind gespannt, wie die fünf Musiker den Resonanzraum zum Klingen bringen werden. Anmeldung: www.resonanzraum.eu. **Andreas Vuissa**

Move-to-the-Groove «Keine Illusion»

«Keine Illusion»! Die MttG-Gruppe ist wieder im Kursaal-Angebot aufgenommen. Mit «Keine Illusion» am **Samstag, 14. September** möchten wir euch ein paar Stunden aus dem Alltag entführen.

Euch erwartet an der Bar eine Auswahl von einfachen bis hin zu etwas komplexeren Drinks und der DJ bietet euch eine breite Musikalette. Diese Kombination mit euch als Gästen garantiert den immer wieder ansteckenden «Move-to-the-Groove»-Virus!

Feiern wir gemeinsam die Bestimmung der Kursaal- und Tanzbar am Samstag, 14. September – bei freiem Eintritt – Türöffnung 21:00 Uhr. Infos unter [instagram «move_to_the_groove_heiden»](https://www.instagram.com/move_to_the_groove_heiden) oder www.mttg.rocks. **Oliver Brosch**

Nöldi Forrer – ein Wille aus Titan

Der Schwingerkönig Arnold «Nöldi» Forrer setzte sich zum Ziel einen Rekord für die Ewigkeit aufzustellen: 150 Kränze, mehr als jeder andere Schwinger je erreicht hat.

Sechs Jahre lang wurde Nöldi Forrer mit der Kamera begleitet. Dieser Film beschäftigt sich mit der Frage,

wie weit Nöldi zu gehen gewillt ist, um in seinem zunehmenden Alter und den hartnäckigen Hüftverletzungen immer noch Spitzensport zu betreiben. **Sonntag, 15. September** um 19:00 Uhr, anschliessend Gespräch mit Regisseur Alex E. Kleinberger. **Astrid Mucha**

Geführte Wanderungen im Juni

Am **Donnerstag, 12. September** werden wir auf der Hundwiler Höhe die Aussicht geniessen. Unsere Wanderung beginnen wir an der Postauto-Haltestelle Winkfeld. Nach einer gemütlichen Mittagspause geht es über die Ochsenhöhi und den Himmelberg zu unserem Tagesziel, Gontenbad.

Am **Sonntag, 15. September** wandern von Steg nach Malbun auf den Schönberg im Fürstentum Liechtenstein. Mit herrlichen Wiesen geschmückt, ermöglicht der Gipfel dank seiner Lage inmitten der Liechtensteiner Alpenwelt einen unvergesslichen Ausblick auf die Gipfel und Täler des Fürstentums und die

Nachbarländer Schweiz und Österreich.

Bei der bereits traditionellen Herbst-Zubiwanderung am **Diens- tag, 17. September** sind wir auf dem Jakobsweg unterwegs. Auch wenn wir nicht Richtung Santiago de Compostela wandern, kann das unterwegs sein positiv auf uns wirken und uns auf neue und gute Gedanken bringen. Wir starten in St.Peterzell.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch → Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Auftakt zum neuen Lindenblüten-Programm

In den kommenden Monaten erwartet Sie wieder ein abwechslungsreiches, musikalisches und inspirierendes Programm im historischen Lindensaal.

Den Anfang machen am **Samstag, 21. September** um 20:30 Uhr die Sugarpufts – Funk'n'roll meets sweat'n'soul – da bleibt niemand sitzen.

Wer die 7-köpfige Soulband Sugarpufts von der Leine lässt, riskiert ein ausgelassenes Fest der Lebensfreude: Die eingespielte Rhythmusgruppe bringt es auf den Punkt, wird gewürzt mit scharfen Bläser-Riffs, und darüber tanzt diese Stimme

zwischen Samt und Dynamit. Im Gepäck hat die Band funkelnende Hits, welche auf direktem Weg in ins Herz und die Beine zielen.

Tür- und Baröffnung um 20:00 Uhr, Konzertbeginn um 20:30 Uhr, Ticket CHF 25. Wie immer können Sie sich vorgängig kulinarisch vom Linden-Team verwöhnen lassen. Reservation wird empfohlen unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst. **Anita Stark**

Ein Besuch
lohnt sich

Henry is back! Einladung zur ersten öffentlichen Führung

Bei schönstem Wetter und mit vielen glücklichen Besucherinnen und Besuchern wurde das neue Museum Henry Dunant eröffnet. Die täglichen Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag signalisieren die Offenheit des Hauses. Und Henry Dunant, der Namensgeber des Museums, steht für Menschlichkeit: ein Wert, der in der aktuellen Weltlage grosse Beachtung verdient.

Das Museumsteam freut sich Häädlerinnen und Häädler im neuen Museum zu begrüssen. Lassen Sie sich überraschen: Am **Sonntag, 29. September** um 11:30 Uhr führen die Museumsleiterinnen Nadine Schneider und ich durch die vier Themenräume rund um den Kosmos Henry Dunant, dem Initiator des Internationalen Roten Kreuzes. Sie sind herzlich willkommen. **Kaba Rössler**

Die ersten und jüngsten Besucherinnen

Linde
Stiftung Heiden

LINDENBLÜTEN KALENDER

2024 & 2025

SA - 20.30 h | **Sugarpuffs**
21.09. Funk'n'roll meets sweat'n'soul – Da bleibt niemand Sitzen!

DO - 20.30 h | **Michael Neff Group**
24.10. Jazzmusik, die Genuss fürs Ohr bietet, ohne vordergründig zu sein.

SA - 14.30 h | **Rotkäppchen**
23.11. Konzertantes Figurentheater für Klein und Gross

SA - 20.00 h | **Weibel und Weiss**
23.11. Poetisch-satirische Lieder mit skurrilen Texten

FR - 18.00 h | **Trio Anderscht**
20.12. «Candle-Light-Dinner»

FR - 20.00 h | **Frölein Da Capo**
07.02. ... zieht alle Register – Eine fulminöse Ein-Frau-Show!

SA - 20.00 h | **eg851c & Bob Moon**
22.02. «Experimental-Evening»

SA - 20.30 h | **Tears for Beers**
15.03. Blues Rock, Funk & Soul mit explosiven Bühnenkrachern

FR - 20.30 h | **Silent Disco**
04.04. «Let's dance!!»

Informationen und online Tickets: www.lindeheiden.ch/klein-kunst/
Türöffnung und Abendkasse 30 min. vor Beginn (Bargeld/Twint).
Es sind keine Sitzplatzreservierungen möglich.

Militärischer Wiederholungskurs bei uns

Vom **9. September bis 4. Oktober** leistet die Mannschaft einer Kompanie der Militärpolizei ihren Wiederholungskurs in Heiden und Umgebung. Die Mannschaften werden in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert, der Offiziersstab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg.

Die Gemeinde begrüsst die militärischen Gäste ganz herzlich und wünscht ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Dienst. Für das Verständnis gegenüber allfälligen Emissionen wird der Bevölkerung bereits jetzt gedankt.

Immobilienstrategie

Im Rahmen des Sparprogrammes 2024 hat der Gemeinderat am 1. Juli die neue Immobilienstrategie genehmigt. Diese sieht eine Fokussierung auf die für die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben notwendigen Liegenschaften vor. Daneben sollen nur Grundstücke und Gebäude behalten werden, welche für die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde notwendig sind oder eine marktkonforme Rendite erzielen. Die Umsetzung ist eingeleitet, so dass der Gemeinderat nach den angezeigten Konsultationen die einzelnen Entscheidungen treffen können.

Bitte beachten

Mittwoch, 4.
17:00 Uhr
**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**
Gemeindehaus

Freitag, 13.
07:00 Uhr
Altpapiersammlung
Gemeindegebiet

Freitag, 13.
abends
**Redaktionsschluss
Oktober-aufwind**
estocker@bluemail.ch

Bushaltestelle Lindenplatz

Die dorfauswärts führende Bushaltestelle Lindenplatz soll behindertengerecht umgebaut und dabei um rund 10 m verschoben werden. Der Kanton wird vorgängig das öffentliche Planaufgabeverfahren durchführen. Dieses läuft seit dem 26. August während 30 Tagen. Die Unterlagen sind auf www.ar.ch/tba unter der Rubrik «Abteilung Strassen- und Brückenbau» einsehbar.

Investitionsfonds Quisisana

Durch den Investitionsfonds werden die Sanierung des Alters- und Pflegeheim Quisisana sowie die Anschaffungen von Sachanlagen für dessen Betrieb finanziert. Der Fonds wird mittels Spenden, Legate sowie Bilanzüberschüssen aus dem Betrieb gespiesen. Der Gemeinderat hat das entsprechende Reglement zu diesem Fonds genehmigt. Dieses ist auf der Homepage der Gemeinde Heiden einsehbar.

Neuer Lernender in der Gemeindeverwaltung

Am 1. August hat **Yannick Bruderer** aus Thal, seine dreijährige Ausbildung als Kaufmann in der Gemeindeverwaltung begonnen. Während seiner Ausbildung wird er in sämtlichen Abteilungen der Gemeinde ausgebildet.

Neue Mitarbeiterinnen Betriebs- und Konkursamt

Die bestehenden Vakanzen auf dem Betriebs- und Konkursamt konnten mit der Anstellung von zwei neuen Mitarbeiterinnen behoben werden. Jessica Blas verstärkt das Team seit September mit einem Pensum von 100 Prozent, Jenny Böni mit 100 Prozent ab Oktober. Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam heissen Jessica Blas und Jenny Böni herzlich willkommen.

Bushaltestelle Lindenplatz

Amtliche Aufforderung

Die Eigentümer werden gebeten, an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen die Bäume, Sträucher und Lebhäge zurückzuschneiden (Art. 54 Strassengesetz).

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie -tafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 5 m, über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,5 m betragen.

- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,2 m sein und haben einen Abstand von 0,5 m zur Strassen- oder Trottoirgrenze einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unserer Aufforderung bis Ende September 2024 folgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Handänderungen Juli

Erbengemeinschaft Willi Signer (Erwerb 5.7.2024) an Bianca Tamara und Jan Christoph Wezel, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 347, 242 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 694, Schützengasse

ALIEG GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Annalise und Heinz Richard Alder, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5438, $\frac{133}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10305, $\frac{1}{13}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10306, $\frac{1}{13}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Gallus Hermann Pfister, Heiden (Erwerb 8.7.2015) an Irene Gmeiner, Wolfhalden, und Markus Peter Schaub, Wolfhalden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5320, $\frac{74}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 306, Rosentalstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10175, $\frac{1}{22}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5331, Rosentalstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10188, $\frac{1}{22}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5331, Rosentalstrasse

Heller AG, Heiden (Erwerb 1.7.2021, 22.3.2024) an Daniel Altherr, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5446, $\frac{133}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1181, Seeallee

Lina Kübele, Heiden (Erwerb 30.5.1994) an Jeremy Steven Kaiser, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 1581, 1441 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Schopf Nr. 503, Bärlochen
Johann Alfred Koller, Heiden (Erwerb 1.9.1972) an Nadia und Marc Rissi, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1599, 595 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1408, Sonnenbergstrasse

Erbengemeinschaft Maria Magdalena Maier Weber (Erwerb 2.7.2024 Beleg 294) an Christina und Hanspeter Hohl, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 272, 200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 883, Schmittenhühlstrasse

Bitte beachten

Der nächste **aufwind** erscheint am **Mittwoch, 2. Oktober.**

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 13. September

Geburt

- Francisco Lourenço Cardoso Botelho**, geboren am 9. Juli, Sohn des Ricardo Cardoso Botelho und Mariana Cardoso Rocha
- Livia Gebert**, geboren am 19. Juli, Tochter des Thomas und der Fabienne Gebert, geb. Egger

Todesfall

- Anita Niederer**, geb. 1962, gestorben am 20. Juli in St.Gallen
- Edwin Kurt Bruderer**, geb. 1932, gestorben am 20. Juli in Heiden
- Margrit Walt**, geb. Bisch, geb. 1944, gestorben am 28. Juli in Heiden
- Gertrud Hermina Rohner**, geb. Weder, geb. 1926, gestorben am 31. Juli in Heiden
- Bruno Signer**, geb. 1951, gestorben am 11. August in Heiden

Gratulation

104. Geburtstag

- Clara Marti**, Freihofstrasse 1 (5. September)

85. Geburtstag

- Christa Hühn**, Schmittenhühlstrasse 5 (13. September)
- Margrith Tobler**, Hinterbissaustrasse 48 (28. September)

80. Geburtstag

- Werner Kägi**, Paradiesstrasse 30 (9. September)
- Heinz Triebel**, Sonnhalde 5 (23. September)
- Paul Schläpfer**, Langmoosweg 7 (27. September)

Es ist möglich, dass diese Meldungen nicht vollständig sind, da die betroffenen Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.

Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage

Linde
Heiden

Feiern Sie Ihr Fest
im denkmalgeschützten Lindensaal
mit einzigartiger Atmosphäre

Gerne sind wir für Sie da!
Telefon +41 71 898 34 00 | www.lindeheiden.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

PLATTENLEGER SEIT 1972

VONARBURG KERAMIK

KERAMISCHE WAND- BODENBELÄGE
NATURSTEINE MOSAIKE
FUGENSANIERUNG

NEU IN WOLFHALDEN ZUHAUSE

WWW.VONARBURG-KERAMIK.CH

079 282 87 87

Monika Keller
Körper- und Energiearbeit

- Aurachirurgie
- Focusing
- Feinstoffliche Methode
- Fernbehandlungen

Ich begleite Sie mit meinen
Behandlungs-Methoden indivi-
duell und immer mit dem Ziel,
die geistige und körperliche
Gesundheit und innere Ordnung
wieder entstehen zu lassen.
Sie kommen bei körperlichen
Beschwerden, Schmerzen,
Allergien, Ängsten, Verlust, Ver-
stimmungen, Entscheidungs-
findungen, oder einfach wenn Sie
sich eine Veränderung wünschen ...

Monika Keller | 9042 Speicher AR
079 473 83 41 | www.monikakeller.ch

Ich freue mich auf Ihren Anruf
Monika Keller

Eintritt
frei

Wie überwinde ich Stress,
Angst und Einsamkeit?

Montag, 16. September, 19.00 Uhr
Good bye, Stress –
Vorbeugen ist besser als heilen!

Dienstag, 17. September, 19.00 Uhr
Keine Angst vor der Angst –
Den destruktiven Angstkreislauf durchbrechen

Mittwoch, 18. September, 19.00 Uhr
Einsamkeit, das stille Leiden –
Zeit sich damit auseinander zu setzen

Mit GÜNTHER MAURER
Pastor i.R. & Gesundheitsberater

Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten

Kronensaal 1, Kirchplatz 9, 9410 Heiden

www.heiden.adventisten.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

aufwind

Geben Sie zum voraus
bekannt, wie sie im Aufwind
inserieren möchten.
So können Sie vom Rabatt profitieren.

ab 3x 5%

ab 5x 10%

ab 8x 15%

haederli@tramonto.ch

Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer

Der Filmemacher Samir berichtet in seinem neuesten Dokumentarfilm am **Sonntag, 22. September** um 19:00 Uhr im Kino über das ehemalige Gastarbeiter-Regime in der Schweiz. Eine Million Menschen aus Italien arbeiteten in den 60-Jahren in der Schweiz. Viele mussten in Baracken hausen, während sie die Schweiz zu einem wohlhabenden Land aufbauten. Die sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften prägten in

dieser Zeit eine solidarische Schweizer Arbeiterkultur. Eine Kultur, die im Verlauf der 70er-Jahre während nur eines Jahrzehnts kollabierte. Heute gibt es keine «Arbeiter» mehr. Arbeiterin oder Arbeiter heisst heute Ausländerin oder Ausländer.

Filmemacher Samir wird uns wieder beehren – unvergessen sein Besuch im Rosental beim Film «Bagdad in my Shadow». **Astrid Mucha**

Klöppeln – eine Handarbeitstechnik

Im Museum Wolfhalden sind zwei Klöppel-Ständer und ein Klöppelbrief zu sehen. Wofür hat man diese überhaupt verwendet? Damit Sie sich davon ein Bild machen können, werden zwei Klöppel-Frauen diese Technik am **Sonntag, 29. September** und **6. Oktober** von 10:00 bis 12:00 Uhr zeigen und erklären.

Klöppeln ist eine Handarbeitstechnik, bei der mit Klöppeln (spindelförmige, meist aus Holz gefertigte «Spindeln») und dem daran aufgewickelten Garn verschiedene Spitzen gefertigt werden. Die Herstellung der Handklöppelspitzen beruht auf einem systematischen Wechsel von Drehen – Kreuzen – Nadeln stecken von Fäden im Mehrfachsystem. Die Grundlage für die Fertigung einer je-

Klöppelständer mit Klöppelbrief und Klöppeln

den «echten Spitze» bildet die Mustervorlage, der Klöppelbrief. Soweit die Theorie ... die Praxis im Museum Wolfhalden! **Arthur Sturzenegger-Schmid**

Heiden Festival: Rückblick und Ausblick

Schon bevor der letzte Ton verklungen war, wusste man, dass der Zuschauerzuspruch des 2024er-Festivals wieder deutlich über dem des Vorjahres lag. Dank diesen erfreulichen Erfahrungen und den begeisternden Rückmeldungen aus der ganzen Schweiz, ist das OK bereits wieder an der Planung und Organisation des vom **23. bis 25. Mai 2025** stattfindenden 9. Festivals. Noch ist es etwas früh, allzu sehr in die Details zu gehen. So viel sei aber bereits

verraten: Gastkanton wird der Kanton Fribourg sein.

Auch das alljährliche Neujahrskonzert am **Mittwoch, 1. Januar 2025** um 17:00 Uhr in der ev. Kirche wird musikalisch wiederum ein perfekter Start ins neue Jahr werden. Bestritten wird dieses von den Geschwistern Küng, mit dem langjährigen Domorganisten an der Kathedrale in St.Gallen, Willibald Guggenmos.

Peter Widmer

Herbst-Mode-Apéro

artEmoda begrüsst Sie herzlich am **Freitag, 20. September** von 09:00 bis 18:00 Uhr und am **Samstag, 21. September** von 09:00 bis 16:00 Uhr zu unserem Mode-Apéro. Entdecken Sie bei einem Gläschen Sekt und

Häppchen die neuen Herbst- und Winterlooks Ihrer Lieblingsmarken.

An beiden Tagen schenken wir Ihnen 10 Prozent Rabatt auf Ihren Einkauf. Das artEmoda-Team freut sich auf Ihren Besuch. **Monika Lenherr**

Den erfolgreichen Lehrgängern wurden Häädler Batzen überreicht (v.l.n.r.): Lionel Seidlitz (4,6), Alain Kägi (4,8), Laura Rauseo (Note 4,8) und Raphael Mayer (4,9)

Lehrgängerinnen und -abgänger geehrt

Ausgezeichnet wurden am 23. August alle Lehrlinge, welche bei einem Mitgliedsarbeitgeber des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) die Lehre absolvierten. Wir gratulieren:

- Betreuungs-Zentrum Heiden: Angelina Albrecht, Antonietta Chiafala und Lejla Shala (alle Fachfrau Gesundheit), Leoni Mikkelsen (Fachfrau Hauswirtschaft) und Pascal Meier (Kaufmann)
- Elektrizitätswerk Heiden AG: Roman Bänziger (Netzelektriker)

und Viktor Kovacevic (Elektroinstallateur)

- Gemeindeverwaltung: Laura Rauseo (Kauffrau)
- Heller AG Wohnbauten: Alain Kägi (Zimmermann), Raphael Mayer (Schreiner) und Lionel Seidlitz (Zimmermann)
- Preisig AG Bauunternehmung: Fabian Steingruber (Strassenbauer)
- Raiffeisenbank Heiden: Marco Züst (Kaufmann) **tb**

Das aufwind-Team wünscht viel Erfolg

Linde Heiden unter neuer Leitung

Mit **Jana Mösli** und **Axel Steingruber** übernehmen zwei junge, motivierte Gastro-Profis die Leitung der Linde Heiden.

Die ausgebildete Hotelière und der erfahrene Küchenchef bekleiden bereits Schlüsselpositionen im Betrieb. Ab September übernehmen sie die Geschäftsführung von Erich Dasen, welcher das Duo im Übergang begleiten wird. Die Linde Hotel & Gastro AG stellt die

Weichen für die Zukunft und legt die Führung des Betriebs ganz bewusst in jüngere Hände. Das neue Leitungsteam steht für eine moderne und zugleich traditionsbewusste Weiterentwicklung, die das Bestehende respektiert und frische Impulse setzt.

Lernen Sie unser Gastgeber-Team persönlich kennen und geniessen Sie ab Mitte September unsere feinen Wildspezialitäten. **Fabienne Duelli**

Fondue Chinoise im Skilift-Beizli

Wie wärs mit ein paar Freunden in einem heimeligen Bergbeizli gemütlich ein Fondue Chinoise geniessen? Kein Problem, im Skilift-Beizli am Bischofsberg findet der nächste Themenabend statt: Am **Freitag, 20. September** ab 17:00 Uhr kannst

du dieses köstliche Highlight mit Fleisch, Salat und Dessert in unserer einmaligen Atmosphäre reservieren.

Anmeldungen bitte bis 15. September unter beizli@skiliftheiden.ch oder 079 536 14 23. **Gilbert Gretler**

in einen vollen tag passt keine komplizierte bank.

Haben Sie Fragen zu Anlegen, Finanzieren oder Vorsorge? David Fehr steht Ihnen gern zur Verfügung.

David Fehr
Berater Privat- und Geschäftskunden
david.fehr@valiant.ch
071 727 10 15

Geschäftsstelle St. Gallen
Marktgasse 11, 9000 St. Gallen

wir sind einfach bank.

valiant

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
Schätzungsexperte HEV AR

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

kumenischer
familientag

Bettag, Sonntag 15. Sept. 2024
Evangelische Kirche Heiden

Erntezeit

10:00 Uhr **Familiengottesdienst** mit Kindern der 5./6. Klasse
11:00 Uhr Apéro, Hüpfkirche, Ponyreiten, Kinderschminken, Spiele
12:00 Uhr **Mittag mit Teilette:**
Sie bringen Salat/Dessert für ein reichhaltiges Buffet
Wir offerieren Getränke, Fleisch vom Grill und Brot
13:00 Uhr **Spielposten:** säen, schaffen, ernten
14:30 Uhr **Gemeinschaftstanz**

Wir bitten, Beiträge fürs Buffet bis Freitag, 13. Sept. zu melden bei: sekretariat@ref-heiden.ch / 071 898 03 73

Kirche
Kunterbunt

Workshop für Kinder und Erwachsene

Der Igel ist vom Aussterben bedroht! Der Verlust an natürlichen Lebensräumen sowie der damit verbundene Rückgang von Käfer und Co., welche der Igel als Insektenfresser für eine ausgewogene Ernährung benötigt, machen ihm das Überleben schwer. Mit vorhandenen Holz- und Gartenmaterialien bauen wir am **Samstag, 14. September** von 09:00 bis 12:00 Uhr gemeinsam ein wetter-

festes Igelquartier. Dieses wird nicht nur dem Igel Unterschlupf bieten. Viele Insekten und andere Kleinlebewesen, der Frosch, der Bergmolch, die Erdkröte und die Spitzmaus finden hier Schutz und Nahrung. Treffpunkt: bei der Igelstation, Am Rosenberg 26. Der Anlass ist kostenlos. Anmeldung: kontakt@heiden-natur.ch oder 071 888 38 37.

Peter Wüthrich

Kino-Abend mit Apéro

Am **Dienstag, 17. September** um 18:30 Uhr laden die Häädler Frauen zum Filmabend mit Apéro in der Rosenbar ein. Partner, Freunde und Bekannte sind auch willkommen. Gezeigt wird die Komödie Fifty-Fifty. Marion und Andi halten sich trotz Trennung für Vorzeigee Eltern und kümmern sich fifty-fifty um ihren 11-jährigen Sohn Milan. Der gemeinsame Sommerurlaub in Italien, bei dem Marions neuer Freund dabei ist, zeigt überraschende Erziehungslücken auf: Milan ist ein verwöhntes Einzelkind, der gezielt seine Eltern

gegeneinander ausspielt. Zeit für ein neues Kapitel elterlicher Fürsorge! Marion und Andi beschliessen, die Versäumnisse ihrer Erziehung nun gemeinsam anzugehen und kommen sich dabei wieder näher. Während Milan auf dem Campingplatz seine erste zarte Liebe erlebt und die Eltern sich neu entdecken, wächst die Hoffnung, wieder zu einer Familie zusammenzufinden.

Kosten: CHF 22 für Eintritt und Apéro. Anmeldung bis 12. September unter 076 813 20 82 oder deinhardt@bluewin.ch. **Marie Deinhardt**

Norwegischer Film eröffnet die Cinéclub-Saison

Am **Mittwoch, 18. September** um 20:00 Uhr beginnt die Cinéclub-Saison. Familie Grande hat eine ungewöhnliche Leidenschaft, sie liebt Sprengungen. Auch wenn Johans Eltern als Widerstandskämpfer auf der norwegischen Insel Frøya bei einer Brückensprengung im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen, lebt die Begeisterung für Explosionen in ihrem Sohn weiter. «Everybody Hates Johan», die Geschichte des liebenswürdigen Einzelgängers Johan,

die einem ans Herz wächst, verbindet auf charmante Weise schwarzen Humor und Feingefühl.

Jeweils einmal im Monat an einem Mittwoch zeigen wir bis im Mai einen Film, der für viele aus der Region auch zu einem beliebten Treffen mit Freunden geworden ist. Werden auch Sie Mitglied und unterstützen gleichzeitig das einmalige Kino für CHF 80 Jahresmitgliedschaft. Abendeintritte auch möglich, Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet. **Katja Laux**

Kinderartikelbörse

Die Kinderartikelbörse findet am **Freitag, 20. September** von 20:00 bis 21:30 Uhr und **Samstag, 21. September** von 08:30 bis 10:30 Uhr im Kursaal statt.

Im Herbst bietet der Verein Häädler Frauen jungen Familien wieder die Gelegenheit saisonale Kinderartikel wie zum Beispiel Skianzüge, Stiefel, warme Pullis und Hosen und vieles mehr kostengünstig zu erwerben. Ebenfalls ist es möglich, gebrauchte und gut erhaltene Kinder-sachen zum Verkauf zu bringen. Da-

für melden Sie sich bitte bis zum 16. September unter 076 564 23 63 oder boerse@haedler-frauen.ch an.

Während dieser beiden Tage stehen zahlreiche Helferinnen freiwillig im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Der Erlös der Börse kommt wiederum Familien in der Region zugute. Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns über jeden Besuch.

Infos und Kontakt: Sandra Schwyn, 076 564 23 63 oder boerse@haedler-frauen.ch. **Manuela Wyser**

Bühne frei

Am **Sonntag, 22. September** um 17:00 Uhr werden in der ev. Kirche Wolfhalden sechs junge Talente der Musikschule Appenzeller Vorderland ihre beeindruckenden musikalischen und technischen Fähigkeiten in einem abwechslungsreichen Programm präsentieren.

Das Konzert eröffnen werden die beiden Geigerinnen Johanna Bischoff und Lia Beck mit dem Doppelkonzert in d-Moll von Johann Sebastian Bach. Von Florian Rohner, Klavier, wird das wunderschöne Nocturne in Es-Dur von Frédéric Chopin

zu hören sein. Gabriella Lauber hat für das Konzert die Tarantella Op. 23 von William Henry Squire gewählt und Rina Palkin wird das lyrische, sehr virtuose Concertino für Flöte und Klavier vortragen, das von der französischen Komponistin Cécile Chaminade als Wettbewerbsstück für das Pariser Konservatorium geschrieben wurde. Gespannt sein dürfen wir auch auf Liam Stübi's Gitarren-Solo-Version des sommerlichen Rock-Klassikers Hotel California und die virtuoson Études von Matteo Carcassi. **Daniel Pfister**

Die Spielgemeinschaft Jugendmusik Heiden / Lake View Junior Band

Die Spielgemeinschaft Jugendmusik Heiden/Lake View Junior Band stellte sich der Welt

Die Jugendmusik Heiden und die Lake View Junior Band reiste vom 12. bis 14. Juli gemeinsam als Spielgemeinschaft ans Welt Jugendmusik Festival nach Zürich: Ein unvergessliches Wochenende mit vielen Erfolgen.

Am Samstagvormittag stand der erste musikalische Einsatz des Musikkorps und der Tambouren auf dem Programm. Die Spielgemeinschaft durfte vor tausenden Zuschauenden am Festumzug durch Zürich ziehen.

Am Sonntag um 09:21 Uhr starteten die Jugendlichen mit dem Parademusikwettbewerb. Mit dem Marsch «Ceino» erreichten sie mit 84.67 von 100 möglichen Punkten den vierten Rang in der Kategorie Large. Unter der Leitung von Tobias Braunwaller erzielte die Spielgemeinschaft beim Konzertwettbewerb in der Kategorie Unterstufe 85.50 Punkte. Mit dem achten Rang von insgesamt 17 teilnehmenden Orchestern in derselben Kategorie darf sie stolz auf ihre Leistung sein. **Roman Höhener**

Wir sagen Tschüss – bis zur nächsten Saison

Leider ist es wieder soweit: Kommen **Sonntag, 8. September**, endet unsere Badesaison. Wir möchten euch bitten, eure Kabinen bis zur Schliessung vollständig zu räumen.

Diese Saison verlief leider nicht ganz so, wie wir es uns erhofft hatten. Der Mai und Juni brachten viel schlechtes Wetter und erst später kam das richtige Badi-Wetter, das uns allen doch noch schöne Tage beschert hat. Trotz dieser schwierigen Startbedingungen konnten wir den Sommer schliesslich noch geniessen.

Ein Höhepunkt war unser Badi-Fest – über 155 Kinder haben den Tag im und ums Wasser verbracht. Leider

spielte das Wetter bei unseren Filmabenden nicht immer mit, sodass einige Vorführungen ausfallen mussten.

Ein grosses Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer sowie an das gesamte Badi-Team und Badi-Turm-Team, die trotz der Herausforderungen unermüdlich im Einsatz waren und uns viele schöne Stunden ermöglicht haben.

Wir wünschen euch einen farbenfrohen Herbst und freuen uns darauf, euch im Sommer 2025 – bei hoffentlich besserem Wetter – wieder begrüssen zu dürfen. **Sandra Sturzenegger**

Erzählcafé: «Mein Traumberuf»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungszentrum am **Montag, 9. September** von 14:00 bis 16:00 Uhr bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

Mein Traumberuf: Lokomotivführer, Lehrerin, Krankenschwester, Model, Fussballstar, Influencerin – auch Traumberufe verändern sich. Hatten Sie als Kind einen Traumberuf? Was macht ihn attraktiv für

Sie und konnten Sie Ihren Traum wahr machen und den Beruf erlernen? Erlebten Sie den Berufsalltag so, wie Sie ihn sich vorgestellt hatten? Gibt es Ihren Beruf heute noch? Würden Sie ihn nochmals wählen? Wir sind gespannt auf vielfältige Erfahrungen von Berufswünschen, Berufsein- und ausstiegen, Entwicklungen und Erfolgen.

Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

Familientag

Am **Sonntag, 15. September** um 10:00 Uhr findet ein ökumenischer Familiengottesdienst zum Thema Ernte-Zeit mit Pfarrer Hajes Wagner, Armin Scheuter, Vreni Sen und der Mitwirkung der 5./6. Klassen des Schulhaus Wies statt. Musik: Familie Wagner und Organistin Birgit Steiner. Anschliessend finden ein Apéro und eine Teilete am Mittag statt.

Angeboten werden Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken und Spiele. Ab 12:00 Uhr gibt es Mittagessen mit Teilete. Ab 13:00 Uhr Spielposten, danach Gemeinschaftstanz.

Wir freuen uns auf ein gemütliches Zusammensein. Für die Teilete und Beiträge ans Buffet bitte melden bei sekretariat@ref-heiden.ch.

Monica Givotti

Martin Kramer und Alexandra Graf von der Buchhandlung WörterSpiel

Buchhandlung WörterSpiel präsentiert literarische Neuheiten

Am **Freitag, 20. September**, ist das Team der Buchhandlung WörterSpiel aus Rorschach zu Besuch in der Bibliothek Heiden. Buchhändlerin Alexandra Graf und Buchhändler Martin Kramer stellen Neuerscheinungen vor, die sie den Gästen als Lese-Empfehlung ans Herz legen möchten. Die präsentierten Bücher werden in den Bestand der Bibliothek aufgenommen und können am selben Abend bereits ausgeliehen werden. Der Anlass beginnt um

19:30 Uhr. Im Anschluss an die Präsentation offeriert das Bibliotheksteam einen Apéro. Anmeldungen werden direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@bibliothek-heiden.ch entgegengenommen. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen.

Miriam Hauschildt

Hotel Heiden

APPENZELLER ABEND

Jeden 1. Freitag im Monat

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit köstlichem Appenzeller Buffet und feinsten Musik.

- 6. September: «Echo vor dä Schitterbig»
- 4. Oktober: «Familienkapelle Höhigruess»
- 1. November: «Kellerheims»
- 6. Dezember: «Appenzeller Frauestriichmusig»

www.hotelheiden.ch | 071 898 15 15

Mittagstisch «60plus»

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 24. September** um 11:45 Uhr im Betreuungs-Zentrum Heiden der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am Samstag, 21. September bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Vortrag «Pubertät – die zweite Geburt»

Die Pubertät führt die Jugendlichen und deren erwachsenen Bezugspersonen an ihre Grenzen. Warum ist das so? Welche neurobiologischen Prozesse stecken dahinter?

Viele Eltern erkennen ihre Kinder nicht wieder, wenn erstmals die Hormone in den jugendlichen Körper einschiesse. Oft ist der Familienfrieden akut in Gefahr. Wie sollen wir uns als erwachsene Begleiter in dieser Phase verhalten?

Christoph Bornhauser, Neurobiologe, Gymnasiallehrer und Vater zeigt Hintergründe und gibt An-

regungen, wie diese Phase mit Zuversicht und einem feinen Schmuzeln durchlebt werden kann.

Der Vortrag am **Donnerstag, 26. September** von 19:30 bis 21:30 Uhr in der Schulhaus-Gerbe-Aula wird von den Hädler Frauen und der Schule Heiden finanziert. Alle Interessierten sind herzlich zu diesem Referat eingeladen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte nadja_rohner@icloud.com. **Nadja Rohner**

Ein Duo aus Holz und Blech

Tobias Braunwalder und Sarah March übernehmen ab August die musikalische Leitung der Jugendmusik Heiden (JMh). Korps und Nachwuchskorps freuen sich auf die kommenden gemeinsamen Momente mit der neuen Co-Leitung.

Sarah March ist 20-jährig, spielt Klarinette und leitet aktuell die Jugendkapellen des Musikvereins Fussach. Sie studiert seit 2023 «Music Education & Music Performance» an der Privathochschule Stella Vorarlberg.

Tobias Braunwalder ist 35-jährig und seit 2011 JMh-Vizedirigent. Er half zuvor bereits im Korps auf der Posaune aus. Aktuell leitet er die Musikgesellschaft Neukirch-Egnach sowie die Jugendmusik Lake View Junior Band. **Roman Höhener**

Ein neues Duo für die Jugendmusik: Sarah March und Tobias Braunwalder

Kommen Sie mit auf den Friedensweg!

Am **Samstag, 5. Oktober** bietet der Verein «Appenzeller Friedens-Stationen» eine Wanderung mit vielen Impulsen an. Treffpunkt ist nach Ankunft des Postautos von Heiden um 09:00 Uhr beim Bahnhof Walzenhausen. Nach einer kurzen Einführung wandern wir entlang der Friedens-Stationen über Wolfhalden nach Heiden. Jede der geehrten Persönlichkeiten wird jeweils bei «ihrer» Station (orange-roter Kubus) kurz vorgestellt. Die Mittagsverpflegung aus dem Rucksack geniessen wir beim «Friedenstisch», von dem aus

wir eine herrliche Aussicht auf die gesamte Bodensee-Region haben. Nach der gemütlichen Wanderung – oder Abkürzung, je nach individuellen Bedürfnissen – findet der Abschluss um ca. 16:00 Uhr bei der «Peace Bell» (Nagasaki-Friedensglocke) in Heiden statt. Ihre Anmeldung ist nötig bis zum Mittwoch, 2. Oktober an praesident@friedensstationen.ch. Der Teilnehmer-Beitrag beträgt CHF 10 und wird vor Ort eingekassiert. Wir freuen uns auf Sie!

Cornelia Pfyf

Hädler Agenda 2025: Termine eintragen

Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum 15. Mal für das kommende Jahr die Hädler Agenda mit Sammler- und diversen Veranstaltungsdaten im praktischen A5-Format mit WIRO-Bindung heraus. Die Agenda wird an alle Hädler Haushaltungen, Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger verteilt sowie an Interessierte in den umliegenden Gemeinden abgegeben.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag fürs 2025? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden.

Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens Freitag, 11. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Hädler Agenda. **tb**

Beratung und Unterstützung gegen Einsamkeit

Pro Senectute AR trägt aktiv dazu bei, dass ältere Menschen im ganzen Kanton länger und zufriedener in ihrem Daheim leben können und sich weniger einsam fühlen. Mit unserem Engagement wirken wir gegen Einsamkeit im Alter. Im Jahr 2023 wurden 4179 Einsätze geleistet. Und der Bedarf an Unterstützung und sozialen Kontakten nimmt stetig zu. Wir setzen uns dafür ein, dass alle bis ins höchste Alter als wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft leben können. Dies erreichen wir durch Betreuungsangebote für zu Hause wie Haushalts-/Putzhilfen,

administrative Hilfen, Besuchsdienste sowie kostenlose Beratungen zu allen Lebenslagen. Darüber hinaus fördern wir soziale Kontakte und vermitteln sinnstiftende und bewegungsfördernde Tätigkeiten, um der Einsamkeit entgegenzuwirken. Damit wir weiterhin älteren Menschen im Kanton mit Rat und Tat zur Seite stehen können, sammeln wir unter dem Motto «Gemeinsam gegen Einsamkeit» Spenden. **Sabrina Steiger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Robert Diethelm (RD)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden Bilderausstellung. Remo Passeri	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Jolanta Szalanska	
	Auric Hörcenter, Schlüssel Eugster, Velo-Center Heiden Bildshows. AG Hädler-zeigen-ihr-Heiden	
	Museum Henry Dunant Henry is back. Museum Henry Dunant	11:00–16:00
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Donnerstag, 5.	Postplatz Wanderung zum Chastenloch. Senioren-Wandergruppe Heiden	10:15–15:50
	Tourist Information Kräuterwanderung. Kurverein	14:00–16:30
	Schulhaus Gerbe Freies Tanzen. Patrizia Fürst	19:30–21:30
Freitag, 6.	Hotel Heiden Appenzeller Abend mit der Kapelle «Echo vor dä Schitterbiig» und grossem Buffet. Hotel Heiden	18:30–21:30
Samstag, 7.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Zirkuszelt auf der Wiese hinter der Migros Kinderzirkus Sonjolino aus Rehetobel. Kinderzirkus Sonjolino	11:00–17:30
Montag, 9.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé «Mein Traumberuf». Pro Senectute	14:00–16:00
Dienstag, 10.	Restaurant Hirschen Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 11.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Samstag, 14.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Igelstation Heiden «Wir bauen ein Igelquartier». Heiden Natur	09:00–12:00
	Alte Mühle Konzert MB Jazz Quartett feat Michael Neff. Verein Vielklang	19:00
	Kursaal Move-to-the-Groove. MttG-Team	21:00
Sonntag, 15.	ev. ref. Kirche Heiden Ökumenischer Familientag. ev. Kirchgemeinde Heiden	10:00–15:00
	Turnhalle Gerbe Spatzenhöck «Spiel, Spass und Bewegung». Hädler Frauen	14:00
Montag, 16.	Hotel Heiden Live Multivision «Unterwegs in Afrika», Teil 2. Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 17.	Postplatz Wanderung durch die Rheinschlucht. Senioren-Wandergruppe	06:25–17:20
	Kino Rosental Kinoabend mit Apéro. Hädler Frauen	18:30
Freitag, 20.	Bibliothek Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu». Bibliothek	16:15–17:00
	Bibliothek Buchhandlung WörterSpiel zu Besuch in der Bibliothek. Bibliothek	19:30
	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	20:00–21:30
Samstag, 21.	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	08:30–10:30
	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Linde Sugarpuffs «Funk'n'roll meets sweat'n'soul». Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:00
Dienstag, 24.	Betreuungs-Zentrum Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45
Mittwoch, 25.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
	Mosterei Möhl Ausflug «Mosten für Kinder». Hädler Frauen	15:00
Donnerstag, 26.	Postplatz Ausflug und Kurzwanderung Quinten. Senioren-Wandergruppe	07:15–19:20
	Schulhaus Gerbe Vortrag zum Thema «Pubertät». Hädler Frauen	19:30–21:30
Freitag, 27.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 28.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 29.	Museum Henry Dunant Führung «Henry is back!». Museumteam	11:30

Veranstaltungskalender-Daten für den Oktober-*aufwind* bis **Dienstag, 17. September, 16:00 Uhr** eingeben.

Kino

Mittwoch, 4.	15:00 Die wilden Mäuse	6/4 J., D
Freitag, 6.	20:00 Zwei zu eins	6/4 J., D
Samstag, 7.	17:00 Everybody Hates Johan	16/14 J., Norw/d
	20:00 Fly Me To The Moon	10/8 J., D
Sonntag, 8.	15:00 Disney Mitmachkino	6/4 J., D
	19:30 Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us	12/10 J., D
Dienstag, 10.	19:30 Everybody Hates Johan	16/14 J., Norw/d
Mittwoch, 11.	15:00 Harold und die Zauberkreide	6/4 J., D
Freitag, 13.	20:00 Fly Me To The Moon	10/8 J., D
Samstag, 14.	17:00 Gloria!	12/10 J., Ital/d
	20:00 Zwei zu eins	6/4 J., D
Sonntag, 15.	15:00 Die wilden Mäuse	6/4 J., D
	19:00 Nöldi Forrer	10/8 J., dial. mit Regisseur Alex E. Kleinberger
Dienstag, 17.	19:30 Alles Fifty Fifty	6/4 J., D
Mittwoch, 18.	15:00 Alles steht Kopf 2 – Inside Out 2	6/4 J., D
	20:00 Cinéclub: Everybody Hates Johan	16/14 J., Norw/d
Freitag, 20.	20:00 Un p'tit truc en plus – Was ist schon normal?	10/8 J., D
Samstag, 21.	17:00 Gloria!	12/10 J., Ital/d
	20:00 Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us	12/10 J., D
Sonntag, 22.	15:00 Harold und die Zauberkreide	6/4 J., D
	19:00 Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer	16/14 J., D mit Regisseur Samir
Dienstag, 24.	19:30 Un p'tit truc en plus – Was ist schon normal?	10/8 J., D
Mittwoch, 25.	15:00 Harold und die Zauberkreide	6/4 J., D
Freitag, 27.	20:00 Nöldi Forrer	10/8 J., dial.
Samstag, 28.	17:00 Alles Fifty Fifty	6/4 J., D
	20:00 Gloria!	12/10 J., Ital/d
Sonntag, 29.	15:00 Die wilden Mäuse	6/4 J., D
	19:30 Alles Fifty Fifty	6/4 J., D

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

auf- und abwind ...

Am 14. September führte unsere regionale Feuerwehr ihre jährliche Hauptübung durch. Diese fand bei der Firma Elektro-Material AG statt. Der Schadenplatz war herausfordernd: Erhebliche Rauchentwicklung in einem weitläufigen und verwinkelten Gebäude. Der Übungsablauf machte deutlich, dass das Zusammenspiel von Mensch und Material bestens funktionierte und unsere Feuerwehr gut vorbereitet ist. Ich möchte an dieser Stelle allen Angehörigen der Feuerwehr meinen Respekt und meinen Dank ausdrücken. Ebenso möchte ich den Familienangehörigen danken, welche jeden Alarm mitbekommen und erst wieder sicher sind, wenn ihre Leute zurück sind. Aktuell laufen Bestrebungen, Walzenhausen in unsere regionale Feuerwehr aufzunehmen. Dies würde den Zweckverband stärken und die finanziellen Unterstützungen optimieren. Für Heiden wäre dies ein klarer Gewinn. Die Frage des Beitritts von Walzenhausen wird dem Souverän im Herbst in Form eines fakultativen Referendums zur Entscheidung vorgelegt werden.

Robert Diethelm, Gemeindepräsident

Ein neugemachtes Museum für Heiden – täglich geöffnet

Seit dem 10. August herrscht an der Asylstrasse 2 ein reges Treiben. Das Museum Henry Dunant ist eröffnet! Entlang persönlicher Objekte und biografischer Informationen lädt die moderne, multimediale und inklusive Dauerausstellung zur Auseinandersetzung mit Henry Dunant und der Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes ein.

Dunants Leben und Wirken enthält eine Palette an Themen, die ebenso zeitlos wie aktuell sind. Diese werden in den Führungen für Gruppen und Workshops für Schulklassen aufgegriffen: Menschenrechte und Frieden, humanitäres Engagement, Solidarität, Menschenwürde und Empathie oder Zivilcourage. Die Angebote werden dabei den Interessen und Wünschen der Gäste oder der Alterststufe der Klasse angepasst.

Im Workshop «Henry, Italien und das ABC der Ersten Hilfe» lernen Kinder ab 4 Jahren bis zur 4. Klasse auf einer interaktiven Führung die Idee des Roten Kreuzes kennen, hören spannende Geschichten aus dem abenteuerlichen Leben von Henry Dunant und erfahren, wie wichtig die Idee einer einzelnen Person für die ganze Welt sein kann. Zudem entdecken sie «antike» Sanitätsinstrumente und stellen Vergleiche mit heute an. Nach dem Rundgang legen die Kinder selbst Hand an und erlernen das ABC der Ersten Hilfe auf spielerische Art und Weise – keine und keiner zu klein, Erste-Hilfe-Leistende oder -Leistender zu sein.

Die Öffnungszeiten, Montag bis Sonntag von 11:00 bis 16:00 Uhr, setzen ein starkes Zeichen: Humanität schläft nie, das Museum ist täglich geöffnet. Wer beispielsweise ein verlängertes Wochenende in Heiden verbringt, hat die Möglichkeit, am Montag die frisch gestaltete Ausstellung zu besuchen. Mit verschiedenen Filmbeiträgen und Hörstationen kann ein Rundgang individuell gestaltet werden, insgesamt liegt Material für 3 Stunden vor.

Kommen Sie vorbei, schauen, hören und staunen Sie selber: Wir freuen uns auf Ihren Besuch, gerne auch zusammen mit Ihren Gästen oder von uns organisiert als Firmenausflug mit Apéro. **Kaba Rössler**

Schule

Seite 03

- Lagerberichte: 5./6. Klasse Wies 1 und Dorf 1
- WWF-Sponsorenlauf
- Die neuen Lehrpersonen der Sek
- Sonderwoche der Sek

Kultur

Seite 07

- Buchvernissage «Ein Gang durch Heiden um 1900»
- Vernissage «Kunst zwischen den Generationen»
- Viehschau Heiden-Grub
- Jazzmusik – ein Genuss fürs Ohr

Gemeinde

Seite 08

- Sondereffekte und zusätzlich gebundene Kosten belasten den Haushalt
- Verleihung des «Prix Heiden»
- Stand von Planungs- und Infrastrukturprojekten

Vermischtes

Seite 17

- Das Risotto ist zurück am Häädler Jahrmarkt
- Erzählcafé: «Mein Name und ich»
- «chrüz und quer» – Die Vielfalt des Männergesangs

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

EFH und DFH in Heiden

An der Bergstrasse mit Aussicht verkaufen wir 4 Häuser von 4 1/2 bis 7 1/2 Zimmer, teilweise mit Einliegerwohnung und barrierefreier Erschliessung mit Liftanlage.

ab CHF 1'220'000.00

2 1/2 StWE-Wohnung mit Top-Seesicht

Schöne, renovierte Wohnung mit Balkon nach Westen mit Abendsonne, nahe Wald und Wandergebiet, inkl. Einzelgarage und Keller-Abstellraum. Ausbau mit Parkettböden.

CHF 370'000.00

Appenzellerhaus in Rehetobel

Wohnen im Grünen an Alleinlage, Südhang, schöne Umgebung, Grundstück eingezäunt, Haus 1971 neu erstellt, eigene Quelle, dazu Waldparzelle mit 9866 m2 inbegriffen.

CHF 625'000.00

Haus mit Gewerbe/Einliegerwhg. in Wald

Schöne Liegenschaft mit Doppelgarage, guter Besonnung und schönem Aussnereich. Separate Eingänge, Lage in Kernzone, vielseitig nutzbar, gepflegt und guter Zustand.

CHF 635'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

nobilis28

Unsere Leidenschaft
ist Ihr gedeckter Tisch.
Besuchen Sie uns an
der Schmiedgasse 28
in St. Gallen.

do & fr 10-12 / 14-18 Uhr / sa 10-16 Uhr
www.nobilis28.ch

SCHMUCK,
TISCH & TAFEL

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{AG}

Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (*NEU auch Lehm*)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(*Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball*)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Schliessung Milchsammelstelle – Eigenproduktion bleibt

Seit Jahrzehnten befindet sich im Appenzellerhof eine Milchsammelstelle. Die Zeiten ändern sich. Aufgrund der aktuellen Marktsituation wurde die Milchmenge der Sammelstelle in den letzten Jahren immer geringer. Einvernehmlich haben wir mit den Milchlieferanten beschlossen, die Sammelstelle per Ende Oktober 2024 zu schliessen. Dieser Schritt erfüllt uns mit Wehmut. Die Ruhe am frühen Morgen und die Gespräche mit den Milchlieferanten werden uns fehlen. Auf unsere geschätzten Milchprodukte müssen Sie aber auch in Zukunft nicht verzichten. Wir beziehen die Milch für unsere Produktion, wie bis anhin, direkt vom Bauer Michael & Walter Eugster aus Heiden, Bühlen.

Herzlich Anita Spichtig. Weitere Informationen zu unserem Betrieb: www.molkerei-appenzellerhof.ch

MOLKEREI
APPENZELLERHOF

praxis im dorf
rehetobel

Dr. med. Claudia Muntwiler
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Neue Ärztin in der Praxis im Dorf

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner

es freut mich, dass ich mit einer guten Nachricht an Sie gelangen kann.
Ab dem 01.01.2025 ist mit Andrea Wesser eine neue Hausärztin für Sie da, die unser Team bei der Betreuung im Rahmen der Grundversorgung tatkräftig unterstützen wird.
Frau Wesser ist eine sehr engagierte Ärztin und Mutter von 2 Söhnen im Alter von 22 und 24 Jahren. Ihre medizinische Laufbahn begann in Deutschland, wo sie sich zunächst auf dem Fachgebiet der Neurologie spezialisierte und bis 2019 in diesem Gebiet tätig war. Mit dem Umzug in die Schweiz setzte sie ihren beruflichen Weg in Appenzell Ausser Rhoden fort, um dort in der Klinik für Innere Medizin im Spital Herisau zu praktizieren. Nach einem kleinen Abstecher in das Kantonsspital Chur ist sie 2022 ins Vorderland zurückgekehrt. Seither arbeitet sie als Hausärztin in einer Praxis in Heiden. Ihre breite Erfahrung aus den letzten Jahren ermöglicht es ihr, unseren Ansatz der ganzheitlichen hausärztlichen Betreuung in der Praxis mit zu verfolgen und Ihnen eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten.

Ich freue mich ausserordentlich, dass ich Frau Wesser für die Arbeit in unserer Praxis begeistern konnte. Sie wird im 80 % Pensum tätig sein und unser breites Angebot der medizinischen Versorgung mit ganzheitlicher Betreuung, Manualtherapie und Akupunktur, chirurgischen Eingriffen etc. wertvoll ergänzen.

Ich danke Ihnen herzlich für das Vertrauen.

Dr.med. Claudia Muntwiler

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt
zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Traumwoche im Engadin der 5./6. Klasse Dorf 1

Was ein Kind in hundert Klassenlagerstunden alles tun kann: Bahn fahren, Segantini-Bilder betrachten, Aussichten geniessen, Murmeltiere aufscheuchen, Pfadilieder grölen, Geschichten anhören, Nächte lang Geheimnisse austauschen, Heimwehtränen vergiessen, Ämtchen verrichten, ein Hotel besichtigen, eine Schlossführung erleben, Sgraffiti abzeichnen, sich im Tischfussball messen, den Nationalpark durchwandern, Hirschkühe beobachten, Durst leiden, im Lehm kneipen, sich in

den eiskalten Bergbach legen, ein Elektrizitätswerk ansehen, eine Getreidemühle in Betrieb setzen, im Bergsee baden, in der Alpenarena «tschutten», sich im Moor wälzen, Lärchenduft einatmen, Kuchen verputzen, chillen, sich verlieben, fiebrigt tanzen, Souvenirs einkaufen, Kartengrüsse versenden, Spiegel blankreiben und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler tragen die Erinnerung an eine wunderbare Zeit in ihren Herzen. **Stefan Rothenberger**

Klassenlager der 5./6. Klasse Wies 1 in Davos

Nachdem wir am Montag unsere Zimmer bezogen hatten, liefen wir um den See, danach hatten wir noch etwas Zeit für uns. Am Dienstag besuchten wir das Alpengold Hotel, was sehr gut aussah. Den Mittag verbrachten wir in der Seebadi, ein wenig später gingen wir Minigolfen. Am Donnerstag wanderten wir den Panoramaweg ab, wir durften eine sehr schöne Aussicht und viel frische Luft geniessen. Im Lagerhaus gelangt, hatten wir noch sehr viel Zeit, um zu spielen und unseren Spass zu haben. Es freuten sich alle

auf das Abendessen, weil der Koch uns mitteilte, was es gab. Denn worauf freuen sich die meisten Kinder? – Genau, Chicken Nuggets mit Pommes

Am Freitag waren alle irgendwie froh darüber, nach Hause zu gehen, irgendwie aber auch nicht. Das letzte Mal an diesem schönen See, das letzte Mal in dieser schönen Stadt. Aber natürlich ist es auch schön, wieder mal zuhause zu sein, da kann uns niemand widersprechen! **Tim und Timo**

WWF-Sponsorenlauf an der Schule

Am 11. September fand der zweite WWF-Sponsorenlauf statt. Insgesamt 370 Kinder aus Heiden, Wald und Rehetobel nahmen daran teil. Schüler und Schülerinnen von der Basisstufe bis zur Sek legten gemeinsam beeindruckende 3444 Kilometer rennend zurück.

Der WWF setzt sich in der Region Ostschweiz für den Schutz des Igels ein. Dies geschieht unter anderem

durch verschiedene Aufwertungsmassnahmen auf Landwirtschaftsbetrieben, in privaten Gärten oder in Schulen.

Ein grosser Dank geht an die 13 freiwilligen WWF-Helferinnen und -Helfer sowie an die Eltern, Verwandten und Bekannten, welche die Kinder mit einem Sponsorenbeitrag unterstützt haben. **Denise Steinmeier**

Die neuen Lehrpersonen der Schule

Nachdem im letzten *aufwind* die neuen Lehrpersonen der Primarstufe vorgestellt wurden, heissen wir in dieser Ausgabe die neuen Lehrerinnen und Lehrer der Sek willkommen. Auch sie arbeiten seit Beginn des Schuljahres in der Schule Heiden. **U.M.**

Ich heisse **Sandra Hirs**, bin 24 Jahre alt, habe mein Studium als Oberstufenlehrperson an der PHSG im Frühjahr abgeschlossen und durfte bereits vor den Sommerferien an der Sek Gerbe aushelfen. Ich freue mich sehr nun endlich Vollzeit in den Fächern Franz, Deutsch, Englisch, RZG und WAH zu unterrichten.

Ich komme aus Rorschacherberg und lebe dort unter anderem mit meinen Tieren, welche auch viel von meiner Freizeit beanspruchen.

Mein Name ist **Jessica Mitter**. Ich bin im Rheintal aufgewachsen, nun aber seit vier Jahren auf dem St. Anton zuhause. Ich liebe die Natur und bringe einen Grossteil meiner Freizeit draussen beim Sporttreiben. Meine berufliche Karriere hat mich nach der Kanti nach Appenzell geführt, wo ich eine Lehre als Konditor-Confiseurin absolvierte. Erst dann nahm ich die Ausbildung zur Oberstufenlehrerin in Angriff.

Hier in der Gerbe habe ich nun meine erste Fixstelle angetreten und unterrichte Deutsch, Englisch, Französisch und Textiles Gestalten.

Ich bin **Muriel Schönenberger**, 25 Jahre alt, und neu als Klassenlehrerin einer 1. Sek-Klasse tätig. Im Februar habe ich mein Studium an der PHSG zur Oberstufenlehrerin abgeschlossen und anschliessend als Stellvertreterin an der Schule Waldstatt bis im Sommer gearbeitet. Als Lehrerin ist mir die Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern besonders wichtig.

Ich bin in St.Gallen aufgewachsen und wohne auch heute noch dort. In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitnessstudio, lese Bücher oder treffe mich mit Freunden.

Ich heisse **Fabian Büchel**, bin 29 Jahre alt und komme aus Rorschach. In meiner Freizeit begeistere mich alles, was mit Bewegung zu tun hat. Ich habe Fachdidaktik Sport und Geografie an der Universität Bern studiert. Seit 2021 unterrichte ich an der PHSG im Fachbereich Bewegung und Sport und arbeite parallel dazu an meiner Dissertation. Neben meiner Forschung und Lehrtätigkeit freue ich mich besonders auf das Unterrichten an der Sek.

Mein Name ist **Lukas Lauterer**, bin 31 Jahre jung, verheiratet, stamme aus Vorarlberg und lebe in Altstätten. Nach meinem Masterabschluss in Maschinenbau arbeitete ich lange bei thyssenkrupp Presta AG und Stadler AG. Durch meine neue Aufgabe als Lehrperson in der Gerbe freue ich mich darauf, zukünftigen Generationen etwas mit auf den Lebensweg geben zu dürfen.

Privat bin ich hauptsächlich in der Natur anzutreffen – sei dies beim Mountainbiken, Wandern, Skitouren oder auch bei einem Kaffee in der Sonne.

Sek 1A: Fröbelturm

Sek 1B: Grillhock

Sek 1B: Haustürwanderung

Sek 1A: Team

Sek 1C: Schulreise

Sek 1A: Klassenfoto

Sek 1C: Millionenspiel

Lernen mal ganz anders – die Sonderwoche der Sek

Auch in diesem Schuljahr stand die dritte Schulwoche ganz im Zeichen einer Sonderwoche, in der jede Jahrgangsstufe ein spezielles Programm absolvierte.

Die 1. Sek befasste sich während der sogenannten Einführungswoche mit Themen wie «Lernen lernen», «Bildnerisches Gestalten» oder «Werte». Auch eine eintägige Klassenreise stand auf dem Programm.

Die zweiten Klassen verbrachten die Woche im Klassenlager und arbeiteten dort an anderen Lerninhalten als gewohnt.

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek stellten sich einer besonderen Herausforderung und liessen sich unter der Leitung von Schauspieler und Theaterpädagoge Andreas Beutler auf eine Theaterwoche ein. **U.M.**

Sek 1A

Die Schulreise der Klasse 1A führte sie in Form einer Schnitzeljagd durch Heiden und Grub. Dabei wurden Rätsel gelöst, Teamspiele gespielt und Schätze gefunden. Am Matten-

bach angekommen, musste zunächst noch das Mittagessen gekocht werden und daraufhin genossen die Schülerinnen und Schüler Spaghetti mitten im Wald. Nach dem Mittagessen wurde der Wald in vollen Zügen ausgenutzt und die Jugendlichen beschäftigten sich mit Staudämmen, Lehm, Seilzügen und Steinmännchen. Zum Abschluss gab es ein leckeres Dessert im Restaurant Station und wir kehrten glücklich und müde nach Hause zurück.

Muriel Schönenberger

Sek 1B

Die Schulreise führte die Klasse 1B zu allen Schülerinnen und Schülern nach Hause, denn wir machten gemeinsam eine Haustür-Wanderung. Die Herausforderung, den direktesten Weg zu wählen, nahmen die Schülerinnen und Schüler gerne an bei dem warmen Wetter. Unterwegs durften wir Abkühlungen geniessen, spontan bei einem Schüler zuhause bräteln und diverse Spiele wurden gespielt. Nach dem Mittag durfte

auch der Zvieri-Stopp nicht fehlen. Nach einem erlebnisreichen Tag ging es wieder nach Hause, glücklich und erschöpft. **Rebecca Mullis**

Sek 1C

Die Schulreise der 1C führte von Heiden über den Witzweg nach Walzenhausen. Nach einer schweiss-treibenden Wanderung bei hitzigen Temperaturen konnten wir entspannt mit dem Zahnrad-Bähnli von Walzenhausen nach Rheineck fahren. Von da aus durften wir auf der Schifffahrt nach Altenrhein den angenehmen Fahrtwind geniessen. In der Badi Altenrhein verbrachten wir dann noch den restlichen Sommer-Nachmittag beim Grillieren, Spielen und einer erfrischenden Abkühlung im Bodensee. Gut gelaunt, aber doch erschöpft ging es für die 1C mit dem Häädler Bähnli wieder zurück nach Hause. Ein toller Tag! **Lukas Lauterer**

Zum Abschluss der Projektwoche verbrachten alle Klassen der 1. Sek einen gemeinsamen Tag in der Badi

Heiden. Bei einem sportlichen Turnier mit Spielen wie Hühner-Fussball, Wasserbasketball und Plachen-Volleyball waren dann nochmals alle voll gefordert. Es war ein Riesenspass! Die Belohnung kam dann beim gemeinsamen Grillieren und einem abschliessenden Glace beim Badi-Turm. **Lukas Lauterer**

Sek 2A

Die Klasse 2A durfte ihr Klassenlager in einem Gruppenhaus im Strandbad Tennwil, direkt am Hallwilersee verbringen. Das wunderbare Sommerwetter liess die freie Zeit mit Baden, Spiel und Sport wie im Flug vergehen. Das Wochenprogramm gestaltete sich als kleine Schweizerreise mit den Stationen Luzern, Lenzburg und Zürich. **Monika Niedermann**

Am Dienstag besuchten wir das Atomkraftwerk in Gösgen. Die Führung war spannend. Wir erfuhren viel über die Sicherheit, die Kernspaltung und das Entsorgen von Brennstäben. Nach der Führung bekamen wir Sandwiches, dann hatten wir eine

Sek 2A: Lagerhaus

Sek 2B: Erster Paddeltag

Sek 2A: Stand Up paddeln

Sek 3: Vertrauen

Sek 2B: Abendessen

kleine Bahnfahrt und standen am Hallwilersee, nur auf der anderen Seite als das Lagerhaus war. Es folgte eine Wanderung um den halben Hallwiler See. In der Hälfte der Wanderung hatten wir einen Boxenstopp am Schloss Hallwyl. Ein paar Leute wollten eine Schloss-Besichtigung machen, der Rest wollte direkt ins Lagerhaus. Danach spielten wir Ping Pong oder haben den See genossen. Das Abendessen war Käsehörnli mit Apfelmus und davor Gemüsestangen mit Dipsaucen. **Christopher**

Am Mittwoch gingen wir Stand Up paddeln. Bevor wir aufs Wasser durften, erklärte uns der Instruktor, wie das geht. Wir waren bis um 12:00 Uhr auf dem Wasser. Der Profi erklärte uns, wie man jemanden rettet. Ebenfalls durften wir auf einem Bein stehen, uns schnell drehen und ins Wasser hüpfen. Nach dem Stand Up paddeln gingen wir direkt baden. So etwa nach einer halben Stunde hatten alle Hunger. Frau Hirs hatte uns die Zutaten für Fajitas gerichtet und wir konnten sie befüllen. **Johanna**

Sek 2B

Die Grundidee: Als Gruppe immer draussen unterwegs zu sein, öffnet die Sinne und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Körperliche Betätigung, Natur- und Gemeinschaftserlebnis waren die Höhepunkte dieses Kajaklagers auf dem Untersee. Das herrliche Wetter spielte natürlich in unsere Karten, dennoch mussten immer wieder Grenzen des bekannten Alltags überschritten werden und manch einer verliess die persönliche «Komfortzone». So war es nicht für alle leicht mit wenig auszukommen, nämlich nur, was im 20-Liter-Wassersack Platz hatte.

Die Route der Erlebniswoche: Per Velo von Heiden auf die Insel Reichenau, per Kajak weiter nach Markelfingen, dann nach Wangen und wieder auf die Reichenau. Schliesslich per Velo zurück bis Rorschach.

Die tägliche Challenge: Alles Material (Essen, Pfadi-Kochtöpfe, Zelte, Schlafsäcke, Isomatten ... usw.) in die Luken der Kajaks verfrachten. Das Essen: Jeden Abend kochte eine

Sek 3: Szene zum Thema Toleranz

andere 4er-Schülergruppe über dem Feuer. Vom frisch gerösteten «Buebefueter» musste jeden Morgen mehr fürs Frühstück gemacht werden. Dreimal gönnten wir uns ein Glacé. Das kulinarische Highlight war sicher das abschliessende Abendessen in einem Fischrestaurant.

Marcel Blöchlinger

3. Sek

Ein bisschen Überwindung kostete das Mitmachen am Anfang schon und die Schülerinnen und Schüler mussten sich schon ein wenig auf die Theaterwoche einlassen.

Andreas Beutler, Schauspieler und Theaterpädagoge, leitete, zusammen mit den Lehrpersonen der Klassen 3A und 3B die Woche und überzeugte und motivierte die Jugendlichen schnell zur aktiven Mitarbeit.

Zum Einstieg gab es Workshops mit Übungen aus der Theaterpädagogik und dem Improvisationstheater. Die Jugendlichen setzten sich spielerisch mit den Schwerpunkten des Auftretens, der Körpersprache,

der Mimik/Gestik und auch der Sprache an sich, auseinander.

In Gruppen wurden dann 10-minütige Szenen zum Thema Toleranz erarbeitet, immer professionell unterstützt von Andreas Beutler. Das erforderte grosse Ausdauer und Durchhaltevermögen. Von der Ideen-suche bis zur Einstudierung der Szenen galt es motiviert, konzentriert und gruppenspezifisch zu arbeiten.

Am Schluss stand dann eine Auf-führung der Szenen, wobei die Schülerinnen und Schüler hier echtes Talent bewiesen und sich voll ihren Rollen hingaben. Die Ergebnisse der Theaterwoche konnten sich sehen lassen und waren beeindruckend.

U.M.

Ineluege

Die Schule öffnet während einer ganzen Schulwoche – **Montag, 4. bis Freitag, 8. November** – die Türen. Es sind alle herzlich willkommen.

Hans-Peter Hotz

Donnerstag, 17. Oktober 2024, 19 Uhr, Museum Heiden

1. Mondänes Heiden Die Blütezeit eines Kurortes im Spiegel einer Sammlung

Vortrag von Andres Stehli mit zahlreichen Bildern

2. Ein Gang durch Heiden um 1900 Vernissage des komplett überarbeiteten und erweiterten Ausstellungsbuches von 2016

Grundlage: die Ansichtskartensammlung Stehli

Eintritt frei. Ein Anlass im Rahmen der
Donnerstagsvorträge des Museums Heiden.

gravag
THERMO

Jetzt
informieren!

Die Wärmepumpe – Heizen mit Energie aus der Umwelt

Eine Wärmepumpe reduziert nicht nur den Energie- und Rohstoffverbrauch, sondern spart auch bei den Heizkosten. Keine andere Heiztechnologie ist so energieeffizient wie die Wärmepumpe. Doch es gibt verschiedene Systeme, die je nach Gebäudeart besser performen. Unsere Experten helfen gerne dabei herauszufinden, welche Wärmepumpenlösung geeignet ist und am besten zum Objekt und Ihren Bedürfnissen passt. Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen!

071 747 10 10 | thermo.gravag.ch

BACH HEIDEN

Die Schreinerei für
Brandschutzelemente

Mitarbeiter_In Gebäude- unterhalt und Reinigung 40%

Deine Aufgaben:

- Allgemeine Instandhaltung der Infrastruktur
- Reinigung der allgemeinen Sanitäranlagen
- Innen- und Aussenreinigung sowie Unterhalt der Poolfahrzeuge
- Reparaturen an hauseigenen Einrichtungsgegenständen
- Pflege der Grünanlagen
- Winterdienst bzw. Schneeräumung

Dein Profil:

- gute Deutschkenntnisse
- Erfahrung im Gebäudeunterhalt und der Reinigung
- hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft
- selbständig, effizient, teamfähig und belastbar

Wir bieten:

- ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
- kollegiales Umfeld, geprägt von offener Kommunikation

Passt das für dich? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Dein Kontakt

Rahel Graf, +41 71 898 83 00, rahel.graf@bach-heiden.ch

It's Time to
Explore
Lapland

Ferien mal anders...

- in Schwedisch Lapland
- abseits von Touristenströmen
- ganz privat
- in einem Nordlichhäuschen
- in atemberaubender Natur

01 * Transfer
Airport - Unterkunft - Airport

02 * UNTERKUNFT-VERPFLEGUNG
Nordlichhäuschen - all inclusive

03 * GEFÜHRTE TOUREN
Schlittenhundetour- Eisfischen -
Schneeschuhtour

BOOK YOUR TRIP

www.hejlapland.com

Hej Lapland

Vortrag «Mondänes Heiden»

Heiden war einmal ein Kurort von europäischem Rang. Von 1850 bis zum Ersten Weltkrieg fand sich die europäische «Hautevolée» zur Sommerfrische und zur medizinischen Kur in Heiden ein. Die neue Dauer Ausstellung «Kuren und Kurieren» im Museum Heiden widmet sich dieser Erfolgsgeschichte.

Einer, der besonders viel zu dieser Blütezeit des Häädler Tourismus zu erzählen weiss, ist Andres Stehli, in Heiden bekannt als langjähriger Hotelier (Pension Nord), Museumsleiter,

Kulturförderer und als Sammler von Postkarten und Bilddokumenten aus der Zeit des «mondänen Heiden». Auch die Gästebücher des Freihof und die gedruckten «Fremden-Blätter» sind ihm Quellen für seinen Vortrag, in dem er auf die goldene Zeit des Häädler Tourismus zurückblickt.

Anschliessend an den Vortrag am **Donnerstag, 17. Oktober** um 19:00 Uhr im Museum Heiden findet die Buchpremiere seines neuen Bildbands «Ein Gang durch Heiden um 1900» statt. **Marcel Zünd**

Buchvernissage «Ein Gang durch Heiden um 1900»

2016 zeigte das Museum die Sonderausstellung «Ein Gang durch Heiden um 1900». Grundlage war die Ansichtskartensammlung von Andres Stehli, das Begleitbuch war ausverkauft. Nun hat der ehemalige Museumsleiter eine völlig überarbeitete Neufassung geschrieben, die mit verbessertem und neuem Bildmaterial sowie merklich erweitertem Text und Umfang daherkommt. Stehli nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine spannende Dorfführung durch

alle Quartiere von Heiden. Dabei werden historische Hintergründe vermittelt, Erinnerungen an Vergangenes geweckt und mit Blicken in die Zukunft die Veränderungen von damals zu heute aufgezeigt.

Die Vernissage findet am **Donnerstag, 17. Oktober** um 19:00 Uhr im Museum statt. Weitere Einzelheiten im Inserat auf der gegenüberliegenden Seite. **Andres Stehli**

Vernissage «Kunst zwischen den Generationen»

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt alle Interessierten herzlich zur Kunstausstellung ein. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung mit Musik und Apéro ist am **Freitag, 25. Oktober** ab 16:00 Uhr. Kunstbegabte, darunter zwei Mitarbeitende sowie eine Schülerin aus Heiden, stellen ihre Werke aus.

Die Ausstellung läuft bis zum 15. November im Erdgeschoss des Betreuungs-Zentrums.

Ursina Girsberger

Alles inklusiv – mit allen Sinnen, in Dunkelheit und voller Farbe

Am **Sonntag, 27. Oktober** um 11:30 Uhr laden wir zum Rundgang der anderen Art durch das Museum Henry Dunant.

Wie riecht rot und welche Farbe trägt Kamille? Wie fühlen sich Holz, Plüsch, Metall und Co. an, wenn der Sehsinn nicht benutzt werden kann? Und wie orientiert man sich im Raum?

Auf der interaktiven Führung durch die neue Ausstellung erfahren die Besucherinnen und Besucher Interessantes zum Leben und Wirken von Henry Dunant. Gleichzeitig treten sie in den Dialog mit verschiedenen Objekten, Materialien und Gerüchen und begeben sich – ganz

ohne Sehsinn – auf eine Reise der achtsamen Wahrnehmung und Sinnesschulung. **Janine Hofstetter**

Mit allen Sinnen im Museum

Letzte Kunstausstellung in der Hirslanden-Klinik

Die Klinik stellt die Kunstausstellungen auf nächstes Jahr ein. Christoph Schmid zeigt seine unterschiedlichsten Werke. Er begann in Balgach eine Schreinerlehre, wo er erstmals intensiv Holz «spürte». Ihm gefielen die verschiedenen «Düfte», die Oberflächen und Strukturen der verschiedenen Holzarten. Es entstanden erste abstrakte Holzbilder. Danach begann er eine 5-jährige Grafikausbildung an der Kunstge-

werbeschule in St.Gallen. Seit 2013 skizziert er vermehrt wieder Holzbilder und setzt sie ab 2015 um. Seine Arbeiten können in drei Richtungen eingeteilt werden. Von grafischen Bildern mit dualen Perspektiven, von Landschaftsbildern bis hin zu abstrakten Werken. Die Phantasie des Betrachters soll so angeregt werden. Die Ausstellung dauert vom 3. Oktober bis 20. Dezember und ist täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr öffentlich zugänglich.

Verena Kürsteiner

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. November**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, **18. Oktober**

Sondereffekte und zusätzlich gebundene Kosten belasten den Haushalt

Die Rechnung der Gemeinde für das laufende Jahr wird ein erheblich grösseres Defizit ausweisen als die geplanten rund CHF 1,3 Millionen.

Die Abweichungen sind zum einen mit den einmaligen Abschreibungen begründet, die sich aus dem Verzicht auf die MZH Gerbe ergeben und das Ergebnis mit CHF 2,1 Millionen belasten. Zum anderen fallen im Bereich der Pflegefinanzierungs- und Spitex-Kosten zusätzliche Aufwendungen in der Grössenordnung von CHF 700'000 an. Diese sind auf höhere Pflegekosten sowie auf die gestiegene Zahl von Bezügerinnen und Bezüger zurückzuführen, die in diesem Ausmass nicht abschätzbar waren.

Die Gemeinden sind verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen. Es bestehen nur sehr beschränkte Möglichkeiten, diese Zunahme zu dämpfen oder zu beeinflussen. Diese Entwicklungen müssen auch im laufenden Budgetierungsprozess berücksichtigt werden.

OK Böögg mit Mini-Böögg (v.l.n.r.): Hinten Daniel Stämpfli, Guido Dux, Max Frischknecht, Beat Schrag und Norbert Näf; vorne Bruno Dobler, Christoph Kappeler, Simone Frischknecht und Rolf Lichtenstern

Verleihung des «Prix Heiden»

Am 5. September würdigte die Gemeinde die Personen, die sich in der Freiwilligenarbeit oder im Rahmen der politischen Mitarbeit in Kommissionen für das Gemeinwesen engagieren. Zudem wurde der «Prix Heiden» dem Organisationskomitee verliehen, dass die Verbrennung des Bööggs in Rekordzeit ermöglichte.

Die Mitwirkung in der Vereinsarbeit oder das Engagement in der politischen Mitgestaltung der Gemeinde ist zentral und macht deutlich, wie lebendig eine Dorfgemeinschaft ist. Im Kursaal fanden sich über 200 Personen ein, die sich in Vereinen, politischen Parteien oder als Mitglieder in kommunalen Kommissionen aktiv für das Gemeinwesen einsetzen.

Zum ersten Mal fand in diesem Rahmen auch die Verleihung des «Prix Heiden» statt. Dieser hat zum Ziel, Personen zu ehren, die sich besonders für die Gemeinde engagiert haben. Dieses Jahr wurde das 10-köpfige Organisationskomitee geehrt, das die Verbrennung des Bööggs am 22. Juni in Heiden organisierte. Die Leistung war hervorragend, konnte der Anlass mit grosser Ausstrahlung doch in nur sechs Wochen organisiert und erfolgreich durchgeführt werden.

Diese eindruckliche Leistung war nur möglich, weil sich das Organisationskomitee in ein gut funktionierendes Team entwickelte, wobei sich jedes Mitglied auf die anderen verlassen konnte und bereit war, sich für das gemeinsame Ziel besonders einzusetzen. Als Ehrung erhielt das Organisationskomitee einen kleinen Böögg, der am Abend nicht verbrannt wurde, sowie eine finanzielle Wertschätzung in Form von Häädler-Batzen.

Der Gemeinderat dankt allen Personen, die sich für die Gemeinde Heiden und das Gemeinwesen engagieren und wünscht weiterhin viel Spass und Befriedigung in dieser Arbeit.

Hannes vo Wald schreibt

Liebe Häädler Fest-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer vom Dankes Anlass am 5. September im Kursaal.

Danke, dass ich an eurer «Feete» mitwirken durfte! Ich bin beeindruckt von der Vielfalt der über 50 Gruppierungen, die in Heiden Freiwilligenarbeit leisten. Schapooo.

Hiermit möchte ich mich für den Chlapf auf meiner Blitzlichtstirnlampe entschuldigen. Wegen eines Produktfehlers, hat sich die kleine Fontäne, statt optisch mit einem Zischen, akustisch als Chlapf offenbart. Ich hoffe, alle konnten sich vom Er-Schrecken wieder erholen.

Somit wünsche ich euch weiterhin viele Glücksgefühle in der Freiwilligenarbeit! Liebe Entschuldigungsgrüsse **Hannes vo wald**

Bitte beachten

Mittwoch, 2.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 4.

07:00 Uhr

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 18.

abends

Redaktionsschluss November-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 25.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten am Jahrmarkt

Am **Jahrmarkt-Freitag, 11. Oktober** haben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betriebs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bis 11:30 Uhr geöffnet. Am Nachmittag bleiben die Büros geschlossen.

Agglomerationsprogramm

Der Gemeinderat hat seine Stellungnahme zur Vernehmlassung des 5. Agglomerationsprogramms St.Gallen-Bodensee abgegeben. Dieses sieht zwei Projekte für Heiden vor: Unter kantonaler Führung die Sanierung der Werdstrasse und unter kommunaler Führung die neue Nutzung von Seeallee und Kirchplatz. Durch das Programm können gewisse Bundessubventionen abgeholt werden.

Termine Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die Sitzungstermine für das Jahr 2025 festgelegt. Diese können unter www.heiden.ch/gemeinderat eingesehen werden.

Handänderungen August

ALIEG GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Stefan Ulrich Geser, D-Opfenbach, Stockwerkeigentum Nr. 5434, ^{125/1000}Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10295, ^{1/13}Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10296, ^{1/13}Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Roland und Silvia Tobler, Altstätten, Miteigentum zu je ^{1/2} (Erwerb 28.11.1997) an Ernst Looser, Heiden, und Anna Margaretha Ludwig Looser, Heiden, zu je ^{1/2} Miteigentum, Liegenschaft Nr. 360, 323 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 684, Schützengasse

György Vilmos Horvath, Heiden (Erwerb 10.6.1983, 17.10.2002, 21.2.2020) an Stump Immobilien AG, Thal, Liegenschaft Nr. 962, 1206 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 451, Felsenegg

György Vilmos Horvath, Heiden (Erwerb 10.6.1983, 17.10.2002) an Stump Immobilien AG, Thal, Liegenschaft Nr. 975, 408 m² Grundstückfläche, Löchli

György Vilmos Horvath, Heiden (Erwerb 21.2.2020) an Stump Immobilien AG, Thal, Liegenschaft Nr. 1786, 996 m² Grundstückfläche, Bischofsberg

ALIEG GmbH, Heiden (Erwerb 3.8.2021, 11.7.2023) an Nadine Schläpfer, Heiden, und Lukas James Köberl, zu je ^{1/2} Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5433, ^{89/1000}Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1638, Nordstrasse, und Miteigentums-

anteil Nr. 10297, ^{1/13}Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5440, Nordstrasse

Abstimmungsergebnisse vom 22. September

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 8. September 2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landwirtschaft (Biodiversitätsinitiative)»
Ja: 517, Nein: 799
Stimmbeteiligung: 47,57 Prozent
- Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge)
Ja: 433, Nein: 847
Stimmbeteiligung: 46,94 Prozent

Die Uhr auf Winterzeit umstellen

Sonntag, 27. Oktober: Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit. Die Uhr wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr zurückgestellt. Die Nacht ist also eine Stunde «länger».

red

Informationsveranstaltung Elektromobilität

Jedes dritte Neufahrzeug hat heutzutage einen Stecker. Diese sogenannte Dekarbonisierung des Verkehrs gehört zu den energie- und klimapolitischen Zielen. Ab 2050 soll die Schweiz nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre ausstossen, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden (Netto-Null-Ziel).

Der Ausbau der Elektromobilität führt zu einem höheren Stromverbrauch, so dass sich die Frage nach der Versorgungssicherheit aufdrängt. Der Verein Energie AR/AI beleuchtet deshalb die Themen Elektromobilität und Versorgungssicherheit umfassend. Für das Publikum besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen einzubringen und sich mit den Fachreferenten auszutauschen.

Veranstaltungsdaten, jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr:

- **Mittwoch, 30. Oktober:** Gymnasium St. Antonius Appenzell
- **Montag, 4. November:** Casino Herisau
- **Dienstag, 12. November:** Linde Heiden

Kostenlose Anmeldung unter energie-ar-ai.ch. **Gaby Roost**

Klimaplakate auf dem Kirchplatz

Ab Anfang Oktober werden auf dem Kirchplatz für drei Wochen Klimaplakate ausgestellt, die auf wichtige Umweltthemen aufmerksam machen. Jede Woche wechseln die Plakate, um Platz für neue Inhalte zu schaffen.

Die Themen reichen von Wasser über Foodwaste bis hin zu Energie. Die Plakate enthalten spannende Fakten und Informationen über das jeweilige Thema und sollen den Lesenden einen Überblick über die aktuellen Umweltproblematiken geben.

Entstanden sind die Plakate durch eine Zusammenarbeit der Klimagruppe AR, der Kommission Umwelt und Energie und der Energieregion AÜB. Ziel ist es, das Bewusstsein für den Klimaschutz zu stärken und lokale Diskussionen anzuregen. Ab Oktober lohnt sich ein Abstecher zum Kirchplatz, denn es gibt für fast alle noch Neues zu entdecken und zu lernen. **Silvan Rüegg**

Geburt

- **Niculin Graf**, geboren am 28. August, Sohn des Peter Graf und der Andrea Christina Pitschi
- **Alessio Spirig**, geboren am 30. August, Sohn des Stefan und der Angelica Spirig, geb. Gwerder
- **Dario Eisenhut**, geboren am 4. September, Sohn des Martin und der Rebecca Eisenhut, geb. Streule

Eheschliessung

- **Franz Josef und Corinne Breitenmoser**, geb. Mock

Todesfall

- **Rolf Karl Schindler**, geb. 1957, gestorben am 4. September in St.Gallen
- **Fridolin Brügger**, geb. 1940, gestorben am 14. September in Heiden
- **Marianne Mettler**, geb. Fuchs, geb. 1957, gestorben am 17. September in Heiden

Gratulation

90. Geburtstag

- **Hans Keller**, Hasenbühlstrasse 15 (31. Oktober)

Es ist möglich, dass diese Meldungen nicht vollständig sind, da die betroffenen Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

Leben rund ums Holz.
SONDREGGER
BREU

Funktionale, stilvolle
und einzigartige
Küchen nach Mass.

sondreggerbreu.ch

Gerne
beraten wir Sie
+41 71 891 52 19

Grosszügige Kochinseln,
praktischer Stauraum,
pflegeleichte Oberflächen
und vieles mehr!

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

fürer

OFFENE STELLE

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als zusätzliche/n

Service-Techniker/in (Elektro)

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service

Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenerstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

Stand und Aussichten von Planungs- und Infrastrukturprojekten

Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung regelmässig über den aktuellen Stand und die geplanten Schritte wichtiger Planungs- und Infrastrukturprojekten informieren.

Projekt	Typ	Vorprojekt	Planung	Realisierung	Fertigstellung	Ampel
Neuer Bahn- und Bushof	Neubau	✓	2024 – 2025	2026 – 2027	2027	🟢
Werdstrasse	Sanierung	✓	2024 – 2025	2026	2027	🟡
Richt- und Ortsplanung	Raumplanung	✓	2024 – 2025	2025 – 2026	2026	🟢
Behindertengerechte Bushaltestellen	Sanierung	✓	2024 – 2028	2024 – 2028	offen	🟡
Unterer Werdbüchel	Raumplanung	✓	2024 – 2025	2025 – 2026	2027	🟡
Hasenbühlweiher	Sanierung	✓	2024 – 2025	offen	offen	🟡
Unterflurbehälter	Entsorgung	✓	✓	2021 – 2029	2029	🟢
Schützenhaus	Sanierung	✓	offen	offen	offen	🔴
Generelles Entwässerungsprojekt	Revision	✓	✓	2024	2024	🟢

Status: ■ erledigt ■ in Arbeit ■ geplant Ampel: 🟢 alles ok 🟡 in Verzug 🔴 gefährdet

Neuer Bahn- und Bushof: Neubau

Der aktuelle Stand des Projekts wurde an der öffentlichen Orientierung vom 2. September 2024 vorgestellt. Der Live-Stream kann unter [youtube.com](https://www.youtube.com) jederzeit angesehen werden. Der Teil des Projektes, der die Appenzeller Bahnen betrifft, ist beim Bundesamt für Verkehr (BAV) zur Vorprüfung eingereicht worden; die Rückmeldung ist noch ausstehend. Sobald diese vorliegt, wird das Hochbau- und Bushofprojekt bei der Gemeinde und dem Kanton zur Genehmigung eingereicht werden. Aktuell ist der Zeitplan noch eingehalten.

Werdstrasse: Sanierung

Das Tiefbauamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat das ausgearbeitete Projekt im Januar 2024 den Anstössern und der Gemeinde vorgestellt. Die Vernehmlassung im Gemeinderat ist erfolgt. Der Ball liegt nun beim Tiefbauamt.

Revision Ortsplanung

Die Gesamtzonenplanrevision und die Teilrevision des Baureglements wurden dem Gemeinderat Anfang September vorgestellt. Er hat Ende September befunden. Die Entwürfe werden nun dem Kanton zur Vorprüfung überwiesen. Nach dieser Rückmeldung werden die Dokumente in die Mitwirkung gegeben, so dass die Bevölkerung ihre Kommentare abgeben können wird. Die Gesamtzonenplanrevision und die Teilrevision des Baureglements unterstehen dem fakultativen Referendum, so dass der Souverän im besten Fall 2026 abschliessend bestimmen kann.

Behindertengerechte Bushaltestellen: Sanierung

Der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestellen wird in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt weiter vorangetrieben. Das Projekt für die Haltestelle «Lindenplatz» Richtung Grub wurde Ende August 2024 öffentlich aufgelegt. Die Ausführung ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

Unterer Werdbüchel: Erschliessungsprojekt

Für die Erschliessung des Unteren Werdbüchels über die Weidstrasse lief das öffentliche Mitwirkungsverfahren bis 26. August 2024. Insgesamt gingen eine Sammeleingabe (41 Personen) sowie 15 individuelle Eingaben ein. Nach der Auswertung der Ergebnisse wird die Gemeinde darüber orientieren und die weiteren Schritte beschliessen.

Hasenbühlweiher: Sanierung

Die von der Projektgruppe erarbeiteten Varianten wurden vom Gemeinderat beraten. Dabei gibt es Optionen, bei denen auch Subventionen abgeholt werden könnten. Der Gemeinderat hat deshalb die Projektgruppe beauftragt, die Varianten so auszuarbeiten, dass die Subventionsgesuche eingereicht werden können. Das Projekt steht jedoch unter dem Vorbehalt der gesicherten Finanzierung.

Abfallentsorgung: Unterflurbehälter

2024 konnten zwei weitere Halbunterflurbehälter (HUFB) erstellt werden. Damit sind inzwischen 18 Halbunterflurbehälter (HUFB) an 15 Standorten in Betrieb, was einer Abdeckung von rund 1000 Haushalten oder knapp der

Hälfte des Gemeindegebietes entspricht (siehe Karte mit Standorten unter www.heiden.ch/unterflurcontainer). Die Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell (A-Region) hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2029 den Kehrriech möglichst flächendeckend mit HUFB einzusammeln.

Erfolgreiche Projektförderung

Die Energiestadt-Region AüB hat vom Bundesamt für Energie den Zuschlag für zwei Energieprojekte erhalten. Programm 1 beinhaltet eine Energie- und CO₂-Bilanz sowie eine kommunale Energiestrategie und räumliche Wärmeplanung. Im Programm 2 ist eine Photovoltaikkampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe geplant.

In einem Workshop am **Samstag, 16. November** von 08:30 bis ca.13:00 Uhr im Hotel Linde Heiden werden die Projekte der Bevölkerung und den Stakeholdern (Gewerbe, Schulen, Behördenmitglieder usw.) vorgestellt und gemeinsam Ideen für die Umsetzungsmassnahmen erarbeitet. Die beiden Projekte laufen über 2 Jahre bis Ende 2025.

Schützenhaus: Sanierung

Die Sanierung des Schützenhauses wird aufgeschoben. Der Betrieb beziehungsweise die zukünftige Nutzung kann erst nach erfolgtem Entscheid einer hängigen «Schliesslärmsklage» ermittelt werden.

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Die Kanalfernsehaufnahmen sind im ganzen Gemeindegebiet abgeschlossen. Im laufenden Jahr werden die Grundeigentümer der Zone 1 von der Gemeinde bezüglich Sanierungsbedarf der privaten Schmutzwasserleitungen angeschrieben. Die privaten Sanierungsmassnahmen erfolgen durch die jeweiligen Grundeigentümer.

Schulhaus Wies: Sanierung Beleuchtung

Die Schulanlage Wies wurde 1995 erstellt. Aufgrund des Produktions- und Vertriebsverbots für Kompakt- und Leuchtstofflampen musste für das Schulhaus Wies ein neues Beleuchtungskonzept erarbeitet werden. Dieses sieht den Einsatz von effizienten und wartungsarmen LED-Leuchten vor. Der Beleuchtungsersatz in der Turnhalle wurde in den Sommerferien ausgeführt. In den Herbstferien wird in den Garderoben die Beleuchtung ersetzt. Im kommenden Jahr wird auch die Beleuchtung in den Klassenzimmern und Gängen der Schule ersetzt.

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

PREISIG AG

Linde
Heiden

Feiern Sie Ihr Fest im denkmalgeschützten Lindensaal mit einzigartiger Atmosphäre

Gerne sind wir für Sie da!
Telefon +41 71 898 34 00 | www.lindeheiden.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

PLATTENLEGER SEIT 1972

VONARBURG KERAMIK

KERAMISCHE WAND- BODENBELÄGE
NATURSTEINE MOSAIKE
FUGENSANIERUNG

NEU IN WOLFHALDEN ZUHAUSE

WWW.VONARBURG-KERAMIK.CH 079 282 87 87

Plätze, Wege, Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

NATUR
FARBEN
MALEREI
SCHULZ & BOTSCH GMBH
9410 HEIDEN AG

Der Herbst ist greifbar

Haben Wind und Wetter an Ihren Gartenmöbeln oder Fensterläden Spuren hinterlassen?

Wir empfehlen
Unterhalt und Pflege.

naturfarbenmalerei.ch

Vienschau Heiden-Grub

Am **Samstag, 5. Oktober** findet beim Dunant-Platz die traditionelle Vienschau der Gemeinden Heiden und Grub statt. Die Auffuhr durchs Dorf und anschliessend über die Seeallee auf die Dunant-Wiese beginnt um ca. 09:00 Uhr. Auch dieses Jahr haben wir für die Besucher ein interessantes Rahmenangebot anzubieten. Um 10:15 Uhr startet für alle Interessierten eine Vienschauauführung, durchgeführt von Michael Eugster.

Das Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Vorführungen findet ab 13:15 Uhr auf der Dunant-Wiese

statt. Es werden verschiedene Tierwettbewerbe wie Schöneuterpreise, Rinderchampion oder die Miss Heiden/Grub durchgeführt. Mit etwas Glück kann man auch einige Zäuerli hören.

Um 16:00 Uhr beginnt dann bereits wieder das «Abloo» über die Seeallee. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft der Familie Eugster auf dem Dunant-Platz. Die Häädler und Grueber Bauern freuen sich sehr, viele Besucherinnen und Besucher aus nah und fern begrüssen zu dürfen. **Silvia Büchel**

Geführte Wanderungen im Herbst

Im Rheintal grüsst uns ein spitzer, felsiger Berg kurz vor Sargans. Wie heisst denn dieser Gipfel? Pizalun. Es ist ein bekannter Aussichtsblick zwischen Landquart und Pfäfers. Man steigt über eine steile Leiter auf die Aussichtsplattform auf. Also nichts wie hin am **Samstag, 5. Oktober**.

Kurs über die Themen Unsicherheit, Schwindel und Höhenangst am **Sonntag, 13. Oktober**. Leichte Wanderung, um zu üben und Gelerntes umzusetzen.

Am **Samstag, 19. Oktober** geht es über Grate und Rücken am Chellenspitz mit einem Besuch im

Hebammen- und Glockenmuseum Libingen.

Am **Donnerstag, 24. Oktober** begeben wir uns auf den Försterwegli nach Heiden. Kurz nach dem Start verlassen wir Heerbrugg, vorbei am Schloss und wandern durch den Hümpelerwald. Nach der Forsthütte kommt schon das Försterwegli, so nennen es die Balgacher liebevoll.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzeller-wanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzeller-wanderwege.ch. **Margrit Geel**

Frei Tanzen hat keine bestimmte Form oder Absicht

Wir tanzen aus Freude, für unsere innere und äussere Beweglichkeit, um den Körper zu spüren, um unsere Lebendigkeit und uns zu entdecken, Erfüllung zu erleben, Heilung und Hingabe zu erfahren, loszulassen, und vieles mehr.

Ich erlebe immer wieder, wie Bewegungen ganz natürlich entstehen. Sie dürfen sich verwandeln, Raum einnehmen oder auch nur innerlich stattfinden. Alte Muster werden durch Schwingung aufgebrochen, in den Zellen gespeicherte Blockaden

lösen sich durch Schütteln auf. Alles entsteht spontan, inspiriert von der Musik und den Begegnungen mit anderen Tänzern.

Seit 3 Jahren biete ich im Team mit Raffaella Dobler-Hohl das Freie Tanzen an. Einmal im Monat (siehe jeweils im Veranstaltungskalender) laden wir zum Tanzanlass ein – im Musiksaal des Schulhauses Gerbe. Bist du neugierig auf uns? Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse – nur deine Freude an Bewegung und Begegnung. **Patrizia Fürst**

Jazzmusik – ein Genuss fürs Ohr ...

... mit der «Michael Neff Group» am **Donnerstag, 24. Oktober** um 20:30 Uhr in der Linde.

Seit 2000 leitet der Appenzeller Jazzmusiker Michael Neff die «Michael Neff Group». Solch langjährige Zusammenarbeit ist selten in unserer schnelllebigen Zeit. Ihr Jazz ist entspannt, frei und weit gespannt, nie streng gebunden an starre Traditionen. Selbst in experimentelleren

Passagen bleibt der Jazz stets darauf ausgelegt, Genuss fürs Ohr zu bieten, ohne vordergründig zu sein.

Türöffnung 20:00 Uhr, Konzertbeginn 20:30 Uhr, Ticket CHF 25. Wie immer können Sie sich vorgängig kulinarisch vom Linden-Team verwöhnen lassen. Reservation wird empfohlen unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst. **Anita Stark**

Jazz Wiedergeburt bei der Alten Mühle

Kein einziger Sitzplatz blieb leer am 14. September beim Konzert des MB Jazzquartetts feat. Das Publikum war völlig begeistert und verhalf den Jazzern zu musikalischen Höchstleistungen.

Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Anlass am **Montag, 28. Oktober** mit Andhira, einem sardischen Gesangsensemble. Infos und Anmeldung unter www.resonanzraum.eu. **Simi Rissi**

Henry-Dunant-Gedenkfeier 2024

Henry Dunant verbrachte die letzten 18 Lebensjahre in Heiden, wo er 1910 verstarb. Zum Gedenken an den Vordenker des humanitären Völkerrechts und Initianten des Roten Kreuzes richtet das Museum Henry Dunant jeweils an seinem Todestag, dem **30. Oktober**, um 18:15 Uhr eine Gedenkfeier auf dem Dunant-Platz

aus. An der diesjährigen Gedenkfeier wird **Angelika Schorer**, die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes sprechen. «Wir befinden uns in einer Dauerspirale an Krisen» resümierte sie kürzlich, und «das zermürbt uns alle. Das ermüdet. Das lässt manchmal Zweifel am Guten

aufkommen.» Die Gedenkfeier zu Ehren Henry Dunants will dieser Ermüdung entgegenwirken, will das gemeinsame Engagement für Humanität und Frieden stärken.

Eröffnet wird die Feier mit dem gemeinsamen Läuten der Peace Bell vor dem Museum Henry Dunant, gefolgt von einem Fackelmarsch zum Dunant-Platz. Die Feier wird von der Stegreifgruppe Oberegg musikalisch begleitet und findet ihre Fortsetzung beim gemütlichen Zusammensein im Kurssaal bei Suppe und Brot, zubereitet vom Österreichischen Roten Kreuz Hard. **Andreas Ennulat**

Brunaupark – Abriss, Aufbruch, Abgesang

Ciccio ist mit seiner gleichnamigen Pizzeria die Seele des Quartiers. Elena lebt seit über 10 Jahren hier und mag den Zusammenhalt in der Nachbarschaft. Familie Stiess schätzt die idyllische Lage und Frau Müller den günstigen Mietzins. Sie alle sind Teil eines besonderen Mikrokosmos, dem Zürcher Brunaupark. Doch es stehen einschneidende Veränderungen an. Die Besitzerin plant einen Neubau und hat ihnen gekündigt. Hinter den Fenstern und Türen regt sich Widerstand. Während viele die Siedlung verlassen, harren einige aus – sie wehren sich dagegen, ihr Zu-

haus zu verlieren. Derweil ziehen temporäre Mieterinnen und Mieter ein – Altes trifft auf Neues. Das Leben im Brunaupark schreitet weiter, aber die Ungewissheit über die Zukunft bleibt. **Donnerstag, 24. Oktober** um 19:30 Uhr und **Samstag, 9. November** um 17:00 Uhr.

Am 24. Oktober ist Rechtsanwältin Anja Müller-Gerteis, Rechtsberaterin beim Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz, im Kino Rosental zu Besuch und hält eine kurze Einführung. Mitglieder des Mieterverbands erhalten CHF 5 Rabatt auf den Kinobesuch. **Astrid Mucha**

Infos:
www.schaer-energie.ch
 071 340 00 18

Solarstrom-Anlage mit 8 kW Leistung (40m²)

Fr. 19'900.- abzüglich Förderbeiträge*

inkl. MwSt., Gerüst, Elektriker; *je nach Anlagengrösse

schaer
 energie

SOLARSTROM

schaer energie ag
 Trogen AR

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Anders Wohnen

Genossenschaftliches Wohnen in Heiden AR, altersdurchmisch, nachhaltig, gemeinschaftlich.

5.5-Zimmer-Mietwohnung, neu renoviert, ab Juni 2025, Mietpreis 2'200 CHF (inkl. NK&Genossenschaftsbeitr.)

Interessiert? Melde dich unter www.anders-wohnen.ch

HAUS ZURSTICKEREI

Samstagabend, 02. November 2024
«BLUES MAX» Solo-Programm
 ...wieder so Gschichte halt...

Samstagabend, 30. November 2024
«RONDON» vier Musiker
 Musig fürs Herz, Körper ond d'Seel

Mer freuid üs sehr!
 Brigitte Bänziger mit dem Team

Gerne reservieren. Infos unter:
www.hauszurstickerei.ch oder
info@hauszurstickerei.ch

UNTERRECHSTEIN 8 IN HEIDEN

Hotel Heiden

IHR WEIHNACHTSESSEN IM HOTEL HEIDEN

Geniessen Sie in unserem Restaurant Acht festliche Menüs, herzliche Gastfreundschaft und unvergessliche Momente. Perfekt für Ihre Firmenfeier oder den gemütlichen Abend mit Familie und Freunden.

Jetzt buchen: hotelheiden.ch | 071 898 15 15

«Musikalische Viehschau» und Wild

Anlässlich der Viehschau am **Samstag, 5. Oktober** erwartet Sie ein musikalisches Highlight: Ab 09:00 Uhr sorgt der bekannte Akkordeonist Markus Dürst im historischen Linde-Saal für stimmungsvolle Unterhaltung. Wir laden Sie herzlich ein, bei uns einzukehren, etwas Feines aus unserer Tages Speisekarte zu geniessen und gemütlich zusammensitzen.

Das Küchenteam Axel, Lotti und Idris verwöhnt Sie mit Wildgerichten aus heimischer Jagd. Dazu serviert unser Serviceteam lokale Weine und feinen Sauser.

Ab November sind wir von 09:00 durchgehend bis 23:00 Uhr für Sie da. Ruhetage ab 3. November: Sonntag und Montag. Ab Dienstag servieren wir wie üblich unsere Mittagsmenus. **Jana Mösl**

Starten Sie mit uns in den Winter

In den bevorstehenden Winter startet Carve Sport Kurt am **Diens- tag, 8. bis Sonntag, 13. Oktober**. Das Carve-Sport-Kurt-Team lädt zum Start in die 26. Wintersaison. Bei Kaffee und Kuchen kann ein Blick auf das aktuelle Skitourensortiment oder auf die neusten Ski- und Skitourenmodelle geworfen werden. In der Winterstart-Woche wird 26 Pro-

zent Rabatt auf Bekleidung, 20 Prozent Rabatt auf einen Skiservice sowie auf das gesamte Sortiment gewährt.

Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von 08:00 bis 17:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr. **tb**

Wechsel in der Geschäftsführung der Drogerie Bohl

Vielleicht haben Sie die personelle Veränderung in unserem Drogerie-Team bereits bemerkt?

Aufgrund meiner baldigen Mutterschaft werde ich die Geschäftsführung der Drogerie Bohl an Seraina Mettler weitergeben. Herzlich heisse ich Seraina im Drogerie-Team willkommen. Sie absolvierte bereits die Lehre in der Drogerie Bohl und ist nach einigen Jahren Berufserfahrung sowie dem Studium an der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten in Neuchâtel wieder zurück.

Bei Ihnen, liebe Kundschaft, bedanke ich mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue. Ebenfalls lieben Dank für die schöne Zeit, die wertvollen Ge-

Nathalie Bosshart-Weyermann und Seraina Mettler

sprache sowie den regen Austausch. Ich wünsche Ihnen allerbeste Gesundheit und dem Team weiterhin so viel Freude an unserem schönen Beruf. **Nathalie Bosshart-Weyermann**

Drahtsterne-Basteln mit den Häädler Frauen

Am **Mittwoch, 13. November** von 13:45 bis 16:45 Uhr gestalten wir im kath. Pfarreizentrum Heiden schöne Drahtkunstwerke und brennen diese draussen am Feuer aus.

Für Kinder und Jugendliche von 4 bis 14 Jahren (4 bis 8 Jahre mit Begleitperson). Kosten: CHF 6 pro Kind inkl. Punsch und Zvieri.

Anmeldung ausschliesslich per Mail bis 28. Oktober an sascha.

haeni@bluewin.ch. Wir freuen uns auf euch. **Sascha Häni**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. November** [Redaktionsschluss](#) ist am **Freitag, 18. Oktober**

Die Bibliothek ist wie neu

Wir freuen uns, dass die Gemeinde im Sommer die bestehenden Räumlichkeiten renoviert hat. Gleichzeitig haben wir die lang ersehnten Regale auf Rollen angeschafft. So können wir sie leicht verschieben und für eine Veranstaltung in der Bibliothek unkompliziert Platz schaffen. Neu ist auch eine Sitztreppe, die uns die Firma Heller mit einem sehr grosszügigen Sponsoring angefertigt und montiert hat. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Unterstützung verschiedener

Stiftungen aus dem Kanton, die uns Stefan Sonderegger vermittelt hat. Wir danken allen Beteiligten von ganzem Herzen! Kommen auch Sie vorbei und bewundern Sie die neu gestalteten Räumlichkeiten während der Ausleihe oder an einer Veranstaltung.

Beteiligte Stiftungen: Steinegg Stiftung, Dr. Fred Styger Stiftung, Metrohm-Stiftung, Bertold Suhner Stiftung, Hans und Wilma Stutz Stiftung, Johannes und Hanna Bauermann-Stiftung. **Susann Metzger**

Zwei Häädler Cupsieger bei den Schützen

In Herisau wurden der kant. Cupfinal und der Ausstich zum kant. Jugendmeister ausgetragen. Von den Feldschützen Heiden gingen acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Am Cupfinal werden nach den Qualifikationsrunden zwei Schützen zugelost. Nur wer das nötige Können, Nervenstärke, die Tagesform und nicht zuletzt das Losglück besitzt, erreicht die nächste Runde.

Im Feld A (Sport) gewann der aufstrebende Nachwuchsschütze Luca Graf mit 77 von 80 möglichen Punkten im Final die Goldmedaille.

Bernhard Graf bestätigte seine Form mit seiner starken Leistung während des ganzen Wettkampfes und holte sich verdient den Titel im Feld D (Ordonnanz).

V.l.n.r.: Luca Graf, Jasmin Graf und Bernhard Graf

Anschliessend wurde der Ausstich zum kant. Jugendmeister ausgetragen. Dass sie zu den besten Jugendschützen im Kanton zählt, bewies Jasmin Graf. Sie gewann wie im letzten Jahr erneut den Vizemeistertitel.

Detaillierte Ranglisten unter www.fsgheiden.ch. **Hansruedi Graf**

Spielen für's Gedächtnis

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montag, 7. Oktober startet im Betreuungszentrum ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen. In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir unsere Wahrnehmung, Konzentra-

tion und Merkfähigkeit. Wir treffen uns am **Montagnachmittag, 7. und 14. Oktober, 25. November** sowie am **9. und 23. Dezember** jeweils von 14:15 bis 16:30 Uhr. Die Kosten betragen CHF 25 für alle fünf Nachmittage. Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

**APPENZELLER
 PHYSIOTRAINING**

**TAG
 DER
 OFFENEN
 TÜR**

Haben Sie Probleme mit Rücken, Gelenken, Herzkreislauf, Beckenboden, Stoffwechsel? Oder möchten Sie ganz einfach fit und gesund bleiben?

Wir haben die Lösung!

Besuchen Sie uns am 2. November, für eine unverbindliche Beratung, profitieren Sie von unserem Eröffnungsangebot und sparen Sie 400 Franken.

**Wir freuen uns auf Sie!
 Samstag 02.11.2024 11:00 bis 18:00**

Appenzeller Physiotherapie GmbH
 Dorf 340
 9035 Grub AR

071 891 61 61
www.appenzeller-physiotherapie.com

 appenzeller
 heilbad

ganz
 schön
 erholsam

 restaurant
 mineralbad

ganz
 schön
 herbstlich

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Fr. und Sa. ab 18 Uhr geöffnet,
 ab 21. Okt.: Do. – Sa. ab 18 Uhr geöffnet

Für Körper und Seele

Sich verwöhnen lassen mit einer Lomi Lomi Nui Massage, unser Aktionsangebot im Oktober. Wir freuen uns auf Ihre Buchung.

071 898 33 88 | heilbad.ch

«Herbst» auch bei uns

Geniessen Sie Alberts Wildgerichte bis Ende Oktober und danach Metzgete vom Bio-Säuli ab 31. Oktober – 2. November. Herzlich willkommen in den gemütlichen Gaststuben.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Das Risotto ist zurück am Hädler Jahrmarkt

Viele Jahre hat der Frauenturnverein von Heiden am Hädler Jahrmarkt frisches Risotto gekocht. Nun wird diese jahrelang gepflegte Tradition am **Freitag, 11. Oktober** vom PluSport Appenzeller Vorderland fortgesetzt. Unterstützt wird der PluSport von Rösli Oswald. Sie hat ihr lang gehütetes Geheimrezept für das Risotto an den Sportverein weitergegeben.

Wie gewohnt führen der FC Heiden zusammen mit dem PluSport Vorderland die Jahrmarktsbeiz im Festzelt gegenüber von Frischknecht Transporte. Die beiden Sportvereine freuen sich auf Ihren Besuch! PluSport Appenzeller Vorderland und FC Heiden – denn miteinander geht's besser! **Hannes Friedli**

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen. Wer sich mit der letzten Lebensphase auseinandergesetzt hat,

kann sich ganz dem Leben zuwenden. Inhalt: Kurze Vorstellung des Dokupasses und Besprechung der Patientenverfügung von Pro Senectute. Beim konkreten Durchgehen der Patientenverfügung stellen sich Fragen, die diskutiert und beantwortet werden. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu diesem Thema am **Montag, 14. Oktober** von 09:00 bis 11:00 Uhr im Betreuungs-Zentrum. Die Kosten betragen CHF 25. Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

Erzählcafé: «Mein Name und ich»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungs-Zentrum am **Montag, 21. Oktober** von 14:00 bis 16:00 Uhr bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

«Nomen est Omen» sagt man. Hinter dieser Aussage steht die Annahme, dass man von Namen Rück-

schlüsse auf die Person ziehen kann. Tatsächlich können Namen prägend sein – im Positiven, wie im Negativen und unser Name begleitet uns ein Leben lang. Wir sind darum gespannt auf ganz verschiedene Namensgeschichten.

Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

Mittagstisch «60plus»

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 29. Oktober** um 11:45 Uhr im Restaurant Bären der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am Samstag, 26. Oktober bei Heidi Wälsler, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Spatzenhöck – ein Angebot für die Kleinsten

Ein Team der Hädler Frauen organisiert zirka alle zwei Wochen ein Treffen für Kinder bis zur Basisstufe zusammen mit ihren Bezugspersonen. Der nächste Spatzenhöck findet am **Freitag, 25. Oktober** um 15:00 Uhr statt. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Spielen, Lachen, Singen, Lernen, der Austausch und das Kennenlernen von neuen Kindern und Eltern. Gemeinsam nehmen wir auch unser selber mitgebrachtes Zvieri ein.

Wir treffen uns im kath. Pfarrzentrum oder bei schönem Wetter auf dem Spielplatz. Dies wird jeweils vorgängig per WhatsApp mitgeteilt.

Für Mitglieder der Hädler Frauen ist das Angebot kostenlos, ansonsten wird ein Unkostenbeitrag von CHF 2 erhoben. Weitere Daten und Infos auf www.hädler-frauen.ch oder bei Karin Kast unter kast.karin@bluemail.ch. Wir freuen uns auf viele neue Kinder und deren Bezugspersonen. **Michaela Chessari**

Wir träumen uns in andere Welten

Wer hat sie nicht, die grossen, kleinen, süssen oder auch (un)heimlichen Träume? Neben Alice im Wunderland und Hans-Guck-in-die-Luft erzählen viele weitere Protagonisten der Kinderliteratur von ihren realistischen Zukunftsträumen, furchteinflössenden Albträumen, fantastischen Utopien und Tagträumereien. Lassen wir zusammen Träume in dieser Nacht ein bisschen wahrer werden.

Am **Freitag, 8. November** ist es wieder so weit. Dann feiern wir schweizweit die Erzählnacht, diesmal zum Thema «Traumwelten». Um 18:30 Uhr geht's in der Bibliothek Heiden los. Nicole Durrer und Adrian Egli nehmen uns mit auf eine musikalische Reise durch eine Bilderbuchgeschichte. Wir entlassen euch

nach der Geschichte um ca. 20:00 Uhr mit einem kleinen Bettmümpfeli in die Nacht ... Eine Anmeldung in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch ist erforderlich.

Miriam Hauschildt

«chrüz und quer» – die Vielfalt des Männergesangs

Zum Männerchor Heiden gehört, sich der veränderten Chorliteratur zu stellen. Unter dem Motto «chrüz und quer» findet am **Samstag, 9. November** um 19:00 Uhr ein Konzert in der ev. Kirche statt. Die Entwicklung des Männergesangs hat eine lange und faszinierende Geschichte, die von traditionellen Männerchorliedern des 19. Jahrhunderts bis zu Liedern moderner Boygroups reicht. Die musikalischen Stile haben sich im Laufe der Zeit verändert, die Faszination

für den harmonischen Chorgesang ist geblieben. Wir freuen uns, an diesem Konzert klassischen Männergesang von Friedrich Silcher, Melodien von den Comedian Harmonists bis zu den Beatles, Lieder aus Operetten wie «Die lustige Witwe» und Schlager wie «Griechischer Wein» von Udo Jürgens vorzutragen. Mitwirkende: Claudio Bergantini (Klavier), Franziska Heusser (Flöte/Saxophon) und Simon Döös (Schlagzeug), musikalische Leitung: Michael Schläpfer. **Hans Eugster**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Robert Diethelm (DMR)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden Bilderausstellung. Remo Passeri	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Christoph Schmid	
	Auric Hörcenter, Schlüssel Eugster, Velo-Center Heiden Bildshows. AG Hädler-zeigen-ih-Heiden	
	Museum Henry Dunant Henry is back. Museum Henry Dunant	11:00–16:00
ab 25.	Betreuungs-Zentrum Ausstellung «Kunst zwischen den Generationen». Betreuungs-Zentrum	08:00–17:00
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Donnerstag, 3.	Postplatz Wanderung St.Galler Brückenweg. Senioren-Wandergruppe	09:15–16:20
Samstag, 5.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Von Walzenhausen nach Heiden Öffentliche Führung Appenzeller Friedens-Stationen. Appenzeller Friedens-Stationen	09:00–16:00
	Dunant-Platz Viehschau Heiden-Grub. Gemeinde	09:00–16:00
Dienstag, 8.	Restaurant Hirschen Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Dienstag, 8. bis Sonntag, 13.	Carve Sport Kurt Winterstart. Carve Sport Kurt	
Donnerstag, 10.	Schulhaus Gerbe Freies Tanzen. Patrizia Fürst	19:30–21:30
Freitag, 11.	Rosentalstrasse / Kohlplatz Jahrmarkt. Gemeinde	09:00–18:00
Samstag, 12.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 14.	Betreuungs-Zentrum Patientenverfügung und Dokupass. Pro Senectute	09:00–11:00
Donnerstag, 17.	Postplatz Wanderung Holz- und Panoramaweg Waldstatt. Senioren-Wandergruppe	07:40–17:35
	Museum Heiden Mondänes Heiden. Museum Heiden	19:00
	Museum Heiden Buchvernissage «Ein Gang durch Heiden um 1900». Andres Stehli	19:00
Samstag, 19.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 21.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé «Mein Name und ich». Pro Senectute	14:00–16:00
Donnerstag, 24	Linde Jazzmusik – die Genuss für das Ohr bietet mit «Michael Neff Group». Kulturgruppe Lindenblüten	20:30–22:00
Freitag, 25.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck «Spiel, Spass und Bewegung». Hädler Frauen	15:00–17:00
	Betreuungs-Zentrum Vernissage «Kunst zwischen den Generationen». Betreuungs-Zentrum	16:00
Samstag, 26.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 27.	Museum Henry Dunant Rundgang. Museum Henry Dunant	11:30
Dienstag, 29.	Bibliothek Buchstart – Bibliothekerlebnis für die Kleinsten. Bibliothek	09:30–10:15
	Gasthaus Bären Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45
Mittwoch, 30.	Museum Henry Dunant Henry-Dunant-Gedenkfeier. Museum Henry Dunant	18:15
Donnerstag, 31.	Postplatz Wanderung zur Bäsebeiz Grauenstein. Senioren-Wandergruppe	12:00–16:35

November

Freitag, 1.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
	Hotel Heiden Appenzeller Abend mit «Kellerheims» und grossem Buffet. Hotel Heiden	18:30–21:30
Samstag, 2.	Kirchplatz Bauernmarkt Heiden. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 4.	Hotel Heiden Live Multivision «Alaska». Hotel Heiden	20:15

Veranstaltungskalender-Daten für den November-*aufwind* bis **Dienstag, 22. Oktober, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 2.	15:00 Super Wings: Maximum Speed	6/4 J., D
Freitag, 4.	20:00 Un p'tit truc en plus – Was ist schon normal?	10/8 J., D
Samstag, 5.	17:00 Close to you	12/10 J., E/d
	20:00 Iddu – Inselgeschichten	16/14 J., Ital/d
Sonntag, 6.	15:00 Schule der magischen Tiere 3	6/4 J., D
	19:30 Ezra – eine Familiengeschichte	6/4 J., D
Dienstag, 8.	19:00 Sterben	16/14 J., D
Mittwoch, 9.	15:00 Schule der magischen Tiere 3	6/4 J., D
Freitag, 11.	20:00 Close to you	12/10 J., E/d
Samstag, 12.	17:00 Ezra – eine Familiengeschichte	6/4 J., D
	20:00 Nöldi Forrer	10/8 J., dial.
Sonntag, 13.	15:00 Super Wings: Maximum Speed	6/4 J., D
	19:30 Alles Fifty Fifty	6/4 J., D
Dienstag, 15.	19:30 Iddu – Inselgeschichten	16/14 J., Ital/d
Mittwoch, 16.	15:00 Alles für die Katz	6/4 J., D
Freitag, 18.	20:00 Close to you	12/10 J., E/d
Samstag, 19.	17:00 Crossing	12/10 J., Türk/d
	19:30 Sterben	16/14 J., D
Sonntag, 20.	15:00 Alles für die Katz	6/4 J., D
	19:30 Der Buchspazierer	6/4 J., D
Dienstag, 22.	19:30 Ezra – eine Familiengeschichte	6/4 J., D
Mittwoch, 23.	15:00 Super Wings: Maximum Speed	6/4 J., D
	20:00 Cinéclub: Coup de chance	16/16 J., OV/d
Donnerstag, 24.	19:30 Brunaupark	6/4 J., dial. mit Einführung Mieterverband Ostschweiz
Freitag, 25.	20:00 Iddu – Inselgeschichten	16/14 J., Ital/d
Samstag, 26.	17:00 Filmhit	
	20:00 Der Buchspazierer	6/4 J., D
Sonntag, 27.	15:00 Schule der magischen Tiere 3	6/4 J., D
	19:30 Landesverräter	6/4 J., dial.
Dienstag, 29.	19:30 Der Buchspazierer	6/4 J., D
Mittwoch, 30.	15:00 Alles für die Katz	6/4 J., D

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

auf- und abwind ...

Am 17. Oktober stellten Anne und Andres Stehli die Neuedition des Werkes «Ein Gang durch Heiden um 1900» vor. Beide liessen ihre Qualitäten als Gastgeber und historisch Versierte bestens erkennen; für einen Moment waren die Kulturabende der «Pension Nord» wieder präsent.

Das Buch führt uns durch den blühenden Weltkurort Heiden um 1900. Die Basis bilden dabei Postkarten aus der Zeit: Bereits damals gehörte es zum guten Ton, seine Ferien gebührend zu dokumentieren. Immer wieder wird der Bezug zur Gegenwart hergestellt. Damit ist es einfach, sich im mondänen Heiden von 1900 zurechtzufinden. Das Werk wird so zu einem kurzweiligen Vergnügen und einem wertvollen Stück Ortsgeschichte. Andres und Anne Stehli sei deshalb für diese Neu-edition und die damit verbundene Arbeit bestens gedankt.

Das Buch ist im Museum Heiden, im Hotel Linde sowie in der Tourist Information im Bahnhof für CHF 24 erhältlich.

Robert Diethelm, Gemeindepräsident

Die Schule Heiden bekommt eine neue Leitung

Mit Beginn des zweiten Semesters dieses Schuljahres wird es in der Schule Heiden einen Wechsel in der Schulleitung geben. Hans-Peter Hotz und Urs Weber gehen nach langer Tätigkeit für die Schule Heiden in den wohlverdienten Ruhestand.

Simon Appenzeller und Barbara Tschirky werden ihre Aufgaben übernehmen. Nach einem aufwändigen Auswahlverfahren wurden den beiden Gewählten sowohl die pädagogischen, personellen wie auch administrativen Aufgaben der Schulleitung gleichberechtigt übertragen.

Während Barbara Tschirky neben der Co-Leitung weiterhin als Lehrerin im Schulhaus Gerbe unterrichtet, wird Simon Appenzeller ab Februar in Vollzeit als Schulleiter einsteigen.

Simon Appenzeller wurde 1980 geboren und arbeitete vor seiner Wahl zum Schulleiter im Amt für die Volksschule des Kantons St.Gallen. Nach Abschluss des

Lehrerseminars unterrichtete er an einem Oberstufenzentrum als Realschullehrperson. Danach absolvierte Simon Appenzeller ein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft.

Wohnhaft ist Simon Appenzeller mit seiner Familie in St.Gallen. Die 46-jährige Barbara Tschirky ist in der Schule Heiden bekannt, sie arbeitet seit 16 Jahren an der Sekundarschule Gerbe.

Ihre Ausbildung zur Sekundarlehrerin mit Schwerpunkt Phil. II machte sie an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und wohnt in Speicherschwendi.

Beide neue Schulleitenden sind überzeugt, dass die Schule Heiden gut aufgestellt ist. Besonders positiv sehen sie das Altersdurchmischte Lernen auf der Primarstufe sowie die Regelung der Finanzen über ein Globalbudget, welche es der Schule ermöglicht, situativ und schnell Entscheidungen zu treffen. Die Gesamtschulleitung gilt für alle drei Zyklen der Schule Heiden, auch das empfinden Simon Appenzeller und Barbara Tschirky als Vorteil.

Es ist der neuen Schulleitung wichtig, dass die Schule Heiden nicht isoliert im Dorf steht, sondern in der Gemeinde integriert und sichtbar ist. Alle sollen miterleben, was in der Schule passiert.

Die neue Schulleitung hat sich zudem noch ein persönliches Ziel gesetzt: Sie möchte so oft als möglich mit dem Velo zur Arbeit kommen. **u.m.**

Wirtschaft

Seite 03

- Positives aus der Linde
- Mahlzeitendienst für alle
- Rubbellose im Advent
- Als «TOP-Ausbildungsbetrieb» ausgezeichnet
- Beständige Werte, neue Führung

Kultur

Seite 07

- Erzählcafé: «Heimatlos»
- Orgelkonzert
- In 24 Geschichten zum Weihnachtsglück
- Bewegende Erzählungen aus dem ländlichen Irland

Gemeinde

Seite 09

- Voranschlag 2025 – der Steuerfuss soll vorerst auf 3,7 Einheiten bleiben
- Walzenhausen will zur regionalen Feuerwehr Vorderland stossen
- Ihre Stimme zählt

Advent

Seite 15

- Krippen- und Laternliweg sucht Helferinnen und Helfer
- Bist du auch ein Häädler Dorfwichtel?
- Heiden wird zum lebendigen Adventskalender

EFH und DFH in Heiden

An der Bergstrasse mit Aussicht verkaufen wir 4 Häuser von 4 1/2 bis 7 1/2 Zimmer, teilweise mit Einliegerwohnung und barrierefreier Erschliessung mit Liftanlage.
ab CHF 1'220'000.00

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

3 1/2 StWE-Wohnung im 1.OG mit Terrasse 30 m2 im Zentrum von Heiden

Hochwertiger Neubau an zentraler und sonniger Lage, Seeallee 1a. Gebäudehülle mit Strahlenschutz, Ausbau nach Kundenwunsch.
CHF 890'000.00

2 1/2 Zi. StWE-Wohnung mit Top-Seesicht

Schöne, renovierte Wohnung mit Balkon nach Westen mit Abendsonne, nahe Wald und Wandergebiet, inkl. Einzelgarage und Keller-Abstellraum. Ausbau mit Parkettböden.
CHF 370'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

nobilis28

**SCHMUCK,
TISCH & TAFEL**

schmiedgasse 28, 9000 st.gallen
do & fr 10-12 / 14-18 Uhr / sa 10-16 Uhr

www.nobilis28.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{AG}
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

**Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

4 1/2 - Zimmer Eigentumswohnung mit traumhafter Aussicht
Preis CHF 450'000.- inkl. Garage

Kontaktieren Sie mich.

René Sager | 078 696 40 12 | www.rsager-immo.ch
Ihr Immo-Partner rund um den Säntis!

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen.
Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt
zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Klassenlager von der 5./6. Klasse Wies 2

Montag: Wir fahren zur Burg Ehrenfels in Sils im Domleschg. Wir kamen um etwa 11:00 Uhr bei der Burg an. Die Lehrpersonen bekamen eine Burgbesichtigung und wir assen zu Mittag. Dann durften wir in den Innenhof der Burg. Es war sehr cool, dass wir die Zimmereinteilung selber entscheiden durften. Ich war mit zwei Klassenkameradinnen im Zimmer. Die Zimmer sind sehr schön. Wenn Sie nicht wissen wo Ferien machen, dann gehen Sie auf die Burg Ehrenfels. Sie werden es nicht bereuen.

Dienstag: Die Nacht war nicht so gut, dafür war der Zmorge sehr gut.

Danach machten wir Sandwiches für den Tag. Wir liefen zu einem Bach, wo es Katzengold gab. Wir hatten einen Hammer dabei, um das Katzengold aus dem Stein zu schlagen. Das war toll und sehr anstrengend. Ich war sehr froh, als wir wieder in der Burg waren. Auf jeden Fall war es ein schönes Erlebnis. Am Abend gab es Pizza, die wir selbst belegen durften. Das war fein! Danke an die Köchin.

Wenn es Sie interessiert, was an den restlichen Tagen gelaufen ist, einfach nebenstehenden QR-Code scannen. **Hanna**

Positives aus der Linde

Seit Anfang November ist das Restaurant am Morgen ab 09:00 Uhr auch wieder für Nicht-Hotelgäste geöffnet! Dies auf Wunsch vieler Häädlerinnen und Häädler, welche die Schliessung in den vergangenen Monaten bedauert haben. Am Abend bleibt das Restaurant bis 23:00 Uhr geöffnet, um insbesondere den Vereinen aus der Region eine attraktive Einkuhmöglichkeit zu bieten.

Das Restaurant ist bis 28. Februar an folgenden Tagen geöffnet: Dienstag bis Samstag von 09:00 bis

23:00 Uhr (Küche bis 21:00 Uhr). Ab März öffnet das Restaurant am Sonntag wieder, wodurch dann nur noch der Montag als Ruhetag verbleibt. Der Hotelbetrieb bleibt wie immer täglich geöffnet.

Erstmals findet vom **19. bis 23. November** eine Metzgete statt, dies im Sinne des «Auflebenlassens» einer alten Tradition. An allen andern Novembertagen bleiben die feinen Wildgerichte ein Highlight der Linde-Menükarte. **Peter Widmer**

Ihr Christbaum aus der Ostschweiz

Die Fichte, wegen ihrer rötlichen, schuppigen Rinde auch Rottanne genannt, ist mit fast 40 Prozent die häufigste Baumart der Schweiz. Die Nordmann-Tanne ist der beliebteste Weihnachtsbaum. Kennzeichnend ist die gleichförmige und aufrechte Wuchsform. Die weichen, saftgrünen Nadeln sind nicht stechend und überzeugen durch ihre lange Haltbarkeit. Daher ist sie bei Kindern

und Haustieren empfehlenswert und ideal für Innenräume.

Kommen Sie **ab Freitag, 13. Dezember** bei Blüten & Blatt an der Badstrasse 19 vorbei und suchen Sie sich Ihre Ostschweizer Rot- oder Nordmann-Tanne aus. Sie können aber auch vorab eine Bestellung unter 071 891 16 02 oder info@blueten-undblatt-heiden.ch aufgeben. **tb**

Mahlzeitenlieferdienst für alle

Wir liefern Essen nicht nur an Pensionierte, sondern an alle. Unsere Speisen im Quisisana werden täglich frisch zubereitet. Wir unterstützen die regionale und saisonale Vielfalt.

Zögern Sie nicht und probieren Sie es aus. Wenn Sie in Heiden wohnen, können Sie den Mahlzeitendienst von Montag bis Freitag bestellen. Für den nächsten Tag rufen sie uns bitte spätestens am Vortag bis 16:15 Uhr an. Das Essen wird Ihnen warm

direkt in Ihre Wohnung geliefert. Die Mahlzeit, bestehend aus Suppe, Salat und Hauptgang, samt Lieferung, kostet Sie CHF 16. Ab drei Mahlzeiten in den gleichen Haushalt gibt es eine Reduktion. Die Mahlzeiten können täglich auch abgeholt werden zu einem Preis von CHF 12.50. Anfrage unter 071 898 32 05. **Gabriela Kasper-Dudli**

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Auch dieses Jahr hat die Jugendarbeit zum Tag der offenen Tür eingeladen, um allen Interessierten Einblick in unseren Jugendtreff Chillsuite zu geben. Kaum waren die Türen geöffnet, durften wir auch schon die ersten Gäste empfangen. Es wurden originelle Fotos an der Fotobox geschossen, unter Anleitung eines Jugendlichen Fliieger gebastelt und an der faszinierenden Zauber-Show von Zauberer Luca teilgenommen, einer Hip-Hop-Tanzeinlage von Joël zugehört und wer Lust hatte, durfte sein Glück am Glücks-

rad versuchen oder einfach etwas Feines an unserer Bar essen oder trinken. Es war für alle Gäste etwas dabei und der Tag verging wie im Flug.

Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen und ihren Beitrag zu einem gelungenen Tag und allen Helferinnen und Helfern danken wir für ihren tollen Einsatz.

Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Tag der offenen Tür im neuen Jahr. **Gabriela Schwarzkopf**

Weihnächtliches Angebot

Bald beginnt die Weihnachtszeit und das BeDas-Cafe-Team erweitert sein Angebot. Ab Ende November werden die bekannten Panettone von der St.Galler Kult-Bäckerei von Herrn Cappelli ins Sortiment aufgenommen. Erhältlich sein werden verschiedene Sorten und Grössen. Auch wird eine Auswahl an hausgemachtem Weihnachtsgebäck angeboten. Schauen Sie vorbei und versüssen Sie sich die Zeit. **Daniela Graf**

Leben rund ums Holz.
SONDEREGGER
BREU

Massgeschneiderte
Möbel und
Einbauschränke
für Ihr Zuhause.

sondereggerbreu.ch

Gerne
beraten wir Sie
+41 71 891 52 19

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

**Metzgete
im Stationli**

Fritig 15.11.24
ab 16⁰⁰ Uhr
Samschtig, 16.11.24 und
Sunntig, 17.11.24
ab 11⁰⁰ Uhr

Mer freuet üs uf Eu ...

**Gaby mit em
Stationli-Team**

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi büetet mer ab 22⁰⁰ Uhr a.

Stationli bleibt vom Mäntig 18.11.24
bis und mit Dunschtig 21.11.24 zue.

**Hausräumung
FLOHMARKT**

wo: Bachweg 4
hinter Rest.Ilge
9410 Heiden

wann: Samstag
9.November
10 -14 Uhr

Alles muss weg:
Möbel, Geschirr, Werkzeug, Gartengeräte....
und vieles mehr

Chömed verbii

Zu vermieten an der
Blumenfeldstrasse 2 in Heiden
per 1. Dezember 2024

**3-Zimmer-
Wohnung**
mit Kellerabteil

Mietzins Fr. 800.-/Mt
Nebenkosten Fr. 200.-/Mt
Auskunft erteilt Helmut Kobelt
Tel. 079 634 51 17
helmut@kobeltheiden.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

aufwind

im Aufwind inserieren!

ab 3x 5%

ab 5x 10%

ab 8x 15%

Barissimo sagt «Arrivederci»

Es wurden Feste gefeiert und bei Fussball-Events gejubelt, man traf sich oder machte neue Bekanntschaften. Aus Gästen wurden Freunde. Mit einer Prise italienischem Flair wurde 2016 aus der «Säntisbar» unser «Barissimo». Nach über 8 Jahren ist es an der Zeit neue Wege zu gehen, daher schliessen wir im März 2025 unser Lokal. Alle Gutscheine können bis dahin eingelöst

werden. Geniessen Sie bei uns noch einmal die Adventszeit mit heissen Getränkespecials und feiner Raclette-Pinsa. Individuelle Geschenkkörbe mit Weinen und italienischen Spezialitäten können gerne bestellt werden. Am Häädler Adventsmarkt haben wir am Samstag, 30. November von 14:00 bis 23:00 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember von 12:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. **Sabrina Epicoco**

Rubbellose im Advent

Die 13. Advents-Rubbel-Aktion der Häädler Detaillisten bietet eine Gelegenheit, während der Adventszeit beim Einkaufen etwas Besonderes zu erleben. Ab dem 1. Advent können Sie bei Ihrem Einkauf bei einem Häädler Detaillisten oder im Restaurant eine Rubbelkarte erhalten – solange der Vorrat reicht. Mit

dieser Karte haben Sie die Chance, tolle Preise und Häädler Batzen im Gesamtwert von über CHF 10'000 zu gewinnen. Viel Glück und eine frohe Adventszeit. **Silvia Sonderegger**

Wir freuen uns

Es kann wieder Wolle und Gestricktes an der Poststrasse 18 gekauft werden. Naraki Wolle ist am Häädler Standort mit Standardqualitäten und Gestricktem vertreten. Es können Bestellungen aufgegeben oder Nähmaschinen zur Reparatur gebracht werden.

Margrit Jaggi zeigt Ihnen gerne ihre Strickwelt mit handgestrickten

Schönheiten und hübschen Geschenkmöglichkeiten während folgender Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 09:00 bis 12:00 und 13:30 bis 18:00 Uhr und Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Das Naraki Wolle-Hauptgeschäft im Lutzenberg hat die grössere Auswahl (Öffnungszeiten unter www.naraki.ch). **Bettina Gantenbein**

Exklusives Genuss-Erlebnis: Special Cut Tavolata und Zigarren

Das Hotel Heiden lädt am **Mittwoch, 13. November** um 17:30 Uhr zu einem unvergleichlichen kulinarischen Erlebnis ein. Gemeinsam mit Michael Vogt, diplomierter Fleischsommelier und Inhaber der renommierten Hinterhofmetzgerei in Staad, erwartet die Gäste ein Abend voller Gaumenfreuden.

Im Mittelpunkt steht ein exquisites 4-Gang-Menü mit Fleisch von einer alten Kuh, das durch seine besondere Reife und Qualität besticht. Diese einzigartigen Fleischkreationen werden mit regionalen Beilagen serviert und von einer erlesenen Weinauswahl des Weinguts am Steinig Tisch aus Thal begleitet. Den krönenden Abschluss bildet ein süsses Dessert.

Im Anschluss können die Gäste den Abend in der Zigarren-Lounge

ausklingen lassen. Die Zigarren-Lounge steht übrigens nicht nur den Gästen der Tavolata, sondern auch allen anderen Genussfreunden offen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir rasch zu reservieren. Preis: CHF 222 pro Person, inkl. Apéro, 4-Gang-Menü, Hauswasser und Weinbegleitung. **Miriam Egli**

V.l.n.r.: Lisa Rotach, Rolf Schulz und Christian Hertenstein

Beständige Werte, neue Führung

Zum Jahresende 2024 tritt Lisa Rotach, die seit 2013 die Firma Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH mit aufgebaut hat, in den Ruhestand. Ihren Anteil an der Geschäftsleitung übergibt sie an Christian Hertenstein, der seit Januar 2024 Teilhaber und Mitglied der Geschäftsleitung ist. Mit rund 20 Jahren Erfahrung im Malerberuf ver-

körpert er die Werte der Naturfarbenmalerei und wird gemeinsam mit Rolf Schulz die bewährten Praktiken fortsetzen sowie frische Impulse setzen. Wir danken Lisa Rotach für ihren Einsatz und blicken optimistisch in die Zukunft mit dem neuen Führungsteam Hertenstein und Schulz. **Lorena Camenisch-Jenni**

Als «TOP-Ausbildungsbetrieb» zertifiziert

Das Hotel Heiden wurde kürzlich als «TOP-Ausbildungsbetrieb» ausgezeichnet und ist damit der erste Hotel- und Gastrobetrieb im Appenzellerland, der dieses Zertifikat erhalten hat. Mit der erfolgreichen Absolvierung der ersten Stufe des Unterstützungssystems der Stiftung TOP-Ausbildungsbetrieb bekräftigt das Viersternehaus im Appenzellerland sein Engagement in der Ausbildung junger Talente.

Die Zertifizierung bestätigt, dass das Hotel besonderen Wert auf eine hochwertige Ausbildung legt und sich intensiv für die Förderung von Lernenden einsetzt. In einer Zeit, in der es für Unternehmen zunehmend schwieriger wird, geeignete Lernende zu finden und kompetent auszubilden, setzt das Hotel Heiden ein starkes Zeichen. Mehr Infos unter www.topausbildungsbetrieb.ch.

Miriam Egli

Gratulation zur Auszeichnung

Tagesstruktur im ehemaligen Spitalgebäude

In Heiden eröffnet am Dienstag, 7. Januar 2025 eine Tagesstruktur mit zehn Plätzen für Menschen aus dem Appenzeller Vorderland und Oberegg. Betreiberin ist das Betreuungszentrum Heiden. Eine Tagesstruktur ist ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige. Sie bietet die Möglichkeit, die anspruchsvolle Pflege und Betreuung, zum Beispiel eines Ehepartners, für ein paar Stunden abzugeben. Ebenso bietet sie Menschen, die sich zu Hause alleine fühlen, eine Abwechslung vom Alltag. Interessierte sind herzlich eingeladen zum Tag der offenen Tür am **Samstag, 23. November** von 11:00

bis 17:00 Uhr im ersten Obergeschoss des ehemaligen Spitalgebäudes in Heiden. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. **Ursina Girsberger**

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

PLATTENLEGER SEIT 1972

VONARBURG KERAMIK

KERAMISCHE WAND- BODENBELÄGE
NATURSTEINE MOSAIKE
FUGENSANIERUNG

NEU IN WOLFHALDEN ZUHAUSE

WWW.VONARBURG-KERAMIK.CH 079 282 87 87

Linde
Heiden

Feiern Sie Ihr Fest im denkmalgeschützten Lindensaal mit einzigartiger Atmosphäre

Gerne sind wir für Sie da!
Telefon +41 71 898 34 00 | www.lindeheiden.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Erzählcafé: «Heimatlos»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungszentrum am **Montag, 18. November** von 14:00 bis 16:00 Uhr bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

Karl Jaspers: «Heimat ist da, wo ich verstehe und verstanden werde». Fjodor Dostojewski: «Ohne Heimat

sein, heisst leiden». Das sind zwei Zitate zum Thema Heimat – im heutigen Erzählcafé sind wir gespannt auf Ihre persönlichen Erfahrungen und Geschichten rund um Heimat und Heimatgefühle.

Anmeldung erwünscht unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

Orgelkonzert

Am **Sonntag, 17. November** um 17:00 Uhr gastiert der Arboner Organist Dieter Hubov an der Orgel in der ev. Kirche. Er spielt Werke von Dietrich Buxtehude, Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, Josef Rheinberger und Wolfgang Amadeus Mozart. Dieter Hubov ist ein international gefragter Konzertorganist und Preisträger von Orgelwettbewerben. Zahlreiche CD-Einspielungen dokumentieren sein künstlerisches Schaffen. Eintritt frei, Kollekte. Herzlich willkommen. **Monica Givotti**

Erzählcafé: «Selbstgemacht»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungszentrum am **Montag, 16. Dezember** von 14:00 bis 16:00 Uhr bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

Zitat von Thomas Jefferson: «Mit dem, was du selbst tun kannst, bemühe nie andere». Sehen Sie das

auch so? Müssen wir alles selber machen? Was machen Sie selber, freuen sich daran und sind stolz darauf? Wie ist es, wenn wir Dinge nicht mehr selber machen können und Hilfe annehmen müssen? Ein Thema mit vielen Aspekten – wir sind gespannt auf Ihre «selbstgemachten» Erfahrungen.

Anmeldung erwünscht unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

In 24 Geschichten zum Weihnachtsglück

Gabriela Clément und mir als «Fast-Häädlerin» ist es ein Anliegen, Kindern in dieser schnelllebigen und technik-dominierten Zeit einen Raum zur Entschleunigung zu bieten. Besonderen Fokus legen wir beide dabei auf den Einsatz der fünf Sinne.

Mit dem Adventskalender-Buch «Lilu sucht das Glück» möchten wir Kinder dazu animieren, sich durch die fantasievollen und zugleich alltagsbezogenen Geschichten über verschiedenste Aktivitäten mit dem Begriff «Glück» auseinanderzusetzen. Dank der klaren, kindgerechten Sprache kommt die zauberhafte Geschichte schlicht, aber ergreifend

daher. Dieses Buch kann unter anderem im Bionat erworben werden.

Anne Senn

Bewegende Erzählung aus dem ländlichen Irland

Dies zeigt der Cinéclub am **Mittwoch, 20. November** um 20:00 Uhr im Kino. Die Verfilmung von «Das dritte Licht» ist, wie die Erzählung, ein gelungenes Werk: The Quiet Girl zeigt, wie im ländlichen Irland der 1980er-Jahre die neunjährige Cáit in ärmlichen Verhältnissen einer kinderreichen Familie aufwächst. Als sich weiterer Nachwuchs ankündigt, wird Cáit zur Entlastung der Familie zu entfernten Verwandten abgeschoben, die sie kaum kennt. Dort blüht die ruhige Cáit langsam auf, entdeckt ein ganz neues Leben wie auch ein stilles Geheimnis, das die Bewohner hüten.

Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!

Katja Laux

Andere Zeiten

Heiden, einst so begehrt – was läuft denn hüt verkehrt? Biedermeiers gänd sich alli Müeh, leider chunnt z'wenig Nachwuchs dezue.

D'Juedmusig isch guet ufgestellt – händ de bescht Dirigent vo de Welt.

S'Dorf so fascht ohni Läder – tuet jedem Kurgast verlääde! Kein Profi a de Bahnstation isch wie ne Hotel ohni Reception. Klar sött me nöd nu am Alte hange aber mit KI wenigstens kein Rückschritt erlange.

Kontaktperson a de richtige Stell gänd Uskunft fründlich und professionell. **Liesel Wälde**

Das neue Museum Henry Dunant: Inhalt und Gestaltung im Dialog

Nach einem baulichen, inhaltlichen und gestalterischen Erneuerungs- und Modernisierungsprozess ist das Museum Henry Dunant im August wiedereröffnet worden.

Der Weg dahin war geprägt von intensiven Auseinandersetzungen zwischen der inhaltlichen Kuratation, dem funktionalen Anspruch und der Gestaltung. Die Gestalterin Andrea Gassner und die Museumsleite-

rinnen Kaba Rössler und Nadine Schneider laden am **Sonntag, 24. November** um 11:30 Uhr auf einen Rundgang ein und geben Einblicke in den gemeinsamen Entwicklungsprozess.

Wie gelingt der Dialog zwischen den Inhalten und der Gestaltung? Wie wird das neue Museum von den Besucherinnen und Besuchern aufgenommen? **Nadine Schneider**

LINE DANCE HEIDEN

Schnupperkurs 18. / 25. November und
02. / 09. / 16. Dez. 2024
Zeit 18.30 bis 20.00h
CHF 100.- / 5 Abende

Linedance für Anfänger ab 6. Januar 2025 geht es weiter
jeden Montag, 18.30 bis 19.30h
CHF 125.- / Quartal

Teacherin Michaela Wildermuth
Organisation Margrith Lenz
Infos 079 313 09 24 * ab 18h
Anmeldung linedance.heiden@gmail.com
Lokal Asyl-Turnhalle, Heiden

**Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice**

Service
Ihr Schlüssel zum Erfolg
Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

DREXEL SOLAR

EIGENEN STROM PRODUZIEREN?
Erzeugen Sie Ihren eigenen Strom mit einer Photovoltaikanlage.

Schnelle Lieferung

www.drexel-group.ch/solar

Ihr Partner für Solarenergie in der Ostschweiz
www.drexel-group.ch
+41 71 511 49 49

WINTER SPECIAL

Jeden Dienstag und Mittwoch: **20% Rabatt** auf Kosmetikanwendungen.

Z.B. Gesichtsbehandlung Superior SUBLIME SKIN

Power-Behandlung für reife, anspruchsvolle Haut.

75 Min. CHF 170.- **NUR CHF 136.-**

hotelheiden.ch | 071 898 15 15

Hotel Heiden

* Gültig bis 18.12.2024 gegen Vorweisen dieses Gutscheins.

Voranschlag 2025 – der Steuerfuss soll vorerst auf 3,7 Einheiten bleiben

Der Steuerfuss der Gemeinde soll für das Jahr 2025 vorerst auf 3,7 Einheiten bleiben. Der Gemeinderat präsentiert den Voranschlag 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1,4 Millionen.

Gestuffer Erfolgsausweis

*prozentuale Abweichung Voranschlag 2025 zu Voranschlag 2024

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	prov. Rechn. 2024	Voranschlag 2025	± %*
	Betrieblicher Aufwand	30'797'495	31'203'300	33'927'000	32'940'900	5,6
30	Personalaufwand	14'254'360	14'886'300	14'852'900	15'328'100	3,0
31	Sach- und übriger Aufwand	5'822'890	5'788'200	5'686'000	6'211'700	7,3
33	Abschreibungen	938'835	962'400	3'054'500	1'008'400	4,8
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	35'200	–	–	–	–
36	Transferaufwand	8'989'962	8'893'100	9'620'200	9'628'700	8,3
39	Interne Verrechnungen	756'247	673'300	713'400	764'000	13,5
	Betrieblicher Ertrag	29'930'017	29'555'100	29'799'600	30'330'800	2,6
40	Fiskalertrag	18'369'797	18'192'100	18'017'000	18'675'000	2,7
41	Regalien und Kozessionen	100	–	100	100	–
42	Entgelte	7'681'370	7'231'700	7'792'600	7'435'000	2,8
45	Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds	170'995	70'000	50'000	70'000	–
46	Transferertrag	2'951'508	3'388'000	3'226'500	3'386'700	-0
49	Interne Verrechnungen	756'247	673'300	713'400	764'000	13,5
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	867'477	1'648'200	4'127'400	2'610'100	58,4
34	Finanzaufwand	443'144	640'800	597'600	744'100	16,1
44	Finanzertrag	1'401'478	636'500	652'200	1'320'100	107,4
	Ergebnis aus Finanzierung	-958'334	4'300	-54'600	-576'000	-13'495,3
	Operatives Ergebnis	-90'857	1'652'500	4'072'800	2'034'100	23,1
48	Ausserordentlicher Ertrag	287'000	–	–	–	–
90	Spezialfinanzierung und Fonds Aufwand/Ertrag	-325'774	353'200	-402'300	593'700	68,1
	Ausserordentliches Ergebnis	38'774	-353'200	402'300	-593'700	68,1
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-52'083	1'299'300	4'475'100	1'440'400	10,9

Bemerkungen zum Voranschlag

- 30 Anstieg im Bereich Quisisana infolge höherem Pflegebedarf (spezialfinanziert), in der Schule Heiden infolge steigender Schülerzahlen, generelle Lohnmassnahmen von 0,5 Prozent
- 31 Unterhaltsbedarf Schulliegenschaften und Zivilschutzanlagen, Quisisana: Anschaffung von Pflegebetten (spezialfinanziert)
- 36 Anstieg bei den Pflegefinanzierungskosten und den Spitexleistungen, Beitrag Sanierung an Privatstrassen, Erhöhung Beitrag an Soziale Dienste Vorderland, Kostensteigerung bei der regionalen Bauverwaltung, Denkmalpflegebeiträge
- 42 Anstieg Einnahmen im Quisisana infolge höherer Pflegestufen
- 44 Liegenschaftsverkäufe Freihofstrasse 3 und Poststrasse 5a/b

Entwicklung Investitionen und Abschreibungen

Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2025 – 2028 einen Investitionsbedarf von insgesamt 16,6 Mio. Franken vor, wobei grössere Ausgaben für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen sind. Dabei stehen der Bau des neuen Bus- und Bahnhofs, die Sanierung der Turnhalle Gerbe, der Bau eines öffentlichen Parkplatzes in der Wies sowie verschiedene Strassen- und Gebäudesanierungen im Vordergrund. Die Abschreibungen fallen 2024 einmalig hoch aus, da das Projekt «Mehrzweckhalle Gerbe» gestoppt und die bis dahin getätigten Ausgaben einmalig abzuschreiben waren. Durch die Investitionstätigkeiten werden die jährlichen Abschreibungen in den nächsten Jahren um rund CHF 0,4 Mio. ansteigen.

Entwicklung Fremdkapital und Zinsen

Die Gemeinde Heiden verfügt nicht über genügend freie Mittel, um die geplanten Investitionen selbst finanzieren zu können. Sie wird sich deshalb zusätzlich verschulden müssen. Für dieses Fremdkapital müssen Zinsen bezahlt werden, welche den Gemeindehaushalt direkt belasten. Für 2025 wird mit einem Zinssatz von 1,1 Prozent und ab 2026 mit einem Zinssatz von 1,2 Prozent gerechnet.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2025 genehmigt und beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesem an der Urnenabstimmung vom 24. November 2024 zuzustimmen.

Die öffentliche Orientierungsveranstaltung findet heute **Mittwoch, 6. November** um 19:30 Uhr im Kursaal statt. Sie wird zusätzlich online übertragen und steht danach unter www.heiden.ch/video zur Verfügung.

Voranschlag 2025

Der Voranschlag 2025 rechnet bei gleichbleibendem Steuerfuss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1,4 Millionen. Der Gemeinderat will das strukturelle Defizit bis 2027 abbauen.

Im laufenden Jahr sind die Kosten im Pflegebereich und bei der Spitex stärker als erwartet gestiegen. Diese anhaltenden Kostensteigerungen im Gesundheitsbereich wirken sich auch auf den Voranschlag 2025 und die kommenden Jahre aus.

Trotz Kostendämpfungsmassnahmen und einem Sparprogramm befinden sich die Finanzen der Gemeinde aktuell nicht im Lot. Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, das strukturelle Defizit bis zum Ende der Legislatur 2027 zu beseitigen.

Im Sparprogramm hat der Gemeinderat bisher in folgenden drei Bereichen Entscheidungen getroffen:

1. Im Immobilienbereich wird eine Strategie umgesetzt, die konsequent auf Liegenschaft und Grundstücke fokussiert, welche die Gemeinde zur Erfüllung der Aufgaben benötigt oder die für die Entwicklung der Gemeinde zentral sind. Für 2025 sieht der Gemein-

Das Hotel Heiden wurde kürzlich als «TOP-Ausbildungsbetrieb» ausgezeichnet. Die Geschäftsleitung des Hotel Heiden (v.l.n.r.): Hildegard Gätzi D'Agati (Leiterin Administration, Bereich Rooms Division), Beatrice Forster (Direktorin und Gastgeberin), Miriam Egli (Leiterin Marketing & Sales) und Marc Michel (Vizedirektor und Leiter Operation)

derat den Verkauf von zwei Liegenschaften vor (alte Migros, Chäslädli).

2. Die Gemeinde überprüft gegenwärtig ihre Gebührentarife und wird – wo nötig und möglich – Anpassungen vornehmen.
3. Die auslaufenden Leistungsvereinbarungen werden geprüft und – wo sinnvoll – neu ausgehandelt.

Die Arbeiten am Sparprogramm schreiten planmässig voran und werden ab 2025 eine gewisse Entlastung bringen; das strukturelle Defizit lässt sich damit allein jedoch nicht beseitigen. Deshalb soll in einem zweiten Schritt 2026 eine Steuererhöhung von maximal 0,3 Einheiten beantragt werden.

Aussichten

Neue Belastungen werden zum einen mit der Teilrevision des Pensionskassengesetzes auf die Gemeinde zukommen (zusätzliche Belastung von rund CHF 250'000). Zum anderen hat der Kanton ein Entlastungsprogramm angekündigt, bei dem mit Verschiebungen von Lasten vom Kanton zu den Gemeinden zu rechnen ist; jede Massnahme in diesem Bereich erhöht den Druck auf die Gemeindefinanzen zusätzlich.

Investitionen

Für das Jahr 2025 wird mit Investitionen von CHF 2,6 Millionen ge-

rechnet. In den Jahren 2026–2028 stehen zusätzliche Investitionen von insgesamt rund CHF 14 Millionen an. Wesentliche Vorhaben sind die Sanierung der Turnhalle Gerbe und der neue Bahn- und Bushof. Die Investitionen werden auch die Abschreibungen erheblich ansteigen lassen (plus CHF 350'000). Die Investitionsprojekte werden auch die Zinsbelastung erhöhen und den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde weiter einschränken.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2025 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) genehmigt und zuhanden der Urnenabstimmung vom 24. November 2024 verabschiedet. Die öffentliche Orientierungsveranstaltung findet am **Mittwoch, 6. November** um 19:30 Uhr im Kursaal Heiden statt und wird parallel dazu mit Video übertragen (www.heiden.ch/video).

Der Voranschlag 2025 und der Aufgaben- und Finanzplan 2026–2028 können ab Anfang November 2024 online unter www.heiden.ch/voranschlag und www.heiden.ch/afp abgerufen werden. Für den Aufgaben- und Finanzplan steht darüber hinaus ein Online-Tool zur Verfügung, welches eine Analyse nach verschiedenen Gesichtspunkten ermöglicht.

Vorsicht Dachlawine

Grosse Schneemengen auf Dächern können schnell zu einer Gefahr werden. Gerät der Schnee ins Rutschen oder bilden sich Eiszapfen, sind Verletzungen bei Menschen oder Schäden an Autos möglich.

Das Obligationenrecht sieht eine Haftung der Gebäudeeigentümer im Falle von Verletzungen oder Schäden durch Dachlawinen vor. Es liegt deshalb im Interesse der Grundeigentümer, mögliche Schäden zu verhindern.

Zu den Schutzmassnahmen gehört in erster Linie die Anbringung von Schneestopperelementen oder Schneeauffanggittern auf den Gebäudedächern. Bei schwankenden Temperaturen und mangelhafter Gebäudeisolation bilden sich an Dächern gerne gefährliche Eiszapfen. Verstopfte Regenrinnen begünstigen dieses Phänomen. Bei grosser Gefahr sollte der Gebäudeeigentümer ausserdem die Räumung des Daches durch entsprechende Fachpersonen veranlassen und den Bereich darunter vorsorglich absperren.

Wir rufen die Einwohnerinnen und Einwohner auf, sich vorsichtig zu verhalten und entsprechend Abstand zu Gebäuden zu halten. Auch ein Blick nach oben kann vor Schaden bewahren.

Bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 29.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 29.

abends

Redaktionsschluss

Dez./Jan.-aufwind

estocker@bluemail.ch

Mittwoch, 4. Dezember

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Bauabrechnung Sanierung 2. Etappe Schwendistrasse inkl. Mattenbachbrücke

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung von CHF 663'486.75 für die Strassensanierung und den Ersatz der Mattenbachbrücke genehmigt. Gegenüber dem Ausgabenbeschluss im Betrag von CHF 700'000 ergaben sich Minderkosten von CHF 36'513.25.

Militärischer Wiederholungskurs

Vom 4. bis 20. Dezember leistet die Mannschaft einer Kompanie der Artillerie ihren Wiederholungskurs in Heiden und wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert.

Die Gemeinde begrüsst die militärischen Gäste und wünscht ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Dienst. Für das Verständnis gegenüber allfälligen Emissionen wird der Bevölkerung bereits jetzt gedankt.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- den Voranschlag 2025 der regionalen Feuerwehr genehmigt.

Walzenhausen will zur Regionalen Feuerwehr Vorderland stossen

Die Gemeinderäte der Gemeinden Eggersriet, Grub AR, Heiden und Wolfhalden stimmen der Aufnahme von Walzenhausen in die gemeinsame Feuerwehr zu. Die Stimmbewölkerung in jeder Gemeinde hat das letzte Wort zu diesem Beitritt: In allen Gemeinden wird bis Ende Jahr ein fakultatives Referendum durchgeführt, mit dem eine Volksabstimmung zum Zusammenschluss verlangt werden kann.

Die Zusammenarbeit zwischen der regionalen Feuerwehr Eggersriet, Grub AR, Heiden und Wolfhalden und der Feuerwehr Walzenhausen läuft bereits über viele Jahre und ist gut eingespielt. Mit Blick auf anstehende Investitionen sowie die Erhöhung der Effizienz und Sicherheit im gesamten Aufgabengebiet der Feuerwehren wird das Zusammengehen als beste Möglichkeit gesehen.

Mit dem Zusammenschluss würden die Abläufe vereinfacht und der Einsatz der vorhandenen Mittel noch besser koordiniert. Hinzu kommt, dass die Regionale Feuerwehr Vorderland nach dem Zusammenschluss eine Grösse erreichen würde, welche es der Assekuranz erlaubt, die maximalen Unterstützungsleistungen zu sprechen. In diesem Sinne würde der Zusammenschluss die Sicherheit im Feuerwehrbereich weiter erhöhen und einen noch gezielteren Einsatz der öffentlichen Mittel erlauben.

Der Zusammenschluss ist auf Anfang 2025 geplant. Würde das fakultative Referendum in einer Gemeinde ergriffen, müsste die entsprechende Volksabstimmung abgewartet werden, bis der Zusammenschluss erfolgen könnte. Würde die Vorlage abgelehnt, könnte der Zusammenschluss nicht vollzogen werden.

Referendumsvorlage: Aufnahme der Feuerwehr Walzenhausen in die «Regionale Feuerwehr Vorderland» – Anpassung der Statuten des Zweckverbands

Der Gemeinderat stimmt der Aufnahme der Feuerwehr der Gemeinde Walzenhausen in den Zweckverband der «Regionalen Feuerwehr Vorderland» sowie der dafür notwendigen Anpassung der Zweckverbandsstatuten zu. Die Gemeinderäte der Vertragsgemeinden Eggersriet, Grub AR und Wolfhalden haben der Aufnahme und den Änderungen ebenfalls zugestimmt. Gleiches gilt für den Gemeinderat von Walzenhausen.

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. d der Gemeindeordnung von Heiden unterliegt die Anpassung der Statuten des Zweckverbands dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet statt, wenn mindestens 50 Stimmberechtigte aus Heiden dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen. **Die Referendumsfrist läuft von Donnerstag, 7. November bis Freitag, 6. Dezember 2024.** Eine ausführliche Erläuterung sowie die neuen Statuten des Zweckverbands können auf www.heid.ch/referendum oder bei der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Für weitere Informationen: Gino Pauletti, Präsident Feuerwehrkommission, 079 460 10 26 oder gino.pauletti@wolfhalden.ar.ch

Angebote für Kleinkinder im Appenzeller Vorderland

Im Appenzeller Vorderland bestehen viele attraktive Angebote für Kinder bis 4 Jahre und deren Familien. Ein gemeinsamer Flyer der Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Reute und Walzenhausen gibt einen guten Überblick.

Gemäss der UNESCO sind die Lernerfahrungen in den ersten Lebensjahren die Grundlage der gesamten Entwicklung eines Menschen. Der Start ins lebenslange Lernen wird ermöglicht durch alles, was unter den Fachbegriffen «Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung» (FBBE) sowie «Frühe Förderung» zusammengefasst wird: Dies reicht von der gesundheitlichen Versorgung während der Schwangerschaft über Elternbildung und -beratung bis zu Spielgruppen und Kitas. Alle diese Angebote ersetzen die Familie nicht, sondern unterstützen sie und ermöglichen so allen Kindern ein gesundes Aufwachsen.

Im Appenzeller Vorderland bestehen viele attraktive Angebote für Kleinkinder bis 4 Jahre und deren Familien. Die Akteurinnen und Akteure aus diesem Bereich treffen sich jährlich zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch. Aus diesem Netzwerk entstand die Idee eines Flyers, der die Angebote für (werdende) Eltern übersichtlich zusammenfasst. Das Ergebnis ist ein digitales und interaktives Dokument der Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Walzenhausen und Reute, das auf www.heid.ch/kindheit zu finden ist.

Die Zusammenstellung zeigt nicht nur die Fülle der Angebote, sondern auch die Zusammenarbeit untereinander. So sollen die vielfältigen Angebote möglichst vielen Familien zugänglich gemacht werden. Frischgebackene Eltern werden mittels Postkarte informiert.

Den Gemeinden im Appenzeller Vorderland ist es ein Anliegen, Kindern im Vorschulalter gute und ihren Bedürfnissen angepasste Bedingungen für ihre Bildung, Betreuung und Erziehung anbieten zu können – dies ist der Start in ein erfolgreiches lebenslanges Lernen.

Geburt

- **Alessia Rosa Preocanin**, geboren am 9. September, Tochter des Milan und der Yasmin Preocanin, geb. Oehy
- **Valea Sanja Steffen**, geboren am 7. Oktober, Tochter des Daniel und der Rahel Steffen, geb. Hohl

Eheschliessung

- **Frederik**, geb. Nienhaus, und **Lara Ricchiuti**

Todesfall

- **Anton Kleindl**, geb. 1935, gestorben am 22. Oktober in Heiden
- **Lina Kübele**, geb. Schwarz, geb. 1929, gestorben am 23. Oktober in Wald AR
- **Elsa Hohl**, geb. Messmer, geb. 1937, gestorben am 28. Oktober in Rehetobel

Gratulation

90. Geburtstag

- **Elsa Sturzenegger**, Obereggerstrasse 42 (24. November)

80. Geburtstag

- **Rosmarie Brown**, Rosentalstrasse 9 (12. November)
- **Vittoria Cordedda**, Austrasse 1 (21. November)
- **Doris Abderhalden**, Im Grund 4 (2. Dezember)
- **Bruno Fuchs**, Im Brand 11 (6. Dezember)

Es ist möglich, dass diese Meldungen nicht vollständig sind, da die betroffenen Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

Gemeinsam Lösungen finden.

Wir sind für Sie da und hören Ihnen zu.

Die Beratungsstelle für Familien ist eine gemeinnützige soziale Organisation mit vereinsrechtlicher Trägerschaft. Unser Angebot richtet sich an Familien, Paare und Einzelpersonen.

Beratungsstelle
für Familien

BEFA
st.gallen

- Paar- und Familien**beratung**
- Trennungs- und Scheidungs-**beratung**
- Elterlicher **Unterhalt**
- Einzelberatung
- Beratung **Angehörige von Inhaftierten**
- **Sachhilfe**
- **Alimentenhilfe**
- Trennungs- und Scheidungs-**mediation**
- Eltern**mediation**
- **Begleitete Besuchstage**

Beratungsstelle für Familien
Frongartenstrasse 16
9000 St. Gallen

071 228 09 80

info@familienberatung-sg.ch
www.familienberatung-sg.ch

diverse Day Spa-Angebote
mit oder ohne Massage

Rundum ein Wellnessstag
Verbringen Sie einen Wellnessstag ohne zeitliche Beschränkung im Bad-, Sauna- und Fitnessbereich inkl. Spa-Set und einem Wellnessgetränk.

071 898 33 88 | heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend
Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass. Herzlich willkommen

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen

Der Kanton und die Gemeinden haben die Aufgabe, öffentliche Strassen und Plätze vom Schnee zu räumen. Entlang von Kantonsstrassen führt das Personal des kantonalen Tiefbauamtes den Winterdienst aus. Für die Gemeindestrassen und Trottoirs sind die Gemeindearbeiter sowie beauftragte Unternehmer verantwortlich.

Um diese Arbeiten rationell und wirkungsvoll durchzuführen, muss mit der Schneeräumung bereits in den frühen Morgenstunden begonnen werden. Damit wird es möglich, dem Berufsverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig befahrbare Strassen zur Verfügung zu stellen.

Auf öffentlichen Strassen und Plätzen parkierte Motorfahrzeuge behindern den Winterdienst, verursachen zusätzliche Handarbeit und damit Kosten. Um einen reibungslosen Ablauf der Räumungsarbeiten zu ermöglichen, dürfen Fahrzeuge während des aktiven Winterdienstes nicht auf Trottoirs, im Parkverbot sowie ausserhalb der markierten Parkfelder abgestellt werden. Die Gemeindeverwaltung lehnt jede Haftung für Schäden ab, die beim Schneepflügen oder beim Salzstreuen an nicht ordnungsgemäss parkierten Fahrzeugen entstehen. Fahrzeughalter, die über keine eigene Garage oder keinen Abstellplatz verfügen, müssen sich somit rechtzeitig einen Parkplatz auf privatem Grund sichern.

Die Fahrzeuge können auf Kosten des Halters oder der Halterin abgeschleppt werden (Art. 44 Strassenverordnung), wenn sie eine bevorstehende Schneeräumung behindern.

Die Schneeräumung in privaten Haus- und Garagenzufahrten ist Sache der Grundeigentümer oder der Mieter. Das kommunale Personal kann für diese Arbeiten nicht beansprucht werden. Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes verbietet zudem, von Privatgrundstücken weg-

geräumten Schnee auf öffentlichen Grund abzulagern, da dadurch der Verkehr behindert wird und Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer entstehen können. Dieser Schnee muss auf privatem Grund deponiert werden.

Die Benützer des Verkehrsnetzes können beim abgestuften Winterdienst nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass die Gemeindestrassen, Trottoirs und Wege stets frei von Schnee- oder Eisglätte sind. Wir ersuchen deshalb alle Verkehrsteilnehmer, die Fahrweise, die Ausrüstung und das Verhalten den herrschenden winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Handänderungen September

Hans Peter Anhorn, Heiden, zu $\frac{1}{3}$ Miteigentum, und Tobias Anhorn, Heiden, zu $\frac{2}{3}$ Miteigentum (Erwerb 30.6.2010, 16.11.2023) an Gianni und Coria Gabriela Barbara, Wil, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2174, 651 m² Grundstückfläche, Hinterbissau

Gerda Eugster, Heiden (Erwerb 21.1.2005, 25.3.2015, 17.7.2023) an Marcel und Monica Eugster, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5395, 550/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 841, Benzenrüti

Ihre Stimme zählt

An der letzten Abstimmung im September mussten über 40 Stimmen als ungültig erklärt werden, da sich der Stimmzettel jeweils nicht im kleinen Urnenkuvert befand.

Wie auf dem Stimmausweis erwähnt, müssen sämtliche Stimm- und Wahlzettel im kleinen Stimmkuvert verschlossen werden, damit das Stimmgeheimnis gewahrt werden kann.

Wir danken allen Häädler Stimmenden, dass sie dies inskünftig beachten.

Unterstützungen aus dem Ida Wagner-Rüesch Fonds

Ida Wagner-Rüesch vermachte 2016 der Gemeinde ein Legat von rund CHF 1,2 Millionen. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde einen Fonds errichtet zur Unterstützung von Institutionen, welche die Jugend aktiv fördern oder sich zum Wohle älterer oder sozial benachteiligter Personen in der Gemeinde einsetzen. Ebenso können Beträge zur Kulturförderung sowie für Anlässe und Projekte gesprochen werden, welche dem gesellschaftlichen Wohle der Gemeinde dienen.

Die Fondskommission hat folgende Gesuche gutgeheissen und Unterstützungsbeiträge gesprochen:

- Erneuerung Wasserkraftnutzung der Alten Mühle Wolfhalden
 - Projekt «Fahrdienst für optimale Anbindungen an die ambulanten Angebote» des Betreuungs-Zentrums Heiden
 - Durchführung Juniorenlager des FC Heiden
 - Durchführung Musiklager der Jugendmusik Heiden
- Unterstützungsgesuche werden halbjährlich durch die Fondskommission behandelt und können via gemeinde@heiden.ar.ch oder per Post an die Gemeindekanzlei eingereicht werden. Nächste Einreichfrist ist Ende Januar 2025.

PFAS – weltweites Umweltproblem

Noch vor kurzem war der Begriff PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindung) kaum bekannt, nun füllen sich die Schlagzeilen mit den «Ewigkeitschemikalien». PFAS ist eine Stoffgruppe aus unzähligen Einzelstoffen. Aufgrund ihrer wasser- wie auch fettabweisenden und hitzeresistenten Eigenschaften lassen sie sich in vielen Produkten wiederfinden, von der Outdoorjacke über die Teflonpfanne bis hin zum Feuerlöschschaum. Noch etwas weniger bekannt ist, dass PFAS auch in Verpackungsmaterial von Take-Away-

Produkten, Backpapier und vielen weiteren alltäglichen Produkten vorkommen.

Aufgrund ihres vielfältigen Einsatzes gelangen sie auch auf verschiedensten Wegen in die Umwelt. PFAS ist ein globales Problem. Aus der Umwelt verbannen lässt es sich kaum mehr. Jeder und jede kann jedoch im Alltag den PFAS-Verbrauch reduzieren, sei es bei der Wahl neuer Outdoorbekleidung, durch den Verzicht auf Backpapier oder durch die Mitnahme eines eigenen Take-Away-Behälters. **Nadine Harder**

Energie- und Klimapolitik im AüB

Am **Samstag, 16. November** findet von 08:00 bis 12:30 Uhr in der Linde eine Dialogveranstaltung zur Energie- und Klimapolitik im AüB statt. Das Netto-Null-Ziel des Bundes gibt vor, dass wir in der Schweiz ab 2050 nicht mehr Treibhausgase ausstossen dürfen, als sich durch natürliche und technische Speicher aufnehmen lassen. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Energiestadt-Region AüB mit der Ausarbeitung einer Energiestrategie, inklusive einer Wärmeplanung und PV-Kampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe.

bietet den Teilnehmenden aus der Bevölkerung, Politik und Wirtschaft Gelegenheit, sich in kleinen Gruppen mit der Energiestrategie auseinanderzusetzen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis 11. November und Detailprogramm unter <https://energie-ar-ai.ch> -> Veranstaltungen. Anmeldung unter 071 353 09 49 mit Hinweis «Workshop AüB». Zudem ist anzugeben, ob die angemeldete Person aus der Politik, Wirtschaft oder Bevölkerung ist. **Andreas Naef**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

**Mittwoch,
18. Dezember**

Redaktionsschluss

ist am Freitag, **29. November**

«World Café» als Mittel der Mitwirkung

Der Planungsbericht liegt per Mitte November vor und soll breit diskutiert werden. Zu diesem Zweck findet am Samstag, 16. November ein öffentliches «World Café» statt. Es

Sonderegger Weine

GETRÄNKESERVICE

Wir sind für Sie da:

MO – FR 8.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30
SA 8.00 – 12.00 / 13.30 – 16.00

Qualität seit 1854

*Kommen Sie vorbei,
wir freuen uns
auf Ihren Besuch.*

TORE, TÜREN, VERGLASUNG, & SERVICE.

HÖRMANN

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

071 757 10 10 • luechinger-metallbau.ch

Ab Freitag, 13. Dezember

Christbaum- verkauf

Wir verkaufen bei uns
an der Badstrasse 19
Rot- und Nordmann-Tannen
aus der Ostschweiz.

Bestellungen werden gerne
entgegenommen.

BLÜTEN & BLATT

BADSTRASSE 19
9410 HEIDEN

MO – FR
08:00 – 12:00
13:15 – 18:00

SA
08:00 – 14:00

071 891 16 02

Publireportage: SAK VitaLink

«BEI EINEM NÄCHSTEN MAL STEHT ER VIELLEICHT NICHT MEHR AUF»

Patric's Vater ist 86-jährig, sehr selbstständig und lebt allein. Als er im vergangenen Jahr mehrmals gestürzt ist, war seiner Familie klar: So kann es nicht weitergehen. So wie Patric geht es vielen Angehörigen von Seniorinnen und Senioren, die eigenständig leben möchten. Die VitaLink-Notfall-Uhr schafft Sicherheit für die ganze Familie und bietet dabei mehr Möglichkeiten als die «gewöhnlichen» Notruf-Knöpfe.

Mein Vater möchte trotz hohem Alter in den eigenen vier Wänden bleiben. Seine Trittsicherheit nimmt jedoch ab und wir wussten nicht, wie lange das gut gehen wird. Mit dem Notrufsystem haben wir als Angehörige Sicherheit und mein Vater kann sein Leben noch ein Stück länger so leben, wie er möchte.

Patric L.
Angehöriger

MEHR ALS EIN NOTRUF-KNOPF

Die VitaLink Notfall-Uhr bietet weitaus mehr Vorteile, als es die bekannten Notruf-Knöpfe tun. Im Notfall ermöglicht es die Uhr:

- ✓ Per Knopfdruck **telefonieren, ob zu Hause oder unterwegs,**
- ✓ dank **GPS-Lokalisation** den genauen Standort der Person orten,
- ✓ über die dazugehörige **App Benachrichtigungen in Echtzeit** für Angehörige und Betreuungspersonen senden und
- ✓ somit **sofortigen Kontakt zu kompetenten Menschen** herstellen, die Hilfe organisieren und am Telefon bleiben, bis diese eintrifft.

SAK

Jetzt
KOSTENLOS
Beraten
lassen

Jetzt kostenlos
und unverbindlich anfragen

071 229 50 40

sak-vitalink.ch/testimonial

Krippen- und Laternliweg: Helferinnen und Helfer gesucht

Im Waldpark erwartet euch ein ganz besonderes Highlight: Ein wunderschöner Krippen- und Laternliweg. Auch dieses Jahr wollen wir den Waldpark in der Adventszeit wieder in einem funkelnden, weihnächtlichen Glanz erstrahlen lassen!

Wir suchen noch fleissige Helferinnen und Helfer, die bei der Gestaltung des Krippen-, Laternen- und Weihnachtsweges unterstützen.

Wenn ihr also Lust habt, bei diesem tollen Projekt mitzuwirken, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf eure Beiträge. Schickt uns einfach eine kurze E-Mail an info@kurverein.ch.

Die Installation der «Werke» kann selbstständig in der Woche vom 25. November bis 1. Dezember erfolgen. **Kurverein**

Bist du auch ein Häädler Dorfwichtel?

Möchtest du gerne überrascht werden und selbst eine Person mit einem kleinen Geschenk erfreuen? Dann melde dich beim Dorf-Wichteln an. Wir lösen dir eine Adresse zu, bei welcher du innerhalb der ersten zwei Dezember-Wochen ein Geschenk unbemerkt in den Briefkasten legst. Und jemand anderes wird bei dir ein Geschenk deponieren. Die Geschenke sollen im Rahmen von

etwa CHF 20 sein. Anmeldung mit Name, Adresse, Mailadresse und Telefonnummer an heiden@appenzellerland.ch, 071 898 33 01 oder persönlich bei der Tourist Information. Anmeldeschluss ist der **Montag, 18. November**. Die Auflösung findet am **Sonntag, 15. Dezember** um 16:00 Uhr statt. Im Wichtelinformationsbrief informieren wir über den Durchführungsort. **Kurverein**

Adventswochenende im Kursaal

Traditionell startet am 1. Adventswochenende die Ausstellung und den Verkauf von Kunst und Handwerk im Kursaal. Von ca. 20 Ausstellern wurden Stoff, Wolle, Ton, Steine, Naturmaterialien, Früchte, Mehl und vieles mehr mit viel Liebe und Können zu Unikaten verarbeitet. Lassen Sie sich überraschen ...

Das Kulinarische kommt nicht zu kurz, Süsses, Getränke und vieles mehr wartet auf Sie. Ein stim-

mungsvolles Ambiente mit Musik und Bilder-Ausstellung laden zum Verweilen ein.

Die Öffnungszeiten sind am **Samstag, 30. November** von 11:00 bis 20:00 Uhr und am **Sonntag, 1. Dezember** von 11:00 bis 17:00 Uhr. Im Kurpark sind die Weihnachtshäuschen aufgestellt und am Sonntag auch Stände an der Seeallee. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Chris Nowak

Heiden wird zum lebendigen Adventskalender

Ein perfekter Start in die Vorweihnachtszeit. Zusammenkommen bei einem hübsch dekorierten Adventsfenster in Heiden. Eine Tasse Glühwein oder Punsch schlürfen, Guetzi knabbern und gemeinsam die ersten Weihnachtslieder anstimmen. Die Adventsfenster-Aktion wird vom Betreuungs-Zentrum Heiden koordiniert.

Was steckt hinter dem Adventsfenster? Die Idee ist, die Gemeinschaft zu stärken, jung und alt zusammenzubringen und füreinander schöne Abende bis Weihnachten zu organisieren.

Es wird vor dem Fenster an der frischen Luft gemeinsam Zeit verbracht

und erzählt, gegessen und getrunken. Jeder Gastgeber entscheidet selbst, wie er den Abend an seinem Adventskalendertag um 18:00 Uhr gestaltet.

Den Koordinationsplan findet man unter www.bz-heiden.ch. Es sind noch wenige Fenster zu vergeben, bei Interesse: dominique.furrer@bz-heiden.ch. **Dominique Furrer**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 18. Dezember**

Zwei Weihnachtsgeschichten in der Bibliothek

Auch in diesem Advent erzählen wir in der Bibliothek an zwei Nachmittagen eine Bilderbuchgeschichte.

Am **Mittwoch, 4.**

Dezember erfahren

wir, was Mäusemama Klara und ihre Kinder in der aufregenden Zeit bis Weihnachten alles entdecken und erleben. Am **Mittwoch, 18. Dezember** macht sich ein Mann mitten in der kalten Nacht auf den Weg, Holz für ein wärmendes Feuer zu finden. Seine Frau hat gerade ein Kind bekommen, und er möchte es den beiden

behaglich machen. Los geht's jeweils um 15:30 Uhr.

Nach der Geschichte offeriert die Bibliothek Biberli, Schöggeli und Mandarinen. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, mit uns einen gemütlichen Geschichten-Nachmittag zu verbringen! Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Miriam Hauschildt

Spatzenhöck «dä Samichlaus chunnt»

Am **Freitag, 6. Dezember** erwarten wir um 15:30 Uhr den Samichlaus mit Schmutzli im Waldpark. Gemeinsam werden sie uns eine schöne Adventsgeschichte erzählen und mit uns etwas singen. Danach

wird er jedem angemeldeten Kind ein Chlaussäckli verteilen. Unkostenbeitrag CHF 5 pro Familie plus CHF 5 pro Chlaussäckli. Anmeldung bis 15. November an kast.karin@bluemail.ch. **Michaela Chessari**

Neuerung beim Samichlaus in Heiden

Der Samichlaustag in Heiden von der Chlausgruppe des Männerchors geniesst eine grosse Wertschätzung. Der langjährige Oberchlaus Hansjörg Hilty ist in den verdienten Ruhestand getreten. Unter neuer Leitung von Kurt Bänziger wird dieser Anlass in kleinerem Rahmen weitergeführt. Am **Freitag, 6. Dezember** findet ein Chlausumzug ab Parkplatz Züst Bau, entlang der Poststrasse, Quisisana, Linde, Krone, EW zur ev. Kirche statt,

wo von 17:00 bis 17:45 Uhr jedes Kind, das ein Versli aufsagt oder Liedli singt, ein Chlaussäckli erhält.

Hausbesuche finden am 6. Dezember ab 18:30 Uhr statt, mit möglichen Ausweichdaten. Anfragen und Anmeldungen unter 079 458 74 65 (Kurt Bänziger) oder 079 412 44 11 (Alexandra Krebs). Auch Vermietung von Chlausgwändli mit Zubehör.

Hans Eugster

Mittagstisch «60plus»

Organisiert vom Verein Häädler Frauen findet am **Dienstag, 26. November** um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 21.50. Anmeldung bis am Samstag, 23. November bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Ofenbaumeister.
 Patrick Bösch aus Heiden,
 angestellt bei der Mike Heller AG
 Ofenbau, hat die Prüfung zum
 Eidg. Dipl. Ofenbaumeister
 erfolgreich bestanden.
 Wir gratulieren herzlich und
 wünschen viel Erfolg für die
 Zukunft.

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

www.amedia.ch | 9410 Heiden |

Ihr Servicepartner für:

- Internet, Netzwerk
- Multimedia, Fernsehen

Tel 071 891 35 45

November-Aktion

Sie erhalten **15% Rabatt auf unsere Angosol-Tabletten.**

Angosol enthält Meerrettich und Kapuzinerkresse.

Diese beiden Heilpflanzen entfalten bei Einnahme ihre phytobiotische Wirkung. Dies bringt viele Vorteile bei der natürlichen Infektabwehr.

Ihr Gesundes Wissen-Team

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8

CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10

info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

Liebe Eltern und Freunde von St. Nikolaus

Es geht nicht mehr lange, dann kommt St. Nikolaus wieder zu uns. Dieses Jahr ist er vom **05. Dezember bis 08. Dezember** mit Schmutzli unterwegs. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun. Die Jutesäcke müssen gepackt, die Gewänder geputzt und die Route geplant werden.

Wenn Ihr wünscht, dass St. Nikolaus und Schmutzli auch zu Euch kommen, meldet Euch bitte so rasch wie möglich. So können die beiden Ihre Tour durch das wunderschöne Appenzeller Vorderland planen.

Für weitere Informationen besucht gerne unsere Webseite <http://www.stnikolausvorderland.ch/>

Dort findet ihr nebst schönen Fotos aus den letzten Jahren, auch die Kontaktdaten, oder ihr meldet euch direkt mit einem Terminwunsch unter der folgenden Mailadresse.

samichlaus.vorderland@gmx.ch oder über die [Whatsapp](#) oder [Telefonnummer: 0783210408](#)

Die Termine werden in Reihenfolge wie sie eintreffen vergeben also nicht zu lange warten.

In diesem Sinne wünschen St. Nikolaus und all seine Helfende, einen schönen und gemütlichen Herbst.

St. Nikolausverein Appenzell Vorderland
 Anita Cajochen

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

14 MAL EINEN HAUPTGANG KOSTENLOS

IN DEN TOP-RESTAURANTS DER REGION

mit dem
 Gutscheincode
 AW7K25
 für nur **69.–**
 statt **74.–**

Gegenwert
 rund **600.–**

Infos zum Genussbüchlein und Bestellungen unter

www.dinner-for-two.ch

Für telefonische Bestellungen 071 466 70 50

Wechsel des Chef-Samichlaus

Seit 1962 führt die Samichlausgruppe des Männerchors den Chlausanlass am 6. Dezember durch. Auch der Oberchlaus wird älter und übergibt den Stab. Er bleibt aber der Chlausgruppe erhalten. Ich habe das Zepter erstmals 2011 übernommen und auf 2024 nach 13 Jahren den Rücktritt eingereicht. Neu amtiert Kurt Bänziger, einer meiner treuesten Helfer, als Oberchlaus.

Kurt Bänziger, Hinterbissaustrasse 8. Privat: Blumenfeldstrasse 20, info@

schreineri-baenziger.ch, 079 458 74 65 oder Alexandra Krebs, 079 412 44 11.

Ich glaube sagen zu dürfen, dass der Samichlaus in Heiden mit seiner Chlaustruppe, den vielen Helfern und dem Gesamt-Männerchor, zu einer geschätzten Grösse im Vorderland geworden ist. Mir bleibt ein grosses Dankeschön auszusprechen, vor allem den tollen Mitgliedern der Chlausgruppe und unserer «Kundschaft» für das Vertrauen. **Hansjörg Hilty**

Mitmachen und Pfadi-Luft schnuppern

Wer gerne in der Natur ist und Abenteuer in der Gruppe erleben will, ist herzlich eingeladen, bei der Pfadi Altenstein Heiden mitzumachen. Interessierte können jederzeit

und unverbindlich reinschnuppern. Wir treffen uns jeden zweiten Samstag von 13:45 bis 17:00 Uhr. Weitere Infos unter www.pfadiheiden.ch.

Alina Blumer

Pfadi-Abenteuer: Auf der Suche nach Atlantis

Während der Sommerferien begaben sich die Pfadi Altenstein Heiden und die Pfadi Juvalta Eggersriet gemeinsam auf eine spannende Expedition, um das verschollene Atlantis zu finden. Nach einer zweitägigen Wanderung stiessen sie schliesslich voller Vorfreude auf die sagenumwobene Stadt. Sie trafen sogleich auf besorgte Bewohnende: Der Stein, welcher ihnen die Atmungskraft ver-

lieh, leuchtete nicht mehr! Somit erklärten sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder bereit, den Bewohnenden zu helfen. Während zwei Wochen voller Abenteuer, Spass und Spielen gelang es den Kindern und Jugendlichen, den Stein wieder zum Leuchten zu bringen! Durch die Zusammenarbeit und das Nutzen aller individuellen Stärken konnten sie dies möglich machen. **Alina Blumer**

Neumitglieder des Korps

Alle Musikantinnen und Musikanten, die ins Korps wechseln möchten, müssen ein Probevorspiel absolvieren. Sie tragen dort insbesondere ein Selbstwahlstück sowie eine Blattleseübung vor.

Annina Dietrich und Ladina Schmid haben diesen Sommer das Probevorspiel erfolgreich absolviert und sind neu Mitglieder des Korps. Die gesamte Jugendmusik gratuliert ihnen zu ihrer Leistung und wünscht ihnen weiterhin unvergessliche «JMH-Momente». **Roman Höhener**

Annina Dietrich und Ladina Schmid

Unvergessliches Musiklager

Die Mitglieder der Jugendmusik Heiden reisten vom 13. bis 19. Oktober ins Musiklager nach Parpan: eine unvergessliche Woche mit intensiven Probenarbeiten und gesellschaftlichen Anlässen.

Am Sonntag reisten sie gemeinsam mit dem Car nach Lenzerheide, bevor am Abend die erste Gesamtprobe stattfand. An den folgenden zwei Tagen probte das Korps nach Registern getrennt. Anschliessend galt es, das Erlernete in Gesamtpro-

ben zusammenzufügen. Das Nachwuchskorps probte während der ganzen Woche gemeinsam.

Am Mittwochnachmittag war Rodeln im Churwalden angesagt. Am Abend traten die Jugendlichen bei einem Postenlauf mit Posten wie «ABC DRS 3» oder «Pantomime» in Gruppen gegeneinander an. Am Freitagabend liessen die Mitglieder die Lagerwoche bei einem Besuch im Hallenbad Vaz/Obervaz ausklingen.

Roman Höhener

Händler Dog-Abend der Ludothek

Am **Samstag, 9. November** findet um 19:00 Uhr in der Aula des Gerbeschulhauses ein Dog-Abend statt. Hier können auch Anfänger das Spiel lernen. Wer das Spiel kennt, kann am Plauschturnier mitspielen. Für das Turnier braucht es eine Anmeldung bis zum 6. November unter 079 666 03 78 oder regula.graf.78@bluewin.ch. **Regula Graf-Bürki**

Welche Klänge sind wohl aus der Jukebox zu hören?

Die Jugendmusik Heiden führt am **Samstag, 23. und Sonntag, 24. November** ihre diesjährigen Unterhaltungen im Kursaal durch. Das Motto lautet «Jukebox». Mit Musikstücken wie «Don't stop me now» oder «Let me entertain you» begeistern wir unser Publikum. Die Unterhaltungen finden zum zweiten Mal in Folge am Samstagabend und Sonntagmittag statt. Gerade unser jüngeres Publikum hat damit die Möglichkeit, die Show am Sonntag zu sehen.

Für das leibliche Wohl ist mit unserer Festwirtschaft gesorgt. Am Samstagabend ist ebenso unsere Bar geöffnet. Tickets: www.j-m-h.ch oder 078 206 92 22. **Roman Höhener**

«Sterben ist gesund»

Ein internationaler Expertenbericht kommt zur Überzeugung: «Sterben ist gesund». Das ist eine Herausforderung an eine Kultur, die Sterben meist als etwas Pathologisches ansieht. Die Provokation dieses Satzes regt an, im Geiste von Palliative Care über Formen eines lebensfreundlichen Umgangs mit unserer Endlichkeit nachzudenken. Wer sich bewusst ist, dass seine Tage gezählt sind, dessen Tage zählen

auch etwas und wollen ganz ausgekostet werden.

Heinz Rügger, freischaffender Theologe, Ethiker und Gerontologe, wird am **Montag, 11. November** um 14:00 Uhr im Lindensaal Teufen darüber sprechen und mit den Anwesenden diskutieren. Anmeldung an Pro Senectute AR, 071 353 50 30 (vormittags) oder info@ar.prosenectute.ch. **Sabrina Steiger**

VR-Mitglied in den Unruhestand entlassen

An der Generalversammlung vom 26. September hat Beat Schrag nach 20-jähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat der Skilift AG Heiden sein Amt in jüngere Hände übergeben. Mit Adrian Wagner wurde ein neues, junges Mitglied in den VR der Skilift AG Heiden gewählt. Der VR heisst Adrian Wagner herzlich willkommen und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Aktuelle Infos rund um den Skilift sowie das Skilift-Beizli finden Sie auf www.skiliftheiden.ch.

Wiederum plant der Skilift am Bischofsberg, bei entsprechenden Witterungsverhältnissen, ein Schülerinnen- und Schüler-Skirennen sowie einen Gratisskitag zu organisieren – Petrus, wir zählen auf dich ...

Fehlt Ihnen noch ein passendes Weihnachtsgeschenk? Kein Problem – wir bieten gerne Hand ... Tages- oder Saisonkarten (Häädler Sportkarte), Skilift-Beizli-Gutscheine, Sticker, Caps, Mützen usw. **Gil Gretler**

V.l.n.r. vierte Reihe: Kevin Signer, Daniel Matter, Stefan Züst, Guido Dux, Werner Spiess und Roger Studer. Dritte Reihe: Daniel Wenger, Tanja Bischof, Bruno Huber, Anita Stark, Stefan Gantenbein und Andrea Wagner. Zweite und erste Reihe: Renato Verona, Monika Gessler, Max Frischknecht, Geni Eugster und Roman Huss

Heiden bereitet sich als Tour-de-Suisse-Etappenort vor

Nach elf Jahren hält die Tour de Suisse wieder in Heiden, mit der Ankunft am 17. Juni und dem Start am 18. Juni 2025. Für die Vorbereitung des Grossanlasses hat sich ein breit zusammengesetztes Organisationskomitee formiert. Dieses kann auf die Erfahrungen aus dem Durchführungsjahr 2014 zurückgreifen und aus weiteren Anlässen, die erfolgreich in Heiden durchgeführt wurden. Der Radsportanlass wird vor der

Ankunft und nach dem Start umrahmt von Veranstaltungen für die Häädler Bevölkerung und für zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Heiden wird mit seiner prächtigen Dorfkulisse und seinem umwerfenden Blick über den Bodensee der Tour de Suisse einen unvergesslichen Empfang bereiten. Interessierte, welche sich gerne engagieren möchten, dürfen sich unter ok@tds2025-heiden.ch melden. **Monika Gessler**

Ein Besuch lohnt sich gleich doppelt

Am **Samstag, 23. November** um 14:15 Uhr erleben klein und gross das konzertante Figurentheater «Rotkäppchen» in der Linde. Die humorvolle und warmherzige Produktion betont die Wichtigkeit von Freunden und Familie. In dieser Version findet sogar der Wolf ein gutes Ende. Ticketpreis für Kinder CHF 5, Erwachsene CHF 15.

Um 20:00 Uhr begeistern der St.Galler Texter Ralph Weibel und der Liedermacher Christian Weiss mit

Witz und Ironie. Weiss' poetisch-satirische Lieder und Weibels skurile, schwarzhumorige Texte bieten dem Publikum stilsicheren Halt im Lebensfluss (www.weibelweiss.ch). Ticketpreis CHF 25.

Türöffnung jeweils eine halbe Stunde vor Anlassbeginn. Tickets www.lindeheiden.ch/klein-kunst oder an der Abendkasse. Wie immer können Sie sich vorgängig kulinarisch vom Linden-Team verwöhnen lassen. Reservation empfohlen. **Anita Stark**

Wägelitag

Der Verein Haus zur Bergulme freut sich, auch dieses Jahr am Samstag vor dem 1. Advent, am **30. November** von 08:00 bis 12:00 Uhr, den Wägelitag vor dem Coop durchführen zu dürfen. Zudem besteht die Möglichkeit an den drei folgenden Samstagmorgen, **7., 14. und 21. Dezember** länger haltbare Lebensmittel an unserer Abgabestelle an der Obereggerstrasse 16 vorbeizubringen.

Armutsbetroffene von Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Grub, Wald,

Oberegg und Reute danken Ihnen für eine Warenspende zur Ergänzung der Lebensmittelabgabe des gelieferten Angebots der Schweizer Tafel Ostschweiz. Es hat uns in den vergangenen Jahren immer wieder beeindruckt, dass sich Menschen Gedanken machen, wie es wohl bei den stets steigenden Lebenshaltungskosten jenen geht, die schon vorher jeden Franken umdrehen mussten.

Joe Enz

Helfen Sie mit. Vielen Dank.

Winterhilfe Schweiz: Birnel-Bestellung

Seit 1952 vertreibt die Winterhilfe Birnel zu Gunsten von Armutsbetroffenen in der Schweiz. Birnel ist ein hochwertiges, veganes Schweizer Naturprodukt, das ausschliesslich aus dem Saft von Hochstammobst gewonnen wird. Es kann in der süssen und salzigen Küche eingesetzt werden.

Das Winterhilfe-Birnel gibt es in verschiedenen Gebinden: vom 60-g-Gläsli bis zum 12,5-kg-Kessel. Die konventionelle Qualität wird aus un-

behandeltem Obst von Hochstammobst ohne Zusätze hergestellt. Von der Bio-Qualität sind nicht alle Grössen bestellbar. Es kann unter www.shop.narimpex.ch bestellt werden oder versandkostenfrei im Rahmen einer Sammelbestellung. Bei Interesse an der Sammelbestellung bitte bis 17. November melden bei 079 609 27 31, n.giezendanner@hotmail.com. **Nicole Giezendanner**

Fünf Jahre Hängebrücke zwischen beiden Grub

Bereits ist die zwischen Grub AR und Grub SG erstellte Hängebrücke fünf Jahre alt. Tausende haben sich in dieser Zeit über den schmalen, 180 Meter langen und 46 Meter über dem Mattenbach verlaufenden Steg gewagt.

Trotz des gleichen Ortsnamens waren sich früher die beiden Gemeinden am Vorderländer Grenzgewässer Mattenbach wegen des unterschiedlichen Glaubens spinne-

feind. Längst aber sind die Zeiten der gegenseitigen Sticheleien und Streitereien vorbei. Die Brücke ersetzt den steilen Wanderweg durch das Mattenbachtobel, der beidseits des Bachs immer wieder durch massive Erdbeben und Fallholz unbegehrbar gemacht wurde. **Peter Eggenberger**

Veranstaltungen Dezember

täglich	MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden Bilderausstellung. Remo Passeri	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Christoph Schmid	
	Auric Hörcenter, Schlüssel Eugster, Velo-Center Heiden Bildshows. AG Hädler-zeigen-ihr-Heiden	
	Museum Henry Dunant Henry is back. Museum Henry Dunant	11:00–16:00
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Sonntag, 1.	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	11:00–17:00
	Kursaal/Kursaalpark Adventswochenende. Verein Kunst und Handwerk/Heiden	11:00–17:00
Montag, 2.	Hotel Heiden Lebensräume der Extreme (1. Teil) – Live Multivision. Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 4.	Bibliothek Eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Bibliothek	15:30–16:00
Donnerstag, 5.	Altersheim Quisisana Spielnachmittag der Wandergruppe. Senioren-Wandergruppe	13:45–16:45
Freitag, 6.	Waldpark Spatzenhöck «dä Samichlaus chunnt». Hädler Frauen	15:30
	Dorf/ev. Kirche Dä Samichlaus chunnt. Männerchor	17:00–17:45
	Hotel Heiden Appenzeller Abend mit der «Appenzeller Frauestrüchmusik» und grossem Buffet. Hotel Heiden	18:30–21:30
Sonntag, 8.	ev. Kirche Jahreskonzert. Akkordeon Orchester Rorschach-Heiden	17:00–18:30
Dienstag, 10.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Montag, 16.	Betreuungs-Zentrum Heiden Erzählcafé «Selbstgemacht». Betreuungs-Zentrum Heiden	14:00–16:00
Montag, 16.	Hotel Heiden Lebensräume der Extreme (2. Teil) – Live Multivision. Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 17.	Linde Mittagstisch «60 plus». Hädler Frauen	11:45
Veranstaltungskalender-Daten für den Dezember/Januar-aufwind bis Dienstag, 3. Dezember, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.		

Rotkäppchen – Ein Märchen in Bild und Musik

Am **Samstag, 23. November** ist um 14:15 Uhr ein bekanntes Märchen in ganz neuer Form im Saal der Linde zu Gast: ein gemalter Rollkino-Stummfilm mit Livemusik, Puppenspiel und Überraschungen. Klangvoll und bilderreich erzählt das Duo fiarco – Lorena Dorizzi am Cello und Martina Jucker an der Querflöte – von der Tapferkeit eines jungen Mädchens, das sich in einer schwierigen Situation zu helfen weiss. Die humorvolle und warmherzige Inszenierung erinnert daran, wie gut es ist, Freunde und Familie zu haben.

Das gilt nicht nur für Rotkäppchen und das Publikum, sondern auch ein bisschen für den Wolf. Denn sogar er findet in dieser Version des bekannten Märchens ein gutes Ende. Und so wird mit Mitteln des Figurentheaters und der Musik von Antonio Vivaldi voll sprühender Lebendigkeit Rotkäppchens Welt neu erzählt. Das konzertante Bildermärchen eignet sich für Kinder ab 4 Jahren und kommt ohne Sprache aus (Kauderwelsch ausgenommen).

Tickets sind erhältlich unter www.lindeheiden.ch. **Rebecca C. Schnyder**

Hölde – die stillen Helden vom Säntis

Die Säntis-Helden sollen mit diesem gezeigten Film am **Freitag, 22. November** um 19:30 Uhr nicht vergessen werden. Als Säntisträger leisteten sie Enormes für den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt. Die wechselvolle Geschichte am Säntis beginnt zu leben. Das verdankt sie den auf Basis der historischen Ereignisse nachgestellten Szenen im Spielfilmformat.

Anschliessend Gespräch mit Regisseur Viktor Rohner. **Astrid Mucha**

Herbstwanderungen

Am **Samstag, 9. November** gehen wir durch die Wiesen und Wälder der Ostschweiz. Wir verlassen Wil in nordöstlicher Richtung und freuen uns an der herbstlichen Stimmung auf unserem Weg über Bettwiesen nach Wängi. Nach einer Stärkung durchqueren wir auf schmalen Wegen das Hexentobel.

Nun ist es schon wieder soweit – die Schlusswanderung am **Dienstag, 19. November** steht vor der Tür. Dieses Mal treffen wir uns im Appenzeller Hinterland und wandern bei hoffentlich spätherbstlich angenehmem Wetter von Wilen über Waldstatt nach Stein in die Schaukäserei. Dort geniessen wir zum Saisonabschluss den vom VAW offerierten Kaffee und Dessert.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Einladung Filmmatinée «Bahnhof der Schmetterlinge»

Die Energiestadt-Region AüB und der Verein Solardorf Rehetobel präsentieren am **Sonntag, 24. November** um 10:00 Uhr im Kino Rosental den Film «Bahnhof der Schmetterlinge». Immer öfter werden bei grossen Infrastrukturprojekten Klimaschutz und Naturschutz gegeneinander ausgespielt. Dies macht «Bahnhof der Schmetterlinge» brandaktuell. Der Film erzählt die Geschichte des alten Badischen Rangierbahnhofs in Basel, wo zwei Wegnetze einander in die Quere kommen, aus der Perspektive verschiedenster Menschen und Tiere. Der Eintritt ist frei. **Christian Eisenhut**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Robert Diethelm (DMR)
Karl Hochreutener (KH)
Uli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

30. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen November

täglich	MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden Bilderausstellung. Remo Passeri	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Christoph Schmid	
	Auric Hörcenter, Schlüssel Eugster, Velo-Center Heiden Bildshows. AG Hädler-zeigen-Heiden	
	Museum Henry Dunant Henry is back. Museum Henry Dunant	11:00–16:00
bis 15.	Betreuungs-Zentrum Heiden Ausstellung «Kunst zwischen den Generationen». Betreuungs-Zentrum Heiden	08:00–17:00
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch, 6	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung. Gemeinderat Heiden	19:30
	Haus Krone Themenabend mit Valentin Landmann. SVP Vorderland	20:00–22:00
Freitag, 8.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
	Bibliothek Wir träumen uns in andere Welten an der Schweizer Erzählnacht. Bibliothek	18:30–20:00
Samstag, 9.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	katholische Kirche Kirche Kunterbunt. ev. und kath. Kirchgemeinden	16:30–19:00
	ev. Kirche chrüz und quer – Die Vielfalt des Männergesangs. Männerchor Heiden	19:00–20:45
Dienstag, 12.	Linde Infoveranstaltung Elektro-Mobilität und Versorgungssicherheit. Verein Energie AR/Al	18:30–20:00
	Restaurant Hirschen Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 13.	Hotel Heiden Exklusives Genuss-Erlebnis: Special Cut Tavolata und Zigarren. Hotel Heiden	17:30
Donnerstag, 14.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Wandern und/oder Schneeschuhlaufen. Senioren-Wandergruppe	12:30–16:30
Samstag, 16.	Linde Workshop «Energiesstrategie, Wärmeplanung und PV-Kampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe». Energie-Region AüB	08:00–12:00
	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 17.	ev. Kirche Orgelkonzert mit Dieter Hubov. ev. Kirchgemeinde	17:00–18:00
Montag, 18.	Betreuungs-Zentrum Heiden Erzählcafé «Heimatlos». Betreuungs-Zentrum Heiden	14:00–16:00
	Hotel Heiden Live Multivision «Magische Momente». Hotel Heiden	20:15
Freitag, 22.	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	08:00–18:30
	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
Samstag, 23.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	08:30–16:00
	MAiH Tagesstruktur Heiden «Tag der offenen Tür». Betreuungs-Zentrum Heiden	11:00–17:00
	Linde Rotkäppchen – ein Märchen in Bild und Musik. Kulturgruppe Lindenblüten	14:15–16:00
	Kursaal Musik-Unterhaltung. Jugendmusik Heiden	18:00
	Linde Weibel & Weiss – poetisch-satirische Lieder mit skurrilen Texten. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:00
Sonntag, 24.	Kursaal Musik-Unterhaltung. Jugendmusik Heiden	10:00
	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	11:00–17:00
	Museum Henry Dunant Das neue Museum Henry Dunant: Inhalt und Gestaltung im Dialog. Museum Henry Dunant	11:30
Dienstag, 26.	Restaurant Hirschen Mittagstisch «60 plus». Hädler Frauen	11:45
Samstag, 30.	Coop «Wägelitag». Haus zur Bergulme	08:00–12:00
	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	08:30–16:00
	Kursaal/Kursaalpark Adventswochenende. Verein Kunst und Handwerk/Heiden	11:00–20:00

Kino

Mittwoch, 6.	15:00 Kommissar Gordon & Buffy	6/4 J., D
Freitag, 8.	20:00 Tschugger – Der lätscht Fall	14/12 J., dial.
Samstag, 9.	17:00 Brunaupark	6/4 J., dial.
20:00 Lee – Die Fotografin	14/12 J., D	
Sonntag, 10.	15:00 Niko – Reise zu den Polarlichtern	6/4 J., D
19:30 My Favourite Cake	12/10 J., Farsi/d	
Dienstag, 12.	19:30 Tschugger – Der lätscht Fall	14/12 J., dial.
Mittwoch, 13.	15:00 The Wild Robot	8/10 J., D
Freitag, 15.	20:00 Anora	16/16 J., D
Samstag, 16.	17:00 Thelma	12/10 J., D
20:00 Lee – Die Fotografin	14/12 J., D	
Sonntag, 17.	15:00 Kommissar Gordon & Buffy	6/4 J., D
19:30 Thelma	12/10 J., D	
Dienstag, 19.	19:30 Lee – Die Fotografin	14/12 J., D
Mittwoch, 20.	15:00 Niko – Reise zu den Polarlichtern	6/4 J., D
20:00 Cinéclub: The Quiet Girl	16/16 J., E/d	
Freitag, 22.	19:30 Hölde – Die stillen Helden vom Säntis mit Regisseur Victor Rohner	6/4 J., dial.
Samstag, 23.	17:00 Die Tabubrecherin	6/4 J., dial.
20:00 Anora	16/16 J., D	
Sonntag, 24.	10:00 Bahnhof der Schmetterlinge in Zusammenarbeit mit dem Verein Solardorf Rehetobel	8/6 J.
15:00 The Wild Robot	8/10 J., D	
19:30 Filmhit		
Dienstag, 26.	19:30 Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4 J., dial.
Mittwoch, 27.	15:00 Niko – Reise zu den Polarlichtern	6/4 J., D
Freitag, 29.	20:00 Thelma	12/10 J., D
Samstag, 30.	17:00 Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4 J., dial.
20:00 Anora	16/16 J., D	

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

auf- und abwind ...

Der Winter gehört zur Schweiz – dies dachte ich zumindest. Als im November der erste Schnee der Saison fiel, zeigten die Schlagzeilen aus dem Flachland, wie gross die Überraschung war: Die Basler Drämmli blieben im Depot, in Zürich fuhren keine Busse mehr und in Bern wurde der öffentliche Verkehr eingestellt.

Heiden war dagegen bereit: Die Strassen waren geräumt, die Postautos verkehrten planmässig und die Polizei konnte die wenigen Unfälle routiniert bewältigen. Ich möchte allen Beteiligten, insbesondere aber dem Werkhof und allen in der Schneeräumung Involvierten für den reibungslosen Einsatz danken – dies war Leistung auf Anhieb! Auch der Skilift konnte seine ersten Betriebstage in der neuen Saison verzeichnen. Das Vergnügen war kurz, aber intensiv. Hoffen wir auf viele weitere Skitage. Vergnüglich wird auch der Silvesterabend, wenn die Turmbläser das neue Jahr begrüßen werden. Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und schöne Festtage.

Robert Diethelm, Gemeindepräsident

Musikalisch ins neue Jahr

Die Turmbläser von Heiden bestehen seit 16 Jahren. Den Anstoss dazu gab die Showband, die mit einer Kleinformation Turmmusik spielte. Diese Idee wurde von Musikern des Blasorchesters Heiden aufgegriffen und als Turmblasen zu Silvester fortgeführt. Die Gemeinde erkannte schnell das Potenzial des Anlasses und spendierte der Häädler Bevölkerung Punsch und Glühwein.

Die musikalische Besetzung besteht aus zwei Trompeten und zwei Posaunen, wobei Stephan Schläpfer und Markus Signer seit Beginn dabei sind. Alle sind begeistert, zu einem besonderen Zeitpunkt (Silvester) an einem besonderen Ort (Kirchturm auf 36 m Höhe) besondere Musik (Turmmusik) in einer besonderen Besetzung zu spielen. Das abwechslungsreiche Repertoire reicht von Turmmusik aus dem 16. Jahrhundert über klassische Musik bis hin zu jazzigen Klängen und erfreut jedes Jahr das Publikum. Einziger fester Bestandteil ist das Appenzeller Landsgemeindelied, das immer beim Jahreswechsel gespielt wird.

Die besondere Herausforderung beim Turmblasen liegt im Wetter. Von Sturm über Eiseskälte, starkem Schneefall, Nebel bis Regen war schon alles dabei. Dennoch findet der Anlass bei jeder Witterung statt. Bei Kälte gefrieren oft die Ventile der Instrumente und grosse Schneeflocken erschweren das Lesen der Noten. In einem Föhnsturm segelte einmal der Zug einer Posaune wegen einer Unachtsamkeit der Musikantin vom Turm über das Kirchendach auf den Parkplatz, sodass zu dritt weitermusiziert werden musste.

Die Turmbläser sind stolz, dass sich das Turmblasen an Silvester zu einer kleinen Tradition entwickelt hat und sie so jedes Jahr vielen Menschen in Heiden eine Freude bereiten können. Ein besonderer Dank gilt den Angehörigen und Freunden der Turmbläser, welche die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Kirchplatz mit heissem Glühwein und Punsch versorgen.

Am **Dienstag, 31. Dezember** werden ab 23:15 Uhr die Klänge der Turmbläser vom Kirchturm erschallen, um das alte Jahr zu verabschieden. Gleichzeitig lädt die Gemeinde zu Glühwein und Punsch ein. **Stephan Schläpfer**

Jugend

Seite 03

- Noch offene Lehrstellen fürs 2025
- Jugendarbeit am Jahrmarkt

Kultur

Seite 03/05

- Das Museum Heiden über die Jahreswende
- Musikalische Charakterköpfe zum Jahreswechsel
- Erlebnis Neujahrskonzert
- Frölein Da Capo: Ein-Frau-Show

Wirtschaft

Seite 07

- Das Bahnhofbuffet Schwendi
- Fahrplanwechsel: Bessere Anschlüsse
- Energieberatung – ein erster Schritt zur Kostenreduktion
- Abteilung Tagesstruktur eröffnet

Vereine

Seite 11

- Die Jukebox ertönte im Kursaal
- Erfolgreiche Saison für die Jung- und Jugendschützinnen und -schützen
- «Line Dance» in Heiden

Leben rund ums Holz.
**SONDREGGER
BREU**

**Besuchen Sie uns in
unserer Ausstellung
und Laden im Dorf-
zentrum von Obereggi!**

sondreggerbreu.ch

Gerne
beraten wir Sie
+41 71 891 52 19

Öffnungszeiten an der
Dorfstrasse 9, Obereggi:

Donnerstag: 09.00–11.45 | 14.30–18.00 Uhr

Freitag: 09.00–11.45 | 14.30–18.00 Uhr

Samstag: 09.00–11.45 Uhr

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

**HEIDEN
FRISCHKNECHT AG**

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Heller AG
Wohnbauten

**Wir machen Ihr Haus
energetisch fit
für den Winter ...**

vom Service bis zur Totalsanierung.

- Schwachstellen mit Wärmebild-Aufnahmen erkennen
- Fenster und Aussentüren einstellen sowie Dichtungen ersetzen oder neue einfräsen
- Fenster ersetzen
- Risse und örtliche Schwachstellen sanieren
- Kellerdecke und Estrichboden isolieren
- Fassade und Dach isolieren

Heller AG Wohnbauten – wir sind Ihr lokaler Ansprechpartner rund um die Gebäudehülle. Wir arbeiten mit regionalen Produkten. Unsere Erstberatung ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 071 898 88 40.

Heller AG Wohnbauten
Tiefenau 6, 9410 Heiden

info@heller-wohnbauten.ch
www.heller-wohnbauten.ch

Zimmerei, Schreinerei, Malerei, Bodenbeläge.

Offene Lehrstellen 2025

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2025 (Stand: 17. November 2024) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• A+ Elektro AG 071 891 70 00	Elektroinstallateur/-in EFZ	4 Jahre
• Bach Heiden AG 071 898 82 30	Schreiner/-in EFZ Schreiner/-in EBA	4 Jahre 2 Jahre
• Elektrizitätswerk Heiden AG 071 898 89 49	Elektroinstallateur/-in EFZ Montage-Elektriker/-in EFZ Netzelektriker/-in EFZ	4 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil (Fahrzeuge und Technik) EFZ	3 Jahre
• Hohl AG Bauunternehmung 071 891 61 19	Maurer/-in EFZ	3 Jahre
• Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH 071 891 58 77	Maler/-in EFZ	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 51 01	Kaufmann/-frau EFZ Logistiker/-in EFZ Textilpraktiker/-in EBA Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung Textiltechnologe/-in EFZ, Veredlung	3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Sonderegger Hoch- und Tiefbau AG 071 891 74 74	Maurer/-in EFZ	3 Jahre
• Streule + Alder AG 071 845 39 36	Abdichter/-in EFZ Dachdecker/-in EFZ Fassadenbauer/-in EFZ Solarinstallateur/-in EFZ Spengler/-in EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
• Varioprint AG 071 898 81 81	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Jugendarbeit am Jahrmarkt

Auch in diesem Jahr war die Jugendarbeit am Häädler Jahrmarkt mit einem eigenen Stand vertreten. Besonders beliebt waren unsere selbstgemachten Crêpes, die sowohl bei den kleinen als auch den grossen Gästen für Begeisterung sorgten. Die Kinder strahlten, und auch viele Erwachsene liessen sich das köstliche Angebot nicht entgehen. Neben dem kulinarischen Genuss gab es am Stand der Jugendarbeit auch ein

kleines Gewinnspiel für Kinder, das mit Freude angenommen wurde und so für Spass und Unterhaltung sorgte.

Die Jugendarbeit-Mitarbeitenden nutzten die Gelegenheit, um mit den Marktbesucherinnen und -besuchern ins Gespräch zu kommen. So bot sich auch eine tolle Gelegenheit, in der Gemeinde präsent zu sein und einmal mehr wertvolle Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Häädlerinnen und Häädlern zu erleben.

Die Jugendarbeit Heiden freut sich darauf, auch im kommenden Jahr wieder dabei zu sein und einen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Gemeinschaft am Jahrmarkt zu leisten.

Gabriela Schwarzkopf

Einblick in die Ausstellung zur historischen Tourismusbüchse in Heiden

Das Museum Heiden über die Jahreswende

Die neue Dauerausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden» verändert den Auftritt des Museums Heiden grundlegend. In neuer Frische und grosszügig gestaltet, wird die fantastische Geschichte des Kurorts Heiden erzählt, der ab 1850 bis zum Ersten Weltkrieg von europäischer Bedeutung war. Die Ausstellung thematisiert auch das «Zuvor» (den Dorfbrand von 1838 und den Wiederaufbau Heidens im klassizistischen Stil) sowie das «Danach», die

Versuche Heidens im 20. Jahrhundert, wieder an die grosse Zeit des Tourismus in Heiden anzuknüpfen.

Das Museum Heiden ist über die Festtage am Mittwoch, 25. und Donnerstag, 26. Dezember sowie am Mittwoch, 1. Januar jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Im Übrigen gelten die Winteröffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Marcel Zünd

Das Blasorchester Heiden lädt am Donnerstag, 26. Dezember in die ev. Kirche ein

Musikalische Charakterköpfe zum Jahreswechsel

Unter dem Motto «Charakterköpfe» lädt Sie das Blasorchester Heiden herzlich zu den Konzerten zum Jahreswechsel ein, welche ein aussergewöhnliches musikalisches Erlebnis versprechen.

Das Blasorchester Heiden ist stolz, auf die bewährte Leitung von Stefan Zeller zählen zu dürfen, der mit seinem Fachwissen, seiner jahrelangen Erfahrung sowie seiner Begeisterungsfähigkeit und Geduld das

Orchester zu immer neuen Höhenflügen anspricht.

Die Konzerte finden am **Donnerstag, 26. Dezember** in der ev. Kirche in Heiden und am Samstag, 4. Januar im Gemeindesaal Bühler jeweils um 17:00 Uhr statt. Durch das Konzertprogramm führt Sie Regierungsrat Dölf Biasotto. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch.

Michelle Judas

IL SAPORINO ZUR WINTERZEIT

Ab Januar ist es wieder soweit.

Jeden Freitag Abend ab 17 Uhr
gibt es unser Antipasti Büffet.
Preis p.P. 36CHF
Infos und Reservationen gerne
unter TEL. 0718911131

Adresse: Kirchplatz 9410 Heiden

Konzertankündigung: "Musik – Was My First Love"

- Datum: 24. Januar 2025
- Uhrzeit: Konzertbeginn um 20:00 Uhr
- Essen: Menü ab 18:00 Uhr (optional)

Tauche ein in einen Abend voller unvergesslicher Melodien und Emotionen! Unter dem Motto "Musik – Was My First Love" laden wir dich ein, die schönsten Songs zu feiern, die uns alle berührt haben. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Hits – erlebe ein musikalisches Erlebnis, das Generationen verbindet!

- Mit dabei sind:
 - Johannes Brändli

Menü zum Motto:
genieße vor dem Konzert ein köstliches Menü, das speziell zum Motto kreiert wurde. Lass dich von unseren kulinarischen Köstlichkeiten verführen und stimme dich auf den Abend ein! (Bitte bei der Ticketbuchung angeben, ob du das Menü wünschst.)

Tickets: CHF 25
Menü: CHF 45

Sichere dir jetzt dein Ticket und sei Teil dieses besonderen Abends voller Musik und Genuss! Bring deine Freunde mit und erlebe gemeinsam die Leidenschaft, die Musik in unser Leben bringt.

- Ort:
In der Krone
Kronenstrasse 63
9427 Wolfhalden

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit dir!

Drei Königs-Treffen

Drei Persönlichkeiten mit "königlichen" Verdiensten für den Kanton Appenzell Ausserrhoden reden über Gott und die Welt sowie ihre Erfahrungen in Kultur, Politik und Wirtschaft. Auch wer meint, die Gäste zu kennen, wird viel Neues erfahren. Unsere Gäste sind:

Reena Krishnaraja
Comedy-Talent

Alfred Stricker
Regierungsrat

Valesca Montañés
Unternehmerin

Moderation:
Philipp Langenegger

Öffentlicher
Anlass
Eintritt gratis

Montag, 6. Januar 2025

Kirchgemeindehaus, Heiden

Beginn 19.30 Uhr

Nach dem Gedankenaustausch und der Diskussion sind alle herzlich zu einem kleinen Aperó, natürlich mit Dreikönigskuchen, eingeladen.

Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.

Kontakt:
info@ar.die-mitte.ch
079 / 890 31 46
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Mitte
Appenzell Ausserrhoden

Freiheit, Solidarität,
Verantwortung.

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Eine Ode an die Freundschaft

Der mehrfach ausgezeichnete Animationsfilm *Robot Dreams* erzählt auf bezaubernde Weise von einer abenteuerlichen und ergreifenden Freundschaft zwischen einem Hund und einem Roboter im New York der 80er-Jahre. Mit viel Witz, Herz und Ohrwurm-Garantie wird er nicht nur Tierliebende und New York Nostalgiker begeistern.

Der Cinéclub nimmt Sie am **Mittwoch, 18. Dezember** um 20:00 Uhr mit auf diese Reise. Geniessen Sie

zur Einstimmung auf diesen Film in der Rosenbar ab 19:15 Uhr gemütlich etwas zu trinken. **Katja Laux**

Candlelight-Dinner mit Trio Anderscht

Stimmen Sie sich ein, am **Freitag, 20. Dezember**, auf die besinnlichen Feiertage mit einem Candlelight-Dinner im Lindensaal Heiden, welches vom Trio Anderscht begleitet wird. Das Trio Anderscht zeigt, dass mit dem Hackbrett mehr möglich ist als erwartet.

Andrea Kind, Fredi Zuberbühler und Raffael Bietenhader schaffen Musik voller Spielfreude und Energie. Sie bewegen sich mühelos zwischen Genres und schaffen eine einzigartige Klangwelt.

Trotz aller Ausbrüche bleiben sie ihren Appenzeller Wurzeln treu und integrieren diese raffiniert in ihre Programme – lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf einen kulinarischen und musikalischen Abend. Beginn: 18:00 Uhr, Preis (inkl. 4-Gang-Menü): CHF 120, Tickets: www.lindeheiden.ch/klein-kunst.

Anita Stark

Ein Besuch lohnt sich

Ein Glückskeks von Film

Dies zeigt der Cinéclub am **Mittwoch, 15. Januar** um 20:00 Uhr im Kino. Die junge Donya hat als Übersetzerin in ihrer afghanischen Heimat für die US-Regierung gearbeitet und konnte sich im letzten Moment absetzen. Jetzt lebt sie im kalifornischen Fremont, schreibt Weisheiten für eine Glückskeksfabrik und träumt. Regisseur Babak Jalali gelingt

ein liebevolles Porträt einer jungen Frau, die versucht, einen neuen Platz in der Welt zu finden. Mit einem berückenden Blick für leicht verschrobene Charaktere und ebenso leisem wie schrägem Humor à la Jim Jarmusch. Eine Filmperle, die glücklich macht.

Die Rosenbar ist ab 19:15 Uhr geöffnet. **Katja Laux**

Geführte Wanderungen

Vor dem Eindunkeln nehmen wir am **Samstag, 28. Dezember** in Jakobsbad den Weg hinauf auf die Osteregg, wo wir uns mit einem feinen Fondue verwöhnen, unter die Füsse. Wenn Schnee liegt, schnallen wir die Schneeschuhe an, wenn nicht, gehen wir mit den Wanderschuhen.

In der Morgendämmerung am **Dienstag, 31. Dezember** wandern wir an verschiedenen Höfen vorbei auf die Osteregg zu einem reichhaltigen Frühstücksbrunch. Wir hoffen, bereits unterwegs den einen oder anderen Silvesterchlausen-Schuppel zu treffen.

Am **Donnerstag, 9. Januar** werden wir eine Schneeschuhtour vom Walensee auf den Flügenspiz in Angriff nehmen.

Am **Dienstag, 14. Januar** führt die Winterwanderung hoch zum Sämtisersee.

Am **Samstag, 18. Januar** geht die Schneeschuhtour auf der Sonnenterrasse im Hemberg entlang in Richtung Mistelegg.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Heiden Festival als Weihnachtsgeschenk

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am kommenden Heiden Festival (23. bis 25. Mai 2025) stehen praktisch fest. Sie finden das Programm und vieles mehr unter www.heidenfestival.ch. Nicht lange – aber lange genug für ein Weihnachtsgeschenk – werden dafür 3-Tagespässe mit

einem Rabatt von 20 Prozent angeboten. Bis Ende Februar 2025 können diese auf der Tourist Information im Bahnhof bezogen oder unter www.eventfrog.ch gekauft werden.

Peter Widmer

Gesang, Geloop und Gehupe. Frölein Da Capo steht seit 15 Jahren mit ihrem Einfräorchester erfolgreich auf der Bühne. Jetzt hat sie ihr Instrumenten-Sammelsurium auf Hochglanz poliert und nimmt uns mit in die wunderliche Welt des Showbusiness, wo eine Frau allein ein ganzes Orchester sein kann, wo eine Mücke auch Elefant sein darf, wo selbst die Kleinsten gross herauskommen.

Kommen Sie in die Linde und geniessen Sie die fulminante Ein-Frau-Show! Tickets im Vorverkauf unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst oder auch an der Abendkasse (Tickets CHF 35). Beginn 20:00 Uhr.

Anita Stark

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{emtm}
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

Der Winter ist hier

Kennen Sie die Vorteile
von Kalk und Lehm?

Wir haben 30 Jahre
Erfahrung damit

naturfarbenmalerei.ch

Im Nu von
Heiden nach
St.Gallen

Fahrplanwechsel: Heiden-Rorschach- St.Gallen in rund einer halben Stunde

Der Fahrplanwechsel vom 15. Dezember bringt für Reisende an der Linie Rorschach-Heiden Verbesserungen mit sich: Die Appenzeller Bahnen passen ihre Abfahrtszeiten dem neuen öV-Angebot «allpott» im Rheintal an und ermöglichen je nach Tageszeit und Saison die Reise zwischen Heiden und St.Gallen in rund einer halben Stunde. Fahrgäste profitieren von guten Anschlüssen und kurzen Fahrzeiten. Alle Abfahrtszeiten finden Sie im Online-Fahrplan der SBB.

appenzellerbahnen.ch/fahrplan

AB Appenzeller Bahnen

DORF GARAGE

HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Plätze, Wege, Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

PREISIG AG

Walter Edelmann und Gaby Hafner-Graf

Das Bahnhofbuffet Schwendi

Die noch einzige Wirtschaft ausserhalb des Häädler Dorfkerns ist das Restaurant Station im Weiler Schwendi. Die Wirtschaft ist zugleich Bahnhofbuffet, befindet sich doch die Haltestelle der Rorschach-Heiden-Bergbahn unmittelbar vor der Haustüre.

Geführt wird das rustikale Restaurant seit 30 Jahren von der Eigentümerin Gaby Hafner-Graf. Tatkräftig

unterstützt wird sie von Lebenspartner Walter Edelmann und Aushilfen, wobei Margrit Schilling als Amtsälteste seit 28 Jahren zum Team gehört. Geöffnet ist die Station Montag, Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 10:00 Uhr, für Gruppen bei Voranmeldung auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten.

Peter Eggenberger

Fondue oder Raclette im Skilift-Beizli

Bereits Ende November durften wir das erste Mal den Skilift betreiben. Das macht natürlich Lust auf weitere Aktivitäten am Bischofsberg. Dank grosser Beliebtheit und Nachfrage bieten wir auch dieses Jahr unsere kulinarischen Spezialanlässe im Skilift-Beizli an. Am **Freitag, 17. Januar** sowie am **Freitag, 21. Februar** öffnen wir ab 17:00 Uhr unsere Beizli-Türen zum Raclette- und Fon-

due-Essen. Infos und Tischreservierungen unter beizli@skiliftheiden.ch oder 079 536 14 23.

Bei Skiliftbetrieb ist das Skilift-Beizli jederzeit geöffnet. An diesen Tagen und Abenden kann das gesamte Speise- und Getränke-Angebot genossen werden. Sämtliche Details und Infos zu Skibetrieb und Beizli unter www.skiliftheiden.ch.

Gil Gretler

Fahrplanwechsel: bessere Anschlüsse

Am Sonntag, 15. Dezember trat schweizweit der Fahrplan 2025 in Kraft. Die Fahrzeiten der Linie Rorschach-Heiden werden dem neuen Fahrplanangebot «allpott» im Rheintal angepasst. Die AB passen auf der Linie Rorschach-Heiden den Fahrplan dieser neuen halbstündlichen

Verbindung an. So garantieren sie für Reisende von Heiden nach St.Gallen/Herisau oder Romanshorn gute Anschlüsse. Die Reisezeit zwischen Heiden und St.Gallen verkürzt sich je nach Tageszeit und Saison auf rund eine halbe Stunde. **Rebecca Rutz**

Heiden-Rorschach-St.Gallen in rund einer halben Stunde

Energie sparen und Wohlfühlen: Lüften und Heizen richtig gemacht

Für gesunde Raumluft ist ausreichende Frischluft nötig. Optimal sind 20 bis 21 °C in Wohnräumen und 18 °C in Schlafzimmern bei 30 bis 50 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Lüften: Regelmässiges und effizientes Lüften ist entscheidend. Öffnen Sie alle Fenster vollständig und nutzen Sie Durchzug, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen. Lüften Sie mindestens dreimal täglich für 5 Minuten, bei starken Feuchtigkeitsquellen wie Kochen oder Duschen sofort. Dauerhaft gekippte Fenster verbrauchen viel Heizenergie.

Heizen: Vermeiden Sie Überheizung; oft reicht ein Pullover. Rücken Sie Möbel, Abdeckungen, Vorhänge von Heizkörpern weg, so kann die Wärme ungehindert in den Raum strömen. In schlecht gedämmten Gebäuden sollten Sie höhere Temperaturen einstellen, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Achten Sie darauf, auch Schlafzimmer ausreichend zu heizen um Schimmelbildung zu verhindern.

Eine gute Wärmedämmung ist langfristig die nachhaltigste Lösung. Infos unter www.energieschweiz.ch.

Simon Bischof

Energieberatung – ein erster Schritt zur Kostenreduktion

Die Fachleute des Verein Energie AR/AI bieten Energieberatungen mit einer kostenlosen Vorgehensberatung an. Sie gibt Hauseigentümern und Mietern einen Überblick, wie sie Strom- und Heizkosten reduzieren können. Gebäudebesitzer erhalten Infos zum Zustand der Gebäudehülle und des Heizsystems ihres Hauses sowie Vorgehensvorschläge zur Optimierung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Mit der Solarberatung wird aufgezeigt, wie sich das Potenzial der

Solarenergie optimal ausschöpfen lässt. Hauseigentümer erfahren, wieviel Strombezug aus dem Netz sie künftig mit einer Solarstromanlage, beziehungsweise wieviel Energie für die Warmwassererzeugung sie mit einer thermischen Solaranlage einsparen können.

Weitere Infos zu den Dienstleistungen und zur Vereinbarung eines Beratungstermins unter www.energie-ar-ai.ch, 071 353 09 49 oder info@energie-ar-ai.ch. **Ralf Menet**

AR-Landammann Yves Noël Balmer und AI-Regierungsrätin Monika Rüegg Bless eröffnen die im Spitalgebäude realisierte Tagesstruktur

Abteilung Tagesstruktur eröffnet

Am 24. November wurde die im ehemaligen Spitalgebäude verwirklichte Tagesstruktur eröffnet.

Neue, bestehende Angebote ergänzende Betreuungsformen für Ältere, Pflegebedürftige und Einsame sind gefragt. Voll auf dieser Linie liegt die im ersten Stockwerk des ehemaligen Spitals von Heiden eingerichtete Tagesstruktur, deren

Räumlichkeiten an wohnliche Stuben erinnern und viel Geborgenheit vermitteln. Die unter der Federführung des Vorderländer Betreuungs-Zentrums Heiden entstandene Neuerung ist ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige, aber auch für Alleinstehende, die ein paar Stunden in angeregter Gemeinschaft verbringen möchten. **Peter Eggenberger**

Anpassung der Kurtaxen

Der Kurverein Heiden bietet ein breites Erlebnisangebot in und um Heiden an. Um dessen Finanzierung zu sichern, wird die Kurtaxe angepasst: Der Gemeinderat hat dem Antrag des Kurvereins zugestimmt und setzt die Kurtaxe auf CHF 2.20 pro Gast und Nacht fest. Im Vergleich bleibt Heiden damit unter den Taxen anderer Destinationen der Region.

Der Kurverein schafft Angebote für Gäste und Einheimische: Er organisiert die beliebten Dorfführungen, ermöglicht den Besuch der Kirchturmplattform, von der aus die herrliche Aussicht über Bodensee und Umgebung genossen werden kann und sorgt für den Unterhalt des bei jung und alt beliebten Waldparks und des Bellevues. Weiter ist er für den Unterhalt der verschiedenen Themenwanderwege verantwortlich, publiziert die Informationsbroschüren und betreibt die Tourist Information im Bahnhof. Ebenso unterstützt er besondere Ereignisse in Heiden. Das «Böögg aazönde» 2024 oder der Etappenort der Tour de Suisse 2025 sind Beispiele dafür.

Der Tourismus in Heiden und in der Region befindet sich im Wandel:

Um nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz eine gute Figur abzugeben, durfte die 1. Mannschaft des FC Heiden kürzlich ein neues Anzugs-Set entgegennehmen. Dank der grosszügigen Unterstützung der Reto Federer GmbH, Obereggen und der ALL4SPS AG, Wolfhalden konnte dies ermöglicht werden. Der Fussballclub Heiden bedankt sich recht herzlich für die wertvolle Unterstützung und freut sich jetzt schon auf die Rückrunde 2025. Lukas Alder

Die Gäste fokussieren sich zunehmend auf Erlebnisse in Kurzurlauben. Deshalb will der Kurverein mithelfen, zusätzliche Aktivitäten anzubieten und Heiden und die Region zu präsentieren.

Mit der Anpassung der Kurtaxen wird die aufgelaufene Teuerung kompensiert. Ebenso wird die Unterscheidung zwischen Winter- und Sommersaison aufgehoben. Mit dem neuen Tarif bleibt der Kurverein deutlich unter der rechtlich möglichen Obergrenze und passt sich gleichzeitig den veränderten Bedürfnissen der Gäste an.

Von der Anpassung ebenfalls betroffen ist die Jahrespauschale für Eigentümer und Dauermieter von Ferienhäusern, die auf CHF 220 erhöht wird.

Handänderungen Oktober und November

Hermann Bergundthal, Teufen (Erwerb 13.5.1994) an Schubiger Vertriebs AG, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 1257, 603 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 867, Ladengebäude Nr. 1861, Poststrasse

Elsa Harte, Heiden (Erwerb 29.1.1987, 28.10.2016) an Benjamin Camavdic, Heiden, und Nathalie Edith Tobler, Eggersriet, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5039, ^{128/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1676, Taschenstrasse

Verena Rechsteiner, Heiden (Erwerb 23.2.2023) an Rolf Eichenberger, Herisau, Liegenschaft Nr. 241, 528 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Laden Nr. 851, Kirchplatz, Miteigentumsanteil Nr. 10003, 1/23 Miteigentum an Stockwerkeigentum

Nr. 5053, Rosentalstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10004, 1/23 Miteigentum an Stockwerkeigentum 5053, Rosentalstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10011, 1/23 Miteigentum an Stockwerkeigentum 5053, Rosentalstrasse.

Stump Immobilien AG, Thal (Erwerb 26.8.2024) an R&B Immowerk GmbH, Opfikon, Liegenschaft Nr. 962, 1206 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 451, Felsenegg, und Liegenschaft Nr. 975, 408 m² Grundstücksfläche, Löchli

Immo-Baufach GmbH, in Speicher (Erwerb 12.2.2019) an Castillo Martinez Santiago, Kollbrunn, und Morillo Mayrenis Carolina del Rosario, Kollbrunn, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 349, 316 m² Grundstück-

Bitte beachten

Mittwoch, 8.

17:00 Uhr

**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**

Gemeindehaus

Freitag, 10.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 17.

abends

Redaktionsschluss

Februar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Personelle Veränderungen im regionalen Grundbuchamt

Bleona Berisha hat die Prüfung als dipl. Grundbuchverwalterin bestanden. Sie wurde als neue Grundbuchverwalterin im regionalen Grundbuchamt gewählt und ersetzt seit 1. Dezember Michael Müller. Bleona Berisha kann neu auch als Urkundsperson öffentliche Beurkundungen vornehmen.

Durch diese Veränderungen wurde eine der beiden vorhandenen Ausbildungsstellen zur Erlangung des Grundbuchverwalterpatents vakant. Für diese wurde eine interne Lösung gefunden. Filippo Gervasi, Lernender im 3. Lehrjahr, wird direkt an seine Lehrzeit das Team komplettieren.

Spezialfinanzierung des Quisisana

Im Voranschlag der Gemeinde wurde mehrfach erwähnt, dass das Quisisana «spezialfinanziert» ist. Was heisst dies genau?

Das Quisisana gehört der Gemeinde Heiden. Es wird als wirtschaftliche Einheit mit Teilautonomie geführt: Die Heimleitung verfügt über grosse Freiheiten beim Betrieb, muss aber gleichzeitig die gesamte Finanzierung des Quisisana sicherstellen. Die Lohnmassnahmen werden dagegen vom Gemeinderat vorgegeben. Weiter muss das Quisisana neben den Lohn- und Betriebskosten auch den Unterhalt der Liegenschaft an der Freihofstrasse aus den eigenen Einnahmen bestreiten. Dafür bezahlt das Quisisana keine Miete.

Der Bereich der Alters- und Pflegeheime ist staatlich eng reguliert. So bestimmt der Kanton die Höchstarife. Ebenso legt der Kanton fest, wie viele Plätze das Quisisana anbieten darf.

Die Heimkommission überwacht die Heimleitung im finanziellen Bereich und entwickelt mit ihr zusammen die Vorschläge für die Weiterentwicklung des Quisisana zuhanden des Gemeinderates. Dies ist mit Blick auf die rasch älter werdende Gesellschaft zwingend, weshalb der Gemeinderat auch in Zukunft geeignet informieren wird.

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bleiben von Dienstag, 24. Dezember bis und mit Donnerstag, 2. Januar geschlossen. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Friedhof-Feldräumung 2025

Folgende Gräber werden ab April 2025 geräumt:

- Erdbestattungsgräber: oberste Grabreihe, 2001 bis 2003
- Urnengräber: unterste Grabreihe, 2000 bis 2004
- Familiengräber: Schläpfer/Hasler sowie Graf-Bruderer

Die Grabunterhaltenden werden eingeladen, Grabmäler und Pflanzen bis März 2025 zu entfernen. Nach diesem Termin wird darüber verfügt und Schadensersatzansprüche werden abgelehnt. Für weitere Auskünfte steht das Bestattungsamt Heiden unter 071 898 89 71 gerne zur Verfügung.

Genehmigung Nachführung Strassenverzeichnis

Das kantonale Departement Bau und Volkswirtschaft hat die Nachführung des Verzeichnisses der öffentlichen Strassen in Heiden genehmigt. Die Hasenbühlstrasse wurde ausparzelliert und ins Eigentum der Gemeinde übernommen. Die sanierte und zum Teil neu erstellte Nordstrasse erhielt auf den ersten 180 m ebenfalls eine eigene Parzelle im Eigentum der Gemeinde. Das nachgeführte Strassenverzeichnis und die Strassenklassierung der zwei Änderungen sind im Geportal unter www.geportal.ch in der Rubrik «Strassenverzeichnis Kanton AR» einsehbar.

Kursaal – Zuweisung ins Finanzvermögen

Der Kursaal wurde bis anhin im Verwaltungsvermögen der Gemeinde geführt. Aufgrund der externen Bewirtschaftung durch Dritte dient der Kursaal nicht mehr unmittelbar zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. In Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes hat der Gemeinderat deshalb beschlossen, die Liegenschaft ins Finanzvermögen zu verschieben.

Regionale Feuerwehr Vorderland

Das Referendum zur Aufnahme der Feuerwehr Walzenhausen in die «Regionale Feuerwehr Vorderland», welches vom 7. November bis 6. Dezember 2024 auflag, wurde nicht ergriffen.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- zur Kenntnis genommen, dass sich Christian Heldner, Leiter Infrastruktur, sowie Karin Hübner, Mitarbeiterin Infrastruktur, entschieden haben, auf Ende Februar 2025 die Gemeinde zu verlassen und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Der Gemeinderat dankt beiden für ihre geleistete Arbeit zu Gunsten der Gemeinde. Die freierwerdenden Stellen werden öffentlich ausgeschrieben.

fläche, Wohnhaus Nr. 696, Schützensgasse

Reto Schläpfer, Heiden (Erwerb 27.5.2009) an Ricardo und Lian-Yi

Jessica Lopes Morgado, Rorschacherberg, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 353, 296 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 700, un-

Ihre Stimme zählt

An der letzten Abstimmung im November mussten wiederum 60 Stimmen als ungültig erklärt werden, da sich der Stimmzettel jeweils nicht im kleinen Urnenkuvert befand.

Wie auf dem Stimmausweis erwähnt, müssen sämtliche Stimm- und Wahlzettel im kleinen Stimmkuvert verschlossen werden, damit das Stimmgeheimnis gewahrt werden kann.

Wir danken allen Hädler Stimmenden, dass sie dies inskünftig beachten.

terirdische Garage Nr. 1703, Schützensgasse

Margrit Marta Naef, Teufen (Erwerb 2.2.2015) an Jonas Hohl, Teufen, zu $\frac{7}{8}$ Miteigentum, und Mara Brosch, Teufen, zu $\frac{1}{8}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1336, 666 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1249, Sonnhalde

Erbengemeinschaft Hans Brülisauer (Erwerb 22.7.2024) an Christoph und Miriam Barbara Bruderer, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 579, 509 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 182, Garagengebäude Nr. 1523, Thalerstrasse

Matthias Hasert, Heiden, und Monika Caliano, Heiden, Miteigentum zu $\frac{1}{2}$ (Erwerb 11.8.2017) an Financial- & Inkasso Service GmbH, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 585, 756 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 2155, Stöckliweg

Andreas und Sonja Schneider, Heiden, Miteigentum zu $\frac{1}{2}$ (Erwerb 13.6.2003) an Hinder Silvan, Zuben, Liegenschaft Nr. 1505, 1000 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1041, Winkelsbühl

Abstimmungsergebnisse vom 24. November

Eidgenössische Vorlagen

- Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschnitt 2023 für die Nationalstrassen:
Ja: 651, Nein: 627
Stimmbeteiligung: 46,66 Prozent
- Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete):
Ja: 643, Nein: 595
Stimmbeteiligung: 46,10 Prozent
- Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs):
Ja: 658, Nein: 576
Stimmbeteiligung: 46 Prozent
- Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen):
Ja: 812, Nein: 444
Stimmbeteiligung: 46,55 Prozent

Kommunale Vorlage

- Voranschlag 2025:
Ja: 1068, Nein: 162
Stimmbeteiligung: 46,71 Prozent

Geburt

- **Tim Remo Koller**, geboren am 18. November, Sohn des Remo und der Lea Koller, geb. Bruderer

Todesfall

- **Gerta Roswitha Salantri**, geb. Gorischek, geb. 1943, gestorben am 7. November in Heiden
- **Sylvia Henkel**, geb. Schönholzer, geb. 1938, gestorben am 11. November in St.Gallen
- **Alice Moore**, geb. 1941, gestorben am 18. November in St.Gallen
- **Yolanda Agnes Olgiate**, geb. 1961, gestorben am 12. November in Heiden
- **Rita Maria Lischer**, geb. Hepp, geb. 1934, gestorben am 5. Dezember in Eggersriet
- **Walter Langenauer**, geb. 1945, gestorben am 5. Dezember in Heiden
- **Antonia Maria Brosch**, geb. van der Kroft, geb. 1939, gestorben am 6. Dezember in Heiden

Gratulation

98. Geburtstag

- **Bertha Graf**, Gerbestrasse 3 (15. Januar)

96. Geburtstag

- **Monique Vojtech**, Freihofstrasse 1 (27. Januar)

85. Geburtstag

- **Adelheid Slamanig**, Schulhausstrasse 5 (17. Januar)

80. Geburtstag

- **Gritta Sonderegger**, Poststrasse 9 (2. Januar)
- **Elisabeth Frischknecht**, Am Bänziger 486 (23. Januar)
- **Jerzy Michej**, Brunnhaldenstrasse 8 (25. Januar)

Es ist möglich, dass diese Meldungen nicht vollständig sind, da die betroffenen Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service

Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

Wir laden ein...

22.12. 17:00 Kinderweihnacht

«Das Tor macht weit», ökumenische Weihnachtsfeier für Gross und Klein in der katholischen Kirche. Anschliessend kleiner Imbiss.

24.12. 22:00 Christnachtfeier

Mit Pfr. Hajes Wagner. Musik: Sandra Schmid, Klarinette und Robert Berchtold, Orgel. In der evangelischen Kirche.

25.12. 9:30 Weihnachtsfeier

Mit Pfrn. Martina Tapernoux. Musik: Sandra Schmid, Klarinette und Robert Berchtold, Orgel. Gottesdienst mit Abendmahl. In der evangelischen Kirche.

31.12. 17:00 Silvestergottesdienst

Mit Pfr. Hajes Wagner. Musik: Erich Tiefenthaler, verschiedene Flöten und Birgit Steiner, Orgel. In der evangelischen Kirche.

www.ref-heiden.ch

Zu vermieten im Dorf Reute

Moderner Raum mit bester Akustik, ca. 80 m² gross. Geeignet als Probelokal für Musikvereine, Chöre oder dgl.

Der Saal ist auch geeignet für Kurse, Tanzgruppen, Yoga oder ähnliches.

Mit bester Infrastruktur wie WC etc. Bei Bedarf auch mit Gastroangebot.

Für weitere Auskünfte oder Besichtigung stehe ich gerne zur Verfügung.

Telefon 079 740 98 32
Hanspeter Eugster

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

GESCHENKIDEE

Machen Sie Ihren Lieben eine Freude mit einem Gutschein, z.B. für ein Abendessen, einen Wellnessstag, eine Massage oder eine Übernachtung im Hotel Heiden.

online bestellen

Hotel Heiden
★★★★

Die Tambouren und Schlagzeuginnen spielten auf Schallplatten und Kassetten

Die Jukebox ertönte im Kursaal

Am 23. und 24. November fanden die Unterhaltungen der Jugendmusik Heiden (JMh) im Kursaal unter dem Motto «Jukebox» statt. Die drei JMh-Formationen nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Musikepochen und -stile. Die JMh führte ihre Unterhaltungen zum zweiten Mal in Folge am Samstagabend und Sonntagmittag durch. Die Jukebox, bestehend aus den JMh-Musikantinnen und -Musikanten, durfte bei beiden Shows vor ausverkauften Rängen musizieren.

Korps und Nachwuchskorps begeisterten das Publikum mit Werken wie «Shut Up and Dance», «Let me entertain you» oder «Don't stop me now». Beide Formationen standen erstmals unter der musikalischen Co-Leitung von Sarah March und Tobias Braunwalder. Die Tambouren, unter der Leitung von Mike Keller, begeisterten das Publikum mit Präzision, Schlegelakrobatik und einem selbst komponierten Werk, gespielt auf Schallplatten und Kassetten. **Roman Höhener**

Gospelchor-Ausflug nach Werdenberg

Ende Oktober trafen sich 21 gut gelaunte Sängerinnen und Sänger in Werdenberg zur Schlossbesichtigung inklusiv Führung und anschließendem Besuch im Schlangenhaus. Das feine Mittagessen, das herrliche

Herbstwetter sowie die imposante Schlosskulisse hinterliessen einen unvergesslichen Eindruck.

Der Gospelchor Heiden wünscht allen eine besinnliche Adventszeit.

Esther Mächler

Erfolgreiche Saison für die Jung- und Jungschützinnen und -schützen

Die Hädler Jung- und Jungschützinnen und -schützen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mit insgesamt 15 Nachwuchsschützinnen und -schützen starteten wir in die neue Saison. Am kantonalen Wettschiessen konnten wir in beiden Kategorien den Sieger stellen, bei den U21-Schützen gar einen Doppelsieg feiern. Ausserdem konnte sich unsere Jungschützengruppe den kantonalen Meistertitel sichern, bei den U15-Schützen landeten die drei Gruppen auf den Plätzen 2, 4 und 5. Am AR-AI-Wettschiessen und dem Meisterschützenfinal durften wir uns über Medaillen freuen, ausserdem

an drei schweizerischen Finalwettkämpfen Finalisten stellen. Viel wichtiger als unsere Erfolge sind aber das gesellige Miteinander und die gute Stimmung, welche auch dieses Jahr wieder herrschte. Der gesamte Jahresbericht ist unter www.fsgheiden.ch zu finden. **Simona Künzler**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 5. Februar**
Redaktionsschluss ist am **Freitag, 17. Januar**

Bibliothek über Weihnacht/Neujahr

Die Bibliothek bleibt über Weihnacht/Neujahr geschlossen. Letzter Öffnungstag im alten Jahr ist am Samstag, 21. Dezember. Die erste Ausleihmöglichkeit im neuen Jahr besteht am Samstag, 4. Januar.

Das Bibliotheks-Team wünscht Ihnen ein harmonisches Weihnachtsfest mit viel Zeit zum Lesen und Sein. Wir freuen uns auf viele spannende Bücher und Begegnungen im neuen Jahr. **Miriam Hauschildt**

Line Dance in Heiden

Tanzen ist mehr als nur Bewegung – es ist eine Reise voller Emotionen, die deine Seele berührt. Es fördert die Beweglichkeit und hält dein Gedächtnis fit. Alle tanzfreudigen Personen sind herzlich willkommen; «60 plus» und «60 minus».

Komm am **Dienstag, 21. Januar** von 18:30 bis 20:00 Uhr zu unserem Schnupperabend für nur CHF 10. Wenn es dir gefällt, kannst du ab

dem 28. Januar einen 10er-Kurs für CHF 160 buchen.

Line Dance wird organisiert vom Verein Hädler Frauen im ev. Kirchgemeindehaus unter der Leitung von Marielle Sigrist. Lass dir diese Chance nicht entgehen und sei dabei! Anmeldung bis am 7. Januar unter 077 458 81 18 oder rachel.merz@bluewin.ch. **Rachel Züst-Merz**

Bronzemedaille für Julie Kneubühl

An den Schweizermeisterschaften holte sich Julie Kneubühl (Gerätetriege Rehetobel) im K5 zusammen mit ihrer Mannschaft die Bronzemedaille. Der Start im Einzelgeräteturnen gelang ihr leider nicht ganz. Sie liess sich aber nicht beirren und erturnte sich mit 37.45 Punkte den hervorragenden neunten Schlussrang und eine Auszeichnung.

Eine Woche später griff Julie erneut ins Wettkampfgeschehen ein. Mit 149.15 holte sie sich zusammen mit dem Team AR/AI die Bronzemedaille.

Leonie Abderhalden war im K7 mit der Mannschaft auch am Start. Sie konnte einen fehlerfreien Wettkampf abrufen und lieferte so wichtige Punkte zum Teamergebnis bei. Sie klassierte sich mit dem Team auf Rang 17. **Willi Lancker**

Julie Kneubühl

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Linde Heiden

Wir wünschen Euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und frohe Festtage.

Galadinner im Lindesaal Silvesterabend, 31. Dezember
mit reichhaltigem Dessertbuffet und musikalischer Begleitung vom Trio
„rond om de Säntis“.

Nach dem wir mit Ihnen ins neue Jahr gefeiert haben,
gehen wir vom

2. – 13. Januar in die Betriebsferien

Jana, Axel und das Lindenteam

Reservation unter:

Linde Hotel & Gastro AG | Poststrasse 11 | 9410 Heiden
Tel +41 71 898 34 00 | info@lindeheiden.ch

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI . SCHREINEREI . INNENAUSBAU
BAULEITUNG . PLANUNG

DORFSTRASSE 25 . 9425 THAL
T 071 888 11 60 . info@tobler-holzbau.ch
www.tobler-holzbau.ch

**Nachhaltig, kundenorientiert,
kreativ**

Zu vermieten an der
Blumenfeldstrasse 2 in Heiden
nach Vereinbarung

**3-Zimmer-
Wohnung**

mit Kellerabteil

Mietzins Fr. 800.-/Mt
Nebenkosten Fr. 200.-/Mt
Auskunft erteilt Helmut Kobelt
Tel. 079 634 51 17
helmut@kobeltheiden.ch

 Appenzell Ausserrhoden

Deutsch lernen

CHF 390.-
für 80 Lektionen

Die Sprache ist wichtig für die Integration. Von
Februar bis Juli 2025 finden wieder Deutschkurse
beim Verein Weiterbildung Appenzeller Mittelland statt.

Niveaus A1, A2, B1, B2 + Deutsch im Alltag
Kursorte Herisau, Teufen und Heiden
Anmeldeschluss 31.12.2024

Jetzt anmelden: www.webmittelland.ch/deutschkurse
+41 71 333 12 96 | deutschkurse@webmittelland.ch

weiterbildung...
appenzeller mittelland

Café Bar Barissimo Heiden

Sind Sie die neue **Gastgeberin**, der neue **Gastgeber**,
die/der in diesem schönen Lokal an bester Lage die

Gäste verwöhnen möchte?

Ihre Ideen verwirklichen Sie ab April 2025

Nähere Infos erhalten Sie unter

www.immoscout24.ch und bei

Gastro Consulting Staad, Josef Müller-Tschirky

josef.mueller@gastro.fit 079 601 03 50

Hochbetrieb am Bischofsberg

Zur Freude unzähliger Wintersportler konnte der Skilift am 22. November in Betrieb genommen werden. Der Andrang war riesig, und jeder Bügel war besetzt. Nach dem guten Saisonstart hofft man jetzt auf weitere Schneefälle und eine gute Wintersaison 2024/25. **Peter Eggenberger**

Kurs «Color Analysis»

Tanja Deinhardt von Color me Studio zeigt uns am **Samstag, 8. Februar** von 13:00 bis 15:00 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus, welche Farben uns so richtig zum Strahlen bringen. In kleiner Runde erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren persönlichen Farbtyp und bekommen ihren persönlichen Farb-

fächer im Anschluss nach Hause geschickt. Das Wissen schützt vor Fehlkäufen und bringt zugleich Freude sowie Ordnung in die Gestaltung der Garderobe.

Kosten: CHF 65, inkl. Farbfächer. Anmeldung bis 1. Februar an hello@colorme-studio.com. **Marie Deinhardt**

Ohrlochstechen in der Drogerie Bohl

Ganz neu bieten wir das Ohrlochstechen für Kinder ab 4 Jahren, mit Einwilligung des Kindes und der Eltern, an. Dank modernster Technik ist das Ohrlochstechen nahezu schmerzlos. Da wir 63 verschiedene Ohrstecker führen, ist sicher für alle der passende Ohrstecker dabei.

Der Preis beläuft sich auf CHF 10 pro Ohrloch und CHF 14 pro Stecker. Kommen Sie einfach am Montag, Dienstag, Freitag oder Samstag

ohne Voranmeldung vorbei. Am Mittwochnachmittag bieten wir auf Anfrage auch Termine an.

Für weitere Auskünfte rund um das Thema Ohrlochstechen stehen wir Ihnen gerne unter 071 891 48 44 zur Verfügung. Gerne dürfen Sie auch direkt bei uns in der Drogerie vorbeischauen. **Seraina Mettler**

30 Jahre auf- und abwind

Für die Tageszeitungen war Heiden eine Randregion – sowohl für die Appenzeller Zeitung wie für den Rheintaler. Was vor etwas über 30 Jahren lange diskutiert wurde, fand im Dezember 1994 seine Vollendung. Im Januar 1995 erschien, 25 Jahre nach dem letzten Hädler Anzeiger, erstmals der *aufwind*. Ein Team aus Vertretungen des Gewerbes, der Vereine der Kultur und der Gemeinde begann gezielt mit Beiträgen die Bevölkerung zu informieren.

Nach kurzer Zeit gingen regelmässig Texte aus der Bevölkerung auf der Redaktion ein, sodass das Team kontinuierlich verkleinert wurde. Mit der Erweiterung des Satzspiegels und der rigorosen Handhabung von Kurztexthen konnten die Kosten trotz steigender Papierpreise und des Vierfarbendruckes im erträglichen Rahmen gehalten werden. **E.St.**

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2025

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2025.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2025 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2023.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2024 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2025** bei uns eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

...REIKI...

Jahresausbildung
25/26

REIKILIEBE

Da gibt es eine Welt in
uns und um uns die nicht
sichtbar scheint und doch
ist sie da...immer...
Lass Dich berühren...von
Reiki...

1 JAHR... WIR

Wir wandern in diesen 12 Modulen durch
alle 3 Reiki Grade. Schaffen mit
Vertiefungstagen eine wichtige Basis um das
Wirken der Energiearbeit zu verstehen.
Lernen wie die Chakren mit Reiki
zusammenfliessen, wie wir Räume gestalten
und Kinder mit Reiki begleiten können.
Es ist so wichtig in diesen Momenten in
denen sich Neues formt, von Menschen
umgeben zu sein, die uns unterstützen und
tragen, ermutigen, zuhören und im gleichen
Boot sitzen. Diesen Raum möchte ich mit der
Jahresausbildung schaffen.

FACTS

- Start 23.03.25
- 12 Module
- 1x Monat Samstag und/oder Sonntag
- 09.00 - 17.00 Uhr
- findet nur offline in 9410 Heiden AR statt
- Kurskosten inkl. Script/ Snacks Fr. 4600.-
(Ratenzahlung möglich)
- die verpassten Module können im folgenden
Ausbildungsjahr 26/27 nachgeholt werden
- am Ende erhältst Du ein Zertifikat über die
Jahresausbildung in Reiki
- 8 Plätze gibts...6 FREI
- Anmeldeschluss: 29.02.25

Anmeldung bei mir :
Reiki am Bach...Deborah Kolp
www.reikiambach.ch
reikiambach@gmx.ch

**GESUNDES
WISSEN**

Unsere Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Montag, 23. Dezember von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18.30 Uhr
Dienstag, 24. Dezember von 8 bis 12.30 Uhr
Freitag, 27. Dezember von 8 bis 12 Uhr
Samstag, 28. Dezember von 8 bis 12.30 Uhr
Dienstag, 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr
Freitag, 3. Januar von 8 bis 12 Uhr
Samstag, 4. Januar von 8 bis 12.30 Uhr

Ihr Gesundes Wissen-Team wünscht eine schöne Adventszeit.

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8
CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

MEDIC
— SPA

D' Zahengeli wünschäd eu
gsägnäti Fäschtäg und än
guäte Rutsch is neuä Johr!

medic SPA Poststrasse 31 9410 Heiden +41 71 554 42 95 www.medicspa.ch

Blutspenden

Am **Mittwoch, 18. Dezember** führen von 17:30 bis 19:30 Uhr die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im ev. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement. **Cony Künzler**

Mittagstisch «60 plus»

Organisiert vom Verein «Hädler Frauen» findet am **Dienstag, 28. Januar** um 11:45 Uhr im Restaurant Linde der Mittagstisch «60 plus» für Seniorinnen und Senioren statt. Kosten für das Essen CHF 21.50.

Anmeldung bis am Samstag, 25. Januar bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Einblicke in die kriegsversehrte Ukraine mit Luzia Tschirky

Als Korrespondentin für SRF berichtete Luzia Tschirky während fünf Jahren regelmässig aus Russland, Belarus und der Ukraine. Sie erlebte den Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 in Kiew. Diese Erfahrungen hielt sie in ihrem Buch «Live aus der Ukraine» fest.

Luzia Tschirky liest am **Donnerstag, 23. Januar** von 19:30 bis 21:00 Uhr im Kursaal aus ihrem Buch vor und kommentiert zusätzlich mit Bildern das Erlebte. Zu diesem Anlass laden der Historische Verein und das Museum Heiden ein. Teilnahme: kostenlos. **Cornelia Pfyl**

Luzia Tschirky

60 Jahre Skilift Heiden: «Aufgeben ist kein Thema!»

«Wir sind trotz der klimatischen Veränderungen überzeugt, dass unser Skilift auch bei wenigen Betriebstagen eine Zukunft hat und weiterhin zum Freizeitangebot im Vorderland gehören muss. Wir sind finanziell gut aufgestellt und dürfen nach wie vor mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Bügelgottis und -göttis sowie verschiedener Sponsoren rechnen. Natürlich hoffen wir auf einen schneereichen Winter 2024/25», sagt VR-Präsident Bernhard Schwyn.

Der Skilift verzeichnete im Winter 2023/24 immerhin 14 Betriebstage mit gesamthaft 25'000 Beförderungen. Ob je wieder Rekordergebnisse mit 257'000 Beförderungen (1970/71) oder gar 283'500 Beförderungen (1980/81) erreicht werden, steht in den Sternen. Übrigens gab es auch in der Vergangenheit schlechte Jahre wie etwa 1965/66 mit nur gerade 26'600 Beförderungen oder 1989/90 ohne einen einzigen Betriebstag.

Peter Eggenberger

Dank des Mitteleinstiegs des Skilifts herrschte im oberen Teil des Bischofsbergs auch im vergangenen Winter überaus reger Schneesportbetrieb

Kino Januar

Mittwoch, 11.	15:00 Die Heinzels – neue Mützen, neue Mission	6/4 J., D
Freitag, 3.	20:00 Conclave	10/8 J., D
Samstag, 4.	17:00 En fanfare	8/6 J., F/d
	20:00 Alter weisser Mann	12/10 J., D
Sonntag, 5.	15:00 Die Heinzels – neue Mützen, neue Mission	6/4 J., D
	19:30 Reise ins Licht	12/10 J., dial.
Dienstag, 7.	14:15 Nachmittagskino: Wisdom of Happiness – A heart-to-heart with the Dalai Lama	8/6 J., E/d
	19:30 Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4 J., dial.
Mittwoch, 8.	15:00 Wicked	8/6 J., D
Freitag, 10.	19:00 Automania – von A nach B mit Regisseur Fabian Biasio	10/8 J., dial.
Samstag, 11.	17:00 Filmhit	
	20:00 Here	12/10 J., D
Sonntag, 12.	15:00 Wicked	8/6 J., D
	19:30 En fanfare	8/6 J., F/d
Dienstag, 14.	19:30 Alter weisser Mann	12/10 J., D
Mittwoch, 15.	15:00 Mufasa: Der König der Löwen	6/4 J., D
	20:00 Cinéclub: Fremont	16/16 J., E/d/f
Freitag, 17.	20:00 En fanfare	8/6 J., F/d
Samstag, 18.	17:00 Alter weisser Mann	12/10 J., D
	20:00 The Outrun	14/12 J., E/d
Sonntag, 19.	15:00 Mufasa: Der König der Löwen	6/4 J., D
	19:30 Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4 J., dial.
Dienstag, 21.	19:30 Here	12/10 J., D
Mittwoch, 22.	15:00 Wicked	8/6 J., D
Freitag, 24.	20:00 The Outrun	14/12 J., E/d
Samstag, 25.	17:00 Automania – von A nach B	10/8 J., dial.
	20:00 Here	12/10 J., D
Sonntag, 26.	15:00 Mufasa: Der König der Löwen	6/4 J., D
	19:30 We Live In Time	12/10 J., D
Dienstag, 28.	19:30 Filmhit	
Mittwoch, 29.	15:00 Mufasa: Der König der Löwen	6/4 J., D
Freitag, 31.	20:00 We Live In Time	12/10 J., D

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Robert Diethelm (DMR)
Karl Hochreutener (KH)
Uli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
31. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Dezember/Januar

täglich	Museum Henry Dunant Henry is back. Museum Henry Dunant	11:00–16:00
bis 20. Dezember	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung. Christoph Schmid	
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Kuren und Kurieren in Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch, 18.	Bibliothek Eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Bibliothek	15:30–16:00
	ev. Kirchgemeindehaus Blutspenden. Vorderländer Samaritervereine	17:30–19:30
Freitag, 20.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
	Linde Candle-Light Dinner mit Trio Anderscht. Kulturgruppe Lindenblüten	18:00–22:00
Mittwoch, 25.	Museum Heiden Museum geöffnet. Museum Heiden	14:00–17:00
Donnerstag, 26.	Museum Heiden Museum geöffnet. Museum Heiden	14:00–17:00
	ev. Kirche Konzert zum Jahreswechsel. Konzert zum Jahreswechsel	17:00
Freitag, 27.	Hotel Heiden Unterwegs in AFRIKA (Gesamtversion) – Live Multivision. Hotel Heiden	16:30
Dienstag, 31.	evang. Kirchgemeindehaus Turmbläser mit Silvesterapéro. Gemeinde Heiden	23:15
Mittwoch, 1.	Museum Heiden Museum geöffnet. Museum Heiden	14:00–17:00
	ev. Kirche Neujahrskonzert zum Jahreswechsel. Heiden Festival	17:00
Donnerstag, 9.	Quisisana Spielnachmittag. Senioren-Wandergruppe Heiden	13:45–16:45
Freitag, 10.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
Dienstag, 14.	Restaurant Hirschen Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Montag, 20.	Krone blauer Saal Tanztraining und Stammhöck. Biedermeier Heiden	19:00
Dienstag, 21.	ev. Kirchgemeindehaus Kurs «Line Dance» – Schnupperabend. Hädler Frauen	18:30–20:00
Donnerstag, 23.	Kursaal «Live aus der Ukraine»: Kommentierte Lesung mit Luzia Tschirky. Museum Heiden	19:30–21:00
Freitag, 24.	kath. Pfarreizentrum Spatzenhöck. Hädler Frauen	15:00–17:00
Dienstag, 28.	Linde Mittagstisch «60 plus». Hädler Frauen	11:45

Veranstaltungskalender-Daten für den Februar-*aufwind* bis **Dienstag, 21. Januar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino Dezember

Mittwoch, 18.	15:00 Vaiana 2 6/4 J., D 20:00 Cinéclub: Robot Dreams 16/16 J.
Freitag, 20.	20:00 Armand 12/10 J., Norw/D
Samstag, 21.	17:00 Reise ins Licht dial. 20:00 Der Vierer 12/10 J., D
Sonntag, 22.	15:00 Woodwalkers 6/4 J., D 19:30 Wisdom of Happiness – A heart-to-heart with the Dalai Lama 8/6 J., E/d
Dienstag, 24.	15:00 Weihnachten der Tiere 6/4 J., D
Mittwoch, 25.	15:00 Vaiana 2 6/4 J., D
Donnerstag, 26.	19:30 Conlave 10/8 J., D
Freitag, 27.	20:00 Typisch Emil 6/4 J., dial.
Samstag, 28.	17:00 Filmhit 20:00 Der Vierer 12/10 J., D
Sonntag, 29.	15:00 Die Heinzels – neue Mützen, neue Mission 6/4 J., D 19:30 Reise ins Licht dial.
Dienstag, 31.	19:30 Filmhit

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

Das *aufwind*-Team wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit und ein angenehmes Weihnachtsfest sowie einen schwungvollen Start ins 2025.

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

www.amedia.ch | 9410 Heiden |

Ihr Servicepartner für:

- Internet, Netzwerk
- Multimedia, Fernsehen

Tel 071 891 35 45

HÖRMANN

TORE, TÜREN,
VERGLASUNG,
& SERVICE.

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

071 757 10 10 • luechinger-metallbau.ch